

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Sprache und Bewegung

Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen im Zyklus 2 mit
Bewegungseinheiten des Karten-Sets Mvly

eingereicht von: Andrea Andermatt

Begleitung: Britta Massie

Datum der Abgabe: 20.06.2022

Abstract

In dieser qualitativ orientierten empirischen Arbeit wird die Auswirkung einer bewegungsorientierten Intervention auf einen Teilbereich der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen, das Aufrechterhalten eines Gesprächs, untersucht. Im Fokus standen zwei Schüler_innen aus dem Zyklus 2. Mithilfe einer Prä-Post-Testung wurden die Daten der Entwicklungen in den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen und der Bewegung gesammelt, verglichen und interpretiert. Als Fördermethode der zehnwöchigen Intervention dienten die Bewegungswahrnehmungsübungen und Bewegungsspiele des Kartensets Mvly. Die Datenauswertung zeigt eine durchaus positive Entwicklung im fokussierten Teilbereich der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen, auch wenn diese nicht eindeutig ausgefallen sind. Weiterführende Forschung in diesem Bereich könnte eine breite abgestützte Studie sein, um aufschlussreichere Daten über das Fördern der Basiskompetenzen im Zyklus 2 zu gewinnen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Ausgangslage.....	3
2.1 Begründung der Themenwahl.....	3
2.2 Persönlicher Bezug.....	3
2.3 Heilpädagogische Relevanz.....	4
2.4 Resultierende Fragestellungen.....	6
3. Theoretische Auseinandersetzung.....	6
3.1 Sprache.....	6
3.2 Bewegung	8
3.3 Zusammenhang der Sprach- und Bewegungsentwicklung	12
3.4 Pragmatik	16
3.5 Kommunikation	19
3.6 Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen.....	20
3.7 Stand der Forschung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen.....	29
4. Konkretisierte Fragestellung.....	30
5. Forschungskonzeption.....	32
5.1 Typ der Masterarbeit.....	32
5.2 Forschungsdesign	32
5.3 Forschungsmethoden	33
6. Beschreibung der Intervention	36
6.1 Schulprofil	37
6.2 Fokuskinder.....	37
6.3 Karten-Set Mvly	39
6.4 Umsetzung	40
7. Forschungsergebnisse	41
7.1 Datenerhebung aus den Gesprächsprotokollen	42
7.2 Ergebnisse der Bewegungsentwicklung.....	45
8. Diskussion	50
8.1 Zusammenhänge der Ergebnisse	51
8.2 Interpretation der Ergebnisse	51
8.3 Methodenreflexion	55
9. Fazit.....	59
9.1 Beantwortung der Fragestellung	59
9.2 Zusammenfassung.....	61
9.3 Schlussfolgerungen.....	61
Glossar	63

Literaturverzeichnis.....	64
Abbildungsverzeichnis.....	69
Anhang.....	70

**Handle stets so, dass sich die Zahl deiner Möglichkeiten
erweitert!**

Heinz von Foerster

1. Einleitung

Das Ermöglichen der Partizipation und Teilhabe im Unterricht und in der Gesellschaft ist ein wesentliches Ziel einer Schule. Dafür braucht es die Sprache für die Interaktion und Kommunikation. Neben den phonetisch-phonologischen, semantisch-lexikalischen und morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten braucht es dazu auch die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten. Diese werden durch ein angemessenes Sprachhandeln in den unterschiedlichen Situationen und Kontexten sichtbar. Ein kompetentes Sprachhandeln besteht nicht nur aus unterschiedlichen sprachlichen Teilfähigkeiten und Kompetenzen, sondern auch aus sozial-emotionalen, sensomotorischen, kognitiven und kulturellen Faktoren. Dieses multifaktorielle Themenfeld steht erst in den letzten Jahren im Fokus der Sprachtherapie oder Sprachheilpädagogik im deutschsprachigen Raum, obwohl es oberstes Ziel einer Sprachförderung sein sollte.

In der Schule wird von den Kindern ein angemessenes Sprachhandeln oft vorausgesetzt, um in unterschiedlichen Sozialsettings von- und miteinander zu lernen. Schwierigkeiten in den pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten werden häufig dem Bereich der Verhaltensauffälligkeiten zugeordnet. Aufgrund der integrativen Schulformen und dem Inklusionsgedanken braucht es auch in der Schule eine Sensibilisierung dieses Teilbereichs der Sprache.

Im deutschsprachigen Raum gibt es zurzeit wenige Förderkonzepte für die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten. Die meist bewegungsorientierten und alltagsintegrierten Ansätze sind vor allem für den Frühförderbereich oder den Zyklus 1 konzipiert. Präventionsmassnahmen in diesem Alter sind wichtig und sinnvoll. Jedoch gibt es auch noch ältere Kinder, die Schwierigkeiten im angemessenen Sprachhandeln aufweisen, unabhängig von anderen Sprachstörungen. Die daraus entstehenden Schwierigkeiten im sozialen Bereich können zur Ausgrenzung und einem niedrigen Selbstwert führen. So braucht es neben den präventiven Massnahmen auch Interventionsmöglichkeiten für Kinder im Zyklus 2. Auch hierbei könnte die Komplexität der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen als Ansatz genutzt werden und der Zusammenhang der Sprach- und Bewegungsentwicklung genutzt werden. So stellte sich die Frage, wie sich eine bewegungsorientierte Förderung der Basiskompetenzen im Zyklus 2 auf die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen auswirken.

In dieser qualitativen empirischen Arbeit wird untersucht, wie sich gezielte Bewegungswahrnehmungsübungen und Bewegungsspiele des Karten-Sets Mvly auf die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten auswirken.

2. Ausgangslage

2.1 Begründung der Themenwahl

Die Welt erschliesst und erklärt sich durch Sprache, indem Erlebnisse, Erfahrungen und Empfindungen in Worte gefasst werden. Zimmer (2016) betont, dass aus der kommunikativen Absicht heraus eine Sprache gelernt wird. Diese dient der Verständigung und ist besonders abhängig von den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen, dem angemessenen Sprachhandeln in unterschiedlichen Situationen und Kontexten (Achhammer, Schröder & Spreer, 2019). Schon in der frühen Kindheit beeinflussen diese Kompetenzen die Interaktion (Vischer, 2020). Spätestens mit der Einschulung wird von den Kindern ein angemessenes und bewusstes miteinander Kommunizieren erwartet (Becker-Mrotzek, 2020). Das Gespräch wird nun vor allem für das Lernen und Lehren genutzt.

Die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen sind erst in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum vermehrt ins Bewusstsein der Sprachforschung geraten, obwohl das situations- und kontextangemessene Sprachhandeln das Ziel jeglicher Sprachförderung sein sollte (Sallat & Spreer, 2018). Mittlerweile gibt es Beschreibungen von Symptomen und Störungen und in einzelnen Bereichen wurden Fördermöglichkeiten und Therapieansätze für den deutschsprachigen Raum entwickelt. Diese werden jedoch kaum aufeinander bezogen oder in einen Gesamtzusammenhang zur kindlichen Entwicklung gestellt (ebd.). Kinder mit Schwierigkeiten in diesem Bereich müssen gefördert werden, um Nachfolgeprobleme wie Lernschwierigkeiten und ein geringes Selbstvertrauen zu verhindern (Achhammer et al., 2019; Mahlau & Herse, 2017; Sallat & Spreer, 2018). Die Schule bietet für die Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen viele Möglichkeiten (Sallat & Spreer, 2018). Eine Methode, wie eine solche im Unterricht konkret umgesetzt werden kann, gibt es zurzeit noch nicht. Hinweise dazu könnten Modelle aus der bewegungsorientierten Sprachförderung liefern. Diese nutzen den Zusammenhang zwischen der Sprach- und Bewegungsentwicklung, um mit Bewegungsspielen und -landschaften die Sprachentwicklung in vielen Bereichen zu fördern.

2.2 Persönlicher Bezug

Die Autorin hat unbewusst viele Erfahrungen in den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen sammeln können. Im Studium zur Theaterpädagogin an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) kam sie in Kontakt mit unterschiedlichen Körperwahrnehmungstechniken, Tanz, Improvisationsmethoden sowie auch Gesangs-, Sprech- und Stimmbildung. Durch den sehr bewegungsorientierten Unterricht wurde das Interesse am Zusammenhang zwischen Sprache und Bewegung das erste Mal geweckt. Ihr wurde bewusst, wie mit Hilfe des Körpers die Kommunikation und Interaktion beeinflusst werden

können. Mit diesem Bewusstsein war es der Autorin möglich, mit Hilfe des Körpers ihre Sprachhandlung bewusst und differenzierter einzusetzen, um die Interaktion zu beeinflussen. Wiederum war es ihr möglich, in der Kommunikation vielseitiger und bewusster zu reagieren. In einer Intensivweiterbildung von zwei Jahren am Institut für Lernen und Bewegung vertiefte die Autorin ihre eigene Körperwahrnehmung, das Analysieren der Bewegungen sowie deren Wechselwirkungen mit der kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung. In der Ausbildung zur Lehrperson für das Fach Deutsch als Zweitsprache wurde ihr noch einmal bewusst, wie Sprache mit dem Kontext verbunden ist. Die Sprache lernt sich nicht einfach über das Lernen der Wörter oder der Grammatik.

In der Primarschule, in der die Autorin als Teamteachinglehrperson und Schulische Heilpädagogin unterrichtet, ist das von- und miteinander Lernen ein wichtiger Grundsatz. Es werden den Schüler_innen viele Gesprächsmöglichkeiten angeboten, um den mündlichen Dialog, wie es der Lehrplan 21 vorsieht, zu fördern (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2017).

Trotzdem nimmt die Autorin Schüler_innen wahr, die öfters Schwierigkeiten in ihrer Dialogfähigkeit haben und in den unterschiedlichen Gesprächsgefässen negativ auffallen. Sie scheinen öfters in Konflikte involviert und Mitschüler_innen wollen nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Einerseits lassen sich bei ihnen Schwierigkeiten in der Sprachhandlung beobachten, andererseits zeigen sie auch in ihren Bewegungshandlungen Auffälligkeiten. Auch hier sind scheinbar Zusammenhänge zwischen der Sprach- und Bewegungsentwicklung gegeben.

In dieser Masterarbeit versucht die Autorin den Zusammenhang zwischen Sprache und Bewegung zu untersuchen, zu verstehen und ihr Wissen zu vertiefen. Dabei konzentriert sie sich im Bereich Sprache auf die mündliche Kommunikation, bzw. auf die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen, das Sprachhandeln im Kontext.

2.3 Heilpädagogische Relevanz

Im Lehrplan 21 steht «Die Sprache spielt bei der Entwicklung des Denkens, der Gestaltung sozialer Kontakte, bei Problemlösungen und beim Erwerb methodischer Kompetenzen und Strategien eine fundamentale Rolle» (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2017, GRU, S. 30). Der Bereich Sprache wird im LP 21 in vier Kompetenzbereiche eingeteilt. Es sind die rezeptiven Kompetenzen *Hören* und *Lesen* und die produktiven Kompetenzen *Sprechen* und *Schreiben* (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2017). Obwohl alle Bereiche gleichwertig gelten, wird in der Gesellschaft die geschriebene Sprache stärker gewichtet als die gesprochene. So wird in der Schule dem Schreiben von Texten oft mehr Zeit gewidmet als dem Lernen der mündlichen Kommunikation (Fiehler, 2020).

Wie bereits oben erwähnt, wird nach der Einschulung eine angemessene und bewusste Kommunikation erwartet, um durch Gespräche zu lernen. Durch unterschiedliche Sozialformen (z.B. Plenums-

unterricht, Partnerarbeit, Gruppenarbeit) wird in der Schule ein komplexes pragmatisch-kommunikatives Handeln notwendig.

Dabei ist der Sprachgebrauch sehr situations- und kontextabhängig und ein differenziertes Sprachhandeln in der Kommunikation ist dafür Voraussetzung (Achhammer, Büttner, Sallat & Spreer, 2016, S. 26). Im Gegensatz zur Entwicklung der Morphosyntax wurde in der Spracherwerbsforschung die pragmatische Entwicklung von Kindern vernachlässigt (Glück, 2013). So verwundert es nicht, dass in der Schule Störungen oder Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung meist im Bereich der Morphosyntax erkannt und gefördert werden.

Im Schulbereich werden Schüler_innen im Bereich der Morphosyntax vor allem im Zyklus 1 gefördert, selten jedoch im Bereich der Pragmatik. Diese Förderung findet oftmals als logopädisch-therapeutische Intervention in einem Einzelsetting statt. Die Anzahl Förderstunden sind pro Kind beschränkt und oftmals im Zyklus 2 aufgebraucht.

Das könnte bedeuten, dass es mit grosser Wahrscheinlichkeit im Zyklus 2 und 3 Schüler_innen mit Schwierigkeiten in der Pragmatik gibt. Für eine positive soziale Entwicklung sind nicht nur die formalsprachlichen Kompetenzen entscheidend, betont Vischer (2020), sondern auch gute Fähigkeiten in der Kommunikation. Soziale Auffälligkeiten oder Schwierigkeiten in der Gestaltung von Beziehungen zu Gleichaltrigen können an den ungenügenden pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen liegen. Das nicht angemessene (Sprach-)verhalten kann zu Ausgrenzungen und zu einem geringen Selbstwertgefühl führen. Das psychische Wohlbefinden ist für den Lernerfolg und somit auch für die berufliche Karriere und die allgemeine gesellschaftliche Partizipation wichtig.

Aufgrund von Schwierigkeiten von Schüler_innen im Zyklus 2 in der Zusammenarbeit in den unterschiedlichen Sozialformen suchte die Autorin nach den Ursachen. Oft entstanden Konflikte aufgrund von Missverständnissen. Des Weiteren beobachtete sie, dass diese Schüler_innen Schwierigkeiten in der Gesprächsorganisation und in der Erzählfähigkeit aufwiesen wie auch in der Selbstregulation. Sie fielen den anderen oft ins Wort oder ihr Redefluss war endlos. Die Schwierigkeiten der Organisation wie auch der Selbstregulation waren auch im Arbeits- und Lernverhalten zu beobachten. Ihr nicht angemessenes Sprachhandeln könnte zur Ausgrenzung und zu ihrem geringen Selbstwertgefühl beigetragen haben. Diese unterschiedlichen Symptome führten die Autorin zu den Störungsbildern der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen. In dieser Arbeit versucht sie nun herauszufinden, wie diese im Zyklus 2 mit einer heilpädagogischen Intervention und einem bewegungsorientierten Ansatz gefördert werden können.

2.4 Resultierende Fragestellungen

Aufgrund der geschilderten Ausgangslage ergeben sich drei grobe Fragestellungen für die geplante Masterarbeit.

- Welche pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten brauchen die Kinder im Zyklus 2, bzw. können von ihnen erwartet werden, damit sie mit Gleichaltrigen angemessen zusammenarbeiten?
- Welche Trainingsmethoden gibt es für die Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen für den Zyklus 2?
- Welcher Zusammenhang besteht genau zwischen der Sprach- und Bewegungsentwicklung?
- Kann der Zusammenhang der Sprach- und Bewegungsentwicklung als Fördermethode für die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen auch im Zyklus 2 genutzt werden?

Um diese Fragen zu beantworten, folgt eine theoretische Auseinandersetzung zu den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen. Aus dieser leitet sich die konkretisierte Fragestellung für diese Arbeit ab.

3. Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel werden einerseits relevante Begriffe dieser empirischen Arbeit definiert, andererseits auf deren Zusammenhänge eingegangen. Zunächst werden die Begriffe Sprache und Bewegung erläutert. Darauf folgt eine Auseinandersetzung zum Zusammenhang der Sprach- und Bewegungsentwicklung. Aufbauend auf die Definition der Einzelbegriffe Pragmatik und Kommunikation, werden die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen erklärt. Zuletzt folgen relevante Forschungen zu den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen, die für diese Arbeit relevant sind.

3.1 Sprache

Wie bereits in Kapitel 2.3 erwähnt, unterteilt sich die Sprache in die Bereiche Hören, Sprechen und Lesen und Schreiben. Achhammer et al. (2016) meinen, die Sprache dient der Kommunikation.

Zum Erwerb und zur Entwicklung der Sprache gibt es verschiedenen Theorien. Allgemein anerkannt ist, dass der Mensch alle Fähigkeiten besitzt, um von Geburt an Sprache zu erlernen. Neben den biologischen Faktoren braucht es auch das soziale Umfeld (Madeira Firmino, 2015). Ob die biologischen

oder sozialen Faktoren wichtiger für die Entwicklung der Sprache sind, ist abhängig von der entwicklungstheoretischen Perspektive.

Im Behaviorismus wird davon ausgegangen, dass die Sprache wie alles Verhalten gelernt wird und somit abhängig von der Umwelt ist. Weil die Sprache zu komplex sei, um sie einfach zu lernen, wird im Nativismus der Spracherwerb vor allem als genetisch vorausgesetzt. Die Sprache entwickle sich nach einem angeborenen Reifungsplan, losgelöst von der kognitiven Entwicklung. Das wiederum kritisieren die Vertreter des Kognitivismus mit ihrem berühmten Vertreter, dem Entwicklungspsychologen Jean Piaget. Sie sehen den Spracherwerb in Abhängigkeit von der Intelligenzentwicklung. Im Interaktionismus wird bemängelt, dass der Zusammenhang zwischen der sprachlichen und sozialen Entwicklungen zu wenig berücksichtigt wird (Knapp, Löffler, Osburg & Singer, 2011).

Madeira Firmino (2015, S. 28) weist darauf hin, dass «nicht von ‹der› Sprachentwicklungstheorie» gesprochen werden kann. Die neueren Auffassungen über die Spracherwerbstheorien vertreten einen annähernden Erklärungsansatz der verschiedenen Perspektiven. Dieser Ansicht liegt auch diese Arbeit zu Grunde.

Auf eine ausführliche Zusammenfassung der Entwicklungsphasen des Spracherwerbs wird in dieser Arbeit verzichtet, da der Fokus vor allem auf die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen gerichtet wird. Diese werden im Kapitel 3.6 geschildert. Wichtig für diese Arbeit ist jedoch, dass die Entwicklung zwar mit «diversen qualitativen Stufen» jedoch «mit individuellen Aspekten» stattfindet (Zepter, 2013, S. 148) und es grundlegende Voraussetzungen dazu braucht (Wendlandt, 2017). Das sind anatomische, kognitive und sozial-emotionale Voraussetzungen. Diese entwickeln sich nicht nebeneinander, sondern hängen eng zusammen. Daraus entstehen zielgerichtete Bewegungen von einzelnen Körperteilen, die auch für die Mundmotorik, also für das Sprechen, gebraucht werden. Im Anhang 1 findet sich der Spracherwerbsprozess nach Wendlandt (2017), dargestellt in einem Sprachbaum. In diesem sind die Voraussetzungen für den Spracherwerb und ihr Zusammenwirken deutlich sichtbar. Das Zusammenwirken, bezeichnet Wendlandt als die sensomotorische Integration. «Diese sensomotorische Integration ist zum einen Voraussetzung für den Spracherwerbsprozess und gleichzeitig sein ständiger Begleiter» (ebd. S. 25). Wichtig für diese Arbeit ist, dass die körperliche Sprache die Basis für die Sprache mit Wörtern ist und es den Körper für den Spracherwerb braucht. Bevor auf den Zusammenhang zwischen der Sprach- und Bewegungsentwicklung eingegangen wird, folgt zunächst eine Schilderung des Begriffs Bewegung.

3.2 Bewegung

Die Begriffe *Bewegung* und *Motorik* werden meistens als Synonyme verwendet (Pöhlmann, Ludwig & Pahl, 2011, S. 14). Verstanden wird Bewegung als eine Ortsveränderung des menschlichen Körpers, bzw. von Körperteilen in Raum und Zeit. Motorik meint nicht die «äusseren», sondern «inneren» als die neurophysischen und psychologischen Vorgänge. Dabei sind die kognitiven, antriebssystemischen, interaktionalen, kommunikativen und anderen Prozesse mit inbegriffen. In den Begriff Somatomotorik werden alle Formen miteingeschlossen und bezeichnen die «Motorik gesamt des Menschen» (ebd., S. 15). Jansen und Richter (2016) schreiben, dass der Begriff Bewegung allgemein als eine irgendwie geartete physische Aktivität verstanden wird. Sie unterscheiden die Bewegungen in die Begriffe der motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Als motorische Fähigkeiten werden meist die genetisch vorbestimmten Eigenschaften verstanden und die motorischen Fertigkeiten als die erlernten. Zu den motorischen Grundfertigkeiten zählen z.B. Werfen, Springen, Laufen und Fangen.

Zimmer (1992, S. 76) sieht Bewegung «nicht nur in ihrer instrumentellen Bedeutung und in ihrer sportartspezifischen Auslegung», sondern versteht diese «vor allem auch als Mittel kindlicher Wirklichkeits- und Selbsterfahrung». Dieser psychomotorische Ansatz bietet viele verschiedene Möglichkeiten für die Entwicklungsförderung. Ziel der Psychomotorik «ist die Unterstützung der kindlichen Handlungsfähigkeit in der Auseinandersetzung mit sich selbst und mit seiner dinglichen Auseinandersetzung» (ebd., S. 72).

In dieser Arbeit werden Bewegung und Motorik als Synonyme verwendet. Die Autorin sieht die Bewegung nicht nur als physische Handlung, sondern auch als Mittel für die Umwelt- und Selbsterfahrung. Zudem wird davon ausgegangen, dass die physische Aktivität immer auch mit neurophysischen und psychologischen Vorgängen zusammenhängt.

Bei der motorischen Entwicklung wird unterschieden zwischen der Polygenese und der Ontogenese. Die Polygenese ist die stammesgeschichtliche Sicht der Entwicklung der Lebewesen, also die vom Einzeller bis zum Menschen. Diese verdeutlicht den Zusammenhang der Hirnentwicklung, Umweltanpassung und die typischen Bewegungsformen. Die motorische Individualentwicklung von der Zeugung bis zum Tod, bzw. vom Liegen über das Sitzen bis zum Stehen und Gehen, wird als Ontogenese bezeichnet (Pöhlmann et al., 2011). Frühere Stufen- oder Phasenmodelle sahen die motorische Entwicklung nicht als kontinuierlichen Prozess, sondern als Verlauf in Schüben. Neuere Konzepte verstehen die motorische Entwicklung als fortlaufende Veränderung. Das Bewegungsverhalten des Kindes wird durch die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt immer differenzierter (Zimmer, 2016). Krombholz (2012) meint, dass der Mensch unmittelbar nach seiner Geburt abhängig von seiner Umwelt ist. Gleichzeitig zeigt er ein Bedürfnis, die Umwelt zu entdecken, die für die Entwicklung der motorischen Fertigkeiten sehr wichtig ist. Dabei spricht er von sogenannten Grundformen der Bewegung. Obwohl die Abfolge

der Bewegungsformen konstant ist, ist das Alter, in welchem sie auftreten, sehr unterschiedlich. Wie in Tabelle 1 dargestellt, bestätigt Largo (2009) diese Annahme der frühkindlichen motorischen Entwicklung aus biologischer Sicht.

Bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten sind zwar in einem gewissen Alter typisch, dabei spielen jedoch nicht nur genetische Voraussetzungen eine Rolle, sondern auch materielle und soziale Anregungen aus der Umwelt, betont Zimmer (2020).

Tabelle 1: Grundformen der motorischen Entwicklung nach Largo (2009)

Aktivität	Altersbereich (Monate)
Dreht sich auf den Bauch	6-9
Dreht sich auf den Rücken	7-10
Robbt	7-11
Kriecht/krabbelt	8-12
Setzt sich auf	9-13
Steht auf (mit Halten)	10-15
Geht an Möbeln entlang	10-19
Geht frei	10-20
Geht sicher	11-22

In dieser Arbeit wird mit dem Karten-Set Mvly gearbeitet (vgl. Kap. 6.3.1). Die darauf abgebildeten Bewegungsspiele und Körperwahrnehmungsübungen berücksichtigen neben dem somatischen auch neurobiologisches Grundlagenwissen und die Zusammenhänge der Bewegungsentwicklung mit der kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung. Dem Karten-Set unterliegen Theorien aus der Tanztherapie. Hier soll vor allem auf die für diese Arbeit relevanten Körperwahrnehmungstheorien und den somatischen Ansatz der Tänzerin, Ergo- und Tanztherapeutin Bonnie Bainbridge-Cohen und den Bewegungsstudien von Laban/Bartenieff näher eingegangen werden.

Wie Krombholz (2012) sieht Bainbridge-Cohen die Entstehung einer Bewegung aus einem Impuls aus der Umwelt und den Bedürfnissen des Säuglings (Hartley, 2012). In den Grundformen der Bewegung unterscheiden sie sich deutlich. Bainbridge-Cohen unterteilt die frühkindliche Bewegungsentwicklung in sechs Muster, die die Basis aller Bewegungsmöglichkeiten sind (Bainbridge Cohen, 2008, zitiert in Rollwagen, 2018). In Tabelle 2 finden sich die Entwicklungsmuster nach Bainbridge-Cohen und der Entwicklungsverlauf in den ersten drei Lebensjahren. Diese werden als das Atem-, Zentral-Distal-, Spinal-, Homologus-, Homolateral- und Kontralateral-Muster bezeichnet. Das Kontralateral-Muster wird in dieser Arbeit nach Rollwagen (2018) als das Crosslateral-Muster bezeichnet. Das Atem-Muster ist die Bewegung des Ausdehnens und Abflachens, die Grundlage des Lebens. Bewegungen, ausstrahlend vom Nabel als Zentrum weg oder hin, werden als (Nabelradiation) Zentrum-Distal-Muster bezeichnet.

Unter dem Spinal-Muster wird die Wirbelsäulenbewegung, initiiert vom Kopf oder Steissbein, verstanden.

Tabelle 2: Entwicklungsmuster nach Bainbridge-Cohen (Rollwagen, 2018)

Entwicklungsmuster	Ca. Altersbereich (Jahre)
Atem-Muster	0 - 1
Zentrum-Distal-Muster	
Spinal-Muster	1 - 2
Homologus-Muster	
Homolateral-Muster	2 - 3
Kontralateral-Muster	

Die gleichseitige Bewegung, bzw. der Schub oder das Hinausreichen beider Hände/Füße gleichzeitig, ist das Homologus-Muster. Das Homolateral-Muster ist die körperhälftige Bewegung. Dabei bewegen sich nur Körperteile einer Körperseite. Beim Kontralateralen-Muster kommt es zu überkreuzenden Bewegungen über die Mittellinie.

Zu den Entwicklungsmustern gibt es noch die vier Entwicklungshandlungen: das Loslassen (yield), das Schieben (push), das Hinreichen (reach) und das Heranziehen (pull). Die Entwicklungsmuster und -handlungen werden in den ersten drei Lebensjahren entwickelt. Es handelt sich um eine Entwicklungslogik, die nicht immer vollständig vollzogen wird. Aufgrund von verschiedenen Umständen kann es zu Auslassungen einzelner Muster kommen, was sich auf die Entwicklung auswirken kann (ebd.).

Aus den bewegungsanalytischen Theorien Labans und aus eigener Erfahrung als Tänzerin, Physio- und Tanztherapeutin entwickelte Bartenieff die «Bartenieff Fundamentals». Dieser Körperarbeit unterliegen die Ziele eines «lebendigen Zusammenspiel[s] von funktionaler und expressiver Bewegung, d.h. von Verbindungen innerhalb des Körpers sowie der Ausdruckskraft des Körpers nach aussen» (Kennedy, 2014, S. 125). Diese Körperverbindungen unterteilt Bartenieff in Basiskörper-Verbindungen und Ganzkörper-Verbindungen. In Tabelle 3 wird ersichtlich, wie Kennedy (2014) diese Körperverbindungen mit Mustern verbindet. Die Muster entsprechen den Entwicklungsmustern von Bainbridge-Cohen.

Bainbridge-Cohen betont «nicht allen Erwachsenen stehen alle grundlegenden sensomotorischen Muster zur Verfügung. Die Muster, die ihnen nicht zugänglich sind, finden in ihrem Alltag keine Anwendung, weder im Denken noch Tun» (Johnson, 2012, S. 229). Meistens sind diese fehlenden Bereiche nicht so gravierend, dass sie einen normalen Entwicklungsprozess stören würden. Da der Mensch anpassungsfähig ist oder kompensieren kann, funktioniert er immer noch angemessen im Alltag. Bei einem Kind mit Lernstörungen kann der gesamte Entwicklungsprozess von Bewegung, Wahrnehmung,

Psyche und Intellekt beeinflusst werden. Die Störungen können dabei unterschiedliche Ursachen haben (Hartley 2012). Das Nach-Schulen von Entwicklungsmustern kann nach Hartley (2012) helfen, die Bewegungs- und Wahrnehmungsreaktionen zu verbessern, wodurch mehr Energie für das kreative Denken und Handeln frei wird.

Tabelle 3: Zusammenhang der Verbindungen und Muster nach Kennedy (2014)

Verbindungen		Muster
Basiskörper-Verbindungen	Ganzkörper-Verbindungen	Respirations-Muster
Rumpf-Bein-Verbindung	Mitte-Peripherie-Verbindung	Zentrum-Distal-Muster
Verbindungen innerhalb des Rumpfes	Kopf-Steiss-Verbindung	Spinal-Muster
Rumpf-Arm-Verbindung	Oberkörper-Unterkörper-Verbindung	Homologus-Muster
Verbindungen zum/vom Kopf	Körperhälften-Verbindung	Homolateral-Muster
	Diagonal-Verbindung	Kontralateral-Muster

Der Begriff Sensomotorik ist eine genauere Beschreibung des allgemeinen Begriffs Motorik. «Er weist nicht nur auf den Zusammenhang von Sensorik und Motorik, sondern auch auf eine existente Wechselbeziehung» (Pöhlmann et al., 2011, S. 59). Diese sensomotorische Schlaufe ist schon bei primitiven Lebewesen nachzuweisen und gilt als die kleinste Lerneinheit des Menschen (Kandel, 2013). Durch sensomotorische Aktivitäten eignet sich der Mensch die Umwelt an, baut seine Materialerfahrung auf und führt über basale Körpererfahrung zu einem Körperbild sowie Körperbewusstsein (Pöhlmann et al., 2011). Die sensomotorischen Fertigkeiten sind wichtige Voraussetzungen für das allgemeine Lernen und somit auch für den Spracherwerb und für die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen (vgl. Kap. 3.6). Zur Sensorik zählen nicht nur das visuell-optische und das akustisch-auditive System, sondern auch die Sinne für die Gleichgewichtsregulation, die Haut- und Tastinformationen, wie auch der «Muskel- und Bewegungssinn» (Kinästhesie und Propriozeptorik) (ebd., S. 59). Das heisst, die Sensorik ist wichtig für das Wahrnehmen des eigenen Körpers, der eigenen Körperteile und der Lage des eigenen Körpers im Raum. Alle diese sensorischen Systeme müssen gut miteinander koordinieren, damit eine adäquate motorische Reaktion erfolgen kann.

Zusammenfassend für diese Arbeit ist die Aussage wichtig, dass die Bewegung nicht nur als physische Aktivität verstanden wird, sondern auch mit neurophysischen und psychologischen Vorgängen zusammenhängt. Ausserdem müssen die sensorischen Systeme gut miteinander koordinieren (sensorische Integration), damit die motorischen Handlungen angemessen ausgeführt werden können.

3.3 Zusammenhang der Sprach- und Bewegungsentwicklung

Die Sprachentwicklung erfolgt durch äussere und innere Voraussetzungen. Wendlandt (2017) fasst in seinem Modell die Lebensumwelt, Kultur, Gesellschaft und Sprachanregungen als äussere Voraussetzungen zusammen und die sensomotorische Integration als die inneren Voraussetzungen für den Spracherwerb (Anhang 1).

Es folgt eine ausführlichere Beschreibung der Zusammenhänge der Sprach- und Bewegungsentwicklung. Diese ist mehrheitlich eine Zusammenfassung aus der gut verständlichen Beschreibung der Voraussetzungen des Spracherwerbs nach Kannengieser (2019). Dabei wird vor allem auf für diese Arbeit relevanten Zusammenhänge eingegangen.

Zu den inneren Voraussetzungen zählt sie die Organe Gehirn, Gehör und Sprechorgane. Im Gehirn wird die Sprachkognition mit Hilfe von sprachlichen Inputs aus der Umwelt implizit in der frühesten Kindheit entwickelt. Vor allem im Grosshirn befinden sich die neuronalen Netzwerke, die für die Sprachentwicklungen entscheidend sind. Es gibt im Gehirn nicht ein Sprachareal, sondern es entstehen Neuronenverbindungen zwischen unterschiedlichen Hirnregionen. Diese Verknüpfungen der Nervenzellen bilden sich nach und nach im Kleinkindalter. Im Gehirn werden auch weitere unspezifische Funktionen gesteuert, die für den Sprachgebrauch wichtig sind: Aufmerksamkeit, Sozialverhalten, episodisches Gedächtnis, logisches Denken, Emotionen.

Für die Lautsprache zwingend ist das Gehör und die neuronale Verarbeitung der akustischen Reize. Für die Stimm- und Lautbildung sind die Atemorgane und die Sprechwerkzeuge und ihre funktionale motorische Zusammenarbeit notwendig. Für die mimische Beteiligung braucht es zudem die ganze Gesichtsmotorik (z.B. Augenzwinkern, Nase rümpfen). Die Sinnesverarbeitung und die Steuerung der feinmotorischen Bewegungen der Sprechwerkzeuge und des Gesichts finden wiederum im Gehirn statt. Für den Spracherwerb braucht es das gesamte Sinnessystem (Sensorik). Der Mensch ist jederzeit Reizen aus der Umwelt ausgesetzt. Sie können bewusst oder unbewusst wahrgenommen und im Gehirn verarbeitet werden. Wahrnehmungen können verantwortlich sein für die Anpassungsreaktion des Körpers (nonverbale und paraverbale Kommunikation), für die Aufmerksamkeitsreaktion oder höhere Erkenntnisprozesse, wie z.B. das Verstehen, Bewerten oder Denken.

Voraussetzung für alle Sinnestätigkeit ist ein Zustand des Körpers, der sich sicher anfühlt, bei dem die zentrierte Ausrichtung des Körpers in Relation zur Position oder Bewegung gelingt und bei dem die Muskelspannung der Haltung und Bewegung gut angepasst ist. (Kannengieser, 2019, S. 26)

Neben der akustischen Wahrnehmung braucht es die gesamte Sensorik. Mit dem Vestibularorgan im Innenohr wird die Lage des Körpers im Raum erkannt. Durch die vestibuläre Wahrnehmung erfolgt ein

Impuls für eine motorischen Handlung, um das Gleichgewicht herzustellen. Dies ist ein Beispiel für eine sensomotorische Schleife, wie sie in Kapitel 3.2 beschrieben wurde. Eine wichtige Rolle spielen auch die taktile und kinästhetische Wahrnehmung. Über das Sinnesorgan Haut werden Informationen über die Beschaffenheit von Gegenständen, die Temperatur, Konsistenz oder Berührungsarten aufgenommen. Die kinästhetische Wahrnehmung nimmt die Bewegung des eigenen Körpers wahr. Diese werden von den Muskeln, Gelenken und Sehnen ins Rückenmark oder Gehirn vermittelt. Sie helfen bei der Regulierung der Kraftdosierung und der Bewegungsqualität. Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung bildet eine Einheit und wird als propriozeptive Wahrnehmung bezeichnet. Zum Sinnessystem gehören auch die gustatorischen, olfaktorischen und visuellen Wahrnehmungen. Die Sensorik wird als Gesamtheit für die Sprachentwicklung gebraucht. Dabei müssen die vielen unterschiedlichen Wahrnehmungen für ein einheitliches und konzeptuelles Wahrnehmen von Objekten als ein Ganzes zusammengeführt werden (sensorische Integration). Die Basissinne (vestibulär, taktil, kinästhetisch) sind für die Körperhaltung wichtig und diese wiederum für das Zuhörerverhalten. Durch diese kann einer sprechenden Person aufmerksam zugehört und sich ihr zugewendet werden. Sind diese Wahrnehmungen eingeschränkt, entstehen Schwierigkeiten beim Ruhigsitzen und es fällt schwer, eine Grundspannung des Körpers zur Beibehaltung der Konzentration zu halten. Die nonverbalen und paraverbalen Zeichen in einer Kommunikation erfolgen über die visuelle oder taktile Wahrnehmung. Während des Sprechens werden die Bewegungskoordination, Tonusregulierung, Kraftdosierung und Zielsteuerung propriozeptiv wahrgenommen und kontrolliert.

Im vorangehenden Kapitel 3.2 wurde festgehalten, dass eine Wechselbeziehung zwischen der Sensorik und Motorik besteht. Kannengieser (2019) unterscheidet zwischen dem Sprechen als motorischem Akt und der Sprache als Wissenssystem. Durch die Bewegung ist Sprechen möglich, diese setzt jedoch eine gut funktionierende Sensorik voraus, die wiederum den Input für die motorische Handlungen vorgibt. Die feinmotorische Aktivität des Sprechvorgangs setzt eine gut entwickelte Grobmotorik voraus (vgl. Kap. 3.2). Diese entwickelt sich aus dem Bedürfnis heraus, sich die Umwelt anzueignen und wortwörtlich in Bewegung zu kommen. Diese dient als Basis für die Aneignung der Sprache als Repräsentations- und Kommunikationsinstrument.

Die Motorik gilt nicht als zwingende Voraussetzung für das Lernen der Sprache. Die Entwicklung der Grobmotorik unterstützt jedoch die kognitive Entwicklung und so auch indirekt die Sprachentwicklung. Bewegung für die Sprach- und Kommunikationsförderung zu nutzen, wird in der Psychomotorik seit den 1980er-Jahren verfolgt. Die verschiedenen Konzepte nutzte man vor allem für die Therapie und weniger für die Prävention (Madeira Firmino, 2015). Ein kausaler Zusammenhang zwischen Sprache und Bewegung ist nicht zwingend gegeben und beruhen eher auf assoziativen Annahmen (Kannengieser, 2019) als auf evidenzbasierten Studien. Dieser Aussage widersprechen folgende Studien.

In einer empirischen Studie konnten Mandler & Zimmer (2006) die Zusammenhänge zwischen der Sprache und der Motorik bei Kleinkindern aufzeigen. Da die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen ein Teilbereich der Sprache sind, kann davon ausgegangen werden, dass auch in diesem Bereich ein Zusammenhang zur Bewegung besteht. Zimmer (2012) meint, dass die Verbindung von Bewegung und Sprache gerade in den frühen Sprachlernprozessen genutzt werden kann. Entwicklungsbiologisch teilt sich ein Kind vor der verbalen Sprache über seinen Körper mit, über die nonverbale Sprache mit Gestik, Mimik und Gebärden. Diese Kommunikationsebene bleibt vorhanden, auch wenn im zunehmenden Alter die verbale Sprache immer wichtiger wird (ebd., 2012).

Eine neuere Studie, «Bewegte Sprache» von Madeira Firmino, Menke, Rudolph und Zimmer (2014), untersuchte die Sprachentwicklung von Kindern durch eine bewegungsorientierte wie auch alltagsintegrierte und additive Förderung im Kindergarten. Sie zeigte positive Interventionseffekte in der aktiven Sprachkompetenz, im Wortschatz und dem Interesse am Schreiben bzw. der Schrift. Sie weisen darauf hin, dass der Zusammenhang von Sprache und Bewegung im Sinne der ganzheitlichen Förderung ein möglicher Weg ist.

Eine empirische Studie von Madeira Firmino (2015) mit einer bewegungsorientierten Sprachbildung im Krippenalltag unter Berücksichtigung familiärer Einbindung bekräftigt, dass Bewegung als Mittel für die Sprachförderung bereits im Krippenalltag genutzt werden kann.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Motorik einen Einfluss auf die kognitive Entwicklung ausübt und somit indirekt auch auf die Sprachentwicklung. Deswegen wird diese hier kurz angesprochen. In dieser Arbeit wird der Fokus auf den Bereich der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen gelegt (vgl. Kap. 3.6). Darum wird hier vor allem auf die die exekutiven Funktionen und die Selbstregulation, die in der Kommunikation und Interaktion wichtig sind, eingegangen. Zu den exekutiven Funktionen zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Diese steuern nicht nur das eigene Denken und Handeln, sondern auch die Emotionsregulation.

Die heutige Forschung in unterschiedlichen Disziplinen wie der Psychologie, kognitiven Neurowissenschaften und Pädagogik zeigt auf, dass die exekutiven Fähigkeiten allgemein für den Lernerfolg in Bezug auf das auffällige Verhalten eine wichtige Rolle spielen (Kubesch, 2016).

Jäncke (2021, S. 351) meint dazu, dass die exekutiven Funktionen die «Kontrollprozesse [sind], die es einem Individuum erlauben, sein Verhalten situationsgerecht zu optimieren, indem die grundlegenden psychischen Funktionen zielführend eingesetzt werden.»

Bei Untersuchungen über «den Einfluss der Bewegung auf die Kognition, spielen insbesondere die Bereiche der Exekutiven Funktionen und der visuell-räumlichen Fähigkeiten eine Rolle» (Jansen & Richter, 2016, S.44). Jansen und Richter verglichen unterschiedliche korrelative Studien, die den Zusammenhang zwischen Bewegung und kognitiven Fähigkeiten untersuchten. Erkennbare

Zusammenhänge bestehen «zwischen motorischen Aufgaben, die einen hohen kognitiven Anteil besitzen, und kognitiven Aufgaben, die die Exekutiven Funktionen betreffen» (ebd., 2016, S. 152).

Von einem allgemeinen Zusammenhang zwischen den kognitiven und motorischen Fähigkeiten ist nicht auszugehen. Die Studien widersprechen der Hypothese Jean Piagets, des einflussreichsten kognitiven Entwicklungspsychologen. Da jedoch klare Abhängigkeiten zwischen Kognition und Emotion bestehen, ist der Einfluss von Bewegung auf die Emotionen und Stimmung von Bedeutung. Je nach Bewegung oder Trainingsart kann sich die Stimmung heben oder senken. Auch scheinen kurze Bewegungspausen während des Unterrichts einen positiven Effekt auf die Konzentration zu haben. «...insgesamt sind bestimmte positive Einflüsse von Bewegungen auf die kognitive Leistung belegt» (ebd., S. 253).

Dass Lernstörungen und Verhalten auch körperliche Ursachen haben können, beschreibt Goddard Blythe in ihrem Buch «Greifen und BeGreifen» (2016). Sie geht davon aus, dass jegliches Lernen im Hirn stattfindet und die Informationen via den Körper aufgenommen und Wissen über diesen auch wiedergegeben werden. Diese Verarbeitungsprozesse geschehen bewusst in den höheren Zentren (Grosshirn) oder unbewusst, in den niederen Zentren des Gehirns (u.a. Hirnstamm, Kleinhirn, limbisches System). Nach der Geburt sind alle Kinder mit frühkindlichen Reflexen ausgestattet, um damit ihr Überleben zu sichern. Diese treten automatisch auf und werden von den niederen Hirnarealen, bzw. dem Hirnstamm, gelenkt und geschehen ohne absichtliche Lenkung des Grosshirns.

Bewusstes Lernen ist nur möglich, wenn das Grosshirn mitbeteiligt ist, somit auch das Lernen in der Schule. Die frühkindlichen Reflexe sollten nach dem zwölften Lebensjahr nicht mehr aktiv sein. Ansonsten können sie die nachfolgenden Halte- und Stellreflexe verhindern. Diese sind nach Goddard Blythe jedoch wichtig für eine erfolgreiche Interaktion mit der Umwelt.

Interessant für diese Arbeit ist das Modell nach Rollwagen (Rollwagen, 2017; 2018). In diesem werden die sensomotorischen, kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklungsverläufe nebeneinander dargestellt (Anhang 2). Auf dieser werden horizontal die zeitgleichen und voneinander abhängigen sensomotorischen, kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklungen in den ersten drei Lebensjahren gegenübergestellt. Wiedererkennbar sind die Entwicklungshandlungen und -muster, die in Kapitel 3.2 beschrieben wurden. «Die Abhängigkeiten sind nicht ausschliesslich eins zu eins zu sehen, sondern graduell abhängig von «sich gegenseitig unterstützenden Faktoren» bis hin zu «sich bedingenden Faktoren»» (Rollwagen, 2017). Ähnlich wie bei Goddard Blythe geht Rollwagen davon aus, dass die frühkindlichen Reflexe integriert werden müssen. Dies geschieht durch das Trainieren der Bewegungshandlungen und -muster und werden als Grundbewegungsformen für eine abgeschlossene sensomotorische Entwicklung angesehen. Diese sollte im Alter von drei Jahren abgeschlossen sein. Die sensomotorische Integration ist wiederum eine Grundvoraussetzung für die Sprachentwicklung.

Dieser Arbeit unterliegt das Verständnis der Zusammenhänge nach Rollwagen. Es wurde für den Ablauf der Intervention und der gezielten Auswahl der Bewegungseinheiten genutzt. Genauere Zusammenhänge lassen sich in den Texten von Rollwagen nachlesen (2014; 2018) wie auch in den Erläuterungen im Karten-Set Mvly (vgl. Kap. 6.3.1), das als Fördermethode für die Intervention eingesetzt wurde (Janzen und Glass, 2020).

In der Sprachentwicklung werden Basiskompetenzen vor allem auch in der sensomotorischen Integration vorausgesetzt (Wendlandt, 2017). Auch Perkins geht davon aus, dass sich bei der Sprachentwicklung bzw. der Sprachverarbeitung die semiotischen, kognitiven, motorischen und sensorischen Elemente gegenseitig beeinflussen und in der Kommunikation einander stärken oder hemmen (Perkins 2012, in Achhammer et al., 2016).

Diese Arbeit geht von diesen Wechselbeziehungen aus und nutzt sie für die Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen. Wenn auch nicht von einem kausalen indirekten Zusammenhang der Sprach- und Bewegungsentwicklung ausgegangen werden kann, scheint ein bewegungsorientierter Förderansatz bei den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zu wirken. Dies wird zunächst weiterhin theoretisch erläutert und in dieser Arbeit untersucht. Es folgen in den nächsten Abschnitten die Definitionen der als Adjektiv verwendeten Begriffe Pragmatik und Kommunikation.

3.4 Pragmatik

Pragmatik stammt aus dem altgriechischen «pragma» und bedeutet «Sache, Ding» aber auch «Handeln, Tun» (Achhammer et al. , 2016, S. 25). Die Pragmatik ist ein Kerngebiet der Sprachwissenschaft, neben den anderen Sprachgebieten Phonologie, Morphologie, Syntax und Semantik. «Als Lehre des sprachlichen Handelns befasst sich aus linguistischer Sicht die Pragmatik mit dem Einsatz von Kommunikation in Situationen und sozialen Interaktionen» (Achhammer, 2015, S. 2). Spreer und Sallat (2015) beschreiben die Pragmatik als «das Sprachhandeln von Personen und damit das kontextabhängige Produzieren und Verstehen von sprachlichen und nichtsprachlichen Informationen». Als das sprachliche Handeln, sowohl das mündliche als auch das schriftliche, bezeichnet Becker-Mrotzek (2020, S. 68) die «spezifische, auf Verständigung gerichtete Form menschlichen Handelns. Handlungen sind – im Unterschied zum Verhalten – zielgerichtet und geplante Veränderungen der sozialen oder natürlichen Umwelt». Glück versteht die «Pragmatik ... als Theorie der Produktion und Interpretation von [sprachlichen] Äusserungen im Kontext» (2013, S. 20).

Achhammer et al. (2019) betonen dabei die Wichtigkeit des Kontextes. Denn je nach Situation kann die gleiche Äusserung eine andere Bedeutung haben. Die Pragmatik setzt sich nicht nur mit der Bedeutung von Wörtern auseinander, sondern mit der «Intention des Sprechers in Verbindung mit

Kontextinformationen» (ebd., 2019, S. 9). Diese «Kontextinformationen» sind unterschiedlich je nach Ort und Zeit, der Kultur oder der Beziehung der miteinander sprechenden Personen. Auch die vorherigen und nachfolgenden Äusserungen sowie die Kommunikationsform wie mündliche, schriftliche oder nonverbale beeinflussen den Sinn des Gesagten (ebd., 2019). So ist der Kontext sehr vielfältig. Glück (2013) unterscheidet zwischen dem sozialen, sachlichen und sprachlichen Kontext. Auch Achhammer et al. (2016) unterscheiden zwischen drei Kontextformen, Sprachkontext, kognitiver Kontext und Sozial-Sachkontext. Aus diesen drei Kontexten entstehende Informationen beeinflussen sich in der Praxis gegenseitig und stehen miteinander in einer Wechselwirkung.

«Tomasella sieht die Pragmatik sogar als wesentliche Grundlage des Spracherwerbs an» (Tomasella, n. d., zitiert nach Achhammer et al., 2019). Als zentrale pragmatische Teilgebiete in der Kommunikation gelten nach Meibauer (2013) Sprechakte, Deixis, Präsuppositionen, Implikaturen, Informationsstruktur und Konversationsstruktur sowie Definitheit/Indefinitheit, Höflichkeit und Humor.

Neben diesen sprachlichen Dimensionen der Pragmatik zählen Achhammer et al. (2016) auch die nonverbalen und paraverbalen Dimensionen dazu. Zu den nonverbalen Kommunikationsformen gehören Mimik, Augenkontakt, Gesten, Körperhaltung und -kontakt sowie Proxemik (Distanz zwischen Personen). Diese Signale sind körperliche Bewegungen, die je nach gesellschaftlichen Situationen und kulturellem Hintergrund unterschiedliche Bedeutungen haben können (ebd.). Bei der Kommunikation kommt es nicht nur auf den Inhalt an, sondern auch darauf, *wie* dieser gesagt wird. Das *Wie* wird als paraverbale oder auch als prosodisches Sprachsignal verstanden und ist für das genaue Verstehen von Informationen zentral. Wobei Pabst-Weinschenk (2011) meint, dass in der mündlichen Kommunikation die nonverbale Körpersprache (Atmung, Körpersprache wie Mimik, Gestik, Blickkontakt und Haltung) den Sprechausdruck (Prosodie, wie Aussprache-Deutlichkeit, Lautsprache, Betonung, Tempo, Pausen und Füll-Laute) beeinflusst (vgl. Rede-Pyramide im Anhang 3). Pabst-Weinschenk betont, dass «dem Augenschein der Körpersprache und dem Klang des Sprechausdrucks mehr geglaubt wird als den Worten» (ebd., S. 18). Das führt er auf die Genese, also die menschheits- und individualgeschichtliche Entwicklung zurück. Diese verläuft von der Körpersprache zur Wortsprache. Geissner (1981, zitiert nach Pabst-Weinschenk, 2011, S. 18) betont «wer Gesprächsfähigkeit als oberstes Ziel vertritt, sollte nicht nur die situative Steuerung, den Personenbezug, die Sprachgebundenheit und die Formbestimmtheit, sondern eben auch den leibhaften Vollzug berücksichtigen». Diese Zusammenhänge sind wichtig für diese Arbeit, da sie ein Hinweis dafür sind, dass die mündliche Kommunikation immer auch mit dem Körper verbunden ist. Genauer ausgeführt wird dies jedoch im Kapitel 3.3.

Eines der wenigen neueren Modelle der Pragmatik entwickelte Achhammer (2014). Dieses integrative Modell der Pragmatik ist in Abbildung 1 aufgeführt. Es berücksichtigt neben den unterschiedlichen Kontextformen, den Elementen der Pragmatik, auch die Ebenen von Aktivität und Partizipation aus der

Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF). Da diese Klassifikation in der heilpädagogischen Arbeit für die Förderplanung für eine gesamtheitliche Ansicht auf Störungen und deren Wechselbeziehungen genutzt wird, ist dieses Modell für diese Arbeit interessant. Im ICF wird die Sensorik (vgl. Kap. 3.2) in Sensorik, die den Aktivitäten (Zusehen, Zuhören) zugeordnet wird und in die Motorik, die zu den Körperfunktionen zählen, unterschieden. Die Motorik, wie sie in dieser Arbeit verstanden wird, ist in dem integrativen Modell der Pragmatik unterteilt. So findet sich unter dem sprachlichen Kontext im Bereich Gesprächsführung der paraverbale und nonverbale Ausdruck und unter dem kognitiven Kontext die Sensorik.

Abbildung 1: Integratives Modell der Pragmatik nach Achhammer et al. (2016)

Beide Kontexte zählen zu der ICF-Ebene der Aktivitäten. Diese beiden wiederum stehen in einer Wechselbeziehung untereinander wie auch mit dem Sozial- und Sachkontext. Dieser wird der ICF-Ebene der Partizipation zugeordnet. Es wird deutlich, dass das sprachliche Handeln hochkomplex ist. Die Fähigkeiten der Pragmatik sind in einem Entwicklungszusammenhang zu verstehen. Diese sind nicht von der Geburt an alle vorhanden. Wiederum wirken diese zusammen mit der semiotischen Ebene (sprachliche und nichtsprachliche Zeichen), der sensomotorischen sowie der kognitiven (Gedächtnis). Aus Platzgründen wird hier auf eine Beschreibung der Entwicklungsschritte der Pragmatik verzichtet, da es in dieser Arbeit im Wesentlichen um die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen geht. Die

pragmatischen Entwicklungsschritte sind im Buch von Achhammer et al. (2016) ausführlich beschrieben. Bevor nun auf die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen eingegangen wird, folgt erst noch die Definition des Begriffs Kommunikation.

3.5 Kommunikation

Das lateinische Wort «communicatio» bedeutet «Mitteilung», «con» meint «gemeinsam» und «munus» heisst «Aufgabe, Leistung».

Es gibt, verallgemeinernd und vereinfacht gesagt, zwei grosse Kommunikationsarten. Eine ist die sogenannte nonverbal-motorische Kommunikation (Gestik, Mimik, Körpersprache). Evolutionsbiologisch ist das die ältere Art zu kommunizieren. Die andere ist die verbo-motorische Kommunikation beim Sprechen und Schreiben (Zimmer, 2012).

Unterschiedliche Kommunikationsmodelle haben sich historisch entwickelt oder stammen aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen wie der Psychologie, Soziologie, Anthropologie, Philosophie sowie der Sprachwissenschaft. Es gibt also eine Vielzahl von «Kommunikationsmodellen, vom Nachrichtenmodell über das Situationsmodell bis zum Vier-Seiten-Modell, denen, bei allen Unterschieden, doch immer eines gemeinsam ist: Sie haben keinen Körper» (Mannel, Oliver, 2021, S. 66). Eine Körperlichkeit in der Kommunikation findet sich bei Watzlawick (Watzlawick, Bavelas & Jackson, 2017, S. 60) mit der Aussage «*Man kann nicht nicht kommunizieren*». Es wird nicht nur verbal, sondern auch nonverbal wie mit der Körperhaltung und der Körpersprache in einem gemeinsamen Kontext kommuniziert.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass Kommunikation immer mindestens zwischen zwei Personen (Sender und Empfänger) stattfindet, zwischen denen eine Nachricht übermittelt wird.

Achhammer et al. (2019) weisen darauf hin, dass für eine erfolgreiche Kommunikation ein gemeinsamer Code benötigt wird. Dieser ist zum einen die gleiche Lautsprache (oder Gebärdensprache), wie aber auch das gemeinsame Verständnis der nonverbalen und paraverbalen Kommunikationsformen, die sich kulturspezifisch unterscheiden. Da eine Kommunikation, wie schon oft erwähnt, immer in einem Kontext stattfindet, sind nicht nur die rein inhaltlichen Aussagen wichtig, sondern auch die Intention des Gesagten. Der Kommunikationspsychologe Schulz von Thun geht von vier Botschaften aus, die bewusst oder nicht, bei jeder Nachricht gleichzeitig mitgeteilt werden: Sachinformation, Selbstoffenbarung, Beziehungshinweis und Appell (1981). Wobei eine mitgeteilte Botschaft vom Empfänger nicht so verstanden werden muss, wie sie vom Sender bestimmt wurde.

Aktuellere pädagogische Ansätze wie die Embodied Communication von Storch und Tschacher (2016) widersprechen der Theorie, dass eine fixe Botschaft in nur einer Richtung von Sender zu Empfänger übermittelt wird. Eher geht es in der Kommunikationssituation um Beziehungen und Interaktion von Menschen, wobei die Botschaft während der Interaktion entsteht. Es ist ein offenes System, in

welchem sich viele Elemente gegenseitig beeinflussen. Daraus schliessen Storch und Tschacher (2016), dass der Körper beim Denken, beim Wahrnehmen und in der Kommunikation im Grunde immer mit-spricht.

Der Sprecherzieher Mannel (2021) betont, dass die mündliche Kommunikation nicht ohne den Körper, der atmet und fühlt, funktioniert. So gesehen würde die mündliche Kommunikation «nicht nur auf eine gemeinsam Sache, sondern auch auf einen gemeinsamen Lebensraum verweisen, der von allen Beteiligten ... gemeinsam verantwortet wird, weil sie als körperliche, verwundbare, lebendige Wesen, nicht nur auf ihn angewiesen sind, sondern ihn – auch beeinflussen, prägen und formen» (Mannel, 2021, S. 67).

Die Sprachdidaktikerin, Bühnentänzerin und Choreographin Zepter (2013) plädiert dafür, den Körper in seiner Gesamtheit in der Sprachdidaktik als Ressource für sprachliche Lehr- und Lernprozesse ernst zu nehmen.

Passend für diese Arbeit ist die Definition der mündlichen Kommunikation nach Becker-Mrotzek. Gemäss dem soll die mündliche Kommunikation «die aktuelle Verständigung zwischen mindestens zwei Aktanten verstanden werden, die sich in einem gemeinsamen Sprechzeitraum befinden, so dass die Kommunikation auf der Grundlage akustischer und visueller Wahrnehmungen verbal und nonverbal «körperlich» erfolgen kann» (2020, S. 69).

3.6 Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen

Nach der Begriffsdefinition von Pragmatik und Kommunikation folgt hier die Erläuterung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen. Wie sich auch für die Einzelbegriffe Pragmatik und Kommunikation in der Literatur keine einheitliche Definition finden lässt, gibt es auch keine für den Begriff pragmatisch-kommunikative Kompetenzen. Gründe dafür können die hochkomplexen Zusammenhänge sein, die unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen sowie die noch nicht vorhandenen «verbindlichen Modelle oder Klassifikationen» oder dass diese Kompetenzen noch nicht lange im Fokus der Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie sind (Sallat & Spreer, 2018, S. 345). Oft werden die Begriffe Pragmatik und Kommunikation beschrieben und Störungsbilder in den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen aufgezählt. Einen möglichen Ansatz bieten die eben zitierten Autoren Sallat und Spreer (2018, S. 346): «Pragmatisch kommunikative Fähigkeiten zeigen sich in einem kontext- und situationsangemessenen Einsatz sowie im Erkennen von verbalen, nonverbalen und paraverbalen Mitteln in Kommunikation und Interaktion.»

Nach Achhammer et al. (2016) lassen sich die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in die Basiskompetenzen der Pragmatik, die nonverbalen und paraverbalen Dimensionen der Pragmatik sowie der sprachlichen Dimension der Pragmatik unterscheiden. Zu den Basiskompetenzen zählen Spreer

und Sallat (2018) die Wahrnehmung, Kognition, Motorik, Sprachverarbeitung sowie die Aussprache, Wortschatz und Grammatik (vgl. Kap. 3.6.3, Abb. 2). Achhammer et al. sprechen von der Sensorik (Sehen/Hören) Aufmerksamkeit, Emotion, Gedächtnis, Inferenz, Theory of Mind und exekutive Funktionen. Die Mimik, Gestik und Prosodie zählen sie zur paraverbalen Dimension der Pragmatik. Zu der sprachlichen Dimension der Pragmatik gehören Sprechakte, Implikaturen, Dialog/Turn-Taking, Reparaturen, Höflichkeit, Ironie, Humor, Metapher, Kohärenz, Kohäsion, Präsupposition. Es zeigt sich, dass die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten sehr vielfältig sind. Bei dieser Aufzählung wird nochmals deutlich, dass Unterschiede selbst in den Basiskompetenzen bestehen und die Dimensionen sich auf die Pragmatik beziehen.

Auch in den unterschiedlichen Testinstrumenten und Diagnoseverfahren zu den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen werden unzählige Elemente von Kompetenzen aufgezählt.

Für diese Arbeit wurde nach den drei Förderschwerpunkten nach Achhammer et al. (2016) unterschieden: Kommunikationsverhalten/Gesprächsführung, Textverarbeitung/Textproduktion sowie Situations- und Kontextverhalten. In dieser Arbeit wird das Schwergewicht auf die Förderung im Teilbereich des Aufrechterhaltens eines Gesprächs gelegt. Dabei kommen Elemente aus den Förderschwerpunkten Kommunikationsverhalten/Gesprächsführung und Situations- und Kontextverhalten vor.

Um ein Gespräch aufrecht zu erhalten, braucht es das Wissen über den Gebrauch der Sprache. Dazu gehören der Sprecherwechsel (Turn-Taking) und die Reparaturhandlungen. Der Sprecherwechsel regelt dabei das Rederecht, das bestimmt, wer wann mit Reden an der Reihe ist. Dieses Rederecht kann von den Sprechern den Zuhörenden mit Fragen und Bitten gegeben oder von den Zuhörenden genommen werden. «Ein erfolgreicher Sprecherwechsel zeigt dabei möglichst kurze Pausen und gleichzeitig möglichst wenige Überschneidungen der Gesprächsbeiträge» (Achhammer et al., 2019).

Die Reparaturhandlungen wie auch das direkte Rückfragen sind für die Verständnissicherung wichtig. Das Wissen über den Sprachgebrauch steht in engem Zusammenhang mit dem Kontext. In der mündlichen Kommunikation in den verschiedenen Kontexten spielen dabei die intrapersonelle Ebene (Erkennen, Verstehen und Interpretieren pragmatischer Aspekte) wie auch die interpersonelle Ebene (Produzieren pragmatischer Aspekte unter direkter Berücksichtigung der Kommunikationspartner) eine wichtige Rolle (Sallat & Spreer, 2018). Voraussetzungen für eine Förderung auf der intrapersonellen sowie der interpersonellen Ebene sind die Basiskompetenzen der Pragmatik wie Sallat und Spreer in ihrem vorgeschlagenen hierarchischen Aufbau von Förderung und Therapie im Bereich Pragmatik betonen (Kap. 3.6.3, Abb. 2).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Pragmatik das Handeln mit Sprache und das Wissen davon ist. Da der Mensch zu einem bestimmten Zweck mit Sprache handelt, kommuniziert er. Die

Kommunikation findet in unterschiedlichen Kontexten zwischen mindestens zwei Personen statt. Eine angemessene Pragmatik und Kommunikation ist situations- und kontextabhängig. Alle Beteiligten sind immer mit ihrer ganzen Körperlichkeit ein Teil des Kontextes und beeinflussen sich gegenseitig.

3.6.1 Entwicklungsverlauf der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten

Obwohl die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten nicht stufenweise angeeignet werden, werden hier die charakteristischen Merkmale der Einfachheit halber in bestimmten Altersstufen zusammengefasst. Eine Beschreibung des Verlaufs ist durch das gegenseitige Beeinflussen der kognitiven, sozialen, motorischen und emotionalen Entwicklungen nicht ganz einfach. Ebenso wenig können sie klar von den pragmatischen Entwicklungsschritten abgegrenzt werden (Glück, 2013). Die Entwicklung fängt wohl schon bereits im frühen Spracherwerb an. Einige genannte Autoren gehen sogar davon aus, dass er als wesentliche Voraussetzung des frühen Sprachgebrauchs gilt. Vischer (2020) geht davon aus, dass sie zum grössten Teil in den ersten vier Lebensjahren erworben werden. Andere genannte Autoren meinen, dass sie erst im neunten Lebensjahr angeeignet sind, wenn auch noch nicht vollständig verfeinert. Tabelle 4 bietet eine zusammenfassende Übersicht der Entwicklung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen. Wobei diese nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Tabelle 4: Die Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen nach Solbach und Stephan, 2013; Meibauer, 2013; Achhammer et al., 2016

Alter	Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen	Ergänzungen/Bemerkungen
0-9 Mt.	Erster (mimischer) Sprecherwechsel kommunikative Intention sichtbar durch Schreien, Lallen und Gurren; Lächeln als soziale Reaktion; Ausdruck von Emotionen über Mimik	
ab 9 Mt.	Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus Nonverbale Sprecherwechsel Intentionale Funktion von Zeigegeste; Auffordern/ Einfordern	Triangulärer Blick auf etwas zeigen (pointing) und jemandem etwas zeigen (showing) Guck-Guck-Spiel/Winke-Spiel
ab 18 Mt.	Verbale und nonverbale Sprecherwechsel Bitte, Ja/Nein-Fragen, Beschreibung, Kommentar, Zustimmung, Ablehnung, Widerspruch, Selbstaufforderung Personen- und Gegenstandswelt integrieren Ergreifen von Gesprächsinitiative Elementare Regeln des Gesprächs Aufrecht erhalten eines Gesprächs	50 Wörter Grenze
ab 2 Jahren	Organisierte, strukturierte Sprecherwechsel auf kontextgebunden Fragen reagieren; Reaktion von Gegenüber einfordern; Kommunikative Mittel dem Empfänger anpassen	zuvor oft noch Wechsel der Gesprächsthemen und Reaktion des Gegenübers wird noch nicht konstant eingefordert. Selbsterkennung im Spiegel/erstes Verständnis für Emotionen

ab 3 Jahren	Komplexere Sprechakte Einbezug abwesender Objekte/Ereignisse; Rollen des Senders/Empfängers einnehmen; allein mit Gleichaltrigen interagieren Erwerb Theory of Mind Voraussetzung für das Erschliessen von Inferenzen	Kommunikation nicht mehr situativ, losgelöst von Zeit und Raum
ab 4 Jahren	Einfaches Turn-Taking Mittels Pausen, Blicken, Prosodie; Alternativvorschläge anbieten; Entwicklung von Metakommunikation; Nachfragen; Informationen gewichten; sich auf den Empfänger und sein Wissen beziehen; ein längeres Gespräch mit verschiedenen Personen zu verschiedenen Themen möglich	Präsupposition (Annahmen, was der Gesprächspartner weiss)
ab 6 Jahren	Beherrschen von Gesprächskonventionen Sprecherwechsel; kompetente Anpassung an Gesprächspartner; gezielte Reparaturen; Initiieren, Aufrechterhalten und Beenden von Gesprächen)	Stoppen des eigenen Redebeitrags/Turn-Taking ohne Sichtkontakt am Telefon möglich
ab 7 Jahren	Selbstinitiierte und gezielte Reparaturen Veränderungen von Äusserungen/Äusserungsteilen, die Verständnisschwierigkeiten beheben Entwicklung einer empathischen Gesprächsführung	
ab 12 Jahren	Erkennen von Ironie und Metaphern (Implikaturen)	

Achhammer et al. (2019, S. 33) weisen darauf hin, dass sich mit dem Eintritt in die Schule und der Wechsel von der «Alltagskommunikation» zur «Bildungssprache» die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen stark verändern. Dieser «pragmatische Meilenstein» entsteht durch die Einführung der Schriftsprache. Für diese Arbeit gilt, dass die Schüler_innen im Zyklus 2 bei einem normalen Entwicklungsverlauf alle pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten erworben haben sollten, wenn auch Feinabstimmungen weiterhin gefördert werden sollten.

3.6.2 Störungsbilder der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten

Obwohl Störungen und Symptome im Bereich Pragmatik-Kommunikation für die Förderung in Einzelaspekten wie in Sprache, Kognition, Motorik und Wahrnehmung definiert wurden, stellte man diese bisher selten in einen Gesamtzusammenhang. Ausserdem gibt es, wie bereits oben erwähnt, zurzeit noch keine verbindlichen Modelle oder Klassifikationen für mögliche Therapieansätze oder Fördermöglichkeiten (Sallat & Spreer, 2018).

Einige Forschungsgruppen untersuchen seit den 1990er-Jahren, ob eine pragmatische Störung unabhängig von anderen Sprachentwicklungsstörungen eindeutig zu definieren ist und sich von anderen abgrenzen lässt (Sarimski, Röttgers & Hintermair, 2015). Seit einiger Zeit ist im angloamerikanischen Raum im Klassifikationsmodell DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fünfte

Auflage) die Soziale (Pragmatische) Kommunikationsstörung als social communication pragmatic disorder ausserhalb des Autismus-Spektrums aufgenommen.

Für die heilpädagogische Arbeit ist jedoch das bereits vorgestellte integrative Modell der Pragmatik in Anlehnung an die ICF von Achhammer (2016) interessant.

Die Störungen im pragmatisch-kommunikativen Bereich können in jedem Alter auftreten. In dieser Arbeit wird ausschliesslich auf Störungen bzw. Schwierigkeiten im Schulalter eingegangen.

Diese können auf unterschiedliche Art während der Kommunikation und Interaktion auftreten und zeigen sich verbal sowie nonverbal. Die Sprachverwendung und -handlung wirken im jeweiligen Kontext unpassend. Diese Unangemessenheit kann sich auf alle Kontextbereiche beziehen (vgl. Kap. 3.6). Dieser Zusammenhang mit dem Kontext führt zu vielen möglichen Symptomen, was wiederum zu Schwierigkeiten in der Diagnostik führt (Achhammer, 2016).

Nach Achhammer et al. (2016, 2019) können folgende Symptome auf sprachlicher und partizipativer Ebene auftreten.

Sprachliche Ebene

- mangelnde nonverbale Kommunikation und Emotionsdeutung
- Schwierigkeiten in der Gesprächsorganisation
- Probleme mit dem Turn-Taking (häufiges Unterbrechen, unangemessener Rededrang)
- Schwierigkeiten im Themenmanagement (Beharren auf eigenen Themen, sprunghafter Wechsel der Themen)
- Unangemessene Präsupposition (Bewusstsein eines gemeinsamen oder unterschiedlichen Hintergrundwissens von Sprechenden und Zuhörenden)
- Probleme im Erzählverhalten (z.B. logischer Aufbau, Struktur)
- Wortschatzdefizite und Wortfindungsprobleme
- Schwierigkeiten in der Inferenzziehung (zwischen den Zeilen verstehen)
- Beeinträchtigung des Verständnisses von nicht wörtlicher Rede
- Schwierigkeiten von Verstehen von Witz, Ironie und Metaphern

Partizipative Ebene

- Geringes Selbstwertgefühl
- Probleme bei sozialer Interaktion

Die aufgezählten Symptome können allein oder in Kombination und in unterschiedlichem Stärkegrad auftreten. Die pragmatisch-kommunikativen Störungen können im Zusammenhang mit Autismus, Asperger-Syndrom, nach Schädel-Hirn-Trauma und dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) vorkommen wie auch bei Kindern mit allgemeiner Lernstörung, sozial-emotionalen

Entwicklungsstörungen, Intelligenzminderung oder Sprachentwicklungsverzögerungen (Achhammer et al., 2016; Kannengieser, 2019).

Pragmatisch-kommunikative Störungen können ohne andere Primärstörungen auftreten wie auch entwicklungsbedingt in der Kindheit oder als Erwachsene erworben werden. Entstehen pragmatisch-kommunikative Störungen aufgrund von anderen Entwicklungsstörungen, wie sie oben genannt werden, wird von primären Störungen gesprochen. Sekundär sind sie als Folge von tiefgreifender Entwicklungsstörung oder kommunikativer Beeinträchtigung. Eine klare Abgrenzung der verschiedenen Störungsbilder ist schwierig und oft gibt es Überschneidungen.

Achhammer et al. (2016, S. 63) meinen, dass «die Störungen im Kinderbereich vor allem in Verbindung mit Entwicklungsstörungen auf[treten], wobei sich die pragmatisch-kommunikativen Auffälligkeiten im Entwicklungsverlauf immer weiter bis ins Jugend- und Erwachsenenalter manifestieren.»

Auch die Ursachen der pragmatisch-kommunikativen Störungen sind nicht immer klar abzugrenzen oder schwierig auseinanderzuhalten und sie können mehrere Ursachen haben. Das können neben kognitiven oder Sprechmotorischer Ursachen auch eine ungenügende sprachliche Anregung und/ oder der sozioökonomische Status sein. Da die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen ein Zusammenspiel von semiotischer, kognitiver und sensomotorischer Teilfähigkeiten sind und sich auf die intrapersonelle (rezeptiv) und interpersonelle (produktiv) Ebene auswirken, kommt es auch zu Wechselbeziehungen mit emotionalen und Verhaltensstörungen. Achhammer et al. (2016) meinen, dass hinter diesen auch eine nicht diagnostizierte Sprachstörung liegen könnte.

Nach der Beschreibung möglicher Symptome und den Wechselwirkungen mit unterschiedlichen Entwicklungs- und Verarbeitungsbereichen im Bereich pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen ist klar, dass die pragmatisch-kommunikativen Defizite sehr heterogen sind. Um diese zusammenzufassen und für die Sprachtherapie praktikabel zu machen, empfehlen Achhammer et al. die fünf Profile von Dohmen (2014 in Achhammer et al. 2016).

- «verzögerte kommunikative Kompetenz»- Störungsproblematik bei Kleinkindern, die sich noch nicht manifestiert hat
- «sprachstrukturelle Defizite» - formalsprachliche Defizite wie Artikulation, phonologische Bewusstheit, Wortschatz, Grammatik
- «sprachlich-pragmatische Defizite» - meist keine sprachstrukturellen Schwierigkeiten, unangemessener Kommunikationsstil, häufig mit Sprachentwicklungsstörungen oder Autismus-Spektrum-Störung

- «sozial-kommunikative Defizite» - Schwierigkeit bei der Initiierung, Aufrechterhaltung und Beendigung von Kommunikation mit Gleichaltrigen, Einschränkungen in der emotionalen Kompetenz, Schwierigkeiten beim Aufbau und Gestaltung von Freundschaften
- «dauerhaft gravierend eingeschränkte kommunikative Kompetenz» - angeborene oder erworbene Ursachen bei Kindern, die nicht mittels (Laut-)Sprache kommunizieren können.

Unabhängig von Ursachen oder Profilen haben pragmatisch-kommunikative Störungen bzw. Schwierigkeiten Auswirkungen auf die Leistungen in allen Unterrichtsfächern. Überall wird der Unterrichtsinhalt jeweils in unterschiedlichen Interaktionen vermittelt wie zwischen Lehrperson und Lernenden, aber auch unter den Lernenden selbst. Darunter leiden auch Peer-Interaktionen mit Mitschüler_innen. Dies wiederum führt zu weniger sozialen Erfolgen, weniger Freundschaften und sozialer Ausgrenzung (Achhammer et al., 2019). Ein negatives Selbstwertgefühl und negative Eigenbeurteilung sind mögliche Folgen (Achhammer et al., 2016; Kannengieser, 2019).

3.6.3 Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen

Da diese Arbeit hauptsächlich auf den Grundansichten von Sallat und Spreer (2018) und Achhammer et al. (2016) basieren, folgt zunächst in der Abbildung 2 der hierarchische Aufbau von Förderung und Therapie im Bereich Pragmatik nach Sallat und Speer (2018).

Abbildung 2: Hierarchischer Aufbau von Förderung und Therapie im Bereich Pragmatik nach Sallat und Speer (2018)

Dieser hierarchische Aufbau soll eine individualisierte und auf die Situation des Kindes angepasste Intervention gewährleisten. Zunächst müssen die Basiskompetenzen sichergestellt werden. Erst danach soll zuerst auf der intrapersonellen Ebene (rezeptiv) gefördert werden und erst dann auf der interpersonellen Ebene (produktiv).

Achhammer et al. (2016) schlagen vor, die Förderung in drei unterschiedliche Schwerpunkte zu unterteilen. Dieses Ordnungssystem ermöglicht eine gestufte Vorgehensweise in der Förderung.

Im Schwerpunkt Kommunikationsverhalten/Gesprächsführung steht das Sprachhandeln im Fokus. Um den Inhalt und die Struktur in einem Text, wobei auch mündliche Erzählungen dazu zählen, geht es beim Schwerpunkt Textverarbeitung/Textproduktion. Im Schwerpunkt Situations- und Kontextverhalten handelt es sich um das Verstehen und Anwenden der nonverbalen, paraverbalen und sozialen Zeichen in einem Gespräch. Zudem werden auch hier zwischen den intra- und interpersonellen Ebenen unterschieden. Allen drei Schwerpunkten unterliegen die Basiskompetenzen der Pragmatik.

Die erwähnten Autor_innen sehen pädagogische Einrichtungen wie Kita und Schule als ein vielfältiges Förderumfeld an, im Gegensatz dazu die Sprachtherapie. In der Schule sind durch «die Unterteilung der Unterrichtsfächer», den «schulorganisierten Rahmenbedingungen» und den «didaktisch-methodischen Massnahmen» pragmatisch-kommunikative Kompetenzen Grundvoraussetzungen und bieten zugleich auch ein optimales Lernumfeld, um diese zu üben und zu fördern (Sallat & Spreer, 2018, S.348). Ausserdem entwickeln sich einige pragmatisch-kommunikative Kompetenzen auch erst im Schulalter und werden von der Bildungsdepartement eingefordert wie im Lehrplan 21 deutlich wird (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2017).

Sallat und Spreer(2018) weisen darauf hin, dass es bei Störungen in den pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten eine individualisierte und situationsangepasste Förderung braucht und nicht einfach mehr Gesprächsanlässe und Interaktionen in der Schule. Mögliche Ideen und Variationsmöglichkeiten liefern sie in ihrem Text «Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten in der Schule fördern».

Achhammer (2014) entwickelte das Therapiekonzept PraFit, das eine gruppentherapeutische Intervention mit Methoden des Improvisationstheaters beinhaltet. In einer Evaluationsstudie mit 20 Kindern eines Sonderpädagogischen Förderzentrums wurde die Intervention mit einer Kontrollgruppe (N = 21) ohne Intervention verglichen. Dabei wurden die Bereiche Kommunikation und Erzählfähigkeit bewertet. Die Ergebnisse der Evaluation zeigten auf, dass es als geeignetes Therapiekonzept vor allem als Gruppenintervention für pragmatisch-kommunikativen Störungen geeignet ist (Achhammer, 2015) Durch das Gruppensetting wird auch der Bereich sozial-kommunikative Kompetenzen gefördert (Achhammer et al., 2016). Diese Methode unterstützt den Erwerb von kognitiven, motorischen und sozialen Fähigkeiten und setzt an dem schon lang bekannten Rollenspiel in der Sprachtherapie an. Die Durchführung gliedert sich in drei aufeinander aufbauende Ebenen (Achhammer, 2015). Diese sind in der folgenden Abbildung 3 ersichtlich.

Abbildung 3: Ebenen und Therapiebausteine von Therapie-PraFIT nach Achhammer, 2015

Nachweislich konnten in einer Studie dem Therapiekonzept PraFIT positive Effekte in der kindlichen Erzählfähigkeit nachgewiesen werden.

Mit dem Förderkonzept SPRINT entwickelten Samman und Sodogé eine Sprachförderung für Kindergartenkindern mit Migrationshintergrund in der Zweitsprache Deutsch. Dabei sollen sie die kulturspezifischen pragmatisch-kommunikativen Anforderungen in den Sprachhandlungssituationen erfolgreich bewältigen und zugleich den Wortschatz und die grammatikalische Struktur implizit üben (Samman & Sodogé, 2019). Es handelt sich um ein digitales Angebot mit sprachförderlichen und bewegungsorientierten Spielideen. Diese können alltagsintegriert und niederschwellig nicht nur für mehrsprachige Kinder eingesetzt werden, sondern eignen sich für die Kommunikationsförderung aller Kindergartenkinder (Gyseler & Aellig, 2022)

3.6.4 Diagnose der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten

Durch die Komplexität ist auch das Diagnostizieren der pragmatisch-kommunikativen Störungen herausfordernd. Dazu kommt, dass im deutschsprachigen Raum kaum Verfahren zur Erfassung dieser Kompetenzen zur Verfügung stehen und keine gemeinsamen Modelle vorhanden sind (Spreer & Sallat, 2015). Häufig werden in den standardisierten Sprachverständnistests nur Teilaspekte der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten überprüft. Nach den eben genannten Autoren sollte in der diagnostischen Erfassung der sprachlichen Fähigkeit die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen ein obligatorischer Bestandteil sein. Dabei schlagen sie vor, dass die linguistische und sozial-kognitiven Kompetenzen miteinbezogen werden. So wird das Zusammenspiel der Teilfähigkeiten berücksichtigt. Da es schwierig ist, Testsituation so zu gestalten, dass die Ergebnisse zuverlässig sind, raten sie den Zugang über standardisierte Testverfahren eher ab.

Weitere jedoch subjektive Einschätzungen können mithilfe von Beobachtungs- und Interviewbögen, Einschätzungsskalen und Kommunikationsprofilen erstellt werden. Diese sind neben der Anfälligkeit auf Fehleinschätzungen auch zeitaufwändig.

Beispiele von möglichen Diagnostikverfahren werden im Rahmen dieser Arbeit nicht genannt, es sei jedoch auf die überschaubare Liste von Achhammer et al. verwiesen (2016, S. 121-123) und auf den ausführlichen Text von Sallat und Speer (2015). Auffallend ist, dass es vor allem im deutschsprachigen Raum kaum Diagnostikverfahren für Kinder gibt, die älter als neun Jahre alt sind. Zudem müssen, wie bereits oben erwähnt, auch die Basiskompetenzen der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen genau überprüft werden.

Sowohl eine Diagnose als auch eine Förderung der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten ist durch die hohe Komplexität erschwert. Im nächsten Kapitel werden verschiedene Förderansätze aufgezeigt.

3.7 Stand der Forschung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen

Da in dieser Arbeit eine Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in der deutschen Sprache untersucht wird, wird ausschliesslich auf Studien im deutschsprachigen Raum eingegangen.

Im Kapitel 3.6.3 wurden bereits zwei Studien aus dem Förderbereich erwähnt.

Einen weiteren interessanten Präventionsansatz für die Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen bietet Zimmer in ihrem Handbuch «Sprache in Bewegung» (Zimmer, 2016) für eine alltagsintegrierte Sprachförderung in der Kita durch das Spielangebot in unterschiedlichen Bewegungslandschaften. Durch das miteinander Spielen entstehen Sprechanlässe und Interaktionen zwischen den Erwachsenen wie auch unter den Kindern selbst. In einer Studie konnten positive Effekte für die Sprachentwicklung nachgewiesen werden.

Für Kinder im Primarbereich ist die Studie von Sarimski et al. (2015) zu erwähnen. Sie erforschten den Zusammenhang zwischen den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen und sozial-emotionalen Problemen bei 41 spracherwerbsgestörten Kindern zwischen sechs und elf Jahren. Die Ergebnisse dieser deskriptiven Studie bestätigte den wechselseitigen Zusammenhang von pragmatischen Defiziten und sozial-emotionalen Störungen von älteren Studien. Diese wurden in den Niederlanden bei 1'364 Vorschulkindern und in England bei 242 Kindern im Durchschnittsalter von elf Jahren mit Sprachentwicklungsstörungen durchgeführt. (Conti-Ramsden & Botting, 2004; Ketelaars, Cuperus, Jansonius & Verhoeven, 2010 zitiert in Sarimski et al., 2015).

[Die Auffälligkeiten] zeigten sich insbesondere bei der Initiierung von Gesprächen, in der Abstimmung der Beiträge auf den Kontext des Gesprächs und im Beziehungsverhalten. Probleme in der Abstimmung der Gesprächsbeiträge auf den Kontext und der Etablierung eines Rapports

zu der Gesprächspartnerin/dem Gesprächspartner gehen einher mit einer erhöhten Rate von sozialen Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivitätsproblemen und Schwierigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen. (ebd., S. 89)

Diese Studie ist für diese Arbeit insofern interessant, da sie auf die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den pragmatisch-kommunikativen und den sozial-emotionalen Bereichen hinweist. Diese wiederum können mit bewegungsorientierten Ansätzen gefördert werden (vgl. Kap. 3.3).

Die anfänglich gestellten Fragen konnten mit dem Theorieteil beantwortet werden, weitere drängten sich auf.

Was ist mit Kindern, die auffälliges Verhalten selbst in Kleingruppensettings zeigen, weil sie scheinbar mit Interaktionen überfordert sind? Was ist mit Kindern, die im Zyklus 2 Schwierigkeiten im angemessenen Sprachhandeln zeigen, auch wenn sie die Regeln verstehen, sie jedoch Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit und Selbstregulation haben? Kann das mit noch nicht gesicherten Basiskompetenzen in den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen, bzw. mit der noch nicht fertig entwickelten sensomotorischen Integration, zusammenhängen? Kann das Arbeiten an der Körperwahrnehmung die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen beeinflussen?

Aus diesen noch offenen Fragen bildete sich die konkretisierte Fragestellung für diese Arbeit heraus, die im nächsten Kapitel beschrieben wird.

4. Konkretisierte Fragestellung

Aus den vorangegangenen Kapiteln geht hervor, dass in den ersten Lebensjahren die ersten kommunikativen und sprachlichen Kompetenzen erworben werden. Der Spracherwerbsprozess steht im Zusammenhang mit der sensomotorischen, kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung. Auch wenn kein allgemeiner Zusammenhang besteht, weisen Forschungen darauf hin, dass bewegungsorientierte Sprachförderung in den frühen Jahren durchaus einen positiven Effekt hat. Das Ziel einer Sprachförderung sollen die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen sein, also das situations- und kontextangemessene Sprachhandeln. Die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen sollten zum Zeitpunkt der Einschulung vorhanden sein, sie können sich auch bis ins Erwachsenenalter verfeinern. Die Schule bietet dafür unterschiedliche Lernmöglichkeiten und es ist auch einer ihrer substanziellen Bildungsaufträge. Bei schwerwiegenden Schwierigkeiten im Spracherwerb, bzw. bei pragmatisch-kommunikativen Störungen, gibt es die Möglichkeit einer therapeutischen Intervention in Form von Logopädie oder Psychomotorik. Alltagsintegrierte integrative Interventionen oder Präventivmassnahmen bieten die

Ansätze von Achhammer (2014a, 2014b), Firmino Madeira et al. (2014) und Zimmer (2016). Alle drei haben als Zielgruppe jüngere Kinder von der Kita bis zum Zyklus 1. Sallat und Spreer (2018) weisen zwar darauf hin, dass die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in der Schule gefördert werden sollen und bieten neben einem Modell auch Ideen und Vorschläge an. Achhammer et al. (2016) wie auch Sallat und Spreer (2019) weisen klar darauf hin, dass diese gezielt und individuell gefördert werden müssen, nachdem die Basiskompetenzen gesichert sind. Es fehlen jedoch Untersuchungen oder Förderkonzepte für Kinder und Jugendliche im Zyklus 2 oder 3, damit im Rahmen einer heilpädagogischen Förderung gezielt die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen gefördert werden können. Was ist, wenn es nun trotz therapeutischer Interventionen, vieler Lernmöglichkeiten in verschiedenen Gesprächsanlässen im Unterricht und auch klarer Gesprächsregeln im Zyklus 2 und 3 immer noch Kinder und Jugendliche gibt, die Schwierigkeiten in den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen aufweisen? Es oft zu Konflikten in Gruppenarbeiten, sozialer Ausgrenzung und sinkendem Selbstwert kommt? Kann es an den Basiskompetenzen liegen? Wenn ja, können diese noch gefördert werden? Könnte der Zusammenhang zwischen Sprache und Bewegung genutzt werden? Wie könnte eine solche Intervention aussehen und zeigt sie Wirkung auf die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen im Bereich des Kommunikationsverhalten/Gesprächsführung auf der intra- und interpersonellen Ebene? Aus diesen vielen Fragen ergibt sich für diese Arbeit folgende Fragestellung.

Wie verbessern sich folgende pragmatisch-kommunikative Kompetenzen im Bereich Kommunikationsverhalten/Gesprächsführung, wenn mit gezielten Bewegungseinheiten aus dem Karten-Set Mvly an den Basiskompetenzen im Zyklus 2 gearbeitet wird?

- Die Kinder zeigen mehr Zuhörerverhalten, das nonverbal (Blickkontakt, Nicken oder Kopfschütteln) oder verbal (Zustimmung, Verneinung oder Widersprache) erfolgt.
- Die Kinder zeigen mehr Turn-Taking, indem sie den Rednerbeitrag erst nach einer kurzen Pause oder nach Senken der Stimme übernehmen und weniger ins Wort fallen.
- Die Kinder initiieren öfters eine Interaktion, indem sie ihre Stimme senken, durch eine Fragestellung an die Gesprächspartner, durch Blickkontakt oder Gesten.
- Die Kinder bleiben stärker beim Thema, indem sie am vorgegebenen Auftrag dranbleiben.
- Die Kinder unterbrechen einen Rednerbeitrag höflicher, indem sie sich verbal mit einer Bitte oder nonverbal (z.B. durch Hand hochhalten) bemerkbar machen, dass sie einen Rednerbeitrag leisten möchten, ohne ins Wort zu fallen.
- Die Kinder klären mehr Missverständnisse, indem sie bei Unklarheiten nachfragen, Redebeiträge wiederholen oder sich selbst korrigieren.

Aus der Fragestellung resultiert, dass bei der Intervention versucht wird, den Zusammenhang der Bewegung und Sprache auch bei älteren Kindern zu nutzen. Die Intervention beschränkt sich auf den Bereich Kommunikationsverhalten/Gesprächsführung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen. Daraus werden nur Kriterien aus dem Teilbereich Aufrechterhalten eines Gesprächs untersucht. Ausgehend davon, dass Schwierigkeiten in der sensomotorischen Integration auch mit den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zusammenhängen, sollen Kinder aus dem Zyklus 2 mit gezielten Bewegungseinheiten aus dem Karten-Set Mvly ihre Eigenwahrnehmung schulen.

Das heisst, es wird vor allem im Bereich der Basiskompetenzen gearbeitet. Dies entspricht in etwa der Förderebene 1 aus dem Therapiekonzept PraFIT (vgl. Kap. 3.6.3., Abb. 3). Dabei werden nicht die kausalen, sondern die indirekten Zusammenhänge über die kognitive Entwicklung genutzt (vgl. Kap. 3.6.3).

5. Forschungskonzeption

Basierend auf dem theoretischen Teil untersucht die folgende Arbeit den Zusammenhang von Sprache und Bewegung und versucht mittels Bewegungseinheiten, die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen im Zyklus 2 zu fördern. Dazu dienen die Grundannahmen von Achhammer et al. (2016), Sallat und Speer (2019).

Das folgende Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit. Zu Beginn wird der Typ der Masterarbeit vorgestellt und im Anschluss das Forschungsdesign erläutert. Es folgen die Forschungsmethoden. Danach werden die Erhebungsverfahren der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen und der Bewegungsentwicklung beschrieben.

5.1 Typ der Masterarbeit

Da qualitative Studien aufs Verstehen von Zusammenhängen zielen, handelt es sich bei dieser Arbeit um eine qualitativ orientierte empirische Arbeit (Häder, 2010, S. 69, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017). Aufgrund der Fragestellung erfolgt bei einer empirischen Arbeit ein Erhebungsverfahren, gefolgt von der Datenerhebung und der Auswertung der Daten (Mayring, 2016). Zunächst wird in den folgenden Kapiteln die Art des Forschungsdesigns geschildert und begründet, dann die verschiedenen Forschungsmethoden für die Datenerhebung erklärt.

5.2 Forschungsdesign

In einer Einzelfallstudie mit zwei Fokuskindern aus dem Zyklus 2 sollen die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zwischen der Sprach- und Bewegungsentwicklung (vgl. Kap. 3.3) untersucht werden (Roos

& Leutwyler, 2017). Beide Fokuskinder wurden gezielt aufgrund ihrer Schwierigkeiten in den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen und motorischen Auffälligkeiten ausgesucht. Da sie nach inhaltlicher Bedeutsamkeit ausgesucht wurden, spielen die statistischen Kriterien der Repräsentivität wie der Geschlechterunterschied bzw. das Alter eine nebensächliche Rolle.

Die Daten werden mit einer Prä-Post-Testung von einem Teilbereich der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen und spezifischen Bewegungsmuster erhoben, ausgewertet und verglichen. Obwohl die minimale Anzahl von zwei Erhebungen vorhanden ist, entspricht durch die kurze Interventionszeit von zehn Wochen diese Arbeit nicht den Kriterien einer Längsschnittstudie. Durch die klaren Beobachtungskriterien bei den Erhebungsinstrumenten ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse möglich. Dennoch entspricht sie durch die weiterhin bestehende Subjektivität der Beobachtenden nicht streng den wissenschaftlichen Vorgaben der Reliabilität einer quantitativen Erhebung (Roos & Leutwyler, 2017). Die Erhebungsinstrumente wurden aus bereits bestehender Originaldiagnoseinstrumente für diese Arbeit selbst angepasst. Im nächsten Kapitel werden sie genauer beschrieben und danach folgt die Beschreibung einer weiteren Forschungsmethode, dem Forschungstagebuch.

5.3 Forschungsmethoden

Im vorangehenden Kapitel wurde festgestellt, dass quantitative und qualitative Forschungsmethoden zum Einsatz kommen. Im nächsten Kapitel werden die Forschungsmethoden erklärt und ihr Einsatz begründet.

5.3.1 Diagnoseinstrument der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen

Wie bereits in Kapitel 3.6.4 erwähnt, gibt es im deutschsprachigen Raum noch nicht viele standardisierte Erhebungsverfahren für pragmatisch-kommunikative Kompetenzen. Für diese Arbeit wurde ein selbsterstellter Fragebogen mit Teilen aus dem «Beobachtungsbogen für pragmatische Fähigkeiten» nach Schelten-Cornish et al. entwickelt (BFP, Schelten-Cornish, Hofbauer, Wirts, 2012). Der BFP eignet sich, um auch Kinder des Zyklus 2 in einer Gesprächssituation mit Gleichaltrigen zu analysieren. Der Originalbogen ist im Anhang 4 und der selbsterstellte Beobachtungsbogen in den Anhängen 10-13 einsehbar.

Im Rahmen dieser Arbeit lag der Fokus auf dem Aufrechterhalten eines Gesprächs, einem Teilbereich aus der Ebene Kommunikationsverhalten/Gesprächsverhalten. So wurden aus dem BFP nur folgende Items ausgewählt: Das Zuhören, am Thema bleiben, Turn-Taking, Interaktion initiieren, höflich unterbrechen und Missverständnisse klären wurden als Items ausgewählt. Zu jedem Item wurden von der Autorin Beobachtungskriterien bestimmt, woran diese erkennbar sind. So sind das bei dem Item

Zuhören die Kriterien das Herstellen eines Blickkontaktes oder ein verbales/nonverbales Zustimmung wie auch Verneinen oder Widerreden. Die Items mit den Beobachtungskriterien sind in den Gesprächsprotokollen aufgeführt (Anhänge 6-9).

Mit dem selbsterstellten Beobachtungsbogen konnten Beobachtungen zu den zwei Fokuskindern in drei unterschiedlichen Gesprächssituationen festgehalten werden. Bei den drei Gesprächen handelt es sich um ein Partner-, ein Gruppen- und ein Klassengespräch. Bei allen drei Gesprächen werden die gleichen Items beobachtet. In den ersten beiden werden die Anzahl der beobachtenden Kriterien festgehalten. Bei dem Klassengespräch werden sie in einer Skala aufgrund eines Gesprächsaustausch zwischen der Klassenlehrperson und der Autorin eingeschätzt. Diese wurden nicht nur Basis der durchgeführten Klassengesprächen ausgefüllt, sondern auch aus Unterrichtsbeobachtungen.

Damit ein Gespräch, bzw. eine Diskussion, beobachtbar und möglichst alltagsintegriert ist, wurde ein Setting mit einer ganzen Klasse gewählt. Dabei handelt es sich um 21 Schüler_innen aus einer altersdurchmischten Lernklasse der 4.-6. Primarstufe, einer Regelklasse mit integrativem Setting. Zunächst wurden allen der Gesprächsanlass und der Auftrag vorgelesen. Danach wurden drei Peer-Gespräche durchgeführt, ein Partner-, Gruppen- und Klassengespräch. So konnten mehrere kurze Sequenzen in unterschiedlichen Settings untersucht werden. Geplant war, dass die Kinder in den drei Gesprächen miteinander besprechen, welche drei Dinge sie auf eine einsame Insel mitnehmen wollten (Anhang 5). Dazu bekamen sie pro Gruppe neun Gegenstände, auf Bildkarten zur Auswahl. Aus technischen Gründen wurden die Gespräche nicht aufgezeichnet. Kurzfristig erhielten die Gruppen einen neuen Auftrag. Mit diesem wurde sogleich ein zweiter Durchgang gestartet. Der Auftrag wurde so geändert, dass eine weitere Diskussion möglich war. Die Schüler_innen mussten in allen drei Gesprächen über eine Prioritätenliste mit den neun Gegenständen diskutieren, die für den Aufenthalt auf einer einsamen Insel wichtig sind. Die neun Bildkarten waren für die Pro- und Prätestung jeweils ähnlich, aber nicht gleich. Bei der Prätestung wurde nur der zweite Durchgang durchgeführt, d.h. die Schüler_innen bestimmten von Anfang an eine Reihenfolge der Priorität der neun Gegenstände.

Um möglichst genaue Beobachtungen des Kommunikationsgeschehens zu erhalten, wurden die Peergespräche mit Hilfe von Videoaufzeichnungen festgehalten (Mayring, 2016; Mönnich & Spiegel, 2020). Dadurch brauchte es keine beobachtende Person im Raum, die das Gespräch mitverfolgte. So konnte auch das Beobachterparadoxon etwas gemildert werden, bzw. die Reaktivität, die sich einstellt, wenn die Personen wissen, dass sie beobachtet werden. Das kann zu einem kontrollierteren Verhalten als normalerweise in der zu beobachtenden Situation führen (Mönnich & Spiegel, 2020; Roos & Leutwyler, 2017). In den Anhängen 6-9 finden sich die Gesprächsprotokolle der Partner- und Gruppengespräche der Pro- und Prätestung. Diese wurden nach der Methode der kommentierten Transkription

aufgeschrieben (Mayring, 2016). Neben den Auffälligkeiten der Sprache wie Pausen, Betonungen etc. wurden auch nonverbale Auffälligkeiten vermerkt. Das benutzte Transkriptionssystem findet sich nach den Gesprächsprotokollen. Dieses wurde in Anlehnung an das Transkriptionssystem nach Kallmeyer und Schütze (Kallmeyer & Schütze 1976 in Mayring, 2016) für diese Arbeit selbst erstellt. Die Entwicklung in Klassengesprächen wurde mittels eines Gesprächsaustauschs zwischen der Klassenlehrperson und der Autorin ermittelt. Dieser Austausch fand vor und nach der Intervention statt. Anhand der Beobachtungskriterien des Diagnosebogens wurden einerseits Unterrichtsbeobachtungen und die durchgeführten Klassengespräche besprochen.

5.3.2 Diagnoseinstrument der Bewegungsentwicklung

Um die Bewegungsentwicklung zu dokumentieren, wurde ein eigener Beobachtungsbogen aus Elementen des Beobachtungsanalysebogens von Rollwagen (2018) erstellt. Ein Auszug aus dem Originalbeobachtungsbogen findet sich im Anhang 14, den selbsterstellten im Anhang 15-18. Daraus wurden jedoch nur Teilbereiche aus der Ganzkörperorganisation entnommen (Rollwagen, 2018). Es wurden die Vorgehensweise und Beobachtungskriterien hinzugefügt, um eine möglichst genaue Vergleichbarkeit der Prä- und Posttestung herzustellen. Dieser Beobachtungsbogen wurde von einer ausgebildeten Tänzerin und Bewegungsanalytikerin auf korrekte Angaben hin überprüft.

Die Bewegungsübungen wurden einzeln vor und nach der Intervention durchgeführt und als Videoaufzeichnung festgehalten.

Die Datenauswertung der Bewegungsentwicklung wird, gleich wie im vorangehenden Kapitel, mit den ausgewerteten Daten der pragmatisch-kommunikativen Kompetenz verglichen und interpretiert. Zunächst folgt jedoch eine Beschreibung, wie während der Intervention Beobachtungen in einem Forschertagebuch festgehalten wurden.

5.3.3 Forschertagebuch

Das Forschungstagebuch ist eine qualitative Methode, um eine teilnehmende Beobachtung möglichst detailliert in einem Beobachtungsprotokoll festzuhalten. Diese können während der Beobachtung als Feldnotizen oder nachher festgehalten werden. Mayring (2016) sagt, dass die Beobachtungen auf klaren Beobachtungsdimensionen und einem Leitfaden basieren sollen. Die Autorin erstellte dazu eine Maske für ein Forschertagebuch (Anhang 19). Da die Körperwahrnehmung schwer von aussen einsehbar ist, nimmt die Autorin ab und zu an den Bewegungsübungen teil. So kommt sie näher an die Innenperspektive der beiden Schüler_innen heran. Die Protokolle des Forschungstagebuch finden sich im Anhang 19.

Zu jeder Bewegungsübung wurden von der Autorin die Ziele formuliert und eine kurze Beschreibung notiert, ebenso die ungefähre Zeitangabe. Danach folgten nach jeder Übung die Feldnotizen. Diese wurden nachträglich digital ins Forschertagebuch übertragen. Eine zusammenfassende allgemeine Beobachtung schloss sich an die Bewegungsübungen an. Zum Abschluss jeder Förderlektion fand ein Reflexionsgespräch statt. Dieses wurde mit Hilfe der Videoaufzeichnung ausgewertet und im Forschungstagebuch als selektives Protokoll festgehalten (Mayring, 2016). So konnten einerseits inhaltliche Aussagen zu den Bewegungen festgehalten werden, andererseits auch Beobachtungen zum Gesprächsverhalten (Posch, 2020).

Das Reflexionsgespräch wurde mit Sprechstartern wie zum Beispiel «Schwergelassen ist mir...», «Leichtgefallen ist mir...» und «Heute habe ich entdeckt/gelernt...», unterstützt. Diese halfen, um im Forschertagebuch vergleichbare Kriterien zu haben. Sie wurden jedoch bewusst offen formuliert, damit genug Raum für eigene Gedanken und Empfindungen blieben (Steinhof, 2019). In jedem Bewegungsblock (vgl. Kap. 6.3.1) wurden neben den Förderlektionen mit den Fokuskindern kurze Bewegungssequenzen mit der ganzen Klasse durchgeführt (vgl. Kap. 6.3.2, 6.3.3). Danach waren alle Schüler_innen im Klassenkreis eingeladen, kurz über ihre Wahrnehmungen zu reflektieren. Dazu dienten wiederum die oben genannten Sprechstarter. Die Schilderungen wurden im Forschungstagebuch am Ende jedes Bewegungsblocks von der Autorin zusammenfassend, jedoch möglichst sinngemäss, notiert. Diese Aufzeichnungen sind mit einer Kontrollgruppe nicht vergleichbar, bieten jedoch trotzdem eine zusätzliche Fremdeinschätzung.

6. Beschreibung der Intervention

Erwartung der Intervention ist, dass mit der Methode des somatischen Arbeitens an den Basisfähigkeiten der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen gearbeitet wird und diese im Kommunikationsverhalten und der Gesprächsführung verbessert werden. Dabei wird der wechselseitige Zusammenhang der Sprach- und Bewegungsentwicklung genutzt (vgl. Kap. 3.3).

Zunächst werden die Besonderheiten des Schulhauses, in welcher die Intervention umgesetzt wurde, aufgezeigt. Danach folgt die Beschreibung der Fokus Kinder und die Begründung der Auswahl der Fokus Kinder. Die Umsetzung der Intervention wird anschliessend geschildert. Es folgt eine Beschreibung des Karten-Sets Mvly und die Begründung der getroffenen Auswahl der Bewegungseinheiten. Dann wird der Ablauf der Förderlektion mit den beiden Kindern und das Üben mit der ganzen Klasse beschrieben.

6.1 Schulprofil

Die Intervention wurde in einer Mittelstufenklasse durchgeführt. Diese Klasse ist eine von acht Klassen, die nach dem Prinzip des altersdurchmischten Lernens beschult werden (Achermann, 1995; Achermann & Gehrig, 2011). Es gibt vier Unterstufen- und vier Mittelstufenklassen mit je drei Jahrgangsstufen. Das miteinander und voneinander und das soziale Lernen hat einen grossen Stellenwert und wird durch verschiedene Mittel umgesetzt. Es gibt eine gemeinsame Gesprächskultur und gemeinsame Gefässe, die in allen Klassen wie auch den sechs dazugehörenden Kindergärten genutzt werden, um das Kommunikations- und Konfliktverhalten zu fördern.

Der Morgen beginnt mit einem Morgenkreis. Dieser wird von einem Kind geleitet und ist mit individuellen Redebeiträgen und der Planung des Tages gefüllt. Der Zünikreis bietet Raum für offene Gespräche und einmal im Monat trifft sich die ganze Schule. Dabei gibt es verschiedenen Beiträge und Infos aus den Klassen oder dem Lehrerteam und auch weiterführende Aufträge für die Klassen, die sie im Klassenrat besprechen.

Im Unterricht wird niveaudifferenziert und meistens an den gleichen Themen gearbeitet, so dass unterschiedliche Methoden des Austausches genutzt werden können. Das sind zum Beispiel kooperative Lernformen, Mathe- und Schreibkonferenzen wie auch unterschiedliche Sozialformen.

Ganz nach der Idee von Sallat und Spreer (2018) bieten sich grundsätzlich viele Lernmöglichkeiten an, um die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zu fördern. Trotz dieser Möglichkeiten an Lernfeldern scheint es Kinder zu geben, die mehr Unterstützung benötigen, um ein angemessenes Sprachhandeln zu erwerben.

Alle Kindergärten und Klassen haben Teamteachingstunden und heilpädagogische Unterstützung. Diese werden situativ in einem integrativen oder separativen Setting genutzt. Die Autorin ist in der Klasse, in der die Intervention durchgeführt wurde als Teamteachinglehrperson und Schulische Heilpädagogin tätig. Insgesamt stehen 19 Lektionen zur Verfügung, die in Absprache mit der Klassenlehrperson unterschiedlich genutzt werden. Bewegungsübungen werden in dieser Klasse seit längerem durchgeführt und für die Schüler_innen sind sie selbstverständlich. Bevor nun auf die Durchführung der Intervention eingegangen wird, folgt zunächst die Beschreibung der beiden Fokuskinder.

6.2 Fokuskinder

Aus einer altersdurchmischten Regelklasse des Zyklus 2 mit integrativem Setting wurden zwei Schüler_innen für die Intervention ausgesucht. Beide weisen Auffälligkeiten in ihrem Kommunikationsverhalten und der Gesprächsführung auf (ungebremster Redeschwall, ins Wort fallen, auf ihren Themen beharren). Beide haben ihr erreichtes Soll an therapeutischen Förderstunden in der Logopädie

erreicht. Sie leiden beide an einem niedrigen Selbstwert, haben oft Konflikte bei Gruppenarbeiten und werden teilweise sozial ausgegrenzt oder grenzen sich selbst aus.

Auffallend ist auch ihr Körpertonus, der bei beiden tendenziell hyperten ist. Während des Unterrichts ermüden sie schnell und ihre Aufmerksamkeit und Konzentration lassen nach. In den nächsten Abschnitten werden beide anhand der beschriebenen Entwicklungsstufen der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in Kap. 3.6.1 und den möglichen Symptomen in Kap. 3.6.2 noch näher beschrieben. Die Namen wurden von der Autorin aus datenschutzrechtlichen Gründen abgeändert. Ein Analyse nach der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY) und eine Beschreibung der Wechselwirkungen findet sich in den Anhängen 22 und 23 (Hollenweger, Kraus de Camargo, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation, 2017) .

6.2.1 Roman

Roman, 10;3, 4. Regelklasse. Gesamthaft gesehen hat Roman ein kognitives Potenzial, das sich im oberen Normbereich der Altersklasse bewegt. Beim Sprechen artikuliert er in einem sehr guten und grammatikalisch korrekten Hochdeutsch mit einem differenzierten und grossen Wortschatz. Auffälligkeiten zeigt er in der nicht angemessenen Sprachverwendung. Gespräche beginnt er ohne vorerst einen Kontakt mit den Zuhörenden aufzunehmen. Am liebsten spricht er mit Erwachsenen. Durch einen unangemessenen Rededrang, Schwierigkeiten in der Gesprächsorganisation und dem Themenmanagement ist es schwierig, seinen Ausführungen zu folgen. Seine Sprecherwechsel sind nicht wirklich organisiert oder strukturiert. Die Präsupposition, also die Annahme, was die Zuhörenden wissen, ist unangemessen. Oft wirkt es so, dass er mit sich einen Monolog führt, da interaktive verbale oder nonverbale Elemente fehlen. Ein kooperatives Gespräch oder Interaktionen scheinen ihm schwer zu fallen. Er hat Mühe, mündliche Erzählungen wie auch schriftliche logisch aufzubauen oder zu strukturieren. In Klassengesprächen hat er Schwierigkeiten, sich selbst zu regulieren. Er redet dazwischen oder wendet sich nonverbal vom Geschehen ab. In Gruppengesprächen fällt es ihm oft schwer, seine Emotionen wie Frust, weil er missverstanden wird, zu regulieren. Oftmals gibt er den anderen für sein Versagen die Schuld, kann das Befinden der anderen nicht nachvollziehen oder einordnen. Seine Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Selbstregulation zeigte er schon früh, so dass er heilpädagogische Unterstützung in einem integrativen Setting bekam. Weitere Unterstützung erhielt er in verschiedenen separativen und therapeutischen Einzelsettings. In der Logopädie wurde an dem phonologischen Bewusstsein, der Lese- und Schriftkompetenz gearbeitet. Aufgrund motorischer und sozial-emotionaler Unsicherheiten und Schwierigkeiten besuchte er die Psychomotorik. Roman zeigt immer noch starke Schwierigkeiten in der Koordination in der Fein-, Grob- und Grafomotorik. Seine Bewegungen wirken

steif, unbeholfen und werden mit grossem Kraftaufwand betrieben. Es gelingt ihm kaum zu schreiben, über lange Zeit aufrecht zu sitzen und er wird schnell müde.

Auffallend ist, dass zwar in Teilbereichen mit ihm gearbeitet wurde, jedoch nicht interdisziplinär und auch nicht gezielt an den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen.

6.2.2 Tina

Tina, 12;5, 6. Regelklasse. Tina findet schnell Kontakt mit anderen Menschen. Sie geht offen und neugierig auf andere zu. Schwierigkeiten hat sie beim Halten von Freundschaften. Diese versucht sie allein zu klären oder sie holt sich Hilfe bei den Lehrpersonen oder der Schulsozialarbeiterin. Am Morgen ist Tina oft die Erste, die ankommt. Zielgerichtet geht sie auf eine Lehrperson zu und fängt ohne Begrüssung schnell, undeutlich und ungebremst an zu erzählen. Es ist schwer, ihr zu folgen oder den Inhalt zu verstehen. Das liegt einerseits an der unangemessenen Präsupposition, dem unstrukturierten Erzählstrang und dem sprunghaftem Themenwechsel, andererseits am Wortschatzdefizit und den Wortfindungsproblemen. Diese scheint sie durch die Geschwindigkeit, dem undeutlichen Artikulieren und dem ständigen Entschuldigen, bzw. Lächeln vertuschen zu wollen. In Klassengesprächen vergisst sie oft, was sie sagen will, wiederholt bereits Gesagtes oder wechselt das Thema. Tina hat ein sehr geringes Selbstwertgefühl, in Gruppengesprächen kommt es oft zu Missverständnissen und Konflikten. Oft gibt Tina den anderen die Schuld und es fällt ihr schwer, die Emotionen der anderen zu verstehen. Im Unterricht erzielt Tina knapp die Grundanforderungen in allen Leistungsfächern, eine schulpsychologische Abklärung wurde von den Eltern verweigert. Ein Abschlussbericht der Logopädie ist den Akten nicht beigelegt. In der Sprache zeigen sich Schwierigkeiten in den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen auch im Lesen und Schreiben. Neben den sprachlichen Auffälligkeiten sind auch die Bewegungshandlungen auffallend. Tinas Bewegungen wirken hektisch, nervös und indirekt. Sie zeigt Schwierigkeiten beim Entspannen und in der Regulierung von Nähe und Distanz.

6.3 Karten-Set Mvly

Nachdem das Verhalten und die Eigenarten der Fokuskinder ausführlich beschrieben wurden, wird in diesem Abschnitt das Karten-Set Mvly vorgestellt. Aus diesen wurden gezielt Bewegungseinheiten für die Intervention ausgesucht.

Das Karten-Set Mvly wurde von der Sonderpädagogin Marlene Janzen und der Choreografin Lucia Glass entwickelt (2020). Im Kartenset sind Bewegungseinheiten, Wahrnehmungsspiele und Körpererfahrungen aufeinander abgestimmt. Es basiert auf somatischem und neurobiologischem Grundlagenwissen, unter anderem der Körperwahrnehmungstheorie nach Bainbridge-Cohen (Hartley, 2012, vgl.

Kap. 3.2), den Bewegungsstudien nach Laban/Bartenieff (Kennedy, 2014), dem Zusammenhang von Lernen und Bewegung nach Goddard Blythe (Goddard Blythe, 2016) und Rollwagen (2014, 2018).

Es eignet sich aus verschiedenen Gründen für das Training an den Basiskompetenzen der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten. Das eigene Erleben und Entdecken, das Entwickeln stehen im Mittelpunkt und lassen Raum fürs Ausprobieren. Dabei gibt es keine falschen oder richtigen Bewegungen. Die Karten sind in sechs Kategorien aufgeteilt: Körper, Gehirn, Raum, Zeit, Sinne und Körpersysteme. Diese sind nach Farben gekennzeichnet und auf einem Plakat übersichtlich dargestellt. Es kann mit jeder Karte begonnen werden, in Einzel- und Gruppenarbeiten eingesetzt werden. Der Einsatz eignet sich für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren.

Auf jeder Karte stehen Hinweise zum Hauptanliegen der Übung. Dabei sind wichtige Begriffe kursiv markiert und im Glossar definiert. Ausserdem verweisen sie auf andere Übungen.

Der Text der Anleitung kann vorgelesen werden. Diese Übungen dienen dem Kennenlernen der somatischen Grundlagen. In der Erweiterung finden sich (tanz-)künstlerische Anregungen. Es wurde in der Intervention grundsätzlich mit den Grundlagenübungen gearbeitet, da die Erweiterungen oft komplexe, bewusste und individuelle Entscheidungen erfordern.

Die Karten wurden von der Autorin gezielt ausgesucht. Grundlagen dazu waren das Modell nach Rollwagen, ihre Ausbildung im somatischen Arbeiten und ihre Erfahrung mit somatischem Arbeiten mit Kindern. Sie unterteilte die Intervention in vier Bewegungsblocks mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Diese wurden nach den vier Entwicklungshandlungen benannt und die Karten auch nach diesen ausgesucht. Dabei beginnt die Intervention mit der Entwicklungshandlung «push» bzw. mit der Kinesphäre, um den eigenen Raum zu etablieren und den Kindern Sicherheit zu geben. Für das Lernen ist ein sicherer Raum zentral (Omer & Schlippe, 2016; Spitzer, 2007). Danach folgen die Entwicklungshandlungen «yield», «reach» und «pull». Beispiele aus dem Karten-Set Mvly sind im Anhang 20 anzusehen. Ebenso findet sich im Anhang 21 eine Tabelle, in der die vier Bewegungsblocks mit den zugeordneten Karten aufgelistet sind. Der erste Förderblock dauerte eine und die anderen jeweils drei Wochen. Somit wurde die Intervention in zehn Wochen durchgeführt mit Unterbrüchen durch Ferien und einem Schneesportlager. In jeder Woche wurde eine Förderlektion mit den zwei und drei kurzen Bewegungssequenzen durchgeführt. Diese werden in den nächsten Abschnitten genauer beschrieben.

6.4 Umsetzung

In diesem Abschnitt wird die Umsetzung der Intervention beschreiben. Diese dauerte zehn Wochen lang. Jede Woche arbeitete die Autorin eine Lektion mit den Fokuskindern. Um die Entwicklungsmuster und -handlungen regelmässig zu bewegen, gab es dreimal wöchentlich zehnminütige

Bewegungssequenzen mit der ganzen Klasse. Es folgt zunächst die Beschreibung der Förderlektion in der Kleingruppe und danach eine Beschreibung der Bewegungssequenzen mit der ganzen Klasse.

6.3.2 Förderlektion in der Kleingruppe

Einmal in der Woche trainierte die Autorin mit den zwei Kindern die Bewegungsübung separiert während einer Lektion. Zu Beginn wurde gemeinsam der Raum eingerichtet, die Stühle und Tische verschoben, so dass genügend Platz vorhanden war. Am Boden sitzend, wurden die ausgewählten Karten aus dem Karten-Set Mvly ausgelegt und der Ablauf der Förderlektion sichtbar gemacht. Danach folgten eine kurze Aufwärmphase und dann die Bewegungsübungen. Die genaue Abfolge der Bewegungsübungen sind in der Interventionsplanung im Anhang 21 ersichtlich. Zum Abschluss folgte ein Reflexionsgespräch. Dabei wurden mit Hilfe der Sprechstarter die Wahrnehmungen und Beobachtungen ausgetauscht (vgl. Kap. 5.3.3).

6.3.3 Bewegungssequenz mit der ganzen Klasse

Zusätzlich zu den Förderlektion wurden mit der ganzen Klasse kurze Bewegungssequenzen durchgeführt. Die Bewegungsübungen wurden aufgrund des Fokus der einzelnen Bewegungsblocks ausgewählt. So konnte sichergestellt werden, dass die Fokuskinder die Entwicklungsmuster und -handlungen regelmässig trainieren. Die Bewegungssequenzen wurden als kurze Pausen von ca. zehn Minuten dreimal pro Woche im Stundenplan fix mit der Klassenlehrperson eingeplant. Nach jeder Sequenz traf sich die Klasse im Kreis und die Schüler_innen tauschten ihre Wahrnehmungen und Beobachtungen aus. Dazu dienten ebenso die Sprechstarter als Orientierung. Im Anhang 21 sind die ausgewählten Bewegungsübungen ersichtlich.

7. Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der verschiedenen Erhebungen beschrieben. Zunächst folgen die Ergebnisse aus den Diagnosebögen der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen aus den Pro- und Prätestungen. Dann werden die Ergebnisse der Bewegungsentwicklung aufgezeichnet. Am Schluss werden die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Forschertagebuch beschrieben.

7.1 Datenerhebung aus den Gesprächsprotokollen

Bei den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen wurden Beobachtungen in einem Partner- und Peergruppen und Klassengespräch vor und nach der Intervention festgehalten.

In Tabelle 5 sieht man die die erhobenen Daten beider Fokuskinder des Partnergesprächs von der Prätestung (A) und der Posttestung (B) und in der Tabelle 6 des Peergruppengesprächs. Danach folgt in Tabelle 7 die Einschätzung des Verhaltens in Klassengesprächen aus Beobachtungen im Unterricht von Roman vor und nach der Intervention und in Tabelle 8 dasselbe von Tina. Alle Daten sind aus den Beobachtungsbogen entnommen, die sich im Anhang 10-13 befinden. Nach den Tabellen folgen jeweils Anmerkungen und Feststellungen zu den Ergebnissen.

Aus der Tabelle 5 ist ersichtlich, dass sich in den Partnergesprächen im Gespräch B mehr Zuhörerverhalten nachweisen lassen als im Gespräch A. Der Themenwechsel konnte in Gespräch A nicht beurteilt werden, da nicht wirklich ein gemeinsamer Dialog stattfand. Grundsätzlich blieben sie in beiden Gesprächen am vorgegebenen Auftrag dran. Tina war einmal von der Kamera abgelenkt und Roman liess sich von Tina ablenken (A).

Tabelle 5: Ergebnisse der Daten aus den Partnergesprächen A und B beider Fokuskinder

Beobachtungsmerkmale	Roman A	Roman B	Tina A	Tina B
Zuhören	6	9	9	14
Am Thema bleiben	x	x	x	x
Turn-Taking (Abwechseln)	8	7	8	9
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)	1	9	5	3
Höflich unterbrechen	-	1	-	1
Missverständnisse klären	-	-	-	-

Auffällig ist, dass sie im Gespräch A mehr das Ziel der Reihenfolge erreichen wollten, so waren sie eher handelnd und mit kurzen Redebeiträgen beteiligt. Im Gespräch B fand ein gemeinsamer Dialog statt, vor allem Roman initiierte mehr Interaktionen, Tina weniger im Gespräch B. Beide Fokuskinder hatten in Gespräch B längere Redebeiträge.

Das Turn-Taking war in beiden Partnergesprächen gleichbleibend. In beiden Gesprächen forderten beide Fokuskinder den Redebeitrag ein, indem sie ins Wort fielen.

Ein höfliches Unterbrechen war bei beiden Fokuskindern in Gespräch B nachzuweisen.

Auffallend ist, dass in Gespräch B die Stimmung entspannter wirkte.

Ein Missverständnis wurde in beiden Gesprächen nicht geklärt, obwohl Tina in beiden Gesprächen mehrmals undeutlich vor sich hinmurmelte und eine undeutliche Aussprache hatte. Es fiel schwer, diese Redebeiträge zu transkribieren.

In den Peergruppengesprächen (Tabelle 6) zeigte Roman im Gespräch B weniger Zuhörerverhalten. Bei Tina blieb die Anzahl beim Zuhören gleich.

In beiden Gesprächen blieben Roman und Tina am gemeinsamen Thema dran. Abgenommen hat die Anzahl der Turn-Takings in Gespräch B.

Tabelle 6: Ergebnisse der Daten aus den Peergruppengesprächen A und B beider Fokuskinder

Beobachtungsmerkmale	Roman A	Roman B	Tina A	Tina B
Zuhören	13	5	14	14
Am Thema bleiben	x	x	x	x
Turn-Taking (abwechseln)	9	4	13	6
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)	8	11	6	6
Höflich unterbrechen	-	1	-	2
Missverständnisse klären	1	x	-	x

Auch in den Peergruppen wirkte die Gesprächsatmosphäre B ruhiger und es war eher ein gemeinsamer Dialog wahrnehmbar. Ausserdem war ein respektvollere Umgang im Gespräch B zu beobachten. Das könnte an der unterschiedlichen Gruppenzusammensetzung, bzw. an der Veränderung im Sozialkontext liegen. So scheint es, dass in Gespräch A der Junge einen niederen Status hat als das ältere Mädchen in Gespräch B (Johnstone, Tabori & Wardle, 2020; Plath, 2015). Zudem scheint das ältere Mädchen in Gespräch B über bessere pragmatisch-kommunikative Kompetenzen zu verfügen als der Junge in Gespräch A.

Bei Roman hat das Initiieren einer Interaktion in Gespräch B zugenommen, bei Tina blieb es gleich. Tina hatte in den Gruppengesprächen eine deutlichere Aussprache als in den Partnergesprächen.

Beide zeigten in Gespräch B eine Handlung des höflichen Unterbrechens.

Ein Missverständnis musste und wurde nur einmal in Gespräch A von Roman geklärt.

Der Tabelle 7 ist zu entnehmen, dass das Verhalten der Merkmale «Zuhören», «Am Thema bleiben», «Interaktion initiieren» und «Missverständnisse klären» nach der Intervention von Roman positiver wahrgenommen wurde. In Klassengesprächen wirkte er präsenter. Einerseits durch mehr Blickkontakt zur sprechenden Person, andererseits wendete er sich körperlich mehr zur Kreismitte hin. Diese

Entwicklung wurde auch während den Reflexionsgesprächen am Ende der Förderlektionen beobachtet (vgl. Kap. 6.3.2).

Am auffälligsten ist, dass Roman in Gruppenarbeiten in diversen Fächern keine Unterstützungen mehr bei Konflikten benötigte. Entweder entstanden weniger Konflikte oder es gelang ihm, diese allein zu klären. Des Weiteren war zu beobachten, dass er in einem Reflexionsgespräch im Sportunterricht im Klassenkreis seine Frustration kontrollieren, benennen und Rückmeldungen dazu entgegennehmen konnte.

Tabelle 7: Einschätzungen der Lehrpersonen aus offenen Beobachtungen des Verhaltens von Roman während Klassengesprächen

Beobachtungsmerkmale	Bewertung A				Bewertung B			
	alters- ge- mäss	opti- mier- bar	nicht ausrei- chend	nicht beur- teilbar	alters- gemäss	opti- mier- bar	nicht ausrei- chend	nicht beur- teilbar
Zuhören		X			X			
Am Thema bleiben			X			X		
Turn-Taking (Abwechseln)		X				X		
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)			X			X		
Höflich unterbrechen		X				X		
Missverständnisse klären			X			X		

In der Tabelle 8 sind die Ergebnisse von Tina aus den Austauschgesprächen mit der Klassenlehrperson und der Autorin ersichtlich. In dieser zeigt sie Verbesserungen bei allen Merkmalen. In Klassengesprächen hält sie nicht mehr minutenlang die Hand nach oben und vergisst danach ihren Redebeitrag. Sie zeigt ein aktives Zuhören und scheint den Sprechenden zu folgen, was an ihren Redebeiträgen erkennbar ist.

Tabelle 8: Einschätzung der Lehrpersonen aus offenen Beobachtungen des Verhaltens von Tina während Klassengesprächen

Beobachtungsmerkmale	Bewertung A				Bewertung B			
	alters- gemäss	opti- mier- bar	nicht ausrei- chend	nicht beur- teilbar	alters- gemäss	opti- mier- bar	nicht ausrei- chend	nicht beur- teilbar
Zuhören		X			X			
Am Thema bleiben			X			X		
Turn-Taking (Abwechseln)		X			X			
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)			X			X		
Höflich unterbrechen			X			X		
Missverständnisse klären			X			X		

So schliesst sie an vorherige Themen an und beginnt nicht etwas Neues oder wiederholt schon Gesagtes. Allgemein wirkt sie in Klassengesprächen entspannter und ruhiger. Bei ihren Redebeiträgen verhaspelt sie sich weniger, verliert weniger den Faden. Auch im Reflexionsgespräch nach jeder Förderlektion wirkte sie zunehmend ruhiger (Anhang 19, Forschertagebuch).

Das Auffälligste ist die Veränderung am Morgen. Da begrüsst sie die Lehrpersonen zuerst, stellt also eine Beziehung her und erzählt dann erst. Das hat zwar nicht mit dem Aufrechterhalten eines Gesprächs zu tun, jedoch mit dem Beginnen eines Gesprächs.

7.2 Ergebnisse der Bewegungsentwicklung

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Pro- und Prätistung der Bewegungsentwicklung aufgezeigt und miteinander verglichen.

In Tabelle 9 sind die Daten von Roman der Prätistung (A) und der Posttistung (B) ersichtlich, die von Tina in Tabelle 10.

Tabelle 9: Bewegungsentwicklung von Roman vor (A) und nach der Intervention (B)

Roman		Bewertung A					Bewertung B				
	Übungen	ganz ohne Koord.	teilweise vorhanden	verbale Unterstützung	ohne Unterstützung möglich	vorhanden	ganz ohne Koord.	teilweise vorhanden	verbale Unterstützung	ohne Unterstützung möglich	vorhanden
Entwicklungshandlungen											
yield	Linie		X						X		
	Marionette		X						X		
push	Ballschaukel vw/rw		X						X		
	Knochen klappern	X							X		
reach	Frosch		X							X	
pull	Seilziehen	X									X
Entwicklungsmuster											
zentral-distal	Seestern	X							X		
spinal	Bank	X						X			
homologus	Ballschaukel vw/rw		X						X		
homolateral	Ballschaukel re/li		X						X		
crosslateral	Hüpfelauf	X						X			
	Robben	X					X				

Eine Entwicklung ist bei Roman in allen Entwicklungshandlungen und -mustern sichtbar (ausser bei der Übung «Robben»). Beim Froschhüpfen gelang Roman das Rausreichen mit den Armen (reach), um sich zu stützen immer besser und sicherer. Deutliche Fortschritte erzielte er bei der Übung Seilziehen in der

Handlung «pull», das auch, weil ihm dabei das «reach» sehr gut gelang. Obwohl Roman die Übungen grundsätzlich mit weniger Kraftaufwand und Unterstützung durchführte, gibt es noch Handlungsbedarf bei der Entwicklungshandlung «yield» und «push». Bei den Entwicklungsmustern sind es das zentral-distal-Muster und das spinale. Grundsätzlich konnte beobachtet werden, dass die Bewegungen fließender, mit Atemunterstützung und einer klareren Phrasierung stattfanden. Ausserdem führte Roman die Übungen aus, ohne nur darüber zu reden.

Bei Tina zeigen sich Fortschritte in allen Entwicklungshandlungen und -mustern (Tabelle 10). Die Ausführungen wirken ruhiger, sicherer und entspannter. Die Bewegungen werden mit dem Atem unterstützt. Sie fragte nicht nach jeder Anweisung noch einmal nach.

Tabelle 10: Bewegungsentwicklung von Tina vor (A) und nach der Intervention (B)

Tina		Bewertung A					Bewertung B				
	Übungen	ganz ohne Koord.	teilweise vorhanden	verbale Unterstützung	ohne Unterstützung möglich	vorhanden	ganz ohne Koord.	teilweise vorhanden	verbale Unterstützung	ohne Unterstützung möglich	vorhanden
Entwicklungshandlungen											
yield	Linie		X						X		
	Marionette		X						X		
push	Ballschaukel vw/rw		X							X	
	Knochenklappern		X							X	
reach	Frosch	X								X	
pull	Seilziehen		X								X
Entwicklungsmuster											
zentral-distal	Seestern		X							X	
spinal	Bank			X							X
homologus	Ballschaukel vw/rw		X							X	
homolateral	Ballschaukel re/li		X						X		
crosslateral	Hüpfelauf	X						X			
	Robben	X							X		

Handlungsbedarf besteht noch im «yield», obwohl es in der Übung Seestern und beim Knochenklappern gut erkennbar war. Auch in der Homolateralität und Crosslateralität im Stand (Hüpfelauf) gibt es noch Unsicherheiten, wenn auch kleine Fortschritte sichtbar sind. Beim Robben war die crosslaterale Verbindung schon sehr gut zu sehen. Diese Übung war nicht ein Teil der Förderlektion und trotzdem sind gerade bei dieser die Fortschritte im «push» mit den Füßen, am «reach» in den Armen und am «pull» festzustellen. Auch bei Tina zeigt sich eine klarere Phrasierung durch mehr Atemunterstützung. Die Bewegungen führt sie langsamer und bewusster aus.

7.3 Ergebnisse aus dem Forschertagebuch

Zunächst folgen in diesem Kapitel die Beobachtungen zu den Bewegungsentwicklungen während der Intervention von Roman und dann von Tina. Es folgen die Beschreibungen der Entwicklungen und Beobachtungen aus den Reflexionsgesprächen. Die Rückmeldungen aus der Klasse nach den gemeinsamen Bewegungssequenzen werden am Schluss kurz zusammengefasst.

7.3.1 Roman, Bewegungsentwicklung während der Intervention

Auffallend nach der Intervention ist bei Roman die viel klarere Phrasierung (klarer Beginn, Durchführung und Schluss einer Bewegungshandlung) der Bewegungsübungen. Sie werden mit mehr Atemunterstützung durchgeführt. Am meisten Schwierigkeiten und Vermeidungsverhalten zeigte er bei Übungen zum Spinalen Muster. Dieses Vermeidungsverhalten zeigte sich, indem er über die Bewegung sprach und sich nicht bewegte oder sie ungenau und schnell ausführte. Dieses Vermeidungsverhalten zeigte er allgemein zu Beginn der Intervention. Mit der Zeit nahm es immer mehr ab. Was daran liegen kann, dass es von der Autorin benannt wurde oder er zunehmend mehr Sicherheit in den Bewegungsübungen gewann. In den Reflexionsgesprächen kam er darauf zu sprechen, indem er sagte, dass ihm eine Übung besser gelinge, wenn er sie schon kenne.

Beim Schütteln zur Musik konnte ebenfalls eine Entwicklung festgestellt werden. Anfänglich konnte er einzelne Gliedmassen nicht isoliert bewegen und auch nicht schütteln. Am Schluss gelang ihm dies mit allen Gelenken der Extremitäten. Dazu stützte er sich allerdings noch an der Wand ab. Das kann darauf hinweisen, dass das zentral-distal-Muster und/oder das homolaterale noch nicht etabliert sind. Zu beobachten war auch, dass die Bewegungen zur Musik gebundener waren als ohne. Mit der Musik wirkte er verträumt und er bewegte sich in enger Reichweite. In einer Förderlektion (Bewegungsblock 1, 1. Einheit, vgl. Forschertagebuch, Anhang 19) wünschte er vor dem Schütteln noch einmal die Abgrenzungsübung zur Kinesphäre mit der «Seifenblase». Als er die Musik selbst wählen durfte, fing er an, seine Hände isoliert zu schütteln und auch je einen Arm (Bewegungsblock 1, 2. Einheit). Mit verbaler Unterstützung der Autorin gelang es ihm, sich in allen Reichweiten (eng-weit) zu bewegen. Die Bewegungen fanden vor allem in der oberen Ebene statt. Er fing an, sich an der Wand abzustützen, und eine Woche später gelang es ihm die Füße isoliert zu schütteln. Danach wollte er ohne Musik ausschütteln, da es ihm einfacher falle (Bewegungsblock 2, 2. Einheit).

7.3.2 Tina, Bewegungsentwicklung während der Intervention

Tina hatte öfters irgendwelche Verletzungen und konnte zum Teil Übungen nicht mitbewegen. Zu Beginn einer Förderlektion wirkte sie meist unmotiviert, was sich bei neuen Bewegungsübungen änderte. Wenn sie etwas Neues entdeckte, fing ihr Gesicht an zu strahlen und sie wurde mitteilungsfreudig. Eine spannende Entwicklung war bei Tina bei der Bewegungsübung «Pause: Pause entdecken» sichtbar (Anhang 20). Das Liegen auf dem Rücken war für sie anfänglich sehr schwer auszuhalten und oft drehte sie sich auf den Bauch und stützte sich auf die Ellbogen. Die Augen zu schliessen gelang ihr zunächst nicht. Sie atmete kurz, ohne Pause, in den Brustraum. Der ganze Körper wirkte gehalten. Bereits beim wiederholten Durchführen gelang es ihr, die Augen zu schliessen und ruhiger zu atmen (Bewegungsblock 2, 1. Einheit, Anhang 19). In der nächsten Förderlektion lag sie entspannt auf dem Rücken. Der Atem war frei fliessend und eine Pause war sichtbar. Das Atemmuster war etabliert und die Entwicklungshandlung «yield» verbesserte sich. Gegen Ende der Intervention sagte Tina als Rückmeldung, dass sie diese Atemübung möge (Bewegungsblock 4, 1. Einheit). Sie helfe ihr beim Essen und Einschlafen. Auch ihre Mutter merke, wenn wir die Übung «Pause: Pause entdecken» machen würden. Sie würde dann in die Wohnung kommen und sie könnten in Ruhe essen. Sonst würde sie reinkommen und die Mutter gleich mit einem ungebremsten Redefluss überfallen.

7.3.3 Reflexionsgespräche, Entwicklung während der Intervention

Nach jeder Förderlektion wurde diese in einem Gespräch reflektiert. Wie bereits erwähnt, lagen drei Sprechstarter in der Mitte, um sich inhaltlich zu fokussieren (vgl. Kap. 6.3.2.). Es werden hier kurz ein paar bemerkenswerte Entwicklungen im Gesprächsverhalten beschrieben, die im Forschertagebuch notiert wurden (Anhang 19).

Im ersten Gespräch erzählten die Fokuskinder, wechselten das Thema und verloren den Bezug zur Förderlektion. Ab der zweiten Förderlektion legte die Autorin zusätzlich zu den Satzanfängen die Karten mit den Bewegungsübungen hin (Bewegungsblock 2, 1. Einheit). Beide nahmen mehr Bezug auf den Inhalt der Förderlektion.

Zunächst war bei beiden Fokuskindern im Gespräch ein Bezug zueinander nicht erkennbar. Sie kommunizierten einzeln mit der Autorin. Weder inhaltlich noch im Zuhörverhalten war eine Kommunikation oder Interaktion zwischen beiden erkennbar.

In der dritten Förderlektion begann Tina mit einem klaren Beginn des Gesprächs (Bewegungseinheit 2, 2. Einheit). Sie hielt die Hand hoch, fragte nach, ob sie beginnen dürfe. Sie initiierte eine Interaktion, indem sie Roman fragte, ob er beginnen möchte. Dieser zeigte ein Zuhörerverhalten, schaute sie kurz an und verneinte mit einem Kopfnicken. Während dem Gespräch zeigte er durch kurzen Blickkontakt mit Tina weiteres Zuhörerverhalten. Bevor Tina den dritten Satzanfang ergänzen wollte, initiierte sie

nochmals eine Interaktion. Sie bot Roman einen Sprecherwechsel an. Er stellte einen Blickkontakt her und verneinte nonverbal mit einem Kopfschütteln und verbal mit einer Äusserung. Tina beendete ihren Redebeitrag klar und initiierte mit einem Blickkontakt zu Roman einen Sprecherwechsel (Turn-Taking erkennbar). Es ist allgemein mehr Interaktion sichtbar.

Tina hielt das Initiieren und die klaren Redebeiträge wie auch das Zuhörerverhalten bei. Ab der vierten Förderlektion ist bei ihr erkennbar, dass sie beim Reden Pausen einlegte, sie beim Sprechen innehielt und zu überlegen schien, bevor sie weitersprach (Bewegungsblock 3, 1. Einheit). Sie wirkte aufmerksam und wartete auf klare Sprecherwechsel (sinkende Stimme, Pausen, Fragen an sie gerichtet). Gegenüber Roman zeigte sie ein nonverbales Zuhörerverhalten (Lächeln, Blickkontakt).

Roman wirkte präsent, mehr im Aussenfokus. Er spielte nicht die ganze Zeit mit etwas (z.B. seinem Fuss oder Matte), schien aktiver zuzuhören. Auch wenn Roman mit der Matte spielte und Tina einmal vom Thema ablenkte, sassen beide ruhiger und ein gemeinsames Gespräch war erkennbar. Sie stoppten ihre Redebeiträge klarer, boten einen Sprecherwechsel an und klärten Missverständnisse.

In der darauffolgenden Förderlektion (Bewegungsblock 3, 2. Einheit) schlug Tina eine neue Gesprächsorganisation vor (der Reihe nach über die Bewegungseinheiten abwechselnd reflektieren). Sie holte sich das Einverständnis der Autorin und von Roman. In diesem Reflexionsgespräch gelang es ihr selbst nicht, sich an die neue Organisationsform zu halten. Die Autorin nahm diese Idee jedoch beim nächsten Mal wieder auf, da sie sich daraus mehr Interaktion unter den Fokuskindern erhoffte. Tina fing an, ihre Aussagen von sich aus zu begründen. Beide zeigten mehr Zuhörerverhalten, Initiierung von Sprecherwechsel und weniger Einforderung von Redebeiträge (Wort abschneiden).

Ab dem nächsten Gespräch wollte Tina nicht sofort beginnen und hörte der Autorin in Ruhe zu (Bewegungsblock 3, 3. Einheit.). Inhaltlich wurden die Aussagen zu den Wahrnehmungen differenzierter, eine gemeinsame Sprache etablierte sich. Turn-Taking waren nun klarer erkennbar und sie schnitten sich weniger das Wort ab. Beide waren im Innen- und Aussenfokus. Beide sassen ruhig im Schneidersitz.

Eine weitere Entwicklung wurde beim gemeinsamen Dialog sichtbar. Beide nahmen immer mehr Bezug auf Aussagen des jeweiligen anderen. Die Gespräche wurden mit mehr Redepausen und klareren Sprecherwechseln ruhiger. Roman wirkte immer offener und zeigte mehr emotionale Reaktionen. Tina unterstützte sich bei Wortfindungsschwierigkeiten mit Bewegungen und wurde immer gelassener. Sie hörte mehr zu und forderte weniger den Redebeitrag ein.

Die Autorin musste gegen Ende immer weniger Klärungsfragen stellen, um einen Dialog aufrecht zu halten. Die Fokus Kinder nahmen immer mehr aufeinander Bezug und die Gespräche waren besser organisiert.

7.3.4 Klasse, Rückmeldungen nach den Bewegungssequenzen

Die Bewegungswahrnehmungsübungen und -spiele wurden grundsätzlich positiv aufgenommen. Nach der ersten Woche wurde der Austausch im Klassenkreis konkret gewünscht. Das Lernen von- und miteinander zeigte sich in den immer differenzierteren Rückmeldungen und darin, dass sie Übungen nach einem Austausch noch einmal wiederholen wollten.

Der Austausch über die Bewegungswahrnehmungen oder das Bewegungshandeln führte zu einer gemeinsamen Sprache. Es wurden verschiedene Erkenntnisse ausgetauscht darüber, welche Bewegungshandlung zu welchem Ergebnis führe. Diese Erkenntnisse konnte die Autorin direkt im Unterricht übernehmen und auf das Lernverhalten oder das Sprachhandeln anwenden. Durch die Erfahrungen und das eigene Begreifen der Bewegungshandlungen konnten die Schüler_innen Impulse der Autorin verstehen oder umsetzen. Nach der Übung «Pause: Pause entdecken» meldeten Schüler_innen selbst zurück, dass sie sich jetzt entspannter fühlten und sich vom Denken erholen konnten. Sie wünschten, diese Übung öfters nach einer intensiven Lerneinheit durchführen zu können, dann wären sie wieder wacher.

8. Diskussion

Ausgehend von der Problemstellung folgt in diesem Kapitel eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse. Es wurde nach möglichen Fördermethoden für Kinder aus dem Zyklus 2 mit pragmatisch-kommunikativen Schwierigkeiten gesucht. Wie aus dem Theorieteil zu erkennen ist, gibt es solche noch nicht. In der theoretischen Auseinandersetzung legten Modelle und Studien die Vermutung nahe, dass ein bewegungsorientierter Ansatz eine Möglichkeit sein könnte. Die Fokuskinder fielen sowohl im Sprachhandeln als auch in der Bewegungshandlung auf. Dies liess vermuten, dass an den Basiskompetenzen angesetzt werden musste, bevor die Förderung auf der intra- oder interpersonellen Ebene einsetzte (vgl. Kap. 3.6.3). Daher entschied sich die Autorin gegen eine Unterstützung mit Hilfe von Improvisationsmethoden, wie sie beim Therapieansatz PraFIT nach Achhammer (2014) genutzt werden, sondern konzentrierte sich nur auf eine Förderung mit Hilfe von Körperwahrnehmungsübungen und Bewegungsspielen.

Zunächst werden mögliche Zusammenhänge der Ergebnisse aus den Diagnosen der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen und den Bewegungsentwicklungen beschrieben. Dann folgt eine Interpretation der Ergebnisse. Zum Abschluss werden die angewendeten Methoden reflektiert und weiterführende Möglichkeiten diskutiert.

8.1 Zusammenhänge der Ergebnisse

Direkte Zusammenhänge lassen sich aus den Datenerhebungen nicht evaluieren. Es zeigen sich wohl klare positive Entwicklungen anhand des Diagnosebogens der Bewegungsentwicklung, jedoch nicht aus dem Diagnosebogen der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen (vgl. Kap. 7.1). Ein klarer Zusammenhang aus einzelnen Beobachtungskriterien lässt sich somit nicht erschliessen.

Im Austauschgespräch zwischen der Klassenlehrperson und der Autorin wird festgestellt, dass eine positive Entwicklung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in Klassengesprächen erkennbar ist. Diese Beobachtungen sind, wenn auch klare Kriterien vorhanden sind, doch subjektiv.

Aus dem Forschertagebuch lassen sich positive Entwicklungen in den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen aufgrund der Notizen der Reflexionsgespräche am ehesten bestätigen.

Weder der Austausch unter den Lehrpersonen noch das Forschertagebuch lassen einen Rückschluss auf einen direkten Zusammenhang zwischen der Bewegungsentwicklung und den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zu.

Im nächsten Kapitel werden mögliche Zusammenhänge aufgrund der Fragestellung und dem Theorie- teil interpretiert.

8.2 Interpretation der Ergebnisse

Ausgehend von den unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen kann davon ausgegangen werden, dass eine Bewegungsentwicklung mit der Sprachentwicklung in der frühkindlichen Entwicklung zusammenhängt (vgl. Kap 3.3). Diese korrelieren ebenso mit der sozial-emotionalen und kognitiven Entwicklung (vgl. Kap. 3.6.1).

Da sich beide Kinder in den Entwicklungsmustern und -handlungen (vgl. Kap. 3.2) verbessern konnten, haben sie ihr Bewegungsrepertoire, ihr Spektrum an Bewegungshandlungen vergrößert. Daraus kann gefolgert werden, dass sie sich eine flexiblere Handlungsmöglichkeit in der Bewegung angeeignet haben. Das könnte zu einem flexibleren Sprachhandeln in der Kommunikation geführt haben. Die eindeutigeren Phrasierungen in der Bewegung könnten einen Einfluss auf die klareren Sprecherwechsel haben.

Gesamthaft lassen sich aus den Gesprächsprotokollen und aus den Videoaufzeichnungen eine ruhigere Gesprächsatmosphäre und ein respektvollerer Umgang nach der Intervention feststellen. Auffallend ist ebenso, dass es in den Partner- wie auch den Gruppengesprächen B weniger Sprechakte in der gleichen Zeit hat.

In den weiteren Abschnitten wird auf die einzelnen Items eingegangen, die auch in der Fragestellung (vgl. Kap. 4) aufgeführt werden.

Im nonverbalen oder verbalen Zuhörerverhalten zeigte sich auf den Diagnosebogen der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen bei beiden Fokuskindern nach der Intervention eine Zunahme in den Partnergesprächen. In den Gruppengesprächen nahmen sie bei Roman ab, während sie bei Tina gleich blieben. Das lässt sich auf die zunehmenden Redebeiträge im Gruppengespräch von Roman zurückführen. Grundsätzlich wirkte er bei beiden Gesprächen nach der Intervention als aktiverer Zuhörer, wacher und präsenter.

Bei den Reflexionsgesprächen konnte eine Zunahme des Blickkontaktes, der verbalen Zustimmung oder dem Aufnehmen der vorangegangenen Themen beobachtet werden. Vor allem bei Roman zeigte sich deutlich öfteres Zuhörerverhalten. Zu Beginn wirkte er abgelenkt mit Rumdrücken an seinen Füßen oder dem Rumspielen mit der Matte, stets waren seine Hände irgendwie in Bewegung. Später gelang es ihm, ruhig zu sitzen, und er stellte öfters den Blickkontakt her. Diese Zunahme des Zuhörerverhaltens bestätigte sich auch im Austausch mit der Lehrperson. Sie und die Autorin waren sich einig, dass sich Roman im Klassenkreis körperlich öfters der Kreismitte zuwendete und die sprechende Person anschaute. Tina wirkte ebenso stärker an der sprechenden Person interessiert, da sie den Blickkontakt hielt und erst nach einem Redebeitrag die Hand hochhielt. Beide wirkten entspannt, was auf das verbesserte Entwicklungsmuster Atem und zentral-distal, bzw. die Entwicklungshandlung «yield» hinweisen könnte (vgl. Kap. 3.2).

Die Anzahl der Turn-Takings blieb im Partnergespräch bei beiden fast gleich. Im Gruppengespräch nahm sie bei beiden deutlich ab. Das muss nicht unbedingt negativ sein, denn gleichzeitig war zu beobachten, dass den anderen Kindern im Gespräch B mehr Raum fürs Sprechen gelassen wurde. Bzw. waren bei beiden Gesprächen B nach der Intervention die Redebeiträge zum Teil auch länger und so kamen generell weniger Turn-Takings vor. Die Pausen zwischen den Turn-Takings schienen länger. Dies könnte der Grund dafür sein, dass die Gesprächsatmosphäre ruhiger wirkte. Das wiederum könnte auf die klarere Phrasierung in der Bewegungsausführung zurückgeführt werden. Es könnte ein Hinweis sein, dass eine klare Phrasierung in der Bewegungshandlung auch zu einem klaren Beginnen, Ausführen und Beenden eines Rednerbeitrags führt. Anzumerken ist noch, dass bei dem Partnergespräch A nicht wirklich ein gemeinsamer Dialog wahrgenommen wurde. Es wirkte eher, als ob beide Kinder laut vor sich hindachten. Hingegen fand beim Partnergespräch B nach der Intervention ein gemeinsamer Dialog statt. So wurden nicht einfach Schlagwörter ausgetauscht, sondern auch Aussagen begründet und wirklich aufeinander Bezug genommen. Das war auch an den Bewegungshandlungen sichtbar. Im Partnergespräch A griffen die Hände beider Kinder über den Tisch ohne Rücksicht auf das andere Kind, sie nahmen sich die Karten aus der Hand. Die Bewegungen wirkten grenzüberschreitender und hektischer.

Bei den Reflexionsgesprächen zeigte sich eine ähnliche Beobachtung. So führten beide anfänglich ein Gespräch mit der Autorin, nahmen jedoch keinen Bezug aufeinander. Für die Autorin war es nicht immer einfach zu erkennen, wann ein Redebeitrag beendet war. Im Klassenkreis fielen sie anderen kaum mehr ins Wort, sondern ergriffen erst das Rederecht nach klarem Senken der Stimme oder nach einer Fragestellung.

Die klareren Sprecherwechsel und grössere Aufmerksamkeitsspanne könnte mit den entwickelten Handlungen «push», bzw. dem Homologus-Muster (Anhang 2) zusammenhängen. Die klare Phrasierung könnte auch die Ursache für die Zunahme des Initiierens der Interaktion bei Roman sein. Bei beiden Gesprächen nahm sie bei ihm zu, vor allem beim Partnergespräch. Das führte wahrscheinlich auch dazu, dass eher ein gemeinsamer Dialog im Partnergespräch B wahrgenommen wurde. Diese Einladung an Tina führte bei ihr dazu, dass sie öfteres Zuhörerverhalten zeigte. Wem vermehrt der Ball für einen Redebeitrag zugeworfen wird, der hört auch aktiver zu. Spannend ist hier die Anmerkung, dass eine undeutliche Aussprache zu Schwierigkeiten in der Interaktion führen kann (Sarimski et al., 2015). Das könnte den grösseren Anteil der Initiierung von Roman in Gespräch B erklären, bzw. den kleineren von Tina. Die Redebeiträge von Tina hatten zum Teil kein klares Ende und sie begann undeutlich zu murmeln. Es war, als ob sie den Faden ihrer eigenen Gedanken verloren hatte.

Beim Reflexionsgespräch schlug Tina eine andere Gesprächsorganisation vor. Diese unterstützte das Abwechseln der Redebeiträge und führte wahrscheinlich auch zu mehr Interaktionsinitiierung. Es kann beziehungsweise darauf hinweisen, dass Tina nun bereit war, ihren Redeschwall zu unterbrechen, um Roman auch mehr Raum für seine Redebeiträge zu lassen.

Wenn Tina und Roman das Rederecht einforderten, schienen sie nun eher Bezug auf den Inhalt der vorangehenden sprechenden Person zu nehmen. Dies lässt sich zwar aufgrund der Diagnosebogen nicht bestätigen, da sie kaum vom Thema abkamen. Das kann an der klaren Aufgabenstellung bei den Gesprächen liegen (Anhang 5), bzw. an den Sprechstartern und dem Auslegen der Bewegungskarten bei den Reflexionsgesprächen (vgl. Kap. 5.3.3). Das könnte bedeuten, dass eindeutige und einfach formulierte Aufträge wie auch visuelle Unterstützungen und eine klare Gesprächsführung Kindern, die in diesem Teilbereich Schwierigkeiten haben, helfen, sich besser zu fokussieren und zu organisieren. Interessant wäre zu erfahren, was mit dem Wegfall der oben genannten Methoden passieren würde. Wie würden sie sich in einem offenen Gespräch ohne Inhaltsvorgabe unter Peergruppen verhalten? Ein Hinweis könnte eine Beobachtung aus dem Gesprächsaustausch unter den Lehrpersonen geben. Seit der Intervention nahm das Klären von Konflikten während den Partner- und Gruppenarbeiten in unterschiedlichen Fächern bei beiden Kindern ab. Diese Beobachtung lässt sich bei der ganzen Klasse feststellen. Ebenso mussten weniger Konflikte nach den Pausen bei beiden Kindern und der gesamten

Klasse geklärt werden. Das könnte, kühn behauptet, darauf hindeuten, dass die Bewegungssequenzen auch eine Auswirkung auf die gesamte Klasse hatten. Im Austausch mit der Klassenlehrperson wurde festgestellt, dass vor allem Tina weniger oft inhaltlich vom Thema abschweift oder bereits Gesagtes wiederholt. Roman scheint mehr Bezug auf vorangehende Aussagen zu machen, was auch auf sein aktiveres Zuhören schliessen lassen kann. Beide scheinen eine bessere Impulskontrolle als vor der Intervention zu haben.

Das «am Thema dranbleiben» kann mit den Entwicklungsmustern spinal und homolog, bzw. der Entwicklungshandlung «push» zusammenhängen. Das Spinale Muster unterstützt das aufrechte Sitzen und das Homologus-Muster hilft, um in die eigene Kraft zu kommen, bzw. in die Konzentration (Anhang 2). Da weniger Kraft für das Sitzen benötigt wird, kann sie stärker auf das aufmerksame Zuhören verwendet werden. Bei Roman fiel auf, dass er vor der Intervention oft Schwierigkeiten hatte, lange zu sitzen, im Klassenkreis unruhig wurde, sich abwendete und der Oberkörper in sich zusammenfiel. Er wirkte dann schlapp und müde. Tina hingegen streckte oft minutenlang die Hand weit nach oben vorne. Das kostete sie viel Kraft und sie vergass oft, was sie sagen wollte oder plapperte drauflos, unabhängig vom Inhalt des Gesprächs. Beide irritierten bei Klassengesprächen mit ihrem Verhalten die Mitschüler_innen. Nun scheinen sie jedoch eine bessere Kontrolle über ihre Aufmerksamkeit zu haben und bewusster zu handeln.

Beim höflichen Unterbrechen gab es nach der Intervention eine kleine Zunahme, das heisst, es war bei beiden ein höfliches Unterbrechen nach der Intervention bei beiden Gesprächen vorhanden. In den Reflexionsgesprächen war bemerkenswert, dass Tina einen Vorschlag zur Gesprächsorganisation äusserte. Diese wollte sie so verändern, dass ein Sprecherwechsel initiiert werde.

Interessanterweise entstanden bei den Gesprächen keine nennenswerten Missverständnisse. Das könnte unter anderem an dem Beobachterparadoxon, bzw. der Reaktivität liegen (vgl. Kap. 5.3.1). Auffallend war, dass Tina ihre Meinung im Gruppengespräch A jeweils wechselte, je nach Meinung der beiden Jungs. Diese hinterfragte sie nicht, noch begründete sie ihren Meinungswechsel. Im Gruppengespräch B wirkte es, als ob sie eher eine eigene Meinung hatte. Auch bei den Partnergesprächen A wurden Aussagen ohne Begründung gemacht. Im Partnergespräch B wurden die Meinungen von beiden Kindern eher begründet oder erklärt, bzw. hinterfragt. Das Homolateral-Muster unterstützt laut Rollwagen (2018) die Separation und Entscheidungsfähigkeit (Anhang 2). Das könnte dazu geführt haben, dass Tina eher eine eigene Meinung vertrat, das vermehrte Begründen auf das Crosslateral-Muster.

Die vorangehenden Ausführungen lassen die Vermutung zu, dass die Intervention mit den Bewegungseinheiten des Karten-Sets Mvly den Teilbereich der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen «Aufrechterhalten eines Gesprächs» positiv beeinflusst.

Im nächsten Kapitel reflektiert die Autorin den Einsatz des Karten-Sets Mvly als Methode, um die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zu fördern.

Danach werden auch die Forschungsmethoden reflektiert und auf ihre Gütekriterien überprüft.

8.3 Methodenreflexion

8.3.1 Aufbau der Intervention

Der Aufbau der Intervention hat sich bewährt. Diese wurde vorgängig mit einer erfahrenen Bewegungsanalytikerin besprochen. Sie hat in ihrer Praxis eine langjährige Erfahrung mit dem somatischen Arbeiten mit Kindern und Erwachsenen im Einzelsetting. Sie bestärkte, dass zunächst mit der Kinesphäre, bzw. mit der Entwicklungshandlung «push», gestartet werden soll. Ansonsten empfiehlt sie eine individuelle und klientenorientierte Begleitung. Diese wurden in dieser Intervention so weit berücksichtigt, indem Ideen wie auch Bedürfnisse von den Schüler_innen zum Teil aufgenommen wurden. Diese sind im Forschertagebuch dokumentiert und begründet. Sie wurden in Absprache mit beiden Kindern geändert oder wegen Beobachtungen der Autorin. Alle Änderungen wurden im Forschertagebuch festgehalten. So wurde z.B. die Anzahl der Übungen während der Förderlektion reduziert, um mehr Zeit für das Explorieren zu haben, oder die Anfangsübung wurde abgeändert.

Diese Übung zu Beginn der Förderlektion mehrmals zu wiederholen, hat sich bewährt. Konnten so kleine Fortschritte für die Kinder erfahrbar und beobachtbar gemacht werden. Um die Motivation aufrecht zu erhalten, wurden von der Autorin nach und nach Änderungen eingebaut, bzw. eine neue Übung eingesetzt.

Grundsätzlich kann aufgrund von den Rückmeldungen aus den Reflexionsgesprächen und aus Beobachtungen zusammengefasst werden, dass es hilft, Übungen zu wiederholen, aber auch jedes Mal neue Akzente für die Fokussierung anzubieten und neue Übungen einzuführen. Ebenso bewährte es sich, auf den Wunsch nach Wiederholung einer Übung einzugehen. Das zeigte sich in den Förderlektionen wie auch bei den Fördersequenzen in der ganzen Klasse. Es ermöglichte den Schüler_innen, ihre Erfahrungen zu vertiefen und differenziertere Beobachtungen zurückzumelden.

Das Reflektieren nach der Förderlektion und den Bewegungssequenzen mit der Klasse erwies sich als sehr fruchtbar. Die Schüler_innen forderten ein solches auch explizit. In der Förderlektion konnten so in den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen alltagsintegriert und in einer teilnehmenden, offenen Beobachtung Fortschritte wahrgenommen und zusammenfassend dokumentiert werden.

Der Ablauf einer Förderlektion und drei Bewegungssequenzen in der Klasse zeigte sich im Schulalltag als umsetzbar. In den Förderlektionen konnte individueller und rascher interveniert werden. Zudem bot es einen geschützten Rahmen, der notwendig war, damit sich die Kinder auf die Übungen einliessen. Gerade bei dem Bewegungsblock mit dem Fokus auf der Entwicklungshandlung «yield» meldeten beide Kinder zurück, dass das Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden essentiell seien, um in die Entspannung zu kommen.

Die Bewegungssequenzen mit der Klasse boten neben der regelmässigen Wiederholung auch eine Bewegungspause während dem Unterricht. So profitierten alle, da kurze Bewegungspausen die Konzentration im Unterricht massgeblich steigern sollen (Jansen & Richter, 2016).

8.3.2 Wirksamkeit der Bewegungsübungen aus dem Karten-Set Mvly

Nachweislich konnten Fortschritte in den Entwicklungsmustern und -handlungen erzielt werden. Aufgrund der Diagnosebogen lassen sich keine direkten Rückschlüsse auf die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen ziehen. Wie jedoch im Theorieteil aufgezeigt wurde, beeinflussen sich die sprachlichen, motorischen, sozial-emotionalen und kognitiven Entwicklungen gegenseitig. Nachweislich können motorische Interventionen die exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, geistige Flexibilität, Inhibition) und die Selbstregulation trainiert werden (vgl. Kap. 3.3). Achhammer et al. (2016) verstehen die exekutiven Funktionen als Prozess der Verhaltenskontrolle und zählen sie zu den pragmatischen Basiskompetenzen. Das bedeutet für diese Arbeit, dass das Arbeiten mit dem Karten-Set Mvly einen positiven Einfluss auf die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen im Teilbereich des Aufrechterhaltens eines Gesprächs haben könnte.

Dass diese Vermutung zutrifft, kann auch aus verschiedenen Beobachtungen gezogen werden sowie dem Gesprächsaustausch mit der Lehrperson. Es wurde festgestellt, dass beide Kinder seit der Intervention keine Konflikte mehr während Gruppenarbeiten hatten, wie sie auch allgemein in weniger Konflikte involviert waren. Zudem lässt sich Roman ohne Aufforderung durch die Lehrpersonen öfters auf Partner- und Gruppenarbeiten ein. Tina äusserte selbst die Beobachtung, dass sie am Mittag nach der Förderlektion ruhiger nachhause komme und die Mutter nicht mit einem Redeschwall zudecke (Anhang 19, Forschungstagebuch). Am meisten fällt auf, dass Tina diese früheren Gewohnheiten am Morgen abgelegt hat. Sie kommt in aller Ruhe ins Schulzimmer, grüsst und erzählt ab und zu auch etwas. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass die Bewegungsentwicklung nicht nur einen Einfluss auf die Beobachtungskriterien des Aufrechterhaltens eines Gesprächs hat, sondern auch auf die pragmatische Kompetenz der Gesprächsorganisation.

Die ausgewählten Karten des Sets Mvly können durch die Anleitungen einfach und ohne grosse Vorkenntnisse im Bereich somatischen Arbeitens eingesetzt werden. Zum Teil stimmten die Zeitangaben

auf den Karten nicht immer mit der Realität überein. Von Vorteil ist es sicherlich, wenn die Übungen von den Anleitenden selbst schon einmal ausprobiert wurden oder sie diese mit den Kindern mitmachen.

8.3.3 Diagnosebogen pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen

Für diese Arbeit hat es sich bewährt, sich auf einen Teilbereich der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zu konzentrieren. Es wurde auf den Teilbereich fokussiert, der den Fokuskindern am meisten Schwierigkeiten bereitete und am meisten ihre Integration in die Klasse erschwerte. Durch den Teilbereich konnten klare Beobachtungskriterien festgelegt werden, um eine möglichst aussagekräftige Entwicklung erfassen zu können.

Das ausgewählte Gesprächssetting ermöglichte es, ein Partner- und Gruppengespräch in der Peergruppe auszuwerten. Das Klassengespräch in diesem Setting erwies sich zur Beobachtung als nicht sinnvoll. Einerseits konnten wegen der grossen Teilnehmerzahl nicht alle Beobachtungskriterien des Diagnosebogens bei den Fokuskindern diagnostiziert werden, andererseits hätte das Auswerten des langen Gesprächs den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

Die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen im Klassengespräch konnten durch den Gesprächsaustausch mit der Klassenlehrperson und der Autorin vor und nach der Intervention verglichen werden. Auch hierbei halfen die Beobachtungskriterien, sich einzuschränken und gezieltes Verhalten auszuwerten. Durch den Austausch wurde die subjektive Einschätzung der Autorin diskutiert und relativiert. Ebenso konnten weitere Beobachtungen in Bezug auf die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen, die sich im Unterricht ergaben, ausgetauscht werden. Ein weiterer positiver Mehrwert zeigte sich darin, dass die Klassenlehrperson in den Prozess miteinbezogen und auf das Thema sensibilisiert wurde.

Der Auftrag zeigte sich insofern als sinnvoll, als in allen Gesprächen über denselben Inhalt gesprochen wurde und eine Diskussion ermöglichte. Der zeitliche Rahmen führte zu einer Dringlichkeit, am Auftrag dranzubleiben. Es stellte sich heraus, dass nach der Intervention der gleiche Auftrag mit ähnlichen Gegenständen gut noch einmal wiederholt werden konnte.

Durch das Aufzeichnen der Gespräche konnten diese wiederholt angeschaut und transkribiert werden. Mit der Transkription konnten die Beobachtungskriterien miteinander vergleichbar gemacht werden. Da bei der ersten Durchführung die Gespräche aus technischen Gründen nicht aufgezeichnet werden konnten (vgl. Kap. 7.1) und daher der Auftrag etwas abgeändert werden musste, könnte es bei der Auswertung zu Abweichungen gekommen sein. Auch dass die Gruppenzusammensetzung im

Gruppengespräch A nicht identisch mit der aus dem Gruppengespräch B war, könnte die Datenmessung beeinflusst haben.

Die Autorin hätte einen Austausch mit einer Fachperson aus der Sprachtherapie oder der Sprecherziehung über die aufgenommenen Gespräche sehr geschätzt. Das hätte die subjektive Wahrnehmung etwas relativieren können und wäre sehr interessant gewesen.

8.3.4 Diagnosebogen Bewegungsentwicklung

Der Diagnosebogen wurde im Austausch mit einer Bewegungsanalytikerin erstellt. Sie arbeitete in ihrer Praxis mit Kindern und Erwachsenen mit den beschriebenen Entwicklungsmustern und -handlungen. So wurden die einzelnen Übungen ausgesucht und die Beobachtungsskala für diese Arbeit einheitlich strukturiert. Aus ihrer Erfahrung gab sie wichtige Hinweise zu den Beobachtungskriterien und den Auftragsformulierungen, so dass eine vergleichbare Auswertung möglich war.

Es zeigte sich, dass die Aufträge für die Fokuskinder verständlich und auch umsetzbar waren, bzw. war erkennbar, wo noch Bewegungserfahrungen fehlten.

Alle Übungen der beiden Fokuskinder wurden auf Video aufgezeichnet und wichtige Beobachtungen als Stichwörter notiert. So war es möglich, die Bewegungen vor und nach der Intervention zu vergleichen und eine offensichtliche Entwicklung zu erkennen. Auch wenn die Anleitungen der Übungen und die Beobachtungskriterien möglichst klar notiert wurden, ist ergänzend zu erwähnen, dass für das Erkennen der Beobachtungskriterien Erfahrung und ein eigenes Körperbewusstsein für die Entwicklungsmuster und -handlungen vorausgesetzt werden.

Ein Mehrwert für diese Arbeit hätte sich ergeben, wenn die Beobachtungen der Videoaufzeichnungen mit jemandem aus dem psychomotorischen oder dem Bereich des somatischen Arbeitens hätten gemeinsam angeschaut und ausgewertet werden können, was der subjektiven Sichtweise der Datenerhebung entgegengewirkt hätte.

8.3.5 Forschertagebuch

Das Forschertagebuch mit den Feldnotizen zu den einzelnen Bewegungsübungen, die zusammengefassten Rückmeldungen aus den Reflexionsgesprächen und die gesammelten Aussagen aus den Rückmeldungsgesprächen waren eine unterstützende Ergänzung zu den Datenerhebungen aus den Beobachtungsbogen. Durch diese sogenannte kommunikative Validierung, ein Gütekriterium der qualitativen Forschung, konnte die subjektive Interpretation der Autorin überprüft und abgesichert werden. Dabei wurden die Fokuskinder nicht als reine Datenlieferanten, sondern als denkende Subjekte in den Prozess miteinbezogen (Mayring, 2016).

Einen Mehrwert, der jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt haben würde, hätte eine Gruppendiskussion mit Fachleuten aus dem therapeutischen Bereich der Logopädie und der Psychomotorik geboten. Dies hätte zu einer Mehrperspektivität der Forschungsarbeit geführt.

8.3.6 Triangulation

Ein weiteres qualitatives Gütekriterium ist die Triangulation. Dabei geht es darum, unterschiedliche Lösungswege für den Vergleich der Ergebnisse zu finden (Mayring, 2016). Es wurden die drei Ecken der Triangulation Schülerperspektive - Perspektive der Schulischen Heilpädagogin - Perspektive von Dritten gesammelt (Altrichter, Spann & Posch, 2018). Bei der Triangulation geht es nicht um das Erreichen einer völligen Übereinstimmung. Es können jedoch Stärken und Schwächen der einzelnen Methoden aufgezeigt und die gezielten Beobachtungen zu einem Bild zusammengefügt werden (Mayring, 2016). Neben dem Austausch mit der Klassenlehrperson war die kommunikative Validierung eine bedeutende Ergänzung zu den Diagnosebögen.

9. Fazit

Im letzten Kapitel wird die konkrete Fragestellung beantwortet. Danach werden mögliche Folgerungen für die Forschung aus Sicht der Autorin benannt und Folgen für die Rolle als Schulische Heilpädagogin im Bereich der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen beschrieben.

9.1 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung für diese Arbeit lautete, wie sich die folgenden pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen im Bereich Kommunikationsverhalten/Gesprächsführung verändern, wenn mit gezielten Bewegungseinheiten aus dem Karten-Set Mvly im Zyklus 2 gearbeitet wird.

Übersichtshalber wird auf die einzelnen Kriterien des Teilbereichs «Aufrechterhalten eines Gesprächs» eingegangen und diese einzeln beantwortet.

- Die Kinder zeigen mehr Zuhörerverhalten, das nonverbal (Blickkontakt, Nicken oder Kopfschütteln) oder verbal (Zustimmung, Verneinung oder Widersprache) erfolgt.
 - ➔ Die Datenerhebung der Partnergespräche ergab eine leichte Zunahme des Zuhörerverhaltens. Im Gruppengespräch konnte dieses nicht nachgewiesen werden. Aus Sicht der Klassenlehrperson und der Autorin zeigen beide Fokus Kinder mehr Zuhörerverhalten als zuvor.

Aus den Notizen des Forschertagebuchs lässt sich ebenfalls eine klare Zunahme des Zuhörerverhaltens ableiten.

- Die Kinder zeigen mehr Turn-Taking, indem sie den Rednerbeitrag erst nach einer kurzen Pause oder nach Senken der Stimme übernehmen und weniger ins Wort fallen.
 - ➔ Beim Turn-Taking ergaben sich keine klaren Aussagen aus den Datenerhebungen der Gespräche. Lediglich in den Klassengesprächen fällt auf, dass beide Fokuskinder den Kindern weniger ins Wort fallen oder mit Sitznachbar_innen tuscheln, während andere sprechen. Auffallend war jedoch, dass in den Partner- und Gruppengesprächen eine ruhigere Gesprächsatmosphäre herrschte. Das könnte unter anderem auf klar abgrenzende Turn-Takings zurückzuführen sein (Redebeitrag erst nach einer kurzen Pause oder Absenken der Stimme).
- Die Kinder initiieren öfters eine Interaktion, indem sie ihre Stimme senken, durch eine Fragestellung an die Gesprächspartner, durch Blickkontakt oder Gesten.
 - ➔ Bei dem einen Fokuskind nahm das Initiieren der Interaktion deutlich zu. Diese Beobachtung liess sich auch aus den Aufzeichnungen im Forschertagebuch über die Reflexionsgespräche bestätigen. Beim Partnergespräch fällt auf, dass ein gemeinsamer Dialog erst in Gespräch B stattfindet.
- Die Kinder bleiben stärker beim Thema, indem sie am vorgegebenen Auftrag dranbleiben.
 - ➔ In allen Gesprächen wurde das Dranbleiben am Thema nicht bewertet, da dies keine Schwierigkeit zu sein schien. Beide Fokuskinder schienen sehr darum bemüht, den Auftrag auszuführen. Zu beobachten waren lediglich Ablenkungen durch das Bewusstsein des Beobachtens. Im Austausch unter den Lehrpersonen fiel auf, dass beide Fokuskinder weniger neue Ideen oder Gedanken in ein Klassengespräch brachten. Eine klare Aussage zu diesem Kriterium kann jedoch aus den Datenerhebungen nicht erfolgen.
- Die Kinder unterbrechen einen Rednerbeitrag höflicher, indem sie sich verbal mit einer Bitte oder nonverbal (z.B. durch Hand hochhalten) bemerkbar machen, dass sie einen Rednerbeitrag leisten möchten, ohne ins Wort zu fallen.
 - ➔ In den Gesprächen zeigten beide Fokuskinder kein höfliches Unterbrechen eines Rednerbeitrags. Nach der Intervention konnte eine leichte Zunahme bei beiden beobachtet werden. Auch aus den Notizen aus dem Forschungstagebuch konnte im Reflexionsgespräch eine kleine Zunahme festgestellt werden. Deutlicher zu sehen war hier, dass grundsätzlich Redebeiträge fertig angehört wurden. Einen Einfluss durch die Intervention erschloss sich aus dem Austausch der Lehrperson bei einem Fokuskind, das nun während eines Klassengesprächs nicht mehr minutenlang die Hand hochhält.

- Die Kinder klären mehr Missverständnisse, indem sie bei Unklarheiten nachfragen, Redebeiträge wiederholen oder sich selbst korrigieren.
 - ➔ Am eindeutigsten ist die Feststellung aus dem Austausch unter den Lehrpersonen, dass bei beiden Fokuskindern während Gruppenarbeiten weniger Konflikte bzw. Missverständnisse mit Hilfe von Lehrpersonen geklärt werden müssen. Diese Beobachtung trifft auch auf Konflikte nach den Pausen zu. Ob das nun direkt mit dem Klären von Missverständnissen in einem Gespräch zurückzuführen ist, kann nicht eindeutig nachgewiesen werden. In beiden Gesprächen konnten Klärungen solcher Art nicht beobachtet werden. Was sich feststellen liess, ist, dass die Fokus Kinder mehrheitlich ihre Meinungen öfters begründeten als vor der Intervention. So kam es allgemein zu weniger Missverständnissen.

9.2 Zusammenfassung

Zusammenfassend können die Ergebnisse darauf hinweisen, dass das Arbeiten mit dem Karten-Set Mvly Kinder im Zyklus 2 in ihren pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen im Bereich Kommunikationsverhalten/Gesprächsführung im Aufrechterhalten eines Gesprächs einen positiven Einfluss zeigt. Bereits im Theorieteil wurde ersichtlich, dass ein bewegungsorientierter Sprachunterricht vor der Einschulung, bzw. im Kindergarten die Sprachentwicklung in unterschiedlichen Bereichen fördert (vgl. Kap. 3.6.3). In dieser Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit auch im Zyklus 2 mit gezielten Körperwahrnehmungsübungen und Bewegungsspielen Kinder mit pragmatisch-kommunikativen Schwierigkeiten im Schulumfeld unterstützt werden können. Das bestätigt die Annahme von Achhammer et al. (2016, 2019) und auch das Förderkonzept von Sallat und Spreer (2018, vgl. Kap. 3.6.3, Abb. 2), dass zunächst die Basiskompetenzen sichergestellt werden müssen. Diese Arbeit deutet darauf hin, dass diese auch noch im Zyklus 2 mit einem bewegungsorientierten Ansatz gefördert werden können und im Teilbereich des Aufrechterhaltens eines Gesprächs eine Wirkung zeigen.

9.3 Schlussfolgerungen

Es scheint, dass ein ganzheitlicher Ansatz in der Förderung bei pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen als Ressource genutzt werden kann. Auf eine Interdisziplinarität in der Sprachförderung im Frühförderbereich weisen auch Hasselhorn und Sallat hin (2014). Diese zielt auf ein Präventivkonzept im Vorschulbereich oder den ersten Schuljahren hin. Ein präventiver Ansatz ist einer Intervention vorzuziehen. Dieses Bewusstsein im Schulbereich in der Sprachförderung ist zwar zunehmend, wird jedoch aus organisatorischen oder anderen Gründen nicht umgesetzt. Eine solche kann wegen der im

Theorieteil ausgewiesenen Komplexität der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zurzeit auch noch nicht erwartet werden. Das heisst, es braucht für Schulkinder in den älteren Jahrgängen eine Möglichkeit, diese zu fördern. Diese Arbeit leistet einen kleinen Beitrag dazu, dass im Zyklus 2 eine bewegungsorientierte Förderung die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen positiv beeinflussen kann. Mit Hilfe des Karten-Sets Mvly kann eine Intervention separativ oder integrativ durch eine heilpädagogische Unterstützung oder von einer Regellehrperson durchgeführt werden. Da dieses Karten-Set auch im Zyklus 1 eingesetzt werden kann, könnte es schon früher im Schulbereich eingesetzt werden, um die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zu fördern. Da die Basiskompetenzen auch mit dem Therapiekonzept PraFit von Achhammer (2014) gefördert werden, könnte die Methode des Improvisationstheaters im Zyklus 2 in einer Regelschule ebenso zum Einsatz kommen.

Spannend wäre es, mit der bewegungsorientierten Intervention dieser empirischen Arbeit breiter zu forschen. So könnte sie mit mehreren Schüler_innen aus unterschiedlichen Klassen durchgeführt und die Daten evaluiert, ausgewertet und die Ergebnisse interpretiert werden. Noch aufschlussreicher könnte der Vergleich der Daten mit denen einer Kontrollgruppe ohne Intervention sein.

Dabei könnten auch weitere Teilbereiche der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen untersucht und standardisierte Tests eingesetzt werden. Solange jedoch weiterhin keine klaren Richtlinien oder standardisierte Diagnoseinstrumente für die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen vorhanden sind, können weiterhin nur qualitative Erhebungen auf eine erfolgreiche Förderung hinweisen.

Folgerungen für die Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin sind für die Autorin, dass die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in der Schule gefördert werden können und müssen. Ausserdem wird sie bei Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit in den Peergruppen die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen als mögliche Ursache miteinbeziehen. Dabei müssen auch die Regellehrpersonen sensibilisiert werden, indem ihnen klar gemacht wird, dass diese Kompetenzen nicht als vorausgesetzt erwartet werden können. Je nach Situation kann sich die Autorin vorstellen, mit Hilfe des Improvisationstheaters in einer Klasse oder wie in dieser Arbeit in einer Kleingruppe mit dem Karten-Set Mvly zu intervenieren.

Glossar

Deixis	Funktionswörter, die auf Personen, Gegenstände, Orte und Zeiten hinweisen. → z.B. ich, du, diese, dort, heute, nachher, ...
Implikaturen	Informationen, die nicht explizit genannt werden, doch davon ausgegangen wird, dass die Zuhörenden aus bereits Gesagtem auf sie rückschliessen können. Wichtige Voraussetzung für das Erkennen von Ironie und Metaphern. → <i>Er</i> kommt schon wieder rein – Zuhörende wissen, wer mit <i>er</i> gemeint ist.
Inferenz	Zusammenhänge verstehen aus Informationen, die in einem Text nicht explizit aufgeführt werden.
Kinesphäre	Der Umraum des Körpers, der mit den Gliedmassen eingenommen werden kann. Der nahe Bereich ist direkt am Körper, der mittlere von angewinkelten Ellenbogen bis zu den Fingerspitzen und der grosse bei voll ausgestreckten Armen.
Kohärenz	Inhaltlicher Zusammenhang eines Textes oder eines Gesprächs.
Kohäsion	Sprachlicher Zusammenhang der Sätze einer Äusserung oder eines Textes mit sprachlichen und formalen Mitteln der Grammatik.
Präsupposition	Das Wissen über das gemeinsame oder unterschiedliche Hintergrundwissen der Kommunikationspartner_innen.
Propriozeption	Die Wahrnehmung von Lage, Bewegung und Haltung des Körpers im Raum.
Prosodie	Stimmmodulation durch Akzent, Betonung, Sprechpausen, Sprechrhythmus, Sprechtempo. Der gleiche Inhalt kann bei Äusserungen somit zu unterschiedlichen Aussagen führen.
Proxemik	Ein Teil der nonverbalen Kommunikation, die das Raumverhalten und die Raumnutzung einer Person beschreibt, wie auch die Distanz zwischen mindestens zwei Personen.
Reparaturen	Im Gespräch selbst- oder fremdinitiierte Veränderung einer Äusserung, um Verständnisschwierigkeiten zu beheben.
Theory of Mind	Das Erkennen der mentalen Inhalte einer Äusserung wie Überzeugungen, Wünsche, Emotionen oder Intentionen in sich selbst und in anderen Personen.

Literaturverzeichnis

- Achermann, E. (1995). *Mit Kindern Schule machen* (4., überarb. Aufl.). Zürich: Verl. Lehrerinnen und Lehrer Schweiz.
- Achermann, E. & Gehrig, H. (2011). *Altersdurchmisches Lernen: AdL; auf dem Weg zur individualisierenden Gemeinschaftsschule; Primarstufe* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (3. Aufl.). Bern: Schulverl. Plus.
- Achhammer, B. (2015). Pragmatisch fit mit Therapie PraFIT. *Sprachtherapie aktuell: Aus der Praxis für die Praxis*, 2, 1–9. <https://doi.org/10.14620/stadbs150904>
- Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S. & Spreer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter* (Forum Logopädie) (1. Auflage.). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Achhammer, B., Schröder, A. & Spreer, M. (2019). *Pragmatisch-kommunikative Störungen bei Kindern: ein Ratgeber für Fachpersonen aus Sprachtherapie/Logopädie, Schule und Kindertageseinrichtungen* (Ratgeber für Angehörige, Betroffene und Fachleute) (1. Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Altrichter, H., Spann, H. & Posch, P. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Becker-Mrotzek, M. (2020). Mündliche Kommunikationskompetenz (Deutschunterricht in Theorie und Praxis: DTP; Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in elf Bänden/ hrsg. von Winfried Ulrich). In Becker-Mrotzek (Hrsg.), *Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik* (4. unveränderte Auflage., S. 66–83). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Bender, S. (Hrsg.). (2017). *Über die Grenzen: Bewegungsanalyse und angrenzende Gebiete = Beyond frontiers: movement analysis and related fields*. Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH.
- Bildungsdepartement Kanton St.Gallen (Hrsg.). (2017). *Kanton St.Gallen Lehrplan Volksschule*.
- Fiehler, R. (2020). Mündliche Kommunikation (Deutschunterricht in Theorie und Praxis: DTP; Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in elf Bänden/hrsg. von Winfried Ulrich). In M. Becker-Mrotzek (Hrsg.), *Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik* (4. unveränderte Auflage., S. 25–51). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Glass, L. & Janzen, M. (2020). *Mvly: mit Kindern Bewegung Entdecken: Das Karten-Set*. Hamburg: o.V. Verfügbar unter: <https://www.bewegungentdecken.de>
- Glück, C. W. (2013). Fokus Pragmatik - Wissenschaft im Gebrauch (Interdisziplinäre und angewandte Beiträge zu Sprache und Kommunikation). In C.W. Glück (Hrsg.), *Fokus Pragmatik: Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Köln: Prolog.

- Goddard Blythe, S. (2016). *Greifen und BeGreifen: wie Lernen und Verhalten mit frühkindlichen Reflexen zusammenhängen* (11. Auflage.). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.
- Gyseler, D. & Aellig, S. (2022). *SPRINT: Mehrsprachige Kinder zur Kommunikation bewegen*. Zugriff am 5.6.2022. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/sprint-mehrsprachige-kinder-zur-kommunikation-bewegen>
- Hartley, L. (2012). *Einführung in Body-Mind centering: die Weisheit des Körpers in Bewegung* (Programmbereich Gesundheit) (1. Aufl.). Bern: Huber [u.a.].
- Hasselhorn, M. & Sallat, St. (2014). Sprachförderung zur Prävention von Bildungsmisserfolg. In Stephan Sallat, M. Spreer & C.W. Glück (Hrsg.), *Sprache professionell fördern* (S.28-39). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag. Zugriff am 16.5.2022. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=11863
- Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O. A., Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2017). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Jäncke, L. (2021). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften* (3., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Jansen, P. & Richter, S. (2016). *Macht Bewegung wirklich schlau? zum Verhältnis von Bewegung und Kognition* (1. Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Johnson, D. (Hrsg.). (2012). *Klassiker der Körperwahrnehmung: Erfahrungen und Methoden des Embodiment* (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Johnstone, K., Tabori, G. & Wardle, I. (2020). *Improvisation und Theater*. (überarbeitete 15. Auflage.). Berlin: Alexander Verlag.
- Kandel, E. R. & Kober, H. (2013). *Auf der Suche nach dem Gedächtnis: die Entstehung einer neuen Wissenschaft des Geistes* (4. Aufl.). München: Pantheon.
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., aktualisierte Auflage.). München: Elsevier.
- Kennedy, A. (Hrsg.). (2014). *Bewegtes Wissen: Laban/Bartenieff-Bewegungsstudien verstehen und erleben* (Zweite überarbeitete Auflage.). Berlin: Logos Verlag.
- Knapp, W., Löffler, C., Osburg, C. & Singer, K. (2011). *Sprechen, schreiben und verstehen: Sprachförderung in der Primarstufe* (1. Auflage.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Largo, R. H. (2009). *Babyjahre: die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht* (Serie Piper)

- (Aktualisierte Neuausg., 19. Aufl.). München: Piper.
- Madeira Firmino, N., Menke, R., Ruploh, B. & Zimmer R. (2014) „Bewegte Sprache“ im Kindergarten: Überprüfung der Effektivität einer alltagsorientierten Sprachförderung. *Forschung Sprache*, 1, 34-47. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. <https://doi.org/10.2443/skv-s-2014-57020140103>
- Madeira Firmino, N. (2015). *Bewegungsorientierte Sprachbildung in der frühen Kindheit. Eine empirische Studie zur bewegungsorientierten Sprachbildung im Krippenalltag unter Berücksichtigung familiärer Einbindung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. <https://doi.org/10.25656/01:10674>
- Mahlau, K. & Herse, S. (2017). *Sprechen, Spielen, Spaß - sprachauffällige Kinder in der Grundschule fördern*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mannel, O. (2021). Sprechen und Lebendigkeit – Gedanken zu Wegen und Aufgaben der Pädagogik der mündlichen Kommunikation. Ein Essay. *sprechen*, 71, 65-69. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5045116>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Meibauer, J. (2013). Pragmatik: Grundlagen, Entwicklung, Störung (Interdisziplinäre und angewandte Beiträge zu Sprache und Kommunikation). In C.W. Glück (Hrsg.), *Fokus Pragmatik: Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Köln: Prolog.
- Mönnich, A. & Spiegel, C. (2020). Kommunikation beobachten und beurteilen (Deutschunterricht in Theorie und Praxis: DTP; Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in elf Bänden / hrsg. von Winfried Ulrich). In M. Becker-Mrotzek (Hrsg.), *Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik* (4. unveränderte Auflage, S. 429-444). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Omer, H. & Schlippe, A. von. (2016). *Autorität durch Beziehung: die Praxis des gewaltlosen Widerstands in der Erziehung* (9., unveränderte Auflage.). Göttingen Bristol: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Plath, M. (2015). „Spielend“ unterrichten und Kommunikation gestalten: mit schauspielerischen Mitteln für Unterricht begeistern (2., erweiterte Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Pöhlmann, R., Ludwig, G. & Pahl, A.-K. (2011). *Sensomotorik, Psychomotorik, Soziomotorik: für heilpädagogisch-medizinische Berufe* (1. Aufl.). Köln: Bildungsverl. EINS.
- Rollwagen, B. (2018). Stark wie ein Baum möchte ich werden, Eine körperintegrierende Sicht auf kindliches Lernen. *körper – tanz – bewegung*, 2, 68-79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2378/ktb2018.art10d>
- Rollwagen, B. (2014). Lernen bewegt entwickeln; Eine Brücke zwischen Lerntheorien und bewegungsorientierten Therapiemethoden. *körper – tanz – bewegung*, 4, 160-168.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2378/ktb2014.art25d>

- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Sallat, S. & Spreer, M. & (2015). Pragmatikdiagnostik im Kindesalter, Überblick über einen vernachlässigten Bereich der Sprachdiagnostik. *Logopädie*, 3, 12–19.
- Sallat, S., Spreer, M., Franke G. & Schlamp-Diekmann F. (2016): Pragmatisch-kommunikative Störungen - Herausforderungen für Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie in Schule und Berufsbildung. In U. Stitzinger, S. Sallat & U. Lüdtker (Hrsg.). *Sprache und Inklusion als Chance?! Expertise und Innovation für Kita, Schule und Praxis* (S.119-129). Idstein: Schulz-Kirchner
- Sallat, S. & Spreer, M. (2018). Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten in der Schule fördern. In T. Jungmann, B. Gierschner, M. Meindl & S. Sallat (Hrsg.), *Sprach- und Bildungshorizonte: Wahrnehmen - Beschreiben - Erweitern* (S.346-354). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Samman, K. & Sogodé, A. (2019). Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen: Das Konzept „sprint“ im Kindergarten. *DLVAKTUELL*, 4, 12–13.
- Sarimski, K., Röttgers, M. & Hintermair, M. (2015). Pragmatische Kompetenzen und sozial-emotionale Probleme spracherwerbsgestörter Kinder, eine Studie mit Kindern im Primarbereich. *Logos*, 23, 84–91.
- Schulz von Thun, F. (1981). *Miteinander reden: Störungen und Klärungen: Psychologie der zwischenmenschlichen Kommunikation*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Solbach, M. & Stephan, E. (2013). *Mit Sprache handeln: Die pragmatisch-kommunikative Sprachebene in der logopädischen Praxis*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Spitzer, M. (2007). *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens* (1. Aufl.). München: Spektrum Akademischer Verlag.
- Steinhof, A. E. (2019). Förderung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten mit Methoden des Improvisationstheater in Anlehnung an das Gruppentherapiekonzept PraFIT. *Praxis Sprache*, 1, 29-33.
- Storch, M. & Tschacher, W. (2016). *Embodied communication: Kommunikation beginnt im Körper, nicht im Kopf* (2., erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Vischer, B. (2020). Bedeutung früher kommunikativer Fähigkeiten und Einschätzung mithilfe eines Beobachtungsrasters. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 2, 72–80.
- Watzlawick, P., Bavelas, J. B. & Jackson, D. D. (2017). *Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien* (Klassiker der Psychologie) (13., unveränderte Auflage.). Bern: Hogrefe.

- Wendlandt, W., David, D., Hübner, H. & Reinshagen, S. (2017). *Sprachstörungen im Kindesalter: Materialien zur Früherkennung und Beratung* (Forum Logopädie).
(N. Lauer & D. Schrey-Dern, Hrsg.) (8., überarbeitete und erweiterte Auflage.).
Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Zepter, A. L. (2013). *Sprache und Körper: vom Gewinn der Sinnlichkeit für Sprachdidaktik und Sprachtheorie* (Schriftenreihe der Carl Stumpf Gesellschaft). Frankfurt, M: Lang-Ed.
- Zimmer, R. (2016). *Handbuch Sprache und Bewegung: alltagsintegrierte Sprachbildung in der Kita*.
Freiburg: Herder.
- Zimmer, R. (1992). Psychomotorik in der Grundschule. (M. Polzin, Hrsg.), 70–81. Arbeitskreis
Grundschule e.V. <https://doi.org/10.25656/01:17501>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grundformen der motorischen Entwicklung nach Largo (2009)	9
Tabelle 2: Entwicklungsmuster nach Bainbridge-Cohen (Rollwagen, 2018).....	10
Tabelle 3: Zusammenhang der Verbindungen und Muster nach Kennedy (2014)	11
Tabelle 4: Die Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen nach Solbach und Stephan, 2013; Meibauer, 2013; Achhammer et al., 2016	22
Tabelle 5: Ergebnisse der Daten aus den Partnergesprächen A und B beider Fokuskinder	42
Tabelle 6: Ergebnisse der Daten aus den Peergruppengesprächen A und B beider Fokuskinder	43
Tabelle 7: Einschätzungen der Lehrpersonen aus offenen Beobachtungen des Verhaltens von Roman während Klassengesprächen.....	44
Tabelle 8: Einschätzung der Lehrpersonen aus offenen Beobachtungen des Verhaltens von Tina während Klassengesprächen.....	44
Tabelle 9: Bewegungsentwicklung von Roman vor (A) und nach der Intervention (B)	45
Tabelle 10: Bewegungsentwicklung von Tina vor (A) und nach der Intervention (B).....	46

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Integratives Modell der Pragmatik nach Achhammer et al. (2016, S. 44).....	18
Abbildung 2: Hierarchischer Aufbau von Förderung und Therapie im Bereich Pragmatik nach Sallat und Speer (2018)	26
Abbildung 3: Ebenen und Therapiebausteine von Therapie-PraFIT nach Achhammer, 2015	28

Anhang

Anhang 1	Sprachbaum nach Wendlandt, 2017
Anhang 2	Entwicklungslogik in der Persönlichkeitsentwicklung nach Rollwagen (2018)
Anhang 3	Rede-Pyramide nach Papst-Weinschenk, 2011
Anhang 4	Beobachtungsbogen für pragmatische Fähigkeiten nach Schelten-Cornish, Hofbauer & Wirts (2012)
Anhang 5	Gesprächsauftrag
Anhang 6	Gesprächsprotokolle A, Roman
Anhang 7	Gesprächsprotokolle B, Roman
Anhang 8	Gesprächsprotokolle A, Tina
Anhang 9	Gesprächsprotokolle B, Tina
Anhang 10	Beobachtungsbogen pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen A, Roman
Anhang 11	Beobachtungsbogen pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen B, Roman
Anhang 12	Beobachtungsbogen pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen A, Tina
Anhang 13	Beobachtungsbogen pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen B, Tina
Anhang 14	Auszug aus dem Originalbeobachtungsbogen nach Rollwagen (2018)
Anhang 15	Beobachtungsbogen Bewegungsentwicklung A, Roman
Anhang 16	Beobachtungsbogen Bewegungsentwicklung B, Roman
Anhang 17	Beobachtungsbogen Bewegungsentwicklung A, Tina
Anhang 18	Beobachtungsbogen Bewegungsentwicklung B, Tina
Anhang 19	Forschungstagebuch
Anhang 20	Beispielkarten aus dem Karten-Set Mvly
Anhang 21	Beschreibung Ablauf der Intervention
Anhang 22	ICF-Aktivitätenraster Roman
Anhang 23	ICF-Aktivitätenraster Tina

Anhang 1

Sprachbaum nach Wendlandt, 2017

Anhang 2

Entwicklungslogik in der Persönlichkeitsentwicklung nach Rollwagen (2018)

Anhang 3

Rede-Pyramide nach Papst-Weinschenk (2011)

Anhang 4

Beobachtungsbogen für pragmatische Fähigkeiten nach Schelten-Cornish, Hofbauer & Wirts (2012)

BFP ©
S. Schelten-Cornish, C. Hofbauer, C. Wirts

Beobachtungsbogen für Pragmatische Fähigkeiten

Name des Kindes: _____
 Bezugsperson: _____
 TherapeutIn: _____
 Komm. Partner _____
 Migrationshintergrund? Ja Nein
 Welcher? _____

Aufnahmedatum	Jahr	Monat	Tag
Geburtsdatum			
Alter			

Beobachtungsmerkmal	Bewertung		Anmerkungen
	alters- entwick- lungsgemäß	opti- mier ausrei- chend	
Kognitive Ressourcen			
Referenz <input type="checkbox"/> Blick bei Herzeigen, Geben, Hinzeigen <input type="checkbox"/> triangulärer Blick <input type="checkbox"/> Blick bzw. Hinzeigen folgen	+	~	n.b.
Theorie des Geistes: z.B. dem Zuhörer ausreichende Informationen geben	+	~	n.b.
Spielverhalten (persönlich) <input type="checkbox"/> Orales, manuelles, visuelles Erkunden <input type="checkbox"/> Funktionales Spiel <input type="checkbox"/> Symbolisches Spiel <input type="checkbox"/> Sequenzielles Spiel <input type="checkbox"/> Rollenspiel <input type="checkbox"/> Regelspiel	+	~	n.b.
Spielverhalten (sozial) <input type="checkbox"/> non-sozial <input type="checkbox"/> parallel <input type="checkbox"/> sozial	+	~	n.b.
Kommunikative Intentionen			
Umgangsformen <input type="checkbox"/> Begrüßen/Gruß antworten <input type="checkbox"/> Bitten / auf Bitte antworten <input type="checkbox"/> Danken / auf Dank antworten <input type="checkbox"/> Verabschieden / Abschied antworten <input type="checkbox"/> Entschuldigen / Entschuld. annehmen	+	~	n.b.
Grundlegender Diskurs <input type="checkbox"/> Ablehnen / Ablehnung antworten <input type="checkbox"/> Anweisungen geben/umsetzen <input type="checkbox"/> Hilfe anbieten/ annehmen <input type="checkbox"/> Bedürfnisse äußern/ entsprechen <input type="checkbox"/> Einladen / Einladung antworten <input type="checkbox"/> Fragen / Fragen beantworten <input type="checkbox"/> Gefühle äußern/ verstehen <input type="checkbox"/> Indirekte Aufforderung / Indirekte Aufforderung umsetzen <input type="checkbox"/> Sprechen über Zukunft/Vergangenheit	+	~	n.b.
Komplexer Diskurs <input type="checkbox"/> Begründen <input type="checkbox"/> Beschreiben <input type="checkbox"/> Erklären <input type="checkbox"/> Erzählen (kohärent, kohäsiv, relevant) / Erzählen verstehen <input type="checkbox"/> Humor zeigen / Humor verstehen <input type="checkbox"/> Information geben / um Info. bitten <input type="checkbox"/> Meinung äußern <input type="checkbox"/> Verhandeln <input type="checkbox"/> Versprechen <input type="checkbox"/> Vorschlagen <input type="checkbox"/> Widersprechen	+	~	n.b.

BFP ©
S. Schelten-Cornish, C. Hofbauer, C. Wirts

Beobachtungsbogen für Pragmatische Fähigkeiten

Beobachtungsmerkmal	Bewertung		Anmerkungen
	alters- entwick- lungsgemäß	opti- mier ausrei- chend	
Nonverbale Fähigkeiten			
Angemessener Blickkontakt	+	~	n.b.
Zuwendung / persönliche Distanz	+	~	n.b.
Angemessene Lautstärke der Stimme	+	~	n.b.
Angemessene Intonation	+	~	n.b.
Angemessene Mimik	+	~	n.b.
Angemessene Körpersprache, Gesten	+	~	n.b.
Aufmerksamkeit	+	~	n.b.
Verhalten <input type="checkbox"/> aggressiv / oppositionell <input type="checkbox"/> schüchtern / ängstlich <input type="checkbox"/> passiv / teilnahmslos <input type="checkbox"/> Sonstiges	+	~	n.b.
Linguistische Fähigkeiten (Übersicht)			
Sprachverständnis	+	~	n.b.
Phonetisch/Phonologische Fertigkeit	+	~	n.b.
Semantisch/Lexikalische Fertigkeit	+	~	n.b.
Morphologisch/Syntaktische Fertigkeit	+	~	n.b.

Beobachtungsmerkmal	Bewertung alters- /entwick- lungsgemäß	Bewertung opti- mier ausrei- chend	Anmerkungen nicht beur- teilbar
Interaktionsverhalten der Bezugsperson			
Verhältnis von Initiieren und Reagieren <input type="checkbox"/> BezPers initiiert häufiger <input type="checkbox"/> ausgewogen <input type="checkbox"/> BezPers reagiert häufiger	+	~ -	n.b.
Abwarten (Denkpausen erlauben)	+	~ -	n.b.
Antworten <input type="checkbox"/> nicht zum Thema des Kindes <input type="checkbox"/> zum Thema des Kindes	+	~ -	n.b.
Blick des Kindes abholen	+	~ -	n.b.
Kommunikation anregen / aufrecht erhalten durch <input type="checkbox"/> Testfragen <input type="checkbox"/> Informationsfragen <input type="checkbox"/> Kommentare <input type="checkbox"/> Interesse zeigen durch Stimme, Mimik, Körpersprache	+	~ -	n.b.
Geteilte Aufmerksamkeit (sich darauf beziehen, was das Kind interessiert)	+	~ -	n.b.
Komplexität der Sprache anpassen	+	~ -	n.b.
Sprachgeschwindigkeit anpassen	+	~ -	n.b.
Modellieren kindlicher Äußerungen	+	~ -	n.b.

Kommunikationspersönlichkeit des Kindes (Fey 1986)

Beobachtungsmerkmal	Bewertung alters- /entwick- lungsgemäß	Bewertung opti- mier ausrei- chend	Anmerkungen nicht beur- teilbar
Aufrechterhalten des Gesprächs			
Aufmerksamkeit auf sich lenken	+	~ -	n.b.
Interaktion initiieren <input type="checkbox"/> zur Bedürfnisbefriedigung <input type="checkbox"/> mit sozialem Zweck	+	~ -	n.b.
Zuhören	+	~ -	n.b.
Angemessene Antwort auf Interaktion	+	~ -	n.b.
Interaktion aufrechterhalten durch: <input type="checkbox"/> ja, mhm, oder Ähnliches <input type="checkbox"/> wiederholen <input type="checkbox"/> inhaltliche Rückmeldung	+	~ -	n.b.
Am Thema bleiben	+	~ -	n.b.
Abwechseln (Turntaking)	+	~ -	n.b.
Höflich unterbrechen	+	~ -	n.b.
In ein bestehendes Gespräch einsteigen	+	~ -	n.b.
Missverständnisse klären mittels: <input type="checkbox"/> Wiederholung der Mitteilung <input type="checkbox"/> Änderung (verbal oder non-verbal)	+	~ -	n.b.
Um Klärung bitten <input type="checkbox"/> Wie bitte (oder ähnliches) <input type="checkbox"/> Gezieltes Nachfragen	+	~ -	n.b.
Thema wechseln	+	~ -	n.b.
Interaktion beenden	+	~ -	n.b.
Anpassung an Zuhörer, Situation			
Ausdrucksweise an Zuhörer angepasst	+	~ -	n.b.
Ausdrucksweise an Situation angepasst	+	~ -	n.b.
Referenten verständlich	+	~ -	n.b.
Kohärente, strukturierte Rede	+	~ -	n.b.
Vorwissen der Zuhörer berücksichtigt	+	~ -	n.b.

Anhang 5

Gesprächsauftrag

Geschichte

Diese wird der ganzen Klasse zuerst vorgelesen.

Stell dir vor, wir würden ein supertolles Klassenlager auf einer Yacht machen. Wir haben viel Spass miteinander. Leider fängt es am dritten Tag an zu stürmen und die Yacht versinkt. Wir können uns gerade noch mit den Rettungsbooten auf eine einsame Insel retten.

Da es auf den Rettungsbooten nicht viel Platz hat, können wir nur wenig mitnehmen. Wir müssen uns überlegen, welche drei Dinge wir mit auf das Boot nehmen.

Welche drei Dinge würdet ihr auf euer Rettungsboot mitnehmen und warum?

Ziel

Die Klasse einigt sich auf drei gemeinsame Dinge.

Ablauf

In jeder Gruppe erhalten sie immer ein Plakat mit der Insel und je 9

Karten mit den Gegenständen zur Auswahl.

Austausch in der Partnerarbeit (2')

Austausch in 4er Gruppen (2')

Austausch in der Klasse (15')

Bildkarten A

Decke

Messer

Topf

Feuerzeug

Schnur

Handy

Hängematte

Sonnencreme

Schokolade

Bildkarten B

Schlafsack

Beil

Schüssel

Zündhölzli

Nylonfaden

Funkgerät

Abdeckplane

Wundsalbe

Kekse

Anhang 6

Gesprächsprotokolle A, Roman

Masterprojekt Sprache und Bewegung im Bereich Sprechen	Gesprächsprotokolle A, Roman 7.12.21	Andrea Andermatt
--	--	-------------------------

Für die Diagnose der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen wurden zu Beginn der empirischen Studie zwei Gespräche durchgeführt. Eines führten die zwei Fokuskinder in einem Partnergespräch und das zweite wurde mit zwei weiteren Kindern in einem Gruppengespräch geführt. Beide Gespräche wurden auf Video aufgezeichnet, um den Diagnosebogen «Pragmatisch-Kommunikative Kompetenzen» möglichst exakt ausfüllen zu können.

Der Auftrag für beide Gespräche wurde in der Klasse allen gemeinsam erklärt. Dieser lautete wie folgt: «Welcher der vorgegebenen neuen Gegenstände ist am wichtigsten für das Überleben auf einer einsamen Insel?»

In Partnerarbeit und danach in einer Vierergruppe mussten die Schüler_innen eine Reihenfolge mit den Gegenständen festlegen. Beide Gespräche erfolgten in der Peergruppe und ohne Anwesenheit einer erwachsenen Person. Beide Gespräche dauerten zwei Minuten.

Zunächst folgt das Gesprächsprotokoll des Partnergesprächs. Dabei wurden in der ersten Spalte zu der verbalen Konversation auch die relevanten körperlichen Aktionen in Klammern notiert. Bei der zweiten Spalte «Bemerkungen» wurden von der Autorin Auffälliges zu den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen hinzugefügt.

1. Partnergespräch, 7.12.21, PS Allee, 14:57 – 14:59

Die Schülerin Tina (T., w, 12;2) und der Schüler Roman (R., m, 10;0) sitzen in einem Gruppenzimmer an einem Tisch. Sie sitzen je an einer Tischkante um die Ecke. So sind beide gut im Bild. Auf dem Tisch liegen ein Bild einer einsamen Insel und neun Bildkarten mit den Gegenständen: Messer, Schokolade, Hängematte, Schnur, Decke, Topf, Feuerzeug, Sonnencreme und Handy. Für den Auftrag haben sie zwei Minuten Zeit.

Kurze Zusammenfassung

Beide Kinder wirken sehr motiviert, die Aufgabe schnell und effizient zu erledigen. So beginnen sie beide sofort, die Karten auszuteilen und zu sichten.

Auffällig ist, dass sie das gemeinsame Vorgehen nicht besprechen, sondern jeder nach seinem eigenen beginnt. Wobei Tina mit dem wichtigsten Gegenstand und Roman mit dem unwichtigsten startet. Sie sagen jeweils, was sie wichtig finden. Jedoch nennen sie dafür keine Gründe und fragen auch nicht danach. Keiner sucht zunächst den

Blickkontakt oder die Bestätigung des anderen. Trotzdem gelingt es ihnen ohne Konflikte, eine Reihenfolge zu bestimmen. Das Tempo und der Schlagabtausch sind dabei sehr hoch. Beide sprechen kaum in Sätzen und fallen sich oft ins Wort. Erst als die Reihenfolge fast festgelegt ist, stellt Roman direkt eine Frage an Tina und stellt einen Blickkontakt her. Das Tempo reduziert sich. Roman und Tina lehnen sich zurück an die Stuhllehne. Roman macht einen Witz.

		Transkription	Bemerkungen
1	T.	ok, also . .	Greift sofort zu den Bildkarten. Stellt keinen Blickkontakt zu R. her.
2	T.	zuerst [unv.]	R. fällt ihr ins Wort
3	R.	[das] unwichtigste ist die schokolade (,) unwichtigste . .	Fällt T. ins Wort. Stellt keinen Blickkontakt her. Greift ebenso sofort zu den Bildkarten.
4	T.	und das ist das wichtige (.)	Legt die Bildkarte mit dem Messer an die obere Tischkante.
5	T.	und so da runter (,)	Legt die Bildkarte mit der Schokolade an die untere Bildkarte.
6	T.	jetzt ist besser (.)	
7	R.	handy kommt auch weit nach unten (,) hängematte erst [recht]	T. ist von der Kamera abgelenkt. Sie winkt in die Kamera Sie dreht ihr Gesicht von der Kamera weg und nimmt beide Hände zum Gesicht, wie eine Abwehrhaltung.
8	T.	[unv.]	T. fällt R. ins Wort und murmelt vor sich hin.
9	R.	Ok (?). was läuft (?)	R. wirft einen kurzen Blick zur Kamera und lacht kurz. (R. reagiert wohl auf Äusserung von T.)
10	T.	(unv.)	T. murmelt vor sich hin.
11	T.	nein (,) das (unv.)	T. murmelt wieder.
12	R.	schnur (.)	R. legt die Bildkarte mit der Schnur unterhalb des Messers, also an zweitwichtigster Stelle.
13	T.	zuerst tun wir alles mal dorthin (.) also schnur (?) nein (')	T. nimmt R. die Karten weg
14	R.	[decke (']]	R. legt die Bildkarte mit der Decke an 2. Stelle hin. Diese hält er bereits in seiner Hand.
15	T.	[decke]	T. fällt R. ins Wort

16	R.	ist aber sehr wichtig (.) und dann komm ich die [schnur]	R. fasst zur Bildkarte mit der Schnur. T. legt ihre rechte Hand auch darauf.
17	T.	[schnur]	
18	R.	feuerzeug (?)	R. fasst zur Bildkarte mit Feuerzeug.
19	T.	topf (') ist auch sehr wichtig . .nein (') . . erst topf, weil wir [unv.]	T. fasst zur Bildkarte mit Topf. R. legt die Bildkarte mit dem Topf an die dritt-wichtigste Stelle
20	R.	[das] feuerzeug zum einzelnen (.) . .	R. fällt T. ins Wort. Fasst über den Tisch und schiebt das Bild mit der Insel weg, so dass er alle anderen Bildkarten noch sieht, die T. weggelegt hat. R. greift zur Bildkarte der Hängematte und blickt kurz auf die Bildkarte mit dem Handy nach dieser T. greift.
21	R.	hängematte kommt neben der schokolade . . und handy . .	R. greift dann doch nicht nach der Bildkarte mit der Hängematte, sondern nach der Sonnencreme?
22	R.	sonnencreme (?) und dann (?)	
23	T.	die hängemat t e e e	Hält die Bildkarte der Hängematte in der Hand.
24	R.	die kommt noch davor	Stellt den Blickkontakt zu T. her. Nimmt T. die Bildkarte mit der Hängematte aus der Hand, sein Blick fällt auf die Bildkarte mit der Schokolade.
25	R.	das ist viel besser als schokolade(?) (lacht kurz auf)	
26	T.	das kommt da (.)	T. geht nicht auf die Frage von R. ein. R. nickt leicht bejahend. Dann nimmt T. R. die Bildkarte mit dem Handy weg. R. legt die Bildkarte mit der Hängematte unter die Bildkarte mit der Sonnencreme.
27	T.	hängematte ist sehr wichtig (.) (unv.) damit man die sonne geniessen kann (.)	
28	R.	man kriegt beinahe hunger, wenn man über schokolade redet (?)	R. stellt Blickkontakt her.

29	T.	so (') dann haben [wir]	T. will die Bildkarte mit der Schokolade hinlegen.
30	R.	[dann] haben wir's da (,) da weiter (,) da geht's dann in die länge (,) hän (,) handy ist etwas wichtiger als schokolade (.)	R. fällt T. ins Wort und legt die Bildkarte mit dem Handy auf die andere Seite des Tisches. T. legt die Bildkarten Schokolade und Handy noch in die richtige Reihenfolge. T. lächelt in die Kamera und schwingt mit den Händen ihr Haar schwungvoll nach hinten. Danach zeigt sie mit beiden Händen die Daumen nach oben.
31	T.	ich habe so gemacht . .	T. sucht den Blickkontakt mit R. T. zeigt R. beide Hände mit dem Daumen nach oben.
32	T.	mach auch so (')	T. fordert R. auf auch die Daumen hochzuhalten.
33	R.	yeah (')	R. spricht das eher zögerlich aus. R. schaut auf die Hände von T., lacht kurz und schaut nochmals auf die Hände von T., bevor er ganz kurz auch beide Daumen nach oben zeigt.
34	R.	also (,) was will ich haben(?) was möchte ich gerne (?)	R. schaut dabei auf die Bildkarten
35	R.	ich nehm das teil (.)	R. nimmt das Handy kurz in die Hand und legt es wieder hin.
36	R.	Und ich nehm [unv.]	T. fällt R. ins Wort
37	T.	[ich] würd, dass da (')	T. greift schwungvoll nach der Bildkarte mit dem Messer.
38	T.	ich würde die tiere angreifen gehen (.)	T. legt die Karte wieder in die Reihe.
39	R.	also ich würde [unv.]	
40	T.	[soll] ich vegetarier sein (?) vielleicht [unv.]	T. fällt R. ins Wort.
41	R.	[also](,) ein messer (?) ein messer würd ich mitnehmen (,) das ist sehr wichtig (unv.)	R. fällt T. ins Wort.
42	T.	mhm (') (bejahend)	

43	R.	für alles (.) decke (?) schlafen (?)	
44	T.	schlafen (?) ja (.)	
45	R.	zum essen und allem(?) kannst du dich daraufsetzen (.)	R. nimmt die Bildkarte mit der Hängematte.
46	R.	nein (,) hängematte nehm ich zum schlafen (.)	R. legt die Bildkarte wieder hin.)
47	T.	jeder hat eine hängematte (.)	
48	R.	ja (,) das geht (.)	
49	T.	auf einem schiff machen sie das so (.)	
50	R.	ja (.)	
51	T.	jeder hat so eine hängematte (,) dann haben sie so [unv.]	
52	R.	[auf] seinem balkon (,) auf dem schiffsbalkon (.)	R. fällt T. ins Wort.
53	T.		T. nickt bejahend
54	R.	schnur find ich auch wichtig (,) kann ich meine (unv.) machen und somit verschl (,) verschlimmerst (,) aber ich würde ja sagen [unv.]	
55	T.	[unv.]	T. fällt R. ins Wort.
56	R.	[unv.]	T. und R. sprechen gleichzeitig.
57	R.	eine holzhütte zu bauen (,) holzhütte zu bauen ist nicht gut (,) probiert doch (unv.) Mücken da reinkommen (.)	Autorin unterbricht das Gespräch.

2. Gruppengespräch, 7.12.21, PS Allee, 15:01 – 15:03

Die Schülerin Tina (T., w, 12;2) und der Schüler Roman (R., m, 10;0) sitzen in einem Gruppenzimmer an einem Tisch dazu kommen nun ein Junge aus der 6. Klasse (J., m, 12;9) und ein Mädchen aus der 4. Klasse (M., w. 10;6). Sie haben denselben Auftrag wie beim Partnergespräch. Auf dem Tisch liegen ein Bild einer einsamen Insel und die gleichen neun Bildkarten mit den Gegenständen: Messer, Schokolade, Hängematte, Schnur, Decke, Topf, Feuerzeug, Sonnencreme und Handy. Für den Auftrag haben alle Gruppen der Klasse zwei Minuten Zeit. Die Gruppenmitglieder sprechen zum Teil Schweizerdeutsch. Für die Transkription wird das Gespräch in die Schriftsprache übersetzt.

Kurze Zusammenfassung

R. hält alle Bildkarten in seinen Händen und T. will sie ihm wegziehen. Von Anfang an sind beide wieder aktiv dabei. J. versucht die Aufgabe anfänglich zu organisieren und schlägt vor, dass R. und T. zuerst ihre Reihenfolge vorstellen. Als J. mit einer Bildkarte nicht einverstanden ist, hält er sich selbst nicht an die Abmachung. R. und J. sprechen hauptsächlich miteinander. Sie versuchen mit Blickkontakten die Bestätigung des anderen zu bekommen.

T. hört zu und unterstützt jeweils die Meinung von R. oder J. M. hört lange zu, ohne sich am Gespräch zu beteiligen. Bei den Versuchen, ihre Meinung kundzutun, wird sie nicht wirklich von den anderen beachtet. Es gelingt ihnen ohne Konflikte eine Reihenfolge in den zwei Minuten festzulegen. Dabei nennen sie vereinzelt Gründe für ihre Meinung.

		Transkription	Bemerkungen
1	R.	ich zeige unser [unv.]	J. fällt R. ins Wort
2	J.	also warte (,)	J. sucht den Blickkontakt mit R. T. schaut die ganze Zeit auf die Karten. R. legt die Karten hin, unmittelbar vor sich, direkt an der Tischkante. M. schaut auf die Karten und wackelt auf dem Stuhl mit dem Oberkörper vor und zurück.
3	J.	warte (,) warte (.) R. (.) R. (.) R. (.) warte (.) lass erstmal (.) zeigt erstmal eures (.) wir wissen unseres nicht mehr (.)	R. schaut J. kurz an.
4	R.	[ich habe das alles nach reihenfolge]	
5	M.	[unv.]	R. wirft M. einen kurzen Blick zu. M. murmelt.
6	R.	hing (unv.)	J. sucht den Blickkontakt mit M. und legt den Zeigefinger auf die Lippen.)
7	R.	hä . . hängematte auch zum schlafen (.) [Schokolade]	J. fällt R. ins Wort. M. steht auf. T. ordnet die Karten.
8	J.	[also] (,) ich finde (,)	
9	R.	hier ist das erste (.) und das	R. fordert das Rederecht ein. R. zeigt auf die oberste Bildkarte.
10	R.	und das (,)	
11	J.	schokolade ist das zweitletzte (,) weil das Handy ist eigentlich fast gar nicht wichtig (.)	J. fordert das Rederecht ein. T. nimmt sofort die Bildkarte Handy und Schokolade und vertauscht diese.
12	T.	stimmt (.)	
13	R.	doch (')	R. hat Blickkontakt mit T.

14	J.	nein (.)	
15	T.	nein (')	T. hat Blickkontakt mit R.
16	R.	doch (,) wenn du notfall vielleicht [unv.]	R. artikuliert mit Händen und Armen mit. Hält Blickkontakt mit T. und J. J. fällt R. ins Wort.
17	J.	[ja] (,) aber (,) aber du benutzt nur für den notfall (?) schokolade benutzt du vorher zum Essen (.)	J. Fragende Geste mit den Händen. R. wirft noch einmal Blick auf die Karten und sucht danach wieder den Blickkontakt mit J.
18	R.	[jo] (,)	
19	J.	[ja] (,) das ist [unv.]	R. fällt J. ins Wort
20	R.	[trotzdem] (?)	
21	J.	ja (.)	
22	R.	(Lachen) (schaut dabei J. an.)	
23	T.	ja (,) nein (.) schokolade ist nicht ganz so wichtig (,) weisst du warum (?)	
24	J.	ja (,) ja (,) sag [mal]	T. fällt J. ins Wort.
25	T.	[weil] du wirst fett (.) (T. und R. lachen.)	
26	J.	ja (,) und (,)	
27	M.	ja (,) nur (,) weil (.)	
28	J.	wenn (,) wegen schokoladentafel auch nicht so . .	
29	T.	nein (.)	
30	M.	nur weil [unv.]	M. lehnt sich über den Tisch und stützt sich mit den Ellbogen auf.
31	J.	[aber] macht jetzt schnell (?) ok (') das ist eure reihenfolge (,) messer (,) decke (,) [schnur]	M. setzt sich wieder auf den Stuhl. T. fällt J. ins Wort.
32	T.	[messer (')] ja (leise)	
33	J.	topf (,) feuerzeug (,) [unv.]	M. fällt J. ins Wort
34	M.	[unv.]	M. streckt die rechte Hand über den Tisch, wie ein Stoppzeichen.
35	J.	sonnencreme (,) matse (,) handy und Schokolade (.)	M. steht auf und lehnt sich über den Tisch, die Ellbogen aufgestützt.

36	M.	warte (,) hey (') nein (') unser war (,) [Messer]	T. schaut M. an. R. schaut auf die Karten und nur kurz zu M.
37	J.	[warte (,) hey ('), warte (') [unv.]	
38	M.	[schnur] (,) feu- erzeug (,) (topf?)[unv.]	J. fällt M. ins Wort.
39	J.	[jetzt] machen wir (,) jetzt machen wir alles zusammen(.)	
40	T.	ok (,) messer ist bei uns beiden (,) glaub [unv.]	M. setzt sich wieder auf den Stuhl. T. reicht mit der einen Hand zur Bildkarte mit dem Messer. J. fällt T. ins Wort. J. nimmt Bildkarte mit dem Messer und zieht es zur Mitte des Tisches.
41	J.	[ja (,)]	R. nimmt derweil die Bildkarte mit der Decke. R. fällt J. ins Wort.
42	R.	[decke (?)]	R: fällt ins Gespräch. J. und M. schauen ihn an.
43	T.	[weil zuerst]	T. spricht gleichzeitig mit R.
44	J.	nein (,) die decke nicht zuerst (.)	
45	R.	zum schlafen (?)	
46	J.	ja (,) aber . . das benutzen wir erst am schluss vom topf (.)	J. zieht Bildkarte mit dem Topf zur Mitte etwas unterhalb der Bildkarte mit dem Messer. J. sucht Blickkontakt zu R. R. erwidert den Blickkontakt.
47	T.	der Topf (.)	T. legt die Bildkarte direkt unter die Bildkarte mit dem Messer.
48	J.	topf finde ich und feuerzeug	Alle drei folgen mit den Blicken der Handbewegung von J. J. holt Bildkarte des Feuerzeugs zur Mitte hin.
49	J.	und nachher (,) wenn das [feuerzeug]	
50	R.	[schnur (?)]	R. fällt J. ins Wort.
51	M.	schnur (')	M. springt gleichzeitig hoch und lehnt sich über den Tisch.
52	J.	ja (,) schnur (.)	
53	M.	eben (')	

54	J.	also warte (,) die Schnur [unv.]	tauscht die Bildkarten und legt die mit der Schnur unterhalb des Messers. M. fällt J. ins Wort.
55	M.	[nein] (,) schnur hier (')	
56	J.	so (,) das dahin (.)	J. legt die Bildkarte mit der Schnur unter das Messer.
57	R.	dann (,) würd [ich]	M. fällt R. ins Wort.
58	M.	[weil] (,) weil von der schnur . .	M. zeigt auf die Bildkarte von der Schnur.
59	R.	sonnecreme (?)	R. geht nicht auf M. ein. R. sucht Blickkontakt von J.
60	M.	Ähm . .	
61	J.	sonnencreme (,) ist jetzt auch nicht so [unv.]	R. und J. beachten M. überhaupt nicht. R. fällt J. ins Wort
62	R.	[aber] eine hängematte zum schlafen ist super (?)	T. schaut auf die Bildkarten R. schaut J. an.
63	T.	ja (.) das ist schon das (.)	T. schaut J. an.
64	J.	nein (') das gehören zum schluss (,) weil . . man schläft ja erst am abend (.)	J. schaut zu R.
65	R.	ja (,) und dann kommt bei dir schokolade (.)	R. hält Bildkarte mit der Schokolade hoch und schaut J. an.
66	J.	also (,) da find ich sonnencreme (.)	J. legt Bildkarte mit der Sonnencreme unter die mit dem Feuerzeug hin.
67	T. H.	[handy (')] [handy (')]	R., T. und J. ziehen die Bildkarte mit dem Handy zur Reihenfolge hin.
68	R.	schoko (.)	R. schiebt Bildkarte mit der Schokolade zur Mitte hin.
69	T.	schok . .	T. zieht die Bildkarte mit der Schokolade zur Mitte.
70	J.	nein (') nein (.)	J. schiebt die Bildkarte mit der Schokolade wieder zurück.
71	T.	nein (')	J. zieht die Bildkarte mit der Schokolade auch wieder zurück.)
72	M.	nein (,) nein (?) schokolade [unv.]	J. fällt M. ins Wort.
73	J.	zuerst das (.)	
74	T.	und dann [schokolade (unv.)]	T. wirft M. einen Blick zu.

75	M.	[schokolade (,) handy (.)]	
76	T.	schokoladenhandy (.)	T. lacht und schaut M. an. M. lacht auch. R. lacht mit. J. schaut auf Bildkarten und ordnet sie in der Reihenfolge. T. setzt sich wieder auf den Stuhl.
77	T.	ja das gibt's (,) aber wer weiss . . ok (.) also das ist so (,) die reihenfolge (?)	
78	J.	ja (.)	
79	T.	wir sind ja krass (.) ok (.) wir haben eine sehr gute reihenfolge (.)	T. fängt an die Bildkarten einzusammeln, dabei ist die Wichtigste zuoberst.
80	R.	also wie (?) verschieben wir's mal (.)	R. greift nach den Bildkarten.
81	T.	[nein (,) nein (,) nein (,) nein (')]	ganz hohe Stimme und greift auch nach den Bildkarten
82	M.	[warte (,) warte (,) warte (.)]	Spricht relativ zeitgleich mit T.
83	R.	ok (.) schnell (,) es fühlt sich fertig an (.)	

Verzeichnis Transkriptionszeichen

(,)	ganz kurzes Absetzen einer Äusserung
..	kurze Pause
...	mittlere Pause
(Pause)	lange Pause
(.)	senken der Stimme
(')	heben der Stimme
(?)	Frageintonation
e i n	gedehnt
(Lachen)	Charakterisierung von nichtsprachlichen Vorgängen
(unv.)	unverständlich
(was?)	vermuteter Wortlaut
[gleich]	gleichzeitiges sprechen

Farbcode für die Diagnose mit dem Diagnosebogen pragmatisch-kommunikative Kompetenzen

gelb	Zuhören	bei Herstellen eines Blickkontakts eine Zustimmung/Verneinung verbal oder nonverbal
rot	am Thema bleiben	Voraussetzung ist ein gemeinsamer Dialog. Es gilt nicht, wenn die Gesprächspartner für sich den

Auftrag lösen.

grün

Turn-Taking

Redebeitrag übernehmen, wenn Gesprächspartner Stimme senkt, mind. eine kurze Pause macht

hellblau

Interaktion initiieren

eigenen Redeschwall unterbrechen, wenn eine Frage an Gesprächspartner gestellt oder ein Blickkontakt hergestellt wird.

pink

Höflich unterbrechen

verbal oder nonverbal ankündigen, dass der Redebeitrag übernommen werden möchte

blau

Missverständnis klären

nachfragen, klären

Anhang 7

Gesprächsprotokolle B, Roman

Masterprojekt Sprache und Bewegung im Bereich Sprechen	Gesprächsprotokolle B, Roman 31.03.22	Andrea Andermatt
--	---	-------------------------

Für die Diagnose der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen wurden zu Beginn der empirischen Studie zwei Gespräche durchgeführt. Eines führten die zwei Fokuskinder in einem Partnergespräch und das zweite wurde mit zwei weiteren Kindern in einem Gruppengespräch geführt. Beide Gespräche wurden auf Video aufgezeichnet und danach transkribiert, um den Diagnosebogen Pragmatisch-Kommunikative Kompetenzen möglichst exakt ausfüllen zu können.

Der Auftrag für beide Gespräche wurde in der Klasse allen gemeinsam erklärt. Dieser lautete wie folgt: «Welcher der vorgegebenen neuen Gegenstände ist am wichtigsten für das Überleben auf einer einsamen Insel?»

In Partnerarbeit und danach in einer Vierergruppe mussten die Schüler_innen eine Reihenfolge mit den Gegenständen festlegen. Beide Gespräche erfolgten in der Peergruppe und ohne Anwesenheit einer erwachsenen Person. Beide Gespräche dauerten zwei Minuten.

Zunächst folgt das Gesprächsprotokoll des Partnergesprächs. Dabei wurden in der ersten Spalte zu der verbalen Konversation, auch die relevanten körperlichen Aktionen in Klammern notiert. Bei der zweiten Spalte «Bemerkungen» wurden von der Autorin Auffälliges zu den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen hinzugefügt.

1. Partnergespräch, 31.3.22, PS Allee, 13:47 – 13:49

Die Schülerin Tina (T., w, 12;5) und der Schüler Roman (R., m, 10;3) sitzen in einem Gruppenzimmer an einem Tisch. Sie sitzen je an einer Tischkante um die Ecke. So sind beide gut im Bild. Auf dem Tisch liegen ein Bild einer einsamen Insel und neun Bildkarten mit den Gegenständen: Beil, Kekse, Blache, Nylonfaden, Schlafsack, Blechschüssel, Zündhölzer, Wundsalbe und Walkie Talkies. Für den Auftrag haben alle zwei Minuten Zeit.

Kurze Zusammenfassung

Beide lassen sich auf den Auftrag ein und starten sogleich, die Bilder auszulegen. Die Stimmung wirkt jedoch fröhlich (sie lachen miteinander) und mit der Zeit auch entspannt (Zuhören, ausreden lassen). Die Karten lassen sie liegen und schauen sich einen Gegenstand nach dem anderen an und teilen sich mit, wer was wichtig findet. Anfänglich ist es

ein schneller Schlagabtausch. Dann fangen sie an, ihre Entscheidungen zu begründen und sie diskutieren miteinander die verschiedenen Möglichkeiten. Dabei legen sie noch keine Reihenfolge fest. Es gelingt ihnen nicht, in dieser Zeit eine Reihenfolge festzulegen, aber sie diskutieren und es findet eine Interaktion statt.

		Transkription	Bemerkungen
1	T.	ok los (.) (unv.)	T. verteilt die Bildkarten auf dem Tisch.
2	R.	darf ich denn mithelfen (?) ...	R. fasst an die Bildkarten.
3	T.	warte (unv.)	T. verteilt weiter die Bildkarten.
4	R.	funkgeräte (') . . funkgeräte (') die brauchen [unv.]	R. scheint sich über die Funkgeräte zu freuen. Nimmt die Karte in eine Hand und zeigt sie T. T. fällt R. in Wort.
5	T.	[nein] das ist nicht sehr wichtig (.)	
6	R.	aber sie sind sehr wichtig (.)	
7	T.	ja, es ist ein [unv.]	R. fällt T. ins Wort.
8	R.	[das zweitwichtigste]	
9	T.	also kekse finde (kichern) (unv.)	T. nimmt die Bildkarte mit den Keksen und legt sie sich oben an die Tischkante hin. Sie fängt an zu kichern. R. fällt mit ein
10	R.	(schmunzelt) und (') superunwichtig (,) topf kann der (?) das wär (unv.) wichtig(ste?)	R. nimmt die Bildkarte mit dem Topf in die eine Hand. R. zeigt auf die Bildkarte mit dem Nylonfaden.
11	T.	nein im fall (,) mmh (?) das . .	T. schaut auf die Bildkarte mit dem Nylonfaden.
12	R.	und das die abdeckplane (,) da könnte man ein zelt draus bauen (.)	T. schaut auf die Bildkarte mit der Plane.
13	T.	Ja . . also nein das ist nicht das wichtigste . . Das isch das wichtigste, zum sich (unv.) zum Holz finden und [unv.]	T. nimmt die Bildkarte mit der Plane, legt sie wieder hin und nimmt die mit dem Beil und legt es an die obere Tischkante. R. fällt T. ins Wort
14	R.	[also] das finde ich nicht so wichtig . .(schüttelt den Kopf)	
15	T.	doch (')	
16	R.	das zweitwichtigste (unv.)	

17	T.	ein sackmesser (beil) ist sehr wichtig (.) ... ä h m zündhölzi (?) nein, da kann man auch mit den steinen so (,) dings machen (.)	T. legt die Bildkarte mit dem Beil beiseite. T. schlägt fiktiv mit den Händen einen Feuerstein.
18	R.	mhm .. ein zelt wäre am anfang am wichtigsten oder beim regen so eine plane (.)	R. bejaht . T. nimmt die Bildkarte mit der Plane.
19	T.	das (unv.) sehr gut (.) dann würd ich das als nächste (,) nein(') man kann baum schnur jetzt kann man ..	T. legt die Bildkarte mit der Plane an die obere Tischkante. R. folgt der Bewegung mit seinem Blick.
20	R.	aber du kannst keine plane auf (unv.) sonst würde (,) man könnt schon aber es würde ewig lang dauern (.)	R. schaut T. an. T. erwidert kurz den Blick.
21	T.	na (') nein baum schnur [unv.]	T. murmelt.
22	R.	[oder (?)]	R. legt die Bildkarte mit den Walkitalkis an 2. Stelle.
23	T.	wo man kann ... die sachn .. ähm vom baum .. sind ziemlich gesund für die haut (,) beispiel baumhonig (.) was (unv.)	
24	R.	es gibt (,) wusstest du dass man (unv.)	Autorin kommt kurz herein und gibt den Hinweis, dass die Bildkarte mit dem Beil fälschlicherweise als Sackmesser betitelt ist.
25	T.	ich weiss (.) ... gut (,) also ..	
26	R.	nein .. also (,) dass [da unv.]	
27	T.	[also (,)]	T. fällt R. ins Wort.
28	R.	also das ist auch sehr wichtig da kann man nämlich eine tierfalle einbauen und rum um das gebiet stolperfallen (.)	T. konzentriert sich auf die Bildkarten.
29	T.	mhm (bejahend) .. das find ich jetzt auch ziemlich wichtig dass das (.)	
30	R.	jaja (nickt mit dem Kopf)	
31	T.	erstens das ist .. um uns zu schützen vor .. bösi (,)	T. wendet sich zu R. und schaut ihn an.
32	R.	mhm (bejahend) (,) der (Schlafsack) ist nicht so wichtig weil es nur einen gibt (.) und wir sind so viele kinder (,) also ist der den finde ich nicht so wichtig (.)	R. nimmt die Bildkarte mit dem Schlafsack. T. folgt seiner Bewegung.
33	T.	j a (.)	

34	R.	es bringt uns [nichts]	
35	T.	[aber] für die die dann krank sind und wir es haben ist es schon wichtig (Pause) also ich würde als nächstes . . würd ich vielleicht . . den Nylonfaden (unv.)	T. fällt R. ins Wort und nimmt die Bildkarte mit dem Schlafsack in die Hand und legt es an einen anderen Ort auf dem Tisch. R. folgt ihrer Bewegung
			Autorin kommt ins Zimmer und beendet das Gespräch

2. Gruppengespräch, 31.3.22, PS Allee, 13:51 – 13:53

Die Schülerin Tina (T., w, 12;5) und der Schüler Roman (R., m, 10;3) sitzen in einem Gruppenzimmer an einem Tisch. Dazu kommen nun ein Mädchen aus der 6. Klasse (J., m, 13;6) und ein Mädchen aus der 4. Klasse (M., w. 10;9). Sie haben denselben Auftrag wie beim Partnergespräch. Auf dem Tisch liegen ein Bild einer einsamen Insel und die gleichen neun Bildkarten mit den Gegenständen: Messer, Schokolade, Hängematte, Schnur, Decke, Topf, Feuerzeug, Sonnencreme und Handy. Für den Auftrag hatten alle Gruppen der Klasse zwei Minuten Zeit. Die Gruppenmitglieder haben zum Teil Schweizerdeutsch gesprochen. Für die Transkription wurde das Gespräch in die Schriftsprache übersetzt.

Kurze Zusammenfassung

Die Gruppe bleibt am Thema dran und verfolgt den Auftrag. Die Gruppe ist sich bei den Gegenständen oft einig, wenn jemand einen Vorschlag macht. J. übernimmt oft die Gesprächsleitung und bestätigt, bzw. wiederholt die abgemachten Vorschläge. Die Gruppe findet eine mögliche Reihenfolge zumindest der ersten drei Gegenstände ohne grosse Konflikte. Sie versuchen sich an die Gesprächsregeln zu halten und interagieren gemeinsam. M. wird am ehesten überhört oder nicht wahrgenommen. R. kann sich zurückhalten, das Beissen in seine eigene Hand scheint ihm dabei zu helfen (Selberwahrnehmung, bei sich bleiben). T. gelingt es zuzuhören und fällt den anderen selten ins Wort.

		Transkription	Bemerkungen
1	R.	topf (')	R. lehnt weit über den Tisch und schlägt auf die Bildkarte des Topfes. Alle Kinder haben ihre Hände auf dem Tisch, auf irgendwelchen Bildkarten.
2	J.	topf ist wichtig (.)	T. schaut R. an und bestätigt mit einem ja ihre Aussage.

3	T.	ja (leise)	
4	M.	also, topf ist das wichtige (,) also (,) [unv.]	T. fällt M. ins Wort.
5	T.	[eine abdeckplane (')] . .[das ist]	T. schlägt auf die Bildkarte mit der Abdeckplane. R. fällt T. ins Wort.
6	R.	[das ist auch wichtig]	R. schlägt auf die Bildkarte mit dem Beil.
7	M.	ja (.)	J. legt die Bildkarte mit dem Beil in die Reihe.
8	R.	dass da kommt auch (,) Faden ist wichtig (.) . .	R. schiebt die Bildkarte mit dem Nylonfaden Richtung J. T. übernimmt sie und gibt sie an J. Diese legt sie in die Reihe.
9	M.	mhm	
10	R.	wundsalbe ist auch superwichtig (!)	
11	T.	nein (,) ich habe doch gerade erklärt, dass es in der [natur hets . . ding]	
12	R.	[Ah ja stimmt ja (!)]	R. fällt T. ins Wort.
13	M.	[unv.]	M. fällt T. ins Wort. T. schaut zu M. Blickkontakt. Schaut M. irritiert an.
14	R.	aber zündhölzer müss . .	M. dreht sich zur Kamera um und schaut schmunzelnd hinein.
15	T.	hör auf (')	T. richtet sich an M.
16	R.	werden nass sein nach einer	Blickkontakt zu J.
17	J.	jo stimmt (,) ähm also auch von dem topf glaub ich schon das wichtigste weil mit dem [topf]	J. richtet sich an R.
18	?	mhm	Zustimmung T. und R. schauen zu J. M. schaut auf die Karten. R. nimmt die Kart mit den Keksen
19	M.	ja (,) [ich denke das (,)]	
20	R.	[eigentlich (unv.) die Kekse das (schlimmste?) (unv.)]	R. kurzer Blick zu M. dann wieder zu J. und T.
21	J.	äh (?) kekse (?)	R. übergibt die Bildkarte mit den Keksen an J.
22	M.	ich denke kekse braucht man am wenigsten (.)	

23	T.	nein das isch (,)	T. schaut auf Bildkarten. (kein Bezug zu M.?)
24	J.	ich glaub schlafsack (,) ich glaub . .	J. nimmt sich die Bildkarte mit dem Schlafsack. Die anderen folgen ihrer Bewegung.
25	T.	ähm	
26	J.	ich glaube schlafsack und äh . . funkgeräte und zündhölzli kommen einer von denen beiden kommt als fünftes . . ich bin mir nicht sicher was von denen (') aber ich glaube dass wenn nicht sogar feuerzeug (') ich glaube (') [das funkgerät] . .	J. nimmt sich die Bildkarten mit den Funkgeräten und den Zündhölzli. J. legt alle drei Bildkarten zu der Reihenfolge nebeneinander. Die anderen folgen ihren Ausführungen und den Bewegungen.
27	M.	[die funkgeräte]	J. legt die Bildkarte mit dem Funkgerät hin.
28	J.	schlafsack (?) ...	J. legt die Bildkarte mit dem Schlafsack hin.
29	R.	etwas (unv.)	R. nimmt die Bildkarte mit der Wundsalbe und schiebt sie J. zu. T. und M. folgen der Bewegung aufmerksam.
30	J.	zündhölzli (,) dann ähm wundsalbe und dann [kekse](.)	J. nimmt die Bildkarte mit der Wundsalbe.
31	T.	[kekse]	
32	J.	bei der wundsalbe muss man aufpassen da . . die wundsalbe noch was anderes drin hat man muss immer die Packung hinten dran lesen was alles drin ist (.)	T. schaut J. an. J. erwidert den Blickkontakt. R. hält ebenso Blickkontakt. M. schaut aus dem Fenster.
33	T.	und (') ähm eben wie ich gesagt habe die natur ist echt bis sehr ei (,) als so viel mehr wunder als so wie als (,) so en dings (.)	T. erhebt den Zeigefinger. M. und R. schauen zu T.
34	R.	ausser die natur [unv.]	
35	T.	[und] da hat es eben auch viel . . viel . . sch (?)	T. dreht ihren Körper zu R. um. R. hört auf zu sprechen.
36	M.	chemie(.)	M. ergänzt.
37	T.	jo (') also viel Chemie reintun (unv.) aber nur eigentlich (unv.)	T. schaut zu M.
38	J.	mhm	Zustimmung
39	M.	jo (.)	
40	R.	aber	R. wird von J. unterbrochen und er lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. Er wirkt etwas genervt.

41	J.	also ich find es ok mit den drei wichtigsten Sachen (.) zum beispiel das topf (,) die ab (,) äh (,) abdeck die [abdeckplaneund das]	T. fällt J. ins Wort.
42	T.	[(unv.) das wichtigste einfach (.)] und . .	J. dreht sich zu T. um
43	M.	ja und ähm [man (,) das sind ja die drei wichtigsten]	J. wendet sich zu M.
44	R.	[darf ich auch mal was sagen]	
45	J.	[ja]	J. richtet sich an R.
46	M.	wenn man zum beispiel nur drei sachen [konnten] (,) dann wärs der topf (,) die abdeckplane und d e n	
47	T.	[Mhm]	T. gibt ihre Zustimmung an M.
48	R.	sackmesser (?)	J. schaut zu R.
49	M.	Ja (,) ja (,) [ja den sackmesser (.)] (Pause) [weil (,) weil]	
50	T.	[das ist ein beil (.)]	J. richtet sich an R.
51	R.	[eine Axt eher]	R. richtet sich an J.
52	R.	[darf jetzt auch etwas sagen(?)]	J. zeigt während ihrer Redepause mit einer Hand zu R.. Die Geste wirkt einladend.
53	M.	man kann aus der . . ein .. [also eine]. . (H?)olze,	R. beisst sich in seine Hand.
54	J.	[eine palme (?)]	
55	M.	ja palme	T. fällt M. ins Wort.
56	T.	M. (') M. (')	T. schaut M. an. und legt ihre Hand auf die Hand von M. R. fängt an zu grinsen und beisst sich immer noch in seine Hand.
57	M.	nein (') warte (')	M. zieht ihre Hand weg. R. schaut zu M, beisst sich immer noch in die Hand
58	T.	M. . . ah darf ich sagen (?)	T. schaut M. immer noch an.
59	J.	(holt Luft)	
60	M.	jo (,) ich habe erst gerade gestartet (.)	
61	J.	ich hab eine gute Idee	J. wendet sich an T. T. lässt von M. ab und wendet sich J. zu.
			Autorin kommt ins Zimmer und beendet das Gespräch.

Anhang 8

Gesprächsprotokolle A, Tina

Masterprojekt Sprache und Bewegung im Bereich Sprechen	Gesprächsprotokolle A, Tina 7.12.21	Andrea Andermatt
--	---	-------------------------

Für die Diagnose der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen wurden zu Beginn der empirischen Studie zwei Gespräche durchgeführt. Eines führten die zwei Fokuskinder in einem Partnergespräch und das zweite wurde mit zwei weiteren Kindern in einem Gruppengespräch geführt. Beide Gespräche wurden auf Video aufgezeichnet, um den Diagnosebogen Pragmatisch-Kommunikative Kompetenzen möglichst exakt ausfüllen zu können.

Der Auftrag für beide Gespräche wurde in der Klasse allen gemeinsam erklärt. Dieser lautete wie folgt: «Welcher der vorgegebenen neuen Gegenstände ist am wichtigsten für das Überleben auf einer einsamen Insel?»

In Partnerarbeit und danach in einer Vierergruppe mussten die Schüler_innen eine Reihenfolge mit den Gegenständen festlegen. Beide Gespräche erfolgten in der Peergruppe und ohne Anwesenheit einer erwachsenen Person. Beide Gespräche dauerten zwei Minuten.

Zunächst folgt das Gesprächsprotokoll des Partnergesprächs. Dabei wurden in der ersten Spalte zu der verbalen Konversation, auch die relevanten körperlichen Aktionen in Klammern notiert. Bei der zweiten Spalte «Bemerkungen» wurden von der Autorin Auffälliges zu den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen hinzugefügt.

1. Partnergespräch, 7.12.21, PS Allee, 14:57 – 14:59

Die Schülerin Tina (T., w, 12;2) und der Schüler Roman (R., m, 10;0) sitzen in einem Gruppenzimmer an einem Tisch. Sie sitzen je an einer Tischkante um die Ecke. So sind beide gut im Bild. Auf dem Tisch liegen ein Bild einer einsamen Insel und neun Bildkarten mit den Gegenständen: Messer, Schokolade, Hängematte, Schnur, Decke, Topf, Feuerzeug, Sonnencreme und Handy. Für den Auftrag haben alle zwei Minuten Zeit.

Kurze Zusammenfassung

Beide Kinder wirken sehr motiviert die Aufgabe schnell und effizient zu erledigen. So beginnen sie beide sofort, die Karten auszuteilen und zu sichten.

Auffällig ist, dass sie das gemeinsame Vorgehen nicht besprechen, sondern jeder nach seinem eigenen beginnt. Wobei Tina mit dem wichtigsten Gegenstand und Roman mit dem unwichtigsten startet. Sie sagen jeweils, was sie wichtig finden. Jedoch nennen sie dafür keine Gründe und fragen auch nicht danach. Keiner sucht zunächst den

Blickkontakt oder die Bestätigung des anderen. Trotzdem gelingt es ihnen, ohne Konflikte eine Reihenfolge zu bestimmen. Das Tempo und der Schlagabtausch sind dabei sehr hoch. Beide sprechen kaum in Sätzen und fallen sich oft ins Wort. Erst als die Reihenfolge fast festgelegt ist, stellt Roman direkt eine Frage an Tina und stellt einen Blickkontakt her. Das Tempo reduziert sich. Roman und Tina lehnen sich zurück an die Stuhllehne. Roman macht einen Witz.

		Transkription	Bemerkungen
1	T.	ok, also . .	Greift sofort zu den Bildkarten. Stellt keinen Blickkontakt zu R. her.
2	T.	zuerst [unv.]	R. fällt ihr ins Wort
3	R.	[das] unwichtigste ist die schokolade (,) unwichtigste . .	Fällt T. ins Wort. Stellt keinen Blickkontakt her. Greift ebenso sofort zu den Bildkarten.
4	T.	und das ist das wichtige (.)	Legt die Bildkarte mit dem Messer an die obere Tischkante.
5	T.	und so da runter (,)	Legt die Bildkarte mit der Schokolade an die untere Bildkarte.
6	T.	jetzt ist besser (.)	
7	R.	handy kommt auch weit nach unten (,) hängematte erst [recht]	T. ist von der Kamera abgelenkt. Sie winkt in die Kamera Sie dreht ihr Gesicht von der Kamera weg und nimmt beide Hände zum Gesicht, wie eine Abwehrhaltung.
8	T.	[unv.]	T. fällt R. ins Wort und murmelt vor sich hin. T. fordert R. zu etwas auf
9	R.	Ok (?). was läuft (?)	R. wirft einen kurzen Blick zur Kamera und lacht kurz. (R. reagiert wohl auf Äußerung von T.)
10	T.	(unv.)	T. murmelt vor sich hin.
11	T.	nein (,) das (unv.)	T. murmelt wieder.
12	R.	schnur (.)	R. legt die Bildkarte mit der Schnur unterhalb des Messers, also an zweitwichtigster Stelle.
13	T.	zuerst tun wir alles mal dorthin (.) also schnur (?) nein (')	T. nimmt R. die Karten weg
14	R.	[decke (']]	R. legt die Bildkarte mit der Decke an 2. Stelle hin. Diese hält er bereits in seiner Hand.

15	T.	[decke]	T. fällt R. ins Wort
16	R.	ist aber sehr wichtig (.) und dann komm ich die [schnur]	R. fasst zur Bildkarte mit der Schnur. T. legt ihre rechte Hand auch darauf.
17	T.	[schnur]	
18	R.	feuerzeug (?)	R. fasst zur Bildkarte mit Feuerzeug.
19	T.	topf (') ist auch sehr wichtig . .nein (') . . erst topf, weil wir [unv.]	T. fasst zur Bildkarte mit Topf. R. legt die Bildkarte mit dem Topf an die dritt-wichtigste Stelle
20	R.	[das] feuerzeug zum einzelnen (.) .	R. fällt T. ins Wort. Fasst über den Tisch und schiebt das Bild mit der Insel weg, so dass er alle anderen Bildkarten noch sieht, die T. weggelegt hat. R. greift zur Bildkarte der Hängematte und blickt kurz auf die Bildkarte mit dem Handy nach dieser T. greift.
21	R.	hängematte kommt neben der schokolade . . und handy . .	R. greift dann doch nicht nach der Bildkarte mit der Hängematte, sondern nach der Sonnencreme?
22	R.	sonnencreme (?) und dann (?)	
23	T.	die hängematte	Hält die Bildkarte der Hängematte in der Hand.
24	R.	die kommt noch davor	Stellt den Blickkontakt zu T. her. Nimmt T. die Bildkarte mit der Hängematte aus der Hand, sein Blick fällt auf die Bildkarte mit der Schokolade.
25	R.	das ist viel besser als schokolade(?) (lacht kurz auf)	
26	T.	das kommt da (.)	T. geht nicht auf die Frage von R. ein. R. nickt leicht bejahend. Dann nimmt T. R. die Bildkarte mit dem Handy weg. R. legt die Bildkarte mit der Hängematte unter die Bildkarte mit der Sonnencreme.
27	T.	hängematte ist sehr wichtig (.) (unv.) damit man die sonne geniessen kann (.)	
28	R.	man kriegt beinahe hunger, wenn man über schokolade redet (?)	R. stellt Blickkontakt her.

29	T.	so (') dann haben [wir]	T. will die Bildkarte mit der Schokolade hinlegen.
30	R.	[dann] haben wir's da (,) da weiter (,) da geht's dann in die länge (,) hän (,) handy ist etwas wichtiger als schokolade (.)	R. fällt T. ins Wort und legt die Bildkarte mit dem Handy auf die andere Seite des Tisches. T. legt die Bildkarten Schokolade und Handy noch in die richtige Reihenfolge. T. lächelt in die Kamera und schwingt mit den Händen ihr Haar schwungvoll nach hinten. Danach zeigt sie mit beiden Händen die Daumen nach oben.
31	T.	ich habe so gemacht . .	T. sucht den Blickkontakt mit R. T. zeigt R. beide Hände mit dem Daumen nach oben.
32	T.	mach auch so (')	T. fordert R. auf auch die Daumen hochzuhalten.
33	R.	yeah (')	R. spricht das eher zögerlich aus. R. schaut auf die Hände von T., lacht kurz und schaut nochmals auf die Hände von T., bevor er ganz kurz auch beide Daumen nach oben zeigt.
34	R.	also (,) was will ich haben(?) was möchte ich gerne (?)	R. schaut dabei auf die Bildkarten
35	R.	ich nehm das teil (.)	R. nimmt das Handy kurz in die Hand und legt es wieder hin.
36	R.	Und ich nehm [unv.]	T. fällt R. ins Wort
37	T.	[ich] würd, dass da (')	T. greift schwungvoll nach der Bildkarte mit dem Messer.
38	T.	ich würde die tiere angreifen gehen (.)	T. legt die Karte wieder in die Reihe.
39	R.	also ich würde [unv.]	
40	T.	[soll] ich vegetarier sein (?) vielleicht [unv.]	T. fällt R. ins Wort.
41	R.	[also](,) ein messer (?) ein messer würd ich mitnehmen (,) das ist sehr wichtig (unv.)	R. fällt T. ins Wort.
42	T.	mhm (') (bejahend)	

43	R.	für alles (.) decke (?) schlafen (?)	
44	T.	schlafen (?) ja (.)	
45	R.	zum essen und allem(?) kannst du dich daraufsetzen (.)	R. nimmt die Bildkarte mit der Hängematte.
46	R.	nein (,) hängematte nehm ich zum schlafen (.)	R. legt die Bildkarte wieder hin.)
47	T.	jeder hat eine hängematte (.)	
48	R.	ja (,) das geht (.)	
49	T.	auf einem schiff machen sie das so (.)	
50	R.	ja (.)	
51	T.	jeder hat so eine hängematte (,) dann haben sie so [unv.]	
52	R.	[auf] seinem balkon (,) auf dem schiffsbalkon (.)	R. fällt T. ins Wort.
53	T.		T. nickt bejahend
54	R.	schnur find ich auch wichtig (,) kann ich meine (unv.) machen und somit verschl (,) verschlimmerst (,) aber ich würde ja sagen [unv.]	
55	T.	[unv.]	T. fällt R. ins Wort.
56	R.	[unv.]	T. und R. sprechen gleichzeitig.
57	R.	eine holzhütte zu bauen (.) holzhütte zu bauen ist nicht gut (,) probiert doch (unv.) Mücken da reinkommen (.)	Autorin unterbricht das Gespräch.

2. Gruppengespräch, 7.12.21, PS Allee, 15:01 – 15:03

Die Schülerin Tina (T., w, 12;2) und der Schüler Roman (R., m, 10;0) sitzen in einem Gruppenzimmer an einem Tisch dazu kommen nun ein Junge aus der 6. Klasse (J., m, 12;9) und ein Mädchen aus der 4. Klasse (M., w. 10;6). Sie haben denselben Auftrag wie beim Partnergespräch. Auf dem Tisch liegen ein Bild einer einsamen Insel und die gleichen neun Bildkarten mit den Gegenständen: Messer, Schokolade, Hängematte, Schnur, Decke, Topf, Feuerzeug, Sonnencreme und Handy. Für den Auftrag haben alle Gruppen der Klasse zwei Minuten Zeit. Die Gruppenmitglieder haben zum Teil Schweizerdeutsch gesprochen. Für die Transkription wurde das Gespräch in die Schriftsprache übersetzt.

Kurze Zusammenfassung

R. hält alle Bildkarten in seinen Händen und T. will sie ihm wegziehen. Von Anfang an sind beide wieder aktiv dabei. J. versucht die Aufgabe anfänglich zu organisieren und schlägt vor, dass R. und T. zuerst ihre Reihenfolge vorstellen. Als J. mit einer Bildkarte nicht einverstanden ist, hält er sich selbst nicht an die Abmachung. R. und J. sprechen hauptsächlich miteinander. Sie versuchen mit Blickkontakten die Bestätigung des anderen zu bekommen.

T. hört zu und unterstützt jeweils die Meinung von R. oder J. M. hört lange zu, ohne sich am Gespräch zu beteiligen. Bei den Versuchen ihre Meinung kundzutun, wird sie nicht wirklich von den anderen beachtet. Es gelingt ihnen, ohne Konflikte eine Reihenfolge in den zwei Minuten festzulegen. Dabei nennen sie vereinzelt Gründe für ihre Meinung.

		Transkription	Bemerkungen
1	R.	ich zeige unser [unv.]	J. fällt R. ins Wort
2	J.	also warte (,)	J. sucht den Blickkontakt mit R. T. schaut die ganze Zeit auf die Karten. R. legt die Karten hin, unmittelbar vor sich, direkt an der Tischkante. M. schaut auf die Karten und wackelt auf dem Stuhl mit dem Oberkörper vor und zurück.
3	J.	warte (,) warte (.) R. (.) R. (.) R. (.) warte (.) lass erstmal (.) zeigt erstmal eures (.) wir wissen unseres nicht mehr (.)	R. schaut J. kurz an.
4	R.	[ich habe das alles nach reihenfolge]	
5	M.	[unv.]	R. wirft M. einen kurzen Blick zu. M. murmelt.
6	R.	hinge (unv.)	J. sucht den Blickkontakt mit M. und legt den Zeigefinger auf die Lippen.)
7	R.	hä . . hängematte auch zum schlafen (.) [Schokolade]	J. fällt R. ins Wort. M. steht auf. T. ordnet die Karten.
8	J.	[also] (,) ich finde (,)	
9	R.	hier ist das erste (.) und das	R. fordert das Rederecht ein. R. zeigt auf die oberste Bildkarte.
10	R.	und das (,)	
11	J.	schokolade ist das zweitletzte (,) weil das Handy ist eigentlich fast gar nicht wichtig (.)	J. fordert das Rederecht ein. T. nimmt sofort die Bildkarte Handy und Schokolade und vertauscht diese.
12	T.	stimmt (.)	
13	R.	doch (')	R. hat Blickkontakt mit T.

14	J.	nein (.)	
15	T.	nein (')	T. hat Blickkontakt mit R.
16	R.	doch (,) wenn du notfall vielleicht [unv.]	R. artikuliert mit Händen und Armen mit. Hält Blickkontakt mit T. und J. J. fällt R. ins Wort.
17	J.	[ja] (,) aber (,) aber du benutzt nur für den notfall (?) schokolade benutzt du vorher zum essen (.)	J. Fragende Geste mit den Händen. R. wirft noch einmal Blick auf die Karten und sucht danach wieder den Blickkontakt mit J.
18	R.	[jo] (,)	
19	J.	[ja] (,) das ist [unv.]	R. fällt J. ins Wort
20	R.	[trotzdem (?)]	
21	J.	ja (.)	
22	R.	(Lachen) (schaut dabei J. an.)	
23	T.	ja (,) nein (.) schokolade ist nicht ganz so wichtig (,) weisst du warum (?)	
24	J.	ja (,) ja (,) sag [mal]	T. fällt J. ins Wort.
25	T.	[weil] du wirst fett (.) (T. und R. lachen.)	
26	J.	ja (,) und (,)	
27	M.	ja (,) nur (,) weil (.)	
28	J.	wenn (,) wegen schokoladentafel auch nicht so . .	
29	T.	nein (.)	
30	M.	nur weil [unv.]	M. lehnt sich über den Tisch und stützt sich mit den Ellbogen auf.
31	J.	[aber] macht jetzt schnell (?) ok (') das ist eure reihenfolge (,) messer (,) decke (,) [schnur]	M. setzt sich wieder auf den Stuhl. T. fällt J. ins Wort.
32	T.	[messer (')] ja (leise)	
33	J.	topf (,) feuerzeug (,) [unv.]	M. fällt J. ins Wort
34	M.	[unv.]	M. streckt die rechte Hand über den Tisch, wie ein Stoppzeichen.
35	J.	sonnencreme (,) matse (,) handy und Schokolade (.)	M. steht auf und lehnt sich über den Tisch, die Ellbogen aufgestützt.

36	M	warte (,) hey (') nein (') unser war (,) [Messer]	T. schaut M. an. R. schaut auf die Karten und nur kurz zu M.
37	J.	[warte (,) hey ('), warte (') [unv.]	
38	M.	[schnur] (,) feu- erzeug (,) (topf?)[unv.]	J. fällt M. ins Wort.
39	J.	[jetzt] machen wir (,) jetzt machen wir alles zusammen(.)	
40	T.	ok (,) messer ist bei uns beiden (,) glaub [unv.]	M. setzt sich wieder auf den Stuhl. T. reicht mit der einen Hand zur Bildkarte mit dem Messer. J. fällt T. ins Wort. J. nimmt Bildkarte mit dem Messer und zieht es zur Mitte des Tisches.
41	J.	[ja (,)]	R. nimmt derweil die Bildkarte mit der Decke. R. fällt J. ins Wort.
42	R.	[decke (?)]	R: fällt ins Gespräch. J. und M. schauen ihn an.
43	T.	[weil zuerst]	T. spricht gleichzeitig mit R.
44	J.	nein (,) die decke nicht zuerst (.)	
45	R.	zum schlafen (?)	
46	J.	ja (,) aber . . das benutzen wir erst am schluss vom topf (.)	J. zieht Bildkarte mit dem Topf zur Mitte etwas unterhalb der Bildkarte mit dem Messer. J. sucht Blickkontakt zu R. R. erwidert den Blickkontakt.
47	T.	der Topf (.)	T. legt die Bildkarte direkt unter die Bildkarte mit dem Messer.
48	J.	topf finde ich und feuerzeug	Alle drei folgen mit den Blicken der Handbewegung von J. J. holt Bildkarte des Feuerzeugs zur Mitte hin.
49	J.	und nachher (,) wenn das [feuerzeug]	
50	R.	[schnur (?)]	R. fällt J. ins Wort.
51	M.	schnur (')	M. springt gleichzeitig hoch und lehnt sich über den Tisch.
52	J.	ja (,) schnur (.)	
53	M.	eben (')	

54	J.	also warte (,) die Schnur [unv.]	tauscht die Bildkarten und legt die mit der Schnur unterhalb des Messers. M. fällt J. ins Wort.
55	M.	[nein] (,) schnur hier (')	
56	J.	so (,) das dahin (.)	J. legt die Bildkarte mit der Schnur unter das Messer.
57	R.	dann (,) würd [ich]	M. fällt R. ins Wort.
58	M.	[weil] (,) weil von der schnur . .	M. zeigt auf die Bildkarte von der Schnur.
59	R.	sonnecreme (?)	R. geht nicht auf M. ein. R. sucht Blickkontakt von J.
60	M.	Ähm . .	
61	J.	sonnencreme (,) ist jetzt auch nicht so [unv.]	R. und J. beachten M. überhaupt nicht. R. fällt J. ins Wort
62	R.	[aber] eine hängematte zum schlafen ist super (?)	T. schaut auf die Bildkarten R. schaut J. an.
63	T.	ja (j) das ist schon das (.)	T. schaut J. an.
64	J.	nein (') das gehören zum schluss (,) weil . . man schläft ja erst am abend (.)	J. schaut zu R.
65	R.	ja (,) und dann kommt bei dir schokolade (.)	R. hält Bildkarte mit der Schokolade hoch und schaut J. an.
66	J.	also (,) da find ich sonnencreme (.)	J. legt Bildkarte mit der Sonnencreme unter die mit dem Feuerzeug hin.
67	T. H.	[handy (')] [handy (')]	R., T. und J. ziehen die Bildkarte mit dem Handy zur Reihenfolge hin.
68	R.	schoko (.)	R. schiebt Bildkarte mit der Schokolade zur Mitte hin.
69	T.	schok . .	T. zieht die Bildkarte mit der Schokolade zur Mitte.
70	J.	nein (') nein (.)	J. schiebt die Bildkarte mit der Schokolade wieder zurück.
71	T.	nein (')	J. zieht die Bildkarte mit der Schokolade auch wieder zurück.)
72	M.	nein (,) nein (?) schokolade [unv.]	J. fällt M. ins Wort.
73	J.	zuerst das (.)	
74	T.	und dann [schokolade (unv.)]	T. wirft M. einen Blick zu.

75	M.	[schokolade (,) handy (.)]	
76	T.	schokoladenhandy (.)	T. lacht und schaut M. an. M. lacht auch. R. lacht mit. J. schaut auf Bildkarten und ordnet sie in der Reihenfolge. T. setzt sich wieder auf den Stuhl.
77	T.	ja das gibt's (,) aber wer weiss . . ok (,) also das ist so (,) die reihenfolge (?)	
78	J.	ja (.)	
79	T.	wir sind ja krass (.) ok (.) wir haben eine sehr gute reihenfolge (.)	T. fängt an die Bildkarten einzusammeln, dabei ist die Wichtigste zuoberst.
80	R.	also wie (?) verschieben wir's mal (.)	R. greift nach den Bildkarten.
81	T.	[nein (,) nein (,) nein (,) nein (')]	ganz hohe Stimme und greift auch nach den Bildkarten
82	M.	[warte (,) warte (,) warte (.)]	Spricht relativ zeitgleich mit T.
83	R.	ok (,) schnell (,) es fühlt sich fertig an (.)	

Anhang 9

Gesprächsprotokolle B, Tina

Masterprojekt Sprache und Bewegung im Bereich Sprechen	Gesprächsprotokolle B, Tina 31.03.22	Andrea Andermatt
--	--	-------------------------

Für die Diagnose der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen wurden zu Beginn der empirischen Studie zwei Gespräche durchgeführt. Eines führten die zwei Fokus Kinder in einem Partnergespräch und das zweite wurde mit zwei weiteren Kindern in einem Gruppengespräch geführt. Beide Gespräche wurden auf Video aufgezeichnet und danach transkribiert, um den Diagnosebogen Pragmatisch-Kommunikative Kompetenzen möglichst exakt ausfüllen zu können.

Der Auftrag für beide Gespräche wurde in der Klasse allen gemeinsam erklärt. Dieser lautet wie folgt: «Welcher der vorgegebenen neuen Gegenstände ist am wichtigsten für das Überleben auf einer einsamen Insel?»

In Partnerarbeit und danach in einer Vierergruppe mussten die Schüler_innen eine Reihenfolge mit den Gegenständen festlegen. Beide Gespräche erfolgten in der Peergruppe und ohne Anwesenheit einer erwachsenen Person. Beide Gespräche dauerten zwei Minuten.

Zunächst folgt das Gesprächsprotokoll des Partnergesprächs. Dabei wurden in der ersten Spalte zu der verbalen Konversation, auch die relevanten körperlichen Aktionen in Klammern notiert. Bei der zweiten Spalte «Bemerkungen» werden von der Autorin Auffälliges zu den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen hinzugefügt.

1. Partnergespräch, 31.3.22, PS Allee, 13:47 – 13:49

Die Schülerin Tina (T., w, 12;5) und der Schüler Roman (R., m, 10;3) sitzen in einem Gruppenzimmer an einem Tisch. Sie sitzen je an einer Tischkante um die Ecke. So sind beide gut im Bild. Auf dem Tisch liegen ein Bild einer einsamen Insel und neun Bildkarten mit den Gegenständen: Beil, Kekse, Blache, Nylonfaden, Schlafsack, Blechschüssel, Zündhölzer, Wundsalbe und Walkie Talkies. Für den Auftrag haben alle zwei Minuten Zeit.

Kurze Zusammenfassung

Beide lassen sich auf den Auftrag ein und starten sogleich, die Bilder auszulegen. Die Stimmung wirkt jedoch fröhlich (sie lachen miteinander) und mit der Zeit auch entspannt (Zuhören, ausreden lassen). Die Karten lassen sie liegen und schauen sich einen Gegenstand nach dem anderen an und teilen sich mit, wer was wichtig findet. Anfänglich ist es ein schneller Schlagabtausch. Dann fangen sie an ihre Entscheidungen zu begründen und sie diskutieren miteinander die verschiedenen Möglichkeiten. Dabei legen sie noch keine Reihenfolge fest. Es gelingt ihnen nicht, in dieser Zeit eine Reihenfolge festzulegen, aber sie diskutieren und es findet eine Interaktion statt.

		Transkription	Bemerkungen
1	T.	ok los (.) (unv.)	T. verteilt die Bildkarten auf dem Tisch.
2	R.	darf ich denn mithelfen (?) ...	R. fasst an die Bildkarten.
3	T.	warte (unv.)	T. verteilt weiter die Bildkarten.
4	R.	funkgeräte (') . . funkgeräte (') die brauchen [unv.]	R. scheint sich über die Funkgeräte zu freuen. Nimmt die Karte in eine Hand und zeigt sie T. T. fällt R. in Wort.
5	T.	[nein] das ist nicht sehr wichtig (.)	
6	R.	aber sie sind sehr wichtig (.)	
7	T.	ja, es ist ein [unv.]	R. fällt T. ins Wort.
8	R.	[das zweitwichtigste]	
9	T.	also kekse finde (kichern) (unv.)	T. nimmt die Bildkarte mit den Keksen und legt sie sich oben an die Tischkante hin. Sie fängt an zu kichern. R. fällt mit ein
10	R.	(schmunzelt) und (') superunwichtig (,) topf kann der (?) das wär (unv.) wichtig(ste?)	R. nimmt die Bildkarte mit dem Topf in die eine Hand. R. zeigt auf die Bildkarte mit dem Nylonfaden.
11	T.	nein im fall (,) mmh (?) das . .	T. schaut auf die Bildkarte mit dem Nylonfaden.
12	R.	und das die abdeckplane (,) da könnte man ein zelt draus bauen (.)	T. schaut auf die Bildkarte mit der Plane.
13	T.	Ja . . also nein das ist nicht das wichtigste . . Das isch das wichtigste, zum sich (unv.) zum Holz finden und [unv.]	T. nimmt die Bildkarte mit der Plane, legt sie wieder hin und nimmt die mit dem Beil und legt es an die obere Tischkante. R. fällt T. ins Wort
14	R.	[also] das finde ich nicht so wichtig . .(schüttelt den Kopf)	
15	T.	doch (')	
16	R.	das zweitwichtigste (unv.)	
17	T.	ein sackmesser (beil) ist sehr wichtig (.) ... ä h m zündhölzi (?) nein, da kann man auch mit den steinen so (,) dings machen (.)	T. legt die Bildkarte mit dem Beil beiseite. T. schlägt fiktiv mit den Händen einen Feuerstein.
18	R.	mhm . .	R. bejaht.

		ein zelt wäre am anfang am wichtigsten oder beim regen so eine plane (.)	T. nimmt die Bildkarte mit der Plane.
19	T.	das (unv.) sehr gut (.) dann würd ich das als nächste (,) nein(') man kann baum schnur jetzt kann man . .	T. legt die Bildkarte mit der Plane an die obere Tischkante. R. folgt der Bewegung mit seinem Blick.
20	R.	aber du kannst keine plane auf (unv.) sonst würde (,) man könnt schon aber es würde ewig lang dauern.	R. schaut T. an. T. erwidert kurz den Blick.
21	T.	na (') nein baum schnur (unv.)	T. murmelt.
22	R.	[oder (?)]	R. legt die Bildkarte mit den Walkitalkis an 2. Stelle.
23	T.	wo man kann ... die sachn . . ähm vom baum . . sind ziemlich gesund für die haut (,) beispiel baumhonig (.) was (unv.)	
24	R.	es gibt (,) wusstest du dass man (unv.)	Autorin kommt kurz herein und gibt den Hinweis, dass die Bildkarte mit dem Beil fälschlicherweise als Sackmesser betitelt ist.
25	T.	ich weiss (.) ... gut (,) also . .	
26	R.	nein . . also (,) dass [da unv.]	
27	T.	[also (,)]	T. fällt R. ins Wort.
28	R.	also das ist auch sehr wichtig da kann man nämlich eine tierfalle einbauen und rum um das gebiet stolperfallen (.)	T. konzentriert sich auf die Bildkarten.
29	T.	mhm (bejahend) . . das find ich jetzt auch ziemlich wichtig dass das (.)	
30	R.	jaja (nickt mit dem Kopf)	
31	T.	erstens das ist .. um uns zu schützen vor . . bösi (,)	T. wendet sich zu R. und schaut ihn an.
32	R.	mhm (bejahend) (,) der (Schlafsack) ist nicht so wichtig weil es nur einen gibt (.) und wir sind so viele kinder (,) also ist der den finde ich nicht so wichtig (.)	R. nimmt die Bildkarte mit dem Schlafsack. T. folgt seiner Bewegung.
33	T.	ja (.)	
34	R.	es bringt uns [nichts]	
35	T.	[aber] für die die dann krank sind und wir es haben ist es schon wichtig (Pause) also ich würde als nächstes . . würd ich vielleicht . . den Nylonfaden (unv.)	T. fällt R. ins Wort und nimmt die Bildkarte mit dem Schlafsack in die Hand und legt es an einen anderen Ort auf dem Tisch.

			R. folgt ihrer Bewegung
			Autorin kommt ins Zimmer und beendet das Gespräch

2. Gruppengespräch, 31.3.22, PS Allee, 13:51 – 13:53

Die Schülerin Tina (T., w, 12;5) und der Schüler Roman (R., m, 10;3) sitzen in einem Gruppenzimmer an einem Tisch dazu kommen nun ein Mädchen aus der 6. Klasse (J., m, 13;10) und ein Mädchen aus der 4. Klasse (M., w. 10;9). Sie haben denselben Auftrag wie beim Partnergespräch. Auf dem Tisch liegen ein Bild einer einsamen Insel und die gleichen neun Bildkarten mit den Gegenständen: Messer, Schokolade, Hängematte, Schnur, Decke, Topf, Feuerzeug, Sonnencreme und Handy. Für den Auftrag haben alle Gruppen der Klasse zwei Minuten Zeit. Die Gruppenmitglieder haben zum Teil Schweizerdeutsch gesprochen. Für die Transkription wurde das Gespräch in die Schriftsprache übersetzt.

Kurze Zusammenfassung

Die Gruppe bleibt am Thema dran und verfolgt den Auftrag. Die Gruppe ist sich bei den Gegenständen oft einig, wenn jemand einen Vorschlag macht. J. übernimmt oft die Gesprächsleitung und bestätigt, bzw. wiederholt die abgemachten Vorschläge. Die Gruppe findet eine mögliche Reihenfolge zumindest der ersten drei Gegenstände ohne grosse Konflikte. Sie versuchen sich an die Gesprächsregeln zu halten und interagieren gemeinsam. M. wird am ehesten überhört oder nicht wahrgenommen. R. kann sich zurückhalten, das Beissen in seine eigene Hand scheint ihm dabei zu helfen (Selberwahrnehmung, bei sich bleiben). T. gelingt es zuzuhören und fällt den anderen selten ins Wort.

		Transkription	Bemerkungen
1	R.	topf (')	R. lehnt weit über den Tisch und schlägt auf die Bildkarte des Topfes. Alle Kinder haben ihre Hände auf dem Tisch, auf irgendwelchen Bildkarten.
2	J.	topf ist wichtig (.)	T. schaut R. an und bestätigt mit einem ja ihre Aussage.
3	T.	ja (leise)	
4	M.	also, topf ist das wichtige (,) also (,) [unv.]	T. fällt M. ins Wort.
5	T.	[eine abdeckplane (')] . .[das ist]	T. schlägt auf die Bildkarte mit der Abdeckplane.

			R. fällt T. ins Wort.
6	R.	[das ist auch wichtig]	R. schlägt auf die Bildkarte mit dem Beil.
7	M.	ja (.)	J. legt die Bildkarte mit dem Beil in die Reihe.
8	R.	dass da kommt auch (,) Faden ist wichtig (.) . .	R. schiebt die Bildkarte mit dem Nylonfaden Richtung J. T. übernimmt sie und gibt sie an J. Diese legt sie in die Reihe.
9	M.	mhm	
10	R.	wundsalbe ist auch superwichtig (')	
11	T.	nein (i) ich habe doch gerade erklärt, dass es in der [natur hets . . ding]	
12	R.	[Ah ja stimmt ja (.)]	R. fällt T. ins Wort.
13	M.	[unv.]	M. fällt T. ins Wort. T. schaut zu M. Blickkontakt. Schaut M. irritiert an.
14	R.	aber zündhölzer müss . .	M. dreht sich zur Kamera um und schaut schmunzelnd hinein.
15	T.	hör auf (i)	T. richtet sich an M.
16	R.	werden nass sein nach einer	Blickkontakt zu J.
17	J.	jo stimmt (,) ähm also auch von dem topf glaub ich schon das wichtigste weil mit dem [topf]	J. richtet sich an R.
18	?	mhm	Zustimmung T. und R. schauen zu J. M. schaut auf die Karten. R. nimmt die Kart mit den Keksen
19	M.	ja (,) [ich denke das (,)]	
20	R.	[eigentlich (unv.) die Kekse das (schlimmste?) (unv.)]	R. kurzer Blick zu M. dann wieder zu R. und T.
21	J.	äh (?) kekse (?)	R. übergibt die Bildkarte mit den Keksen an J.
22	M.	ich denke kekse braucht man am wenigsten (.)	
23	T.	nein das isch (,)	T. schaut auf Bildkarten. (kein Bezug zu M.?)
24	J.	ich glaub schlafsack (,) ich glaub . .	J. nimmt sich die Bildkarte mit dem Schlafsack. Die anderen folgen ihrer Bewegung.

25	T.	ähm	
26	J.	ich glaube schlafsack und äh . . funkgeräte und zündhölzli kommen einer von denen beiden kommt als fünftes . . ich bin mir nicht sicher was von denen (') aber ich glaube dass wenn nicht sogar feuerzeug (') ich glaube (') [das funkgerät] . .	J. nimmt sich die Bildkarten mit den Funkgeräten und den Zündhölzli. J. legt alle drei Bildkarten zu der Reihenfolge nebeneinander. Die anderen folgen ihren Ausführungen und den Bewegungen.
27	M.	[die funkgeräte]	J. legt die Bildkarte mit dem Funkgerät hin.
28	J.	schlafsack (?) ...	J. legt die Bildkarte mit dem Schlafsack hin.
29	R.	etwas (unv.)	R. nimmt die Bildkarte mit der Wundsalbe und schiebt sie J. zu. T. und M. folgen der Bewegung aufmerksam.
30	J.	zündhölzli (,) dann ähm wundsalbe und dann [kekse](.)	J. nimmt die Bildkarte mit der Wundsalbe.
31	T.	[kekse]	
32	J.	bei der wundsalbe muss man aufpassen da . . die wundsalbe noch was anderes drin hat man muss immer die Packung hinten dran lesen was alles drin ist (.)	T. schaut J. an. J. erwidert den Blickkontakt. R. hält ebenso Blickkontakt. M. schaut aus dem Fenster.
33	T.	und (') ähm eben wie ich gesagt habe die natur ist echt bis sehr ei (,) als so viel mehr wunder als so wie als (,) so en dings (.)	T. erhebt den Zeigefinger. M. und R. schauen zu T.
34	R.	ausser die natur [unv.]	
35	T.	[und] da hat es eben auch viel . . viel . . sch (?)	T. dreht ihren Körper zu R. um. R. hört auf zu sprechen.
36	M.	chemie(.)	M. ergänzt.
37	T.	jo (j) also viel Chemie reintun (unv.) aber nur eigentlich (unv.)	T. schaut zu M.
38	J.	mhm	Zustimmung
39	M.	jo (.)	
40	R.	aber	R. wird von J. unterbrochen und er lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. Er wirkt etwas genervt.
41	J.	also ich find es ok mit den drei wichtigsten Sachen (,) zum beispiel das topf (,) die ab (,) äh (,) abdeck die [abdeckplaneund das]	T. fällt J. ins Wort.
42	T.	[(unv.) das wichtigste einfach (.)] und . .	J. dreht sich zu T. um

43	M.	ja und ähm [man (,) das sind ja die drei wichtigsten]	J. wendet sich zu M.
44	R.	[darf ich auch mal was sagen]	
45	J.	[ja]	J. richtet sich an R.
46	M.	wenn man zum beispiel nur drei sachen [konnten] (,) dann wärs der topf (,) die abdeckplane und d e n	
47	T.	[Mhm]	T. gibt ihre Zustimmung an M.
48	R.	sackmesser (?)	J. schaut zu R.
49	M.	Ja (,) ja (.) [ja den sackmesser (.)] (Pause) [weil (,) weil]	
50	T.	[das ist ein beil (.)]	J. richtet sich an R.
51	R.	[eine Axt eher]	R. richtet sich an J.
52	R.	[darf jetzt auch etwas sagen (?)]	J. zeigt während ihrer Redepause mit einer Hand zu R.. Die Geste wirkt einladend.
53	M.	man kann aus der . . ein .. [also eine]. . (H?)olze,	R. beisst sich in seine Hand.
54	J.	[eine palme (?)]	
55	M.	ja palme	T. fällt M. ins Wort.
56	T.	M. (') M. (')	T. schaut M. an. und legt ihre Hand auf die Hand von M. R. fängt an zu grinsen und beisst sich immer noch in seine Hand.
57	M.	nein (') warte (')	M. zieht ihre Hand weg. R. schaut zu M, beisst sich immer noch in die Hand
58	T.	M. . . ah darf ich sagen (?)	T. schaut M. immer noch an.
59	J.	(holt Luft)	
60	M.	jo (,) ich habe erst gerade gestartet (.)	
61	J.	ich hab eine gute Idee	J. wendet sich an T. T. lässt von M. ab und wendet sich J. zu.
			Autorin kommt ins Zimmer und beendet das Gespräch.

Anhang 10

Beobachtungsbogen pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen A, Roman

Masterarbeit	Diagnosebogen A pragmatisch-kommunikative Kompetenzen	Andrea Andermatt 21/22
---------------------	--	-----------------------------------

Name der Testperson:	Roman (Name wurde von der Autorin verändert)
Geburtsdatum:	01.12.11
Geschlecht:	m
Datum der Diagnose:	07.12.21
Kommunikationspartner Partnerggespräch:	Tina (Name wurde von der Autorin verändert)
Kommunikationspartner Peergruppengespräch:	Tina, ein Junge (6./ 12;9) und ein Mädchen (4./ 10;6)
Erstsprache:	Deutsch

Dieser Diagnosebogen wurde aus Teilelementen des bestehenden Beobachtungsbogen Pragmatischer Fähigkeiten (BFP) von Schelten-Cornish, Hofbauer, Wirts (2012) für diese Masterarbeit entwickelt.

Partnerggespräch

Beobachtungsmerkmal	Bewertung		Anmerkungen
	Anzahl	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs			
Zuhören	6		Kaum Blickkontakt od. verbale/non-verbale Zustimmung
Am Thema bleiben		x	Weicht nicht vom Auftrag ab, jedoch kein gem. Dialog
Turn-Taking (Abwechseln)	8		Reinschwatzen, wird nicht als Sprecherwechsel gezählt
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)	1		Stellt Fragen oft an sich selbst, spricht eher laut seine Gedanken aus
Höflich unterbrechen		x	Keine längeren Redebeiträge von Tina. Bzw. Reinschwatzen
Missverständnisse klären		x	Kein gemeinsamer Dialog, keine Diskussion, keine Missverst.

Peergruppengespräch

Beobachtungsmerkmal	Bewertung		Anmerkungen
	Anzahl	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs			
Zuhören	13		Scheint dem älteren Jungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken
Am Thema bleiben		x	Bleiben am Auftrag dran
Turn-Taking (Abwechseln)	9		
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)	8		Führt mit dem älteren Jungen einen Dialog
Höflich unterbrechen		x	Schwatzt rein oder wartet Pause ab.
Missverständnisse klären	1		Kein Missverst.

Einschätzung Lehrpersonen in Klassengesprächen

Beobachtungsmerkmal	Bewertung				Anmerkungen
	altersgemäss	optimierbar	nicht ausreichend	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs					
Zuhören		x			Oft nicht sichtbar
Am Thema bleiben			x		nimmt Zuhörer nicht mit. Nicht Auf Meinungen eingehen. Bringt neue Ideen.
Turn-Taking (Abwechseln)		x			Reinschwatzen, ungefragte Kommentare
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)			x		
Höflich unterbrechen		x			Keine Hand hochhalten, andere Meinungen nicht gelten lassen. Unwirksames Unterbrechen.
Missverständnisse klären			x		Mit Unterstützung von Erwachsenen z.T. möglich.

Anhang 11

Beobachtungsbogen pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen B, Roman

Masterarbeit	Diagnosebogen B pragmatisch-kommunikative Kompetenzen	Andrea Andermatt 21/22
---------------------	--	-----------------------------------

Name der Testperson: Roman (Name wurde von der Autorin verändert)

Geburtsdatum: 01.12.11

Geschlecht: m

Datum der Diagnose: 31.03.22

Kommunikationspartner
Partnerggespräch: Tina (Name wurde von der Autorin verändert)

Kommunikationspartner
Peergruppengespräch: Tina, Mädchen (6./ 13;10) und Mädchen (4./ 10;9)

Erstsprache: Deutsch

Dieser Diagnosebogen wurde aus Teilelementen des bestehenden Beobachtungsbogen Pragmatischer Fähigkeiten (BFP) von Schelten-Cornish, Hofbauer, Wirts (2012) für diese Masterarbeit entwickelt.

Partnerggespräch

Beobachtungsmerkmal	Bewertung		Anmerkungen
	Anzahl	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs			
Zuhören	9		
Am Thema bleiben		x	Gemeinsamer Dialog, diskutierten gemeinsam
Turn-Taking (Abwechseln)	7		
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)	9		Viel mehr, führt zu gem. Dialog
Höflich unterbrechen	1		Vorhanden und wegen Turn-T. nicht notwendig?
Missverständnisse klären		x	Keine Missverständnisse

Peergruppengespräch

Beobachtungsmerkmal	Bewertung		Anmerkungen
	Anzahl	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs			
Zuhören	5		Grösserer Redebeitrag
Am Thema bleiben		x	
Turn-Taking (Abwechseln)	4		Grössere Redebeiträge von einzelnen. Weniger Wechsel
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)	11		
Höflich unterbrechen	1		Vorhanden, bittet um Redebeitrag
Missverständnisse klären		x	Keine Missverständnisse

Einschätzung Lehrpersonen in Klassengesprächen

Beobachtungsmerkmal	Bewertung				Anmerkungen
	alters-gemäss	opti-mier-bar	nicht ausrei-chend	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs					
Zuhören	x				Wendet sich nonverbal weniger ab. Schaut sprechende P. an.
Am Thema bleiben		x			Bringt nicht immer gleich eine neue Idee.
Turn-Taking (Abwechseln)		x			Hört besser zu, spricht weniger mit Sitznachbar_in, hört aktiver zu.
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)		x			Erklärt nicht nur, stellt Fragen, fordert zum Mitdenken auf.
Höflich unterbrechen		x			Hält Hand hoch, wartet ab, bis er eine Möglichkeit zum Mitteilen bekommt
Missverständnisse klären		x			Weniger Missverständnisse oder klärt sie allein mit der Gruppe

Anhang 12

Beobachtungsbogen pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen A, Tina

Masterarbeit	Diagnosebogen A pragmatisch-kommunikative Kompetenzen	Andrea Andermatt 21/22
---------------------	--	-----------------------------------

Name der Testperson: Tina (Name der Autorin geändert)

Geburtsdatum: 18.10.09

Geschlecht: w

Datum der Diagnose: 07.12.21

Kommunikationspartner
Partnergespräch: Roman (Name von der Autorin geändert)

Kommunikationspartner
Peergruppengespräch: Roman, ein Junge (6./ 12;9) und ein Mädchen (4./ 10;6)

Erstsprache: Portugiesisch

Partnerggespräch

Beobachtungsmerkmal	Bewertung		Anmerkungen
	Anzahl	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs			
Zuhören	9		
Am Thema bleiben		x	Lenkt auf Kamera
Turn-Taking (Abwechseln)	8		
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)	5		
Höflich unterbrechen	-		
Missverständnisse klären		x	

Peergruppengespräch

Beobachtungsmerkmal	Bewertung		Anmerkungen
	Anzahl	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs			
Zuhören	14		
Am Thema bleiben		x	
Turn-Taking (Abwechseln)	13		
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)	6		
Höflich unterbrechen	-		
Missverständnisse klären	-		

Einschätzung Lehrpersonen in Klassengesprächen

Beobachtungsmerkmal	Bewertung				Anmerkungen
	alters-gemäss	opti-mier-bar	nicht ausrei-chend	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs					
Zuhören		x			Streckt minutenlang auf, Konzentration bei sich?
Am Thema bleiben			x		Bringt eigene Ideen, sprunghaft bei Redebeiträgen, holt aus
Turn-Taking (Abwechseln)		x			Fordert z.T. Redebeitrag ein, ungeduldig
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)			x		Ihr Beitrag versendet, murmeln, Unsicherheit, kein Abschluss Tw. Frag an LP
Höflich unterbrechen			x		Hand hoch halten sehr energisch, überstreckt sich, stöhnt
Missverständnisse klären			x		Fühlt sich oft missverstanden, fällt es schwer, sich zu erklären Wortschatz und Wortfindungen Undeutliche Artikulation

Anhang 13

Beobachtungsbogen pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen B, Tina

Masterarbeit	Diagnosebogen B pragmatisch-kommunikative Kompetenzen	Andrea Andermatt 21/22
---------------------	--	-----------------------------------

Name der Testperson: Tina (Name der Autorin geändert)

Geburtsdatum: 18.10.09

Geschlecht: w

Datum der Diagnose: 31.03.22

Kommunikationspartner
Partnergespräch: Roman (Name von der Autorin geändert)

Kommunikationspartner
Peergruppengespräch: Roman, Mädchen (6./ 13;10) und Mädchen (4./ 10;9)

Erstsprache: Portugiesisch

Dieser Diagnosebogen wurde aus Teilelementen des bestehenden Beobachtungsbogen Pragmatischer Fähigkeiten (BFP) von Schelten-Cornish, Hofbauer, Wirts (2012) für diese Masterarbeit entwickelt.

Partnerggespräch

Beobachtungsmerkmal	Bewertung		Anmerkungen
	Anzahl	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs			
Zuhören	14		
Am Thema bleiben		x	
Turn-Taking (Abwechseln)	9		
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)	3		
Höflich unterbrechen	1		
Missverständnisse klären		x	

Peergruppengespräch

Beobachtungsmerkmal	Bewertung		Anmerkungen
	Anzahl	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs			
Zuhören	14		
Am Thema bleiben		X	Keine Ablenkung
Turn-Taking (Abwechseln)	6		
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)	6		
Höflich unterbrechen	2		
Missverständnisse klären	-		

Einschätzung Lehrpersonen in Klassengesprächen

Beobachtungsmerkmal	Bewertung				Anmerkungen
	alters-gemäss	opti-mier-bar	nicht ausrei-chend	nicht beurteilbar	
Aufrechterhalten des Gesprächs					
Zuhören	x				Aufmerksamkeit bei Sprechende, entspannte Körperhaltung
Am Thema bleiben		x			
Turn-Taking (Abwechseln)	x				Geduldiger, weniger Einfordern des Redebeitrags
Interaktion initiieren (Redeschwall unterbrechen)		x			Stellt konkretere Fragen
Höflich unterbrechen		x			Hand hochhalten, ohne zu fordern.
Missverständnisse klären		x			Holte sich weniger Hilfe bei Gruppenarbeiten, keine Missverst. od. selbst geklärt

Anhang 14

Auszug aus dem Originalbeobachtungsbogen nach Rollwagen (2012)

I.b.e. Diagnosebogen

Was ist da? Was fehlt? Was will sich entwickeln? Was ist rigide? Wie passt es zum Ganzen?

1. Sportliche Aktivitäten

--

2. Ganzkörperorganisationsmuster

	Initiierung/und andere Beobachtungen	Verbi.
Crosslateral Crosslateral am Platz Robben Krabbeln Betontes Gehen Hüpfelauf	cla /em/mü /gok cla/hla/em/mü /gok cla/hla/em/mü /gok cla/hla/em/mü /gok cla /em/oz/mü /gok	Diagonale bin /nbin
Homolateral Ball re/li Bank re/li Salamander	hla/em/mü /gok hla/em/mü /gok hla/em/mü /gok	Re/Li-Differenzierung bin /nbin
Homologus Ball vo. /rü.	holo/em/mü /gok	Oben-Unten bin /nbin
Spinal Bank Ko/St Igel/Delfin	em/mü /gok em/mü /gok	Kopf-Steiß bin /nbin

Nabelradia- tion	em/mü /gok Seestern em/mü /gok Nest mit Tier em/mü /gok/oko (ohne Ball/Super- mään Einbeziehung des Kopfes)	Mitte- Distal bin /nbin
Atem	ffl /geh /gep	Unter- stütz-ung

3. Entwicklungsmotorische Aktionen (Schub, Rausreichen, Reinziehen)

		weitere Beobachtungen
Schub		
Knochenklap- pern	em/mü /mvm /mk/gok	
Langsitz	em/mü /mvm /mk/gok	
Bauchlage	em/mü /mvm /mk/gok	
Hand-Steiß- Schub	em/mü /mvm /mk/gok	
Rausreichen		
Frosch	em/mü /mvm /mk/gok	
Schaukelrolle mit Aufstehen	em/mü /mvm /mk/gok	
Krabbeln	em/mü /mvm /mk/gok	
X-Rolle	em/mü /mvm /mk/gok	
Reinziehen		
Kriechen cla	da/nida	
Gstd. reinholen	ghä /nfi	
Klettern	em/mü /mvm /mk/gok	

Anhang 15

Beobachtungsbogen Bewegungsentwicklung A, Roman

Masterarbeit	Diagnosebogen A Bewegungsentwicklung	Andrea Andermatt 21/22
---------------------	---	-----------------------------------

Name der Testperson: Roman (Name von der Autorin geändert) Geschlecht: m

Geburtsdatum: 01.12.11 Datum der Diagnose: 26.11.21

Für diesen selbsterstellten Diagnosebogen wurden Teilelemente dem Diagnosebogen «Diagnostische Beobachtung im Detail» von Bettina Rollwagen (2012) des Instituts für Bewegung und Lernen (IBL) entnommen. Diese bewegungsanalytischen und sensomotorischen Testverfahren liegen diesem Diagnosebogen zugrunde: Laban/Bartenieff-Bewegungsstudien (LBBS) von A. Kennedy (2014), Developmental Movement Pattern nach B. Bainbridge-Cohen (DMP) von L. Hartley (2012).

Beobachtungsbogen Entwicklungshandlungen

	Übungen	Ganz ohne Koordination	Teilweise vorhanden	Verbale Unterstützung	Ohne Unterstützung möglich	Entwicklungshandlung vorhanden	Initiierung/Beobachtungen/Anmerkungen
yield	Linie		X				Blick auf den Boden/Arme locker/Zunge bewegt sich mit/angehaltener Atem
	Marionette		X				Rechtes Bein überkreuzen geht/Links weiss er nicht genau, wie überkreuzen, findet nicht wirklich einen Stand/ Zunge bewegt sich/ schnelle Bewegung
push	Ballschaukel vw/rw		X				Siehe unten
	Knochenklappern	X					nur Füße/keine durchgehende Bewegung/hält an Oberschenkel, Zwerchfell und Nacken fest
reach	Frosch		X				Kein push von den Füßen, nach vorne fallen lassen/reach leicht sichtbar/Hüfte nach oben
pull	Seilziehen	X					kein reach/kein pull

Entwicklungsmuster

	Übungen	Ganz ohne Koordination	Teilweise vorhanden	Verbale Unterstützung	Ohne Unterstützung möglich	Entwicklungsmuster vorhanden	Initiierung/Beobachtungen/Anmerkungen
zentral-distal	Seestern	X					Versteht das Wort «Päckli» nicht/bleibt auf der Seite gestreckt/k. yield/Initiierung v. Händen od. Füssen Tipp: Päckli vorgezeigt/morgens ausschlafen
spinal	Bank	X					Hält sich mit den Händen fest/zurück, weicht er seitlich aus/nimmt Hände zu Hilfe Tipp: auf den Rücken kommen
homologus	Ballschaukel vw/rw		X				Ellbogen gestreckt/nie teilweise gestreckt/Verbindung nicht durchgehend
homolateral	Ballschaukel re/li		X				gestr. Arme und Beine/keine fließende Bewegung
crosslateral	Hüpfelauf	X					Beidbeiniges «Hüpfen»/kein push Tipp: von einem Bein aufs andere, eher ein Laufen/vorzeigen, die ersten drei Mal gehen
	Robben	X					Zieht sich mit Unterarmen, Beine lässt er hängen

Sonstiges (Atem/Phrasierung)

Hält Atem fest/Phrasierung z.T. ohne klaren Anfang oder Schluss, bzw. nicht fließend / schnelle Bewegungsausführungen in kleiner Ki-nesphäre/Zunge bewegt sich oft mit

Anleitung

Die Bewegungen sollen nach den vorgegebenen Anweisungen durchgeführt werden, damit sie möglichst vergleichbar werden. Zu beachten ist, dass die Bewegungen nur instruiert werden und nicht vorgezeigt werden. So zeigt sich, ob die Bewegungen sprachlich verstanden werden. Die Übungen sollen dabei möglichst mit wenig Kraftaufwand und fließend durchgeführt werden.

Die Beobachtungen orientieren sich nach den fünf Fragen nach Bartenieff. Was ist da? Was fehlt? Was will sich entwickeln? Was ist rigide? Wie passt es zum Ganzen?

Es wird empfohlen, jeweils mit den Übungen des Entwicklungsmusters «push» zu starten.

Entwicklungshandlungen

	Übungen	Anweisungen	Beobachtungen
yield	Linie gehen	<ul style="list-style-type: none"> • Gehe eine gerade Linie. (Anfang und Ende begrenzen) • Setze dabei einen Fuss vor den anderen, so dass die Ferse die Zehen des anderen Fusses berühren. <p>➔ Falls das Kind, die Übung sicher ausführen kann, soll es nach vorne schauen. Wenn das sicher geht, die Übung mit geschlossenen Augen ausführen lassen.</p> <p>Es kann zur Hilfe eine Linie mit einem Klebeband auf den Boden geklebt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bleibt das Kind auf der Linie? • Schrittgrösse? <p>Kraftaufwand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atmet das Kind? • Spannt sich das Kind an, Beine, Füsse, Hände, Schultern? • Setzt es einen Fuss vor den anderen zu setzen? • Wo schaut das Kind hin? Auf die Füsse? Nach vorne?
	Marionette	<ul style="list-style-type: none"> • Stelle dich auf beide Füsse. • Überkreuze ein Bein. • Lass dich nach vorne abrollen. <p>➔ Falls das Kind diese Bewegung gut allein ausüben kann, soll es die Arme mit Einatmen über den Kopf nehmen und mit Schwung nach unten beugen und danach wieder nach oben schwingen. Beim Halten des Gleichgewichts wird die gleiche Übung mit geschlossenen Augen durchgeführt.</p>	<p>Kraftaufwand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atmet das Kind? • Lässt es den Kopf hängen? • Spannt es sich irgendwo an? Schultern, Arme, Beine? Gelingt es die Beine zu überkreuzen, ohne zu wackeln? • Hält das Kind das Gleichgewicht? • Beim Schwung, lassen sie das Gewicht los oder führen sie die Bewegung (festhalten)? <p>Bei dieser Bewegung zählt nicht die Beweglichkeit, sondern ausschliesslich, ob sie fließend und ohne unnötigen Kraftaufwand ausgeführt wird.</p>

push	Ballschaukel vw/rw	<ul style="list-style-type: none"> • Lege dich mit dem Bauch auf den Ball, so dass die Füße noch den Boden berühren. • Stosse dich mit beiden Beine nach vorne ab, rolle über den Ball nach vorne und fange dich mit beiden Händen wieder auf. • Stosse dich mit den Händen wieder zurück zu den Füßen. • Schauke ein paar Mal vor und zurück bis ich Stopp sage. 	<p>Kraftaufwand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stösst sich das Kind mit beiden Füßen gemeinsam ab? • Rollt das Kind nach vorne bis zu den Händen? • Fängt es sich mit Händen auf? Wie fängt es sich auf, mit gestreckten Armen oder lässt es die Ellbogen einknicken? • Stösst es sich mit beiden Händen zurück? <p>Initiation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abstossen mit beiden Füßen? • Abstossen mit beiden Händen?
	Knochenklappern	<ul style="list-style-type: none"> • Lege dich mit dem Rücken auf den Boden. • Die Arme legst du neben den Körper und der Kopf bleibt abgelegt. • Bringe durch das Hin- und Herbewegen deiner Zehen deinen Körper in eine ruckelnde Bewegung. <p>➔ Bei Schwierigkeiten kann der Hinweis gegeben werden, dass die Fersen in den Boden gedrückt werden sollen.</p>	<p>Kraftaufwand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atmet das Kind? • Spannt es sich irgendwo an, Beine, Arme, Schultern, Kiefer? <p>Initiation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Läuft die Bewegung von den Füßen durch alle Gelenke bis hoch zum Kopf? • Kommt die Bewegung auch im Kopf an? Schaukelt der Kopf leicht mit? • Bremst die Bewegung irgendwo? Vielleicht an der Hüfte oder an der Halswirbelsäule?
reach	Frosch	<ul style="list-style-type: none"> • Hüpfе wie ein Frosch bis zur Markierung. 	<p>Initiation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Streckt das Kind beim Absprung die Hände nach vorne? • Fängt es sich mit den Händen auf oder hüpfт es mit den Füßen nach vorne?
pull	Seilziehen	<ul style="list-style-type: none"> • Lege dich mit dem Bauch auf den Boden • Halte dich am Seil fest und ziehe dich am Seil nach vorne. 	<p>Kraftaufwand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atmet das Kind? • Schafft es sich nach vorne zu ziehen?

Entwicklungsmuster

	Übungen	Anweisungen	Beobachtungen
zentral-distal	Seestern	<ul style="list-style-type: none"> • Leg dich mit dem Rücken auf den Boden. • Strecke die Arme und Beine von dir, dass du wie ein X auf dem Boden liegst. • Drehe dich zur Seite in ein Päckli <p>→ Bei grosser Anspannung, darauf hinweisen, dass sie die Bewegung ganz entspannt ausführen sollen. Ev. das Bild geben, wie am Sonntagmorgen im Bett liegend die Bewegung ausführen.</p>	<p>Kraftaufwand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schleifen die Extremitäten dem Boden nach? • Heben sie den Kopf hoch? • Streckt es die Arme und Beine von sich? • Kann es auf dem Rücken entspannt liegen? • Atmet das Kind? <p>Initiation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewegung vom Zentrum her (Bauchnabel)?
spinal	Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Setze dich auf den Ball. • Gehe mit den Füßen nach vorne und komme wieder zurück zum Sitz. 	<p>Kraftaufwand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atmet das Kind? • Hält es das Becken oben? • Gleitet es gerade nach vorne? • Schafft es sich zurückzudrücken? <p>Initiation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hält es das Kinn zum Brustbein, so dass es sich nach oben drücken kann?
homologus	Ballschaukel vw/rw (siehe oben)	<ul style="list-style-type: none"> • Lege dich mit dem Bauch auf den Ball, so dass die Füße noch den Boden berühren. • Stosse dich mit beiden Beine nach vorne ab, rolle über den Ball nach vorne und fange dich mit beiden Händen wieder auf. • Stosse dich mit den Händen wieder zurück zu den Füßen. • Schauke ein paar Mal vor und zurück bis ich Stopp sage. 	<p>Kraftaufwand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaukelt es hin und zurück? <p>Initiation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drückt es mit beiden Füßen oder Händen? • Gleitet es über den Ball?
homolateral	Ballschaukel re/li	<ul style="list-style-type: none"> • Lege dich mit dem Bauch auf den Ball, so dass die Hände und Füße den Boden berühren. • Schauke von einer Seite zur anderen. • Schauke ein paar Mal hin und her bis ich Stopp sage. 	<p>Kraftaufwand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaukelt das Kind von einer Seite auf die andere? <p>Initiation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind klare Seitigkeiten sichtbar, so dass jeweils die eine Hand koordiniert mit dem gleichseitigen Fuss sich auffängt und wieder abstösst? • Schaukelt das Kind über eine Mittellinie?

crosslateral	Hüpfertlauf	<ul style="list-style-type: none"> • Hüpf einmal bis zur Markierung. 	<p>Kraftaufwand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atmet das Kind? • Hüpfert das Kind? • Schlenkern die Arme locker? • Überkreuzen die Arme die Mittellinie? • Nimmt es die Knie nach oben?
	Robben	<ul style="list-style-type: none"> • Lege dich mit dem Bauch auf den Boden. • Bewege dich auf dem Bauch nun bis zur vorgegebenen Markierung vorwärts, ohne dass der Bauch den Boden verlässt. 	<p>Kraftaufwand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zieht es sich mit dem einen Arm nach vorne? • Stösst es sich mit dem gegenüberliegenden Fuss vom Boden nach vorne? <p>Initiation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reicht das Kind einen Arm nach dem anderen nach vorne? • Nimmt es die Beine zur Hilfe?

Anhang 16

Beobachtungsbogen Bewegungsentwicklung B, Roman

Masterarbeit	Diagnosebogen A Bewegungsentwicklung	Andrea Andermatt 21/22
---------------------	---	-----------------------------------

Name der Testperson: Roman (Name von der Autorin geändert) Geschlecht: m

Geburtsdatum: 01.12.11 Datum der Diagnose: 26.11.21

Für diesen selbsterstellten Diagnosebogen wurden Teilelemente dem Diagnosebogen «Diagnostische Beobachtung im Detail» von Bettina Rollwagen (2012) des Instituts für Bewegung und Lernen (IBL) entnommen. Diese bewegungsanalytischen und sensomotorischen Testverfahren liegen diesem Diagnosebogen zugrunde: Laban/Bartenieff-Bewegungsstudien (LBBS) von A. Kennedy (2014), Developmental Movement Pattern nach B. Bainbridge-Cohen (DMP) von L. Hartley (2012).

Beobachtungsbogen Entwicklungshandlungen

	Übungen	Ganz ohne Koordination	Teilweise vorhanden	Verbale Unterstützung	Ohne Unterstützung möglich	Entwicklungshandlung vorhanden	Initiierung/Beobachtungen/Anmerkungen
yield	Linie		X				Blick auf den Boden/Arme locker/Zunge bewegt sich mit/angehaltener Atem
	Marionette		X				Rechtes Bein überkreuzen geht/Links weiss er nicht genau, wie überkreuzen, findet nicht wirklich einen Stand/ Zunge bewegt sich/ schnelle Bewegung
push	Ballschaukel vw/rw		X				Siehe unten
	Knochenklappern	X					nur Füße/keine durchgehende Bewegung/hält an Oberschenkel, Zwerchfell und Nacken fest
reach	Frosch		X				Kein push von den Füßen, nach vorne fallen lassen/reach leicht sichtbar/Hüfte nach oben
pull	Seilziehen	X					kein reach/kein pull

Entwicklungsmuster

	Übungen	Ganz ohne Koordination	Teilweise vorhanden	Verbale Unterstützung	Ohne Unterstützung möglich	Entwicklungsmuster vorhanden	Initiierung/Beobachtungen/Anmerkungen
zentral-distal	Seestern	X					Versteht das Wort «Päckli» nicht/bleibt auf der Seite gestreckt/k. yield/Initiierung v. Händen od. Füssen Tipp: Päckli vorgezeigt/morgens ausschlafen
spinal	Bank	X					Hält sich mit den Händen fest/zurück, weicht er seitlich aus/nimmt Hände zu Hilfe Tipp: auf den Rücken kommen
homologus	Ballschaukel vw/rw		X				Ellbogen gestreckt/nie teilweise gestreckt/Verbindung nicht durchgehend
homolateral	Ballschaukel re/li		X				gestr. Arme und Beine/keine fließende Bewegung
crosslateral	Hüpfelauf	X					Beidbeiniges «Hüpfen»/kein push Tipp: von einem Bein aufs andere, eher ein Laufen/vorzeigen, die ersten drei Mal gehen
	Robben	X					Zieht sich mit Unterarmen, Beine lässt er hängen

Sonstiges (Atem/Phrasierung)

Hält Atem fest/Phrasierung z.T. ohne klaren Anfang oder Schluss, bzw. nicht fließend / schnelle Bewegungsausführungen in kleiner Ki-nesphäre/Zunge bewegt sich oft mit

Anhang 17

Beobachtungsbogen Bewegungsentwicklung A, Tina

Masterarbeit	Diagnosebogen A Bewegungsentwicklung	Andrea Andermatt 21/22
---------------------	---	-----------------------------------

Name der Testperson: Tina (Name von der Autorin geändert) Geschlecht: w

Geburtsdatum: 18.10.09 Datum der Diagnose: 26.11.21

Für diesen selbsterstellten Diagnosebogen wurden Teilelemente dem Diagnosebogen «Diagnostische Beobachtung im Detail» von Bettina Rollwagen (2012) des Instituts für Bewegung und Lernen (IBL) entnommen. Diese bewegungsanalytischen und sensomotorischen Testverfahren liegen diesem Diagnosebogen zugrunde: Laban/Bartenieff-Bewegungsstudien (LBBS) von A. Kennedy (2014), Developmental Movement Pattern nach B. Bainbridge-Cohen (DMP) von L. Hartley (2012).

Beobachtungsbogen Entwicklungshandlungen

	Übungen	Ganz ohne Koordination	Teilweise vorhanden	Verbale Unterstützung	Ohne Unterstützung möglich	Entwicklungshandlung vorhanden	Initiierung/Beobachtungen/Anmerkungen
yield	Linie		X				Blick auf Boden/ Tipp: nach vorne schauen, geht Arme gehalten/ Knie gestreckt/ Tipp: Aufmerksamkeit auf beides/ danach mit geschl. Augen, jedoch nicht wirklich auf der Linie
	Marionette		X				Kopf festhalten im Nacken, nach oben
push	Ballschaukel vw/rw		X				Fragt nach, was sie machen muss/ wenig push in Beinen und Armen/Knie und Ellbogen gestreckt u
	Knochenklappern		X				Anweisung wiederholen/Knie anziehen, mit Kraftaufwand in Oberschenkel/keine durchgehende Bewegung
reach	Frosch	X					Hoppeln/kein Frosch hüpfen
pull	Seilziehen		X				Kein reach, nur leicht am Anfang

Entwicklungsmuster

	Übungen	Ganz ohne Koordination	Teilweise vorhanden	Verbale Unterstützung	Ohne Unterstützung möglich	Entwicklungsmuster vorhanden	Initiierung/Beobachtungen/Anmerkungen
zentral-distal	Seestern		X				Kein yield sichtbar/Tipp: Slimey/Arm festhalten und über den Kopf tragen/Initiierung von Knien
spinal	Bank			X			Festhalten mit Händen am Ball seitlich/rollt zuerst nicht auf Rücken, erst nach Hinweis/Hinweis auf Hände, danach ohne festhalten teilweise möglich
homologus	Ballschaukel vw/rw		X				Siehe oben
homolateral	Ballschaukel re/li		X				Füße haben beide Bodenkontakt/Hinweis auf Füße/angespannter Rumpf
crosslateral	Hüpfelauf	X					Beidbeiniges Hüpfen/Hinweis von einem Bein aufs andere/ sie rennt/ keine Crosslateralität
	Robben	X					Benutzt nur die Hände, schiebt sich nach vorne

Sonstiges (Atem/Phrasierung)

Hält oft den Atem an/fragt nach der Anweisung meistens noch einmal nach

Anhang 18

Beobachtungsbogen Bewegungsentwicklung B, Tina

Masterarbeit	Diagnosebogen B Bewegungsentwicklung	Andrea Andermatt 21/22
---------------------	---	-----------------------------------

Name der Testperson: Tina (Name von der Autorin geändert) Geschlecht: w

Geburtsdatum: 18.10.09 Datum der Diagnose: 31.03.22

Für diesen selbsterstellten Diagnosebogen wurden Teilelemente dem Diagnosebogen «Diagnostische Beobachtung im Detail» von Bettina Rollwagen (2012) des Instituts für Bewegung und Lernen (IBL) entnommen. Diese bewegungsanalytischen und sensomotorischen Testverfahren liegen diesem Diagnosebogen zugrunde: Laban/Bartenieff-Bewegungsstudien (LBBS) von A. Kennedy (2014), Developmental Movement Pattern nach B. Bainbridge-Cohen (DMP) von L. Hartley (2012).

Beobachtungsbogen Entwicklungshandlungen

	Übungen	Ganz ohne Koordination	Teilweise vorhanden	Verbale Unterstützung	Ohne Unterstützung möglich	Entwicklungshandlung vorhanden	Initiierung/Beobachtungen/Anmerkungen
yield	Linie			X			Arme ausgesteckt/Hinweis Auge schliessen und Arme locker/ yield sichtbar
	Marionette			X			Auf einer Seite hält sie noch die Arme fest (Schulter)
push	Ballschaukel vw/rw				X		Push Beine sichtbar/gebeugte Knie/ Ellbogen anfänglich gebeugt dann wieder gestreckt
	Knochenklappern				X		Hinweis: Kopf leicht hin und her schaukeln/ leicht angehaltene Oberschenkel/ durchgehende Bewegung sichtbar
reach	Frosch				X		Push noch etwas zaghaft
pull	Seilziehen					X	Viel Freude an der Übung

Entwicklungsmuster

	Übungen	Ganz ohne Koordination	Teilweise vorhanden	Verbale Unterstützung	Ohne Unterstützung möglich	Entwicklungsmuster vorhanden	Initiierung/Beobachtungen/Anmerkungen
zentral-distal	Seestern				X		Initiiert zentral/ yield sichtbar
spinal	Bank					X	Ohne festhalten mit den Händen
homologus	Ballschaukel vw/rw				X		Kein Wippen/kein push aus Armen/lockerer Rumpf
homolateral	Ballschaukel re/li			X			Angespannter Rumpf
crosslateral	Hüpfelauf		X				Kein Hüpfen, eher springen
	Robben			X			Anweisung wiederholt/guter push in Beinen/Ansatzweise push to reach sichtbar

Sonstiges (Atem/Phrasierung)

Die Phrasierung ist klarer sichtbar/Bewegungen zum Teil mit dem Atem und langsamer ausgeführt

Anhang 19

Forschungstagebuch

Masterarbeit	Forschungstagebuch Bewegungsblock 1	Andrea Andermatt
---------------------	--	-------------------------

Fokus: Raum/Bewegungsblock 1 – Kleingruppe: 3.1. – 7.1.22

Abkürzungen

SuS Schülerinnen und Schüler

Bwg Bewegung

Ziel	Inhalt/Übung	Dauer
Beobachtungen/Bemerkungen		
Diese setzen sich zusammen aus den Beobachtungen der Autorin und den Rückmeldungen der Fokus Kinder. Wobei die Autorin teilnehmend beobachtet.		
Die SuS lockern die Gelenke. Die Die SuS wärmen sich auf. Die SuS schütteln ihren Alltag und Sorgen ab und Kommen an.	Schütteln zur Musik Die SuS suchen einen Platz im Raum. Sie schütteln alle Körperteile zur Musik aus. Die SuS dürfen ihre eigene Musik mitbringen. Zum Abschluss stehen die SuS auf beiden Füßen und atmen ein und aus.	5'
T. lockert sich. lässt sich auf die Bewegung ein und schüttelt. Teilweise sind Anspannungen sichtbar. Flussantrieb: frei und gebunden		
R. fällt es sichtlich schwer einzelne Körperteile unabhängig von den anderen zu bewegen. Das Schütteln gelingt ihm nicht wirklich. Flussantrieb: gebunden Er fühlt sich unwohl, wie er selbst äussert.		
Die SuS finden heraus, wo die Grenzen ihres eigenen persönlichen Raums sind, um diesen selbst wahrzunehmen.	Kinesphäre: Seifenblase SuS suchen einen Platz im Raum. Sie stellen sich vor, dass sie von einer grossen Seifenblase umgeben sind. Mit den Händen, Füßen, der Kopfkronen strecken sie sich vom Bauchnabel aus in alle Richtungen, um die Seifenblasengrenze zu ertasten. Später gehen sie mit der Seifenblase durch den Raum.	10'
T. fließende und gebundene Bwg, alle Spurformen sichtbar in allen Raumebenen und allen Reichweiten. Vertikale, horizontale und sagittale Fläche sichtbar.		
R. gebundene Bwg, eher zentrale und periphere Spurformen in der mittleren Raumebene in der mittleren Reichweite. Vor allem horizontale Fläche sichtbar		
Die SuS trainieren ihre Raumwahrnehmung und Orientierungsfähigkeit innerhalb des Körpers, indem sie ihre Aufmerksamkeit von einem zum nächsten Körperteil lenken.	Raumwahrnehmung: Mit Körperteilen schreiben SuS suchen einen Platz im Raum. SuS suchen sich ein Körperteil aus mit dem sie ihren Namen in die Luft schreiben. SuS suchen immer andere Körperteile und neue Wörter aus, die sie schreiben wollen.	10'
T. probiert verschiedene Körperteile aus. Bwg in der mittleren und hohen Raumebene und in der mittleren und weiten Reichweite, vor allem an Ort sichtbar. Nicht wirklich Bwg in den Raum.		
R. schreibt schnell und probiert wenige Körperteile aus. Wirkt müde. Lässt sich auf Inputs ein. Bwg vor allem in der mittleren Raumebene und mittleren Reichweite an Ort sichtbar. Nicht wirklich Bwg in den Raum		
Die SuS unterscheiden die Raumrichtungen in der eigenen Körperwahrnehmung.	Raumrichtung: Vor- Zurück Gemeinsam hüpfen die SuS folgende Abfolge: vor – zurück – vor – zurück – Seite (rechts) – Seite(links) – Seite	5'

	<p>– Seite. Danach berühren sie abwechselnd jeweils mit der rechten und linken Hand folgenden gleichseitigen Körperteile: Ohr läppchen – Schulter – Rippe – Hüfte – Knie – Fuss. Diese Abfolge wird ein zweites Mal durchgeführt, diesmal überkreuzt.</p> <p>Zum Schluss reichen die SuS die Arme weit nach oben und dann tief nach unten und springen danach einmal hoch. Dieser Ablauf wird drei Mal wiederholt, dabei schauen die SuS jedes Mal in eine andere Richtung im Raum.</p>	
<p>T. Das Mitsprechen hilft. Regelmässiger Rhythmus/Phrasierung erkennbar/ fließende Bwg gebunden, leicht, direkt</p>		
<p>R. Es ist leicht, wenn man den Dreh raushat. Kein Rhythmus/ Anfang und Ende der Bwg nicht klar/ schlaffe Bwg, zögerliche, indirekt.</p>		
<p>Die SuS verbinden den Atemfluss mit der Bewegung in allen Bewegungsmustern der frühkindlichen Bewegungsentwicklung.</p>	<p>Entwicklungsmuster: Gehirntanz</p> <p>Die SuS beginnen im Stand und spüren kurz in sich hinein, wie sich der Körper anfühlt. Danach richten sie ihre Aufmerksamkeit auf ihren Atem – dann klopfen sie mit den Fingerspitzen sanft auf ihren Schädel, über den Körper bis zu den Füßen. – dann strecken sie vom Bauchnabel aus ihre Arme und Beine weit weg vom Zentrum und wieder dahin zurück. – Von der Krone des Kopfes aus werden Bwg in den Raum hinein initiiert. – Die SuS springen vom Fersensitz aus, wie ein Frosch. – Im Stand ziehen die SuS abwechslungsweise auf einer Körperhälfte die Ellbogen und die Knie zueinander und mit den Finger- und Fusspitzen wieder weit auseinander. – Hüpfend an Ort werden jeweils mit der einen Hand der gegenüberliegende grosse Zeh berührt. - Zum Abschluss drehen sich die SuS sieben Mal um die Achse. Bleiben stehen und beobachte wie der Körper das Gleichgewicht wieder findet und dann wiederholen sie das Drehen in die andere Richtung.</p>	5'
<p>Übung des homolateralen Musters führen sie liegend aus, da beide SuS Müdigkeit äussern.</p>		
<p>T. geht alle Flächen ab, nimmt sich Zeit, unterschiedliche Kraftdossierung und gebundener Flussantrieb. Spinales Muster sichtbar/ reach und push beim Frosch sichtbar/ Schwierigkeiten bei der Homolateralität und Crosslateral</p>		
<p>R. schnelles abklopfen und ungenau. Schwierigkeiten beim spinalen Muster/ push beim Frosch sichtbar, zögerlich beim reach/ Homolateralität sichtbar/ Schwierigkeiten crosslateral</p>		
<p>Die SuS entdecken die vier Phasen der Atmung (Einatmen, wellenartiger Übergang, Ausatmen, Pause).</p>	<p>Pause: Pausen entdecken</p> <p>Die SuS legen sich auf den Rücken und legen die linke Hand auf die Brust und die rechte auf den Bauch. Sie schliessen die Augen. Die SuS atmen durch die Nase ein und aus. Machen sie beim Atmen eine Pause? Finden sie heraus wo? Die Lehrperson leitet sie beim Atmen durch die Phasen und gibt Beobachtungshinweise.</p>	5'
<p>T. nimmt keine Pause wahr/ schnelle und hohe Atmung im Brustraum</p>		
<p>R. zieht beim Einatmen Bauch ein/ zählt bei der Atempause die Sekunden</p>		
<p>Die SuS teilen ihre Beobachtungen während den Bewegungseinheiten.</p>	<p>Reflexionsrunde</p> <p>Wir setzen uns so, dass Blickkontakt hergestellt werden kann. Die Lehrperson würdigt zuerst die Mitarbeit. Die SuS geben mit dem Daumen, ob ihnen die einzelnen</p>	5'

	<p>Übungen leicht/ mittel/ schwergefallen sind. Die SuS äussern sich zu der Lektion mit Hilfe von Sprechstartern: «Schwergefallen ist mir...», «Leichtgefallen ist mir...» und «Heute habe ich entdeckt/gelernt...».</p>	
<p>Beobachtungen T. flexible/indirekte und direkter Raumantrieb sichtbar. Konzentriert und führt die Bwg kontrolliert durch. R. wirkt zu Beginn unsicher. In den Bwg Gewichts-, Fluss kaum sichtbar. Während den Übungen spricht er viel, kommentiert diese, äussert, was er denkt oder wie man es noch machen könnte. Selber führt er die Ideen nicht wirklich aus. Beobachtet und nimmt Bwgs-Input zögerlich an.</p> <p>Rückmeldungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwergefallen ist mir.... <p>T. das tiefe Einatmen und die Pause zu bemerken. R. Normalerweise fällt mir das Pause machen schwer, dieses Mal nicht. Wenn man nicht so viel Energie hat, geht es besser. Die Übungen machten mich müde. Auch das Fahrradfahren macht mich müde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leichtgefallen ist mir... <p>T. Seifenblase, da ich mir viel Raum lassen kann. Ich mag enge Räume nicht. R. Das in die Luft schreiben und das mit der Seifenblase, weil wir weniger Kinder waren. Da musste ich nicht auf so vieles achtgeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was hast du heute gelernt/entdeckt <p>T. ruhiger zu werden, durch die Bwg. Ich mache auch Bwg zuhause. Merke, dass ich weniger als vorher. Freunde hören besser zu, ich werde besser verstanden. Hat bereits Übungen zuhause angefangen, um sich besser zu spüren. Im Reiten haben wir auch Ruhepausen, in dieser müssen wir das Pferd wahrnehmen üben. R. Ich bin mich enge Räume gehört. Ich mag normalerweise keine grossen Räume (Reichweite) ging jetzt aber bei der Seifenblase.</p>		
<p>Beobachtungen Gespräch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprechen mit mir, jedoch nicht miteinander. • T. Blickkontakt zu R., wenn er spricht und Blickwechsel mit mir, wenn sie spricht. • R. nimmt Bezug zu Aussagen von T., ohne auf sie einzugehen, merkt dass er zuhört, auch wenn er abwesend wirkt • Nehmen sich bei der 2. Aussage Zeit zum Überlegen. Antworten reflektiert. 		

Fokus: Raum/Bewegungsblock 1 – Klasse:

Ziel	Inhalt/Übung	Dauer
<p>Beobachtungen</p>		
<p>Diese setzen sich zusammen aus den Beobachtungen der Klassenlehrperson, der Autorin und den Rückmeldungen einzelner SuS. Wobei die Klassenlehrperson und die Autorin teilnehmend beobachten.</p>		
<p>Die SuS finden heraus, wo die Grenzen ihres eigenen persönlichen Raums sind, um diesen selbst wahrzunehmen.</p>	<p>Kinesphäre: Seifenblase SuS suchen einen Platz im Raum. Sie stellen sich vor, dass sie von einer grossen Seifenblase umgeben sind. Mit den Händen, Füßen, der Kopfkronen strecken sie sich vom Bauchnabel aus in alle Richtungen, um die Seifenblasengrenze zu ertasten. Später gehen sie mit der Seifenblase durch den Raum. Danach einmal ohne Seifenblase als Vergleich und noch einmal mit der Seifenblase.</p>	<p>10'</p>
<p>Beobachtungen</p> <p>Die SuS zeigen mehrheitlich mit der Seifenblase fließende, kontrollierte und achtsame Bwg. Tendenziell sind sie im Multifocus unterwegs.</p>		

Ohne die Seifenblase wirken die Bwg schneller, indirekter und weniger achtsam. Es finden mehr Körperberührungen statt, da sie eher fokussiert unterwegs sind. Die Schüler_innen sind weniger im Raum verteilt. Das Fokuskind R. nahm nicht an der Teilnahme mit, die Maske nervte ihn.

Rückmeldungen der SuS wenn sie **mit** der Seifenblase durch den Raum gehen:

- Auf die eigene Seifenblase achtgegeben.
- Mehr die anderen wahrgenommen.
- Es war mehr Platz zwischen den SuS.
- Je nachdem, wie ich jemanden mag die Seifenblase verkleinern oder vergrößern.
- Achtsamere und langsamere Bwg.
- Ich kann Nichts anfassen.

Rückmeldungen der SuS wenn sie **ohne** Seifenblase durch den Raum gehen:

- Es gab Traubenbildungen
- Schnellere Bwg und Gang
- Rücksichtsloser, Berührungen
- Mehr auf mich selbst geachtet (auf ein Ziel zugesteuert)

<p>Die SuS finden heraus, wo die Grenzen ihres eigenen persönlichen Raums sind, um diesen selbst wahrzunehmen.</p>	<p>Kinesphäre: Seifenblase, Erweiterung SuS suchen einen Platz im Raum. Sie stellen sich vor, dass sie von einer grossen Seifenblase umgeben sind. Mit den Händen, Füßen, der Kopfkronen strecken sie sich vom Bauchnabel aus in alle Richtungen, um die Seifenblasengrenze zu ertasten. Wieviel Raum nimmst du dir? Mit wieviel fühlst du dich wohl? Später gehen sie mit der Seifenblase durch den Raum und setzen sich an ihren Arbeitsplatz. Sie richten ihren Arbeitsplatz einmal mit der Seifenblase ein und dann als Vergleich noch ohne Seifenblase. Danach erfragen sie gegenseitig um einen Gegenstand der jeweilig anderen Person.</p>	<p>10'</p>
--	--	------------

Beobachtungen (Anm.: Das Fokuskind R. war in der Logopädie.)

Die SuS strecken sich bei den Vorgaben zur Seifenblase zentrale Bwg sichtbar. Als sie wählen dürfen, wie viel Raum sie einnehmen wollen, beanspruchen ausser 2-3 SuS weniger Raum für sich, d.h. die mittlere (normale) Kinesphäre (Entfernung mit gebeugten Gliedmassen aufzeigen).

Hauptsächlich: Zentrale und Periphere Spurformen sichtbar auf der mittleren Raumebene. Transverse Spurform und tiefe Raumebene erst durch Anweisungen.

Beim Gehen durch den Raum mit Seifenblase ist die Stimmung ruhiger und entspannter. Ohne Seifenblase wurde es lauter und hektischer.

Rückmeldungen der SuS zu dem Raum in diesem sie sich wohlfühlen:

- Alle ausser 2 SuS nehmen lieber einen kleineren Raum in Anspruch, als sie dürften.
- Sie fühlen sich ganz ausgestreckt nicht wohl.

Rückmeldungen der SuS wenn sie **mit** der Seifenblase nebeneinander sitzen:

- Langsameres Tempo. Es wird erst nach dem Gegenstand gefragt und gewartet bis er einem gereicht wird.
- Achten darauf, dass die Seifenblase nicht kaputt geht.
- Die Seifenblase wird einfach verkleinert
- Der Banknachbar hat die Seifenblase mit seiner schnellen Bewegung kaputt gemacht, sie wurde nicht geachtet.
- Die Seifenblasenwand war zu dick, ich konnte gar nicht rausreichen. Das Zusammenarbeiten war dadurch schwierig.

Rückmeldungen der SuS wenn sie **ohne** Seifenblase durch den Raum gehen:

- Rücksichtsloser, man nimmt die Gegenstände aus der Hand oder nimmt sie selbst aus dem Etui.
- Die Bwg werden schneller. (direkter – zielgerichteter)

Die SuS üben durch den Fokuswechsel zwischen dem Aussen-, Innen-, Ein- und Multifokus die Aufmerksamkeitssteuerung	Aufmerksamkeit: Fokusspiel Die Klasse bildet einen Kreis. Ein Kind bekommt einen Ball. Es beginnt einen Namen eines anderen Kindes zu rufen. Die beiden Kinder stellen Blickkontakt her und dann wird der Ball geworfen und vom anderen Kind gefangen. Der Name wird jeweils nur einmal aufgerufen. Der Ablauf (Rufen, Blickkontakt, Werfen, Fangen) wiederholt sich, bis jedes Kind einmal aufgerufen wurde. Schwierigere Varianten können ausprobiert werden: wie den Ball in umgekehrter Reihenfolge durch den Kreis wandern lassen - gehend im Raum oder mit zwei Bällen unterschiedliche Reihenfolgen gleichzeitig laufen lassen.	10'
--	---	-----

Beobachtungen (wurde 2x an verschiedenen Tagen durchgeführt. Das erste Mal Beobachtungen notiert und beim 2. Mal Rückmeldungen der SuS)

- SuS werfen achtsam, gebunden und direkt.
- Schwierigkeiten beim Einhalten der Reihenfolge, so werfen viele schon während dem Namen rufen.
- Erweiterung mit 2 Bällen möglich/ Schwierigkeiten beim Multifokus und nach 5' lässt die Aufmerksamkeit merklich nach (mehr Bälle fallen runter und die Reihenfolge wird vergessen)

Rückmeldungen

- Es braucht viel Konzentration
- Bei 2 Bällen muss der Name klar, deutlich und zielgerichtet gerufen werden. Der Blickkontakt wird viel wichtiger.
- Mit Angst vor Fehlern oder Stress geht es nicht besser.
- Zwischendurch habe ich Pause gemacht, habe mich zurückgelehnt und habe auf meinen Namen gewartet. (Vor-zurück/ Spannung-Entspannung/ Verantwortung bei sich selbst/Einerfokus)
- Habe immer mitgeschaut, wo die Bälle sind und wer ruft. Habe dabei selbst vergessen, wem ich welche Bälle werfen muss. (Multifokus/Verantwortung im Aussen)

Masterarbeit

**Forschungstagebuch
Bewegungsblock 2**

Andrea Andermatt

Fokus: Entwicklungshandlung push/Bewegungsblock 2 – Kleingruppe: 10. – 21.01.22

Tina hat Knieschmerzen und kann nicht bei allen Übungen mitmachen.

Aus organisatorischen Gründen fand die 1. Einheit an einem Dienstag, anstelle von einem Donnerstag statt.

Ziel	Inhalt/Übung	Dauer
Beobachtungen/Bemerkungen Diese setzen sich zusammen aus den Beobachtungen der Autorin und den Rückmeldungen der Fokus Kinder. Wobei die Autorin teilnehmend beobachtet.		
1. Einheit		
Die SuS lockern die Gelenke. Die SuS wärmen sich auf. Die SuS schütteln ihren Alltag und Sorgen ab und kommen an.	Schütteln zur Musik Die SuS suchen einen Platz im Raum. Sie schütteln alle Körperteile zur Musik aus. Die SuS dürfen ihre eigene Musik mitbringen. Zum Abschluss stehen die SuS auf beiden Füßen und atmen ein und aus.	5'
T. wünscht sich das Lied «c'ant hold us», Macklemore & Ryan Lewis. Sie schüttelt einzelne Körperteile isoliert.		

R. wünscht sich zuerst noch einmal die Übung mit der Seifenblase. Diese wird zur Musik miteingebaut. Teilweise schüttelt er sich und lässt sich auf Ideen ein. Tanzt auf alle Fälle mit zur Musik im Rhythmus bis zum Schluss.

Scheint ihm die Seifenblase dabei zu helfen, als Schutzraum?

Die SuS verbinden den Atemfluss mit der Bewegung in allen Bewegungsmustern der frühkindlichen Bewegungsentwicklung.

Entwicklungsmuster: Gehirntanz
 Die SuS beginnen im Stand und spüren kurz in sich hinein, wie sich der Körper anfühlt. Danach richten sie ihre Aufmerksamkeit auf ihren Atem – dann klopfen sie mit den Fingerspitzen sanft auf ihren Schädel, über den Körper bis zu den Füßen. – dann strecken sie vom Bauchnabel aus ihre Arme und Beine weit weg vom Zentrum und wieder dahin zurück. – Von der Krone des Kopfes aus werden Bwg in den Raum hinein initiiert. – Die SuS springen vom Fersensitz aus, wie ein Frosch. – Im Stand ziehen die SuS abwechselungsweise auf einer Körperhälfte die Ellbogen und die Knie zueinander und mit den Finger- und Fusspitzen wieder weit auseinander. – Hüpfend an Ort werden jeweils mit der einen Hand der gegenüberliegende grosse Zeh berührt. - Zum Abschluss drehen sich die SuS sieben Mal um die Achse. Bleiben stehen und beobachte wie der Körper das Gleichgewicht wieder findet und dann wiederholen sie das Drehen in die andere Richtung.

5'

T. kann nicht alle Übungen mitmachen, wegen dem Knie.

R. bei der homolateralen bewegt er beide Seiten. Frosch gelingt ihm mit verbaler Unterstützung und vorzeigen. Hände vor die Brust nehmen als Schutz und von den Füßen nach vorne kippen. Beim Drehen dreht er sehr schnell und es wird ihm unwohl.

Die SuS öffnen die Rückseite des Rückens und die Vorderseite des Oberkörpers.

Körperverbindung: Igel und Stachelschwein
 Igel: Kindhaltung.
 Handflächen liegen entspannt auf dem Boden. Das Steissbein Richtung Kopf schieben, ohne den Kopf zu versetzen. Wirbel für Wirbel läuft die Bwg vom Steissbein bis zum Kopf. Die ganze Wirbelsäule wölbt sich wie bei einem Igel, der die Stacheln aufstellt. Der Kopf rollt von der Stirn auf die Scheitellinie. Danach zieht das Steissbein zurück zum Fersensitz.
 Stachelschwein: Vierfüsslerstand.
 Flacher Rücken-runder Rücken-flacher Rücken-durchhängender Rücken.

5'

T. kann diese Übung nicht mitmachen.

R. gelingt die durchgehende Bewegung beim Igel mit Hands on. Hat Mühe den Kopf liegen zu lassen. Das Stachelschwein fällt ihm schon die Ausgangsposition schwer. Mit verbaler Unterstützung gelingt ihm ein Buckel. Beim durchhängenden Rücken lässt er die Hüfte auf den Boden hängen und kommt in die Kobra.

Die SuS erleben ihr eigenes Körpergewicht in aktiver Beziehung zu anderen in nonverbaler Kommunikation

Gewicht: Körperwippe
 SuS stellen sich gegenüber und fassen sich an den Händen. Die Füße bleiben stehen und sie lehnen langsam auseinander. Schultern und Nacken bleiben entspannt. Das Gewicht des anderen spüren. Ein SuS beugt die Beine, bringt den Po auf den Boden und legt Rücken und Kopf ganz auf den Boden. Das andere Kind bildet das Gegengewicht im Stehen. Das stehende Kind stützt sich mit seinem Gewicht auf dem liegenden Kind ab. Beide haben ausgestreckte Arme. Das stehende Kind kommt mit dem gleichen Ablauf auf den Boden und

5'

	zieht das liegende Kind nach oben in den Stand. Weiter im Wechsel.	
T. macht als Gegengewicht mit.		
Beiden gelingt es das Gewicht abzugeben und im Stehen sich zurückzulehnen.		
R. Mit verbaler Unterstützung und hands on kann sich R. nach unten legen. Nach mehrmaliger Wiederholung wird die Wippe flüssiger. Zieht noch mit den Armen und lässt nicht sein Gegengewicht wirken.		
Die SuS stoppen Gewohnheitsimpulse durch bewusstes Benennen.	Grosshirn: Neue Namen Von einem Ort im Raum suchen die SuS einen Gegenstand im Raum. Sie strecken den Zeigefinger darauf und gehen hin. Beim Berühren des Gegenstands wird er mit dem richtigen Namen laut benannt. Dann benennen die SuS ca. weitere 20 Gegenstände. Beim Wiederholen des Ablaufs werden die Gegenstände mit einem falschen Namen laut benannt. Ev. das Tempo steigern und einen Ablauf von mind. 10 neu benannten Gegenstände merken.	10'
T. hält den Ablauf strecken-gehen-berühren-benennen ein. Phrasierung klar erkennbar. Direkte Bwg sichtbar.		
R. fällt die Phrasierung schwer. Der Arm wird nicht ganz ausgestreckt.		
Die SuS entdecken die vier Phasen der Atmung (Einatmen, wellenartiger Übergang, Ausatmen, Pause).	Pause: Pause entdecken	5'
Beide wirken ruhiger als beim letzten Mal. Beide schliessen dieses Mal die Augen.		
R. nimmt eine Decke dazu.		
Die SuS teilen ihre Beobachtungen während den Bewegungseinheiten.	Reflexionsgespräch	5'
<p>Beobachtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • R. habe ich bei der 2. Übung direkt angesprochen, ob er merke, dass er oft mit mir gemeinsam spreche. Was schade sei, da ich ihm dann nicht zuhören kann. Das würde ich aber gerne, ihm zuhören. Danach sprach er viel weniger. Allgemein liess er sich mehr auf die Bwg ein. • Er war heute sehr mutig, denn er musste sich auf viele neue Bwg einlassen, was er auch tat. • T. übernahm Selbstfürsorge und machte nur, was für ihr Knie möglich ist, ohne sich ständig rechtfertigen zu müssen. <p>Rückmeldungen SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwergelassen ist mir... <p>T. Alle Übungen für die ich das Knie beugen musste.</p> <p>R. Die Übungen heute waren schwierig. Ich kannte sie nicht, nicht einmal den Namen. Das mit dem Namen benennen war, mehr als 4 merken, ging nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leichtgefallen ist mir... <p>T. heute bemerkte ich beim Atmen ein wenig eine Pause. Sie merkt, dass sie beim Atmen ruhiger wird. Beim Gehirntanz konnte sie die Bwg besser mit dem Atmen verbinden.</p> <p>R. Pause machen war leicht, weil er den Ablauf schon kannte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich habe heute gelernt/entdeckt... <p>T. Pause zwischen Aus- und Einatmen</p> <p>R. fällt nix ein. Ich kann mir nicht mehr als über 4 neue Namen merken. Wenn ich den Ablauf kenne, fällt mir etwas leichter.</p> <p>Beobachtung Gespräch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • T. streckt auf, bevor sie spricht. Blickkontakt mit mir, aber nicht mit R. • Während R. spricht, schaut T. ab und zu zu ihm. Zuhören ist erkennbar. 		

- Spielt mit Matte, während er mit mir spricht. Nimmt am Gespräch teil, wenn er gefragt wird.
- T. spricht hinein, weil sie einen Hocker holen möchte. Sie sorgt für sich selbst.
- Als ich die Karten der Übungen hinlegte, fokussierte sich R. mehr auf das Gespräch, bzw. auf den Inhalt.
- T. nimmt am Gespräch teil.
- Mit den Karten nehmen sie Bezug auf etwas.

2. Einheit

Die SuS lockern die Gelenke.
Die Die SuS wärmen sich auf.
Die SuS schütteln ihren Alltag und Sorgen ab und Kommen an.

Schütteln zur Musik
Die SuS suchen einen Platz im Raum. Sie schütteln alle Körperteile zur Musik aus. Die SuS dürfen ihre eigene Musik mitbringen. Zum Abschluss stehen die SuS auf beiden Füßen und atmen ein und aus.

5'

T. kann ihr Knie wieder bewegen. Sie wirkt sehr müde und schüttelt sich nur sanft. (später erzählte mir die Klassenlehrperson, dass T. vor der Pause sehr (hyper)aktiv war und sich kaum unter Kontrolle hatte).

R. freut sich sehr, dass er die Musik wählen darf und auch auf das Schütteln. Die Hände schüttelt er und es gelingt ihm auch jeweils ein Arm isoliert zu schütteln. Die Hand-Steissverbindung ist im Schultergelenk blockiert. Er tanzt zur Musik und spricht pausenlos. Ich weise ihn darauf hin, dass wir uns nun nur Mal schütteln. Es gelingt ihm bei sich zu bleiben. Er bewegt sich in der mittleren und engen Kinesphäre. Bei Aufforderung auch in der weiten Kinesphäre in alle Richtungen. wählt die Musik,

Die SuS aktivieren den homologen Schub aus den Fersen.

Entwicklungshandlung: Knochenklappern
Auf dem Rücken liegend. Augen schliessen. Die Arme liegen entspannt neben dem Körper. Der Kopf bleibt abgelegt. Das Gewicht sinken lassen. Die Aufmerksamkeit zu den Füßen lenken. Die SuS versetzen den Körper in ruckelnde Bwg, indem sie die Zehen vor und zurück bewegen und die Fersen fest am Boden bleiben. Die SuS achten darauf, ob die Bwg am Kopf ankommt. Ob die Bwg in einem Gelenk blockiert. Können sie diesen Ort benennen? Bei Schwierigkeiten bei der Bwg von den Füßen aus helfen.

10'

Zuerst im Sitzen die Fussbewegung geübt. Da viele Mühe haben, dass die Ferse fest am Boden bleibt.

T. initiiert die Bwg zuerst vom Kopf oder von den Beinen her. Angespannte Beine. Blockade bei Knie, Hüfte und Nacken. Ich helfe ihr mit den Fussbewegungen, indem ich am Rist mithilfe die Füsse zu strecken. Danach halte ich mit beiden Händen noch den Kopf, damit T. ein Gefühl bekommt den Kopf liegen zu lassen. Es gelingt ihr die Bwg von den Füßen zu initiieren und durch den ganzen Körper fließen zu lassen. Z.T. spannt sie noch die Beine an. Sie äussert Freude, dass ihr diese Bwg gelingt.

R. spannt sich an den Beinen, die Arme hält er unter den Nacken. Ich helfe ihm mit Worten zuerst einmal in die Ausgangslage zu kommen. R. gelingt es die Augen zu schliessen. Blockaden in allen Gelenken und die Ferse nicht am Boden. Ich helfe, indem ich am Rist mithilfe die Bwg zu initiieren. Weise daraufhin, dass er nichts tun muss. Bewegt den Kopf, will Kontrolle übernehmen. Ich halte den Kopf am Nacken, dass er das Loslassen und Halten wahrnimmt. Beim Ausatmen drücke ich ihm sanft mit einer Hand das Brustbein nach unten. R. atmet in den Brustkorb. Es gelingt ihm mit Unterstützung die Bwg durch den Körper fließen zu lassen und ganz kurz auch allein und dann spannt er sich wieder an.

Die SuS nehmen An- und Entspannung bewusst wahr.

Propriozeption: Lass mal los!
Auf dem Boden liegend, so dass sich die SuS wohl fühlen. Atem fließen lassen. Beim Ausatmen alle Anspannung loslassen. Überall, wo die SuS mit dem Körper auf dem Boden aufliegen, lassen sie ihr Gewicht in den Boden sinken.
Nacheinander die Beinmuskeln, Arme, Po, Hände, Gesichtsmuskeln und den Bauch anspannen und in der

15'

	Bwg innehalten – dann loslassen und in Körperteil in den Boden sinken lassen.	
Anmerkung: Sinnvoller wäre es diese Übung vor dem Knochenklappern durchzuführen.		
T. gelingt es an- und zu entspannen. Rückenlage.		
R. gelingt es an- und zu entspannen. Seitenlage und kippt dann nach und nach in die Bauchlage.		
Die SuS entdecken die vier Phasen der Atmung (Einatmen, wellenartiger Übergang, Ausatmen, Pause).	Pause: Pause entdecken	5'
T. lässt den Atem frei fließen. Atempause sichtbar.		
R. atmet ruhig und fließend. Kurzes ein- und ausatmen. Bauch wölbt sich beim Einatmen nur leicht. Kurze Atempause.		
Die SuS teilen ihre Beobachtungen während den Bewegungseinheiten.	Reflexionsgespräch	5'
<p>Beobachtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> T. war sehr müde und hat trotzdem gut mitgemacht und war präsent. Es ist eine gewisse Routine spürbar. Genügend Zeit für das Reflexionsgespräch gehabt. <p>Rückmeldungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Schwergefallen ist mir... <p>T. Ich war sehr müde, das Schütteln war deshalb schwer. Ich hatte einfach keine Kraft mehr.</p> <p>R. mir ist irgendwie nicht so viel schwergefallen. Ausser das mit dem Fuss (Beim Knochenklappern).</p> <ul style="list-style-type: none"> Leichtgefallen ist mir... <p>T. Das Ein- und Ausatmen fiel mir leicht. Es war ziemlich beruhigend. Es half zu entspannen.</p> <p>R. wenn man das Prinzip raus hat, fällt es viel leichter. (Wenn der Körper merkt, spürt, was er machen muss.) Die Pause ist irgendwie Baby einfach. Das Schütteln finde ich immer leicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ich habe heute gelernt/entdeckt... <p>T. Ich habe das Knochenklappern gelernt. Damit man sich schüttelt.</p> <p>R. weiss es nicht.</p> <p>Die Unterstützung von mir hilft, um besser spüren zu können, was der Körper machen muss.</p>		
<p>Beobachtung Gespräch</p> <ul style="list-style-type: none"> T. beginnt mit ihrer Mitteilung erst, als sie aufgestreckt und bei mir das ok erfragt hat. Fragt bei mir dem ersten Punkt nach, ob sie gleich weitermachen soll. Ich weise mit einer Handbewegung auf R. Sie fragt ihn und sucht den Blickkontakt. R. schaut sie kurz an und verneint mit einem Kopf schütteln. R. schaut auch beim Zuhören ab und zu zu T. T. fragt vor dem 3. Punkt direkt R. an mit Blickkontakt, ob er nun möchte. R. verneint mit schütteln des Kopfes und einem «Mm, (Nein!), ist schon gut». Erwidert kurz den Blickkontakt. Dann Blickkontakt zu mir, lächelt mich an. T. beendet ihre Mitteilung klar. T. schaut nach ihrem Beitrag zu R. Turn Taking. R. übernimmt. R. spricht mit mir. Am Anfang schaut er mich an. Drückt an seinem Fuss herum. Antwortet auf Fragen. Irgendwann schaut er nur noch auf seinen Fuss. Ich stelle eine Frage an T. R. ist mit seinem Fuss beschäftigt. T. antwortet und danach schaut sie zu R. Dieser erwidert kurz den Blickkontakt. Lässt den Fuss los und schaut zu mir. Weiterer Redebeitrag mit Blickkontakt. T. schaut öfters zu R. und mir, reagiert mit Mimik und Gestik, sowie mit kurzen Lachern auf die Äusserungen von R. <p>Mehr Interaktion sichtbar?</p>		

Fokus: Entwicklungshandlung push/Bewegungsblock 2 – Klasse:

Ziel	Inhalt/Übung	Dauer
Beobachtungen Diese setzen sich zusammen aus den Beobachtungen der Klassenlehrperson, der Autorin und den Rückmeldungen einzelner SuS. Wobei die Klassenlehrperson und die Autorin teilnehmend beobachten.		
Die SuS entdecken die vier Phasen der Atmung (Einatmen, wellenartiger Übergang, Ausatmen, Pause).	Pause: Pause entdecken	5'
Beobachtungen: Ich erklärte die Aufgabe zuerst im Kreis. Danach suchten sich die SuS selbstverständlich und in Ruhe einen Raum zum Liegen. Alle machten mit und liessen sich auf die Übung ein. SuS fragt nach, ob sie noch etwas zu der Übung äussern dürften. Es scheint ein Bedürfnis zu sein.		
Rückmeldungen: <ul style="list-style-type: none"> • Ich spürte beim Atmen richtig meine Rippen auf dem Boden. • Es war so ruhig, war entspannt und bei mir, weil ich mich auf mich konzentriert habe. • Es hat mich beruhigt. Ich war vorher so am forschen. • Am Anfang hatte ich ein komisches Gefühl (unterhalb des Zwerchfells) fühlte mich unwohl • Am Anfang fällt das Entspannen schwer, aber wenn man sich auf das Atmen konzentriert, geht es ganz schnell. • Beim Aufstehen wurde mir schwindlig. 		
Die SuS nehmen An- und Entspannung bewusst wahr.	Propriozeption: Lass mal los! Auf dem Boden liegend, so dass sich die SuS wohl fühlen. Atem fliessen lassen. Beim Ausatmen alle Anspannung loslassen. Überall, wo die SuS mit dem Körper auf dem Boden aufliegen, lassen sie ihr Gewicht in den Boden sinken. Nacheinander die Beinmuskeln, Arme, Po, Hände, Gesichtsmuskeln und den Bauch anspannen und in der Bwg innehalten – dann loslassen und in Körperteil in den Boden sinken lassen.	15'
Beobachtungen: Die SuS haben schnell ihren Raum gefunden. Alle legen sich auf den Rücken und können die Augen schliessen. R. kauert sich unter seinen Tisch. Alle bleiben bei der Übung bei sich.		
Rückmeldungen: <ul style="list-style-type: none"> • Ich fühle mich gut, ich bin entspannt. • Es war gemütlich und ich bin beruhigt. Am Anfang hat es an der Brust (zeigt auf unteren Teil des Brustbeins) ein bisschen gezogen. (An- und Entspannung im Zwerchfell spürbar.) • Auf dem Rücken liegen tut mir weh. • Beim Loslassen hat der Bauch geknurr. • Diese Übung sollten wir öfters machen. Sie hilft, um sich zu entspannen. 		
Die SuS erleben ihr eigenes Körpergewicht in aktiver Beziehung zu anderen in nonverbaler Kommunikation	Gewicht: Körperwippe SuS stellen sich gegenüber und fassen sich an den Händen. Die Füsse bleiben stehen und sie lehnen langsam auseinander. Schultern und Nacken bleiben entspannt. Das Gewicht des anderen spüren. Ein SuS beugt die Beine, bringt den Po auf den Boden und legt Rücken und Kopf ganz auf den Boden. Das andere Kind bildet das Gegengewicht im Stehen. Das stehende Kind stützt sich mit seinem Gewicht auf dem liegenden Kind ab. Beide haben ausgestreckte Arme. Das stehende Kind	5'

	kommt mit dem gleichen Ablauf auf den Boden und zieht das liegende Kind nach oben in den Stand. Weiter im Wechsel.	
<p>Anmerkung: Diese Übung wurde 2x ausgeführt. Unter anderem auf Wunsch der SuS. Es wurde Gruppen mit dem gleichen Geschlecht gebildet und beide Male mit der gleichen Person. Ich zeige die Übung mit T. vor.</p> <p>Beobachtungen1: Schon der erste Schritt, sich nach hinten zu lehnen und das Gegengewicht zu bilden, braucht Mut und Zeit. Es gelingt allen im Stehen das Gegengewicht zu geben. Bei einigen Gruppen habe ich mit Hands on am Rücken mitgeholfen. Die liegenden Kinder ziehen sich meist selbst hoch und geben kein Gegengewicht. Ich zeige mit T. bei der Reflexionsrunde die einzelnen Schritte noch einmal und auf was geachtet werden muss. Bei der 2. Reflexionsrunde waren die Rückmeldungen differenzierter.</p> <p>Rückmeldungen1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit der Zeit ging es immer besser. Beim Hochziehen war es schwierig das Gleichgewicht zu halten. • Die Füße rutschten. • Es war schwierig das Gewicht abzugeben. <p>Beobachtung2: Die Atmosphäre wirkte ruhiger und konzentrierter. Die SuS lassen sich auf das Wahrnehmen ein. Den SuS scheint es wirklich ein Anliegen zu sein, nach der Übung sich auszutauschen und die gewonnenen Erkenntnisse auch in eine Wiederholung einfließen zu lassen.</p> <p>Rückmeldungen2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuerst haben wir uns mit Kraft hochgezogen, dann wurde es ein bisschen normal. • Es war dieses Mal viel besser, wir haben uns mehr vertraut. Das gelang uns, weil wir die Übung langsamer gemacht haben und wir uns mehr gespürt haben. • Gestern sind wir auf den Po runtergefallen. Heute nur noch einmal. • Wir sind zuerst nur einmal im Stehen nach hinten gelehnt. Dann haben wir die Übung mal langsam oder schnell durchgeführt. Langsam ist sicherer. 		

Masterarbeit	Forschungstagebuch Bewegungsblock 3	Andrea Andermatt
---------------------	--	-------------------------

Fokus: Entwicklungshandlung yield/Bewegungsblock 3 – Kleingruppe: 31.01. – 18.02.22

Ziel	Inhalt/Übung	Dauer
<p>Beobachtungen/Bemerkungen Diese setzen sich zusammen aus den Beobachtungen der Autorin und den Rückmeldungen der Fokuskinder. Wobei die Autorin teilnehmend beobachtet.</p>		
<p>1. Einheit Bei dieser Einheit war es vor dem Gruppenzimmer durchgehend laut und unruhig. Die Unterstufe hatte eine Sonderwoche mit Spielen. Auch schauten immer wieder SuS ins Gruppenzimmer hinein.</p>		
<p>Die SuS lockern die Gelenke. Die Die SuS wärmen sich auf. Die SuS nehmen das Skelett als beweglich und stabil wahr.</p>	<p>Schütteln zur Musik: Kombination mit Mvly-Karte Knochen: Knochengerüst Die SuS schauen sich das Skelettmodell an. SuS schließen die Augen und spüren vom Kopf bis zu den Füßen ihren Knochen nach. Sie werden mit Worten durch den Körper geführt. Danach bewegen sie das Knochengerüst zur Musik.</p>	<p>5'</p>
<p>Anmerkung: Ich habe entschieden das Schütteln zur Musik mit den Mvly-Karten der Körpersysteme zu kombinieren. Einerseits, um durch das Fokussieren auf ein Körpersystem mehr Aufmerksamkeit zu erreichen und andererseits das Bewegungsrepertoire zu erweitern. Diese Körpersysteme sind zurückzuführen auf die Arbeit von Bainbridge-Cohen (Hartley, 2012). Lied: shake your body like a belly dancer, remix Bonanza</p>		

T. meldete, dass sie Bauchschmerzen habe und einfach mitmache, was ihr möglich sei. Sie schüttelt zaghaft mit.

R. mit sprachlicher Anweisung gelingt es ihm jeweils nur links oder rechts, ein Arm oder Bein separat zu schütteln. Danach tanzt er wieder in sich gesunken in engem Raum, rhythmisch zur Musik, dabei wippt er vor allem mit dem Oberkörper mit und verlagert das Gewicht von den Beinen hin und her.

Die SuS halten ihr Gleichgewicht.	Gleichgewicht: Bär und Tiger Die SuS bilden Paare. Ein Kind ist der Bär und das andere der Tiger. Der Bär stellt sich in einen tiefen, stabilen Stand. Rücken ist gerade, die Arme aktiviert. Das Gewicht sinkt durch die Füße in den Boden. Das Körperzentrum liegt im Becken. Der Tiger testet nun den Stand des Bären durch Wegschieben oder -ziehen der Füße, der Beine oder des Oberkörpers. Was kann der Bär tun, um standzuhalten, nicht umzufallen und seine Position zu halten? Rolle wechseln	10'
-----------------------------------	--	-----

Zur Unterstützung bin ich auch Mal der Tiger oder der Bär.

T. es gelingt ihr das Gewicht abzugeben (yield) und eine gute oben-unten Verbindung aufzubauen. Teilweise spannt sie sich an, die Knie sind durchgestreckt, hält den Atem an. Bei Hinweis auf das Ausatmen oder Weiteratmen, kann sie wieder eine oben-unten Verbindung herstellen und der push mit beiden Beinen ist spürbar. Das flexible Ausweichen gelingt ihr mit weichen und fließenden Bwg in alle Richtungen.

R. Als ich als Tiger ihn wegdrücke, gelingt es ihm eine oben-unten Verbindung durch die Mitte (Nabelzentrum) aufzubauen. Beim Stand fällt es ihm schwer, das Gewicht abzugeben, in die Knie zu gehen oder breit dazu stehen. Der Gegendruck fällt ihm leichter, das flexible Ausweichen gelingt ihm kaum.

Um eine Idee von dem Gegendrücken oder dem flexiblen Ausweichen zu bekommen, stelle ich mich als Bär hin. Sie fangen an sich über Techniken zu diskutieren, wie sie mich am besten aus dem Gleichgewicht kriegen. Sie probieren aus.

Die SuS aktivieren den homologen Schub aus den Fersen.	Entwicklungshandlung: Knochenklappern Auf dem Rücken liegend. Augen schliessen. Die Arme liegen entspannt neben dem Körper. Der Kopf bleibt abgelegt. Das Gewicht sinken lassen. Die Aufmerksamkeit zu den Füßen lenken. Die SuS versetzen den Körper in ruckelnde Bwg, indem sie die Zehen vor und zurück bewegen und die Fersen fest am Boden bleiben. Die SuS achten darauf, ob die Bwg am Kopf ankommt. Ob die Bwg in einem Gelenk blockiert. Können sie diesen Ort benennen? Bei Schwierigkeiten bei der Bwg von den Füßen aus helfen.	10'
--	--	-----

Beide probieren die Übung zuerst allein.

T. Anspannung in den Beinen, Brustkorb und Nacken. Mit Unterstützung an den Füßen (ziehend) gelingt ihr eine durchgehende Bwg bis zum Nacken. Nachdem ich den Kopf halte und T. nachspüren kann, wann sie diesen festhält oder loslässt, gelingt ihr auch die durchgehende Bwg bis zum Kopf. Heute allerdings nur mit Unterstützung an den Füßen.

R. Anspannung an Beinen, Brustkorb und Nacken. Zuerst Unterstützung an den Füßen (ziehend). Danach Kopf festhalten, Atemunterstützung am Brustbein (beim Ausatmen das Brustbein mit einer Hand sanft nach unten in den Bauchraum unterstützen). Danach gelingt ihm mit Unterstützung die durchgehende Bwg.

Die SuS entdecken die vier Phasen der Atmung (Einatmen, wellenartiger Übergang, Ausatmen, Pause).	Pause: Pause entdecken	5'
---	------------------------	----

T. R.		
Da es draussen laut war, konnten sich beide nicht wirklich auf das Atmen konzentrieren oder sich entspannen.		
Die SuS teilen ihre Beobachtungen während den Bewegungseinheiten.	Reflexionsgespräch	5'
<p>Beobachtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Übungen sind schwierig durchzuführen, wenn die SuS sich im Raum nicht sicher fühlen, weil wie heute z.B. im Gang Lärm hat oder andere SuS in den Raum schauen. Daraus lässt sich schliessen, dass ein sicherer Raum eine Voraussetzung für Bwgübungen sind. R. gelingt es dieses Mal sich schon mehr auf die Bewegungen einzulassen, ohne sie stets zu kommentieren oder nur zu kommentieren, ohne sie auszuführen. Die SuS melden Bedürfnisse und Wünsche von sich aus. Sie denken mit und äussern Erfahrungen oder Eindrücke bereits während den Übungen. Die SuS schätzen es, dass es weniger Übungen sind und sie genügend Zeit für das Gespräch haben. <p>Rückmeldungen SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> Schwergefallen ist mir... <p>T. Das Schütteln fiel mir schwer, wegen den Schmerzen im Unterleib. R. Knochenklappern geht einfach nicht bei Lärm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Leichtgefallen ist mir... <p>T. R. die Übung Bär und Tiger war leichter, weil ich sie schon kannte. Da war ich eh schon konzentriert, weil ich schon konzentriert war, nicht das Gewicht zu verlieren, da störte mich der Lärm nicht. Das Pause machen. Ich finde es auch hilfreich.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ich habe heute gelernt/entdeckt... <p>T. Wenn ich schmerzen habe, ist es schwierig zu entspannen. Ich habe eine gute Haltung, also eine gute Stabilität. Dass ich so gut stehen kann. R. Bei Lärm und Störungen ist das Loslassen schwierig oder sich auf die Übungen einlassen. Um Loslassen zu können, braucht es Sicherheit. Wenn du loslassen willst, musst du es irgendwie schaffen, dich nicht auf andere Sachen zu konzentrieren. Da hebt sich dein Kopf automatisch, bei Störungen. Nach einer halben Stunde im Kreis sitzen, ist auch alles angespannt. Weil da wird es dann immer langweilig und langweilig und irgendwann hab ich keine Lust mehr. Bei Tiger und Bär wurde er immer stabiler, bessere oben-unten Verbindung. Beim Ausschütteln merkte ich einen Unterschied, weil normalerweise schüttle ich alles. Ich konnte nicht einzelne Körperteile bewegen. Ohne Musik war es einfacher, sonst schwelge ich in der Musik.</p> <p>Beobachtung Gespräch</p> <ul style="list-style-type: none"> T. spricht nicht gleich los. Sie streckt zuerst auf. R. scheint zuzuhören sein Blick ist wach. Er ist im Ausserfokus. T. fragt R., ob er auch was sagen möchte. R. reagiert auf die Frage von T. T. sucht Blickkontakt mit mir, als ich spreche. T. wartet auf Rednerwechsel, achtet auf Pausen. Überlegt beim Reden. Sprudelt nicht einfach. R. spielt nicht die ganze Zeit mit einem Gegenstand herum. Sitzt ruhiger, wirkt präsent. T. reagiert auf R., lächelt, sucht Blickkontakt. Zeigt Anteilnahme am Gespräch. 		
2. Einheit		
Die SuS lockern die Gelenke. Die Die SuS wärmen sich auf. Die SuS schütteln ihren Alltag und Sorgen ab und Kommen an.	Schütteln zur Musik: Kombination mit Mvly-Karte Knochen: Knochengerüst Die SuS schauen sich das Skelettmodell an. SuS schliessen die Augen und spüren vom Kopf bis zu den Füßen ihren Knochen nach. Sie werden mit Worten durch den Körper geführt. Danach bewegen sie das Knochengerüst zur Musik.	5'

T. wünscht sich das Schütteln ohne Musik. Es würde ihr einfacher fallen. Sie wirkt müde. Schüttelt sich teilweise, hält wieder inne und ist gedanklich irgendwo anders.

R. gelingt das Bewegen von einzelnen Extremitäten. Wobei die Fussgelenke und die Knie angespannt bleiben. Schütteln aus den Handgelenken, Ellbogen und Schultern möglich. Zur Unterstützung hält er sich an der Wand fest.

Die SuS verbinden den Atemfluss mit der Bewegung in allen Bewegungsmustern der frühkindlichen Bewegungsentwicklung.

Entwicklungsmuster: Gehirntanz
Die SuS beginnen im Stand und spüren kurz in sich hinein, wie sich der Körper anfühlt. Danach richten sie ihre Aufmerksamkeit auf ihren Atem – dann klopfen sie mit den Fingerspitzen sanft auf ihren Schädel, über den Körper bis zu den Füssen. – dann strecken sie vom Bauchnabel aus ihre Arme und Beine weit weg vom Zentrum und wieder dahin zurück. – Von der Krone des Kopfes aus werden Bwg in den Raum hinein initiiert. – Die SuS springen vom Fersensitz aus, wie ein Frosch. – Im Stand ziehen die SuS abwechselungsweise auf einer Körperhälfte die Ellbogen und die Knie zueinander und mit den Finger- und Fussspitzen wieder weit auseinander. – Hüpfend an Ort werden jeweils mit der einen Hand der gegenüberliegende grosse Zeh berührt. - Zum Abschluss drehen sich die SuS sieben Mal um die Achse. Bleiben stehen und beobachte wie der Körper das Gleichgewicht wieder findet und dann wiederholen sie das Drehen in die andere Richtung.

5'

T. wird langsam fitter beim Abklopfen und im Laufe der Übung.

R. Klopft sich ab, jedoch sehr schnell. Es gelingt ihm der push von beiden Füssen beim Frosch und der reach auf Antrieb. Bewegt sich Homolateral, das Festhalten an der Mauer hilft ihm, nur auf einer Seite aktiv zu sein. Das Berühren des gegenüberliegenden grossen Zehs gelingt ihm ebenfalls.

Die SuS nehmen sich über die Kinästhetik gegenseitig wahr und spiegeln ihre Bwg.

Bewegungsbeobachtungen: 100 Gangarten
Die SuS stellen sich hintereinander. Das hintere etwas seitlich versetzt und legt eine Hand auf die Schulter des Vorderen und schliesst die Augen. Das vordere Kind geht durch den Raum in einem angenehmen Geh-tempo. Das vordere führt. Über das Spüren versucht das hintere Kind in die gleiche Gangart zu kommen wie das vordere. Wenn das hintere diese übernommen hat, öffnet es die Augen und läuft am vorderen vorbei. Dieses beobachtet seine Gangart am anderen.

10'

Die Übung gelingt erst, als ich mich zur Verfügung stelle. Zuerst lege ich die Hand auf ihre Schulter. Danach gehe ich vor. Dabei nehme ich extra unterschiedliche Gangarten ein, damit sie den Unterschied spüren. Danach wollen sie auch noch einmal voraus gehen mit einer anderen Gangart.

T. wird jetzt richtig wach. Es gelingt ihr über das Hören und das Spüren die Gangart nachzuahmen.

R. gelingt es mit Hören und Spüren die Gangart nachzuahmen. Er kann sehr genau beschreiben, was ihm dabei geholfen hat und wie er die Gangart mit dem Aufprall am Boden gehört hat.

Die SuS wechseln zwischen aktivieren/anspannen und loslassen/entspannen.

Entwicklungshandlungen: Der Schneemann
Die SuS bewegen sich durch den Raum. Bei einem Klatschen von mir, frieren sie wie ein Schneemann ein (Freeze), ohne den Atem anzuhalten. Danach stellen sie sich vor, dass die Sonne fest heiss wird und sie langsam schmelzen, bis der Schneemann nur noch eine Pfütze auf dem Boden ist. Bei einem weiteren Klatschen stehe sie wieder auf und gehen wieder durch den Raum. (Es

5'

	kann auch mit Musik ein Zeichen gesetzt werden.) Der Ablauf wird ein paar Mal wiederholt.	
<p>T. gelingt es zu Beginn teilweise langsam in den Boden zu sinken. Sie dreht sich auf den Bauch und stützt sich mit den Ellbogen auf.</p> <p>R. gelingt es zu Beginn die Anspannung loszulassen, ab der Körpermitte lässt er sich auf den Boden plumpsen und dann lässt er die Extremitäten los. Liegt auf den Bauch.</p>		
Die SuS spüren die Verbindung vom Bauchnabelzentrum zur Körperperipherie.	<p>Körperverbindung: Seestern</p> <p>Auf dem Rücken liegend, in einer X-Form. Alle Extremitäten, der Kopf und das Steissbein sind durch das Bauchnabelzentrum miteinander verbunden. Atem fließen lassen. Beim Ausatmen alle Anspannung loslassen. Überall, wo die SuS mit dem Körper auf dem Boden aufliegen, lassen sie ihr Gewicht in den Boden sinken. Mit der nächsten Ausatmung ziehen sie sich um den Bauchnabel zusammen und rollen sich auf eine Seite. Alle Extremitäten kommen gleichzeitig an. Mit der Einatmung strecken sie sich wieder vom Bauchnabelzentrum her zurück in die X-Form. Nach einer kurzen Pause drehen sie sich auf die andere Seite. Die Bwg sollte weich und fließend von einer zur anderen Seite gehen.</p>	5'
<p>T. erkennt die Bewegung wieder von der Austestung. Dreht sich zu Seite. Bwg initiiert sie von der Schulter aus. Braucht anfänglich viel Kraft, hält den Arm fest und nimmt ihn über den Kopf. Beine werden auch aktiv bewegt. Kein Zusammenziehen zur Mitte in der Seitenlage. Ich zeige dir Bewegung vor. Danach gelingt das Zusammenziehen besser. Mit Hands on auf den Nabel gelingt ihr das Initiieren vom Nabel aus. Als ich ihre Aufmerksamkeit auf den Arm richte, gelingt ihr das Loslassen in beide Richtungen auf beiden Seiten.</p> <p>R. dreht sich mit viel Kraftaufwand. Initiation von den Knien und Schulter aus. Kein Zusammenziehen zur Mitte sichtbar. Auch nach dem Unterstützen durch Worte nicht, auch nicht nach dem Vorzeigen. Mit Hands on auf der Gegenseite und dem Mitführen der Bwg von der Mitte bis zu dem Fuss und der Hand, wie auch das jeweilige Zusammenführen, gelingt es ihm sich zur Seite zu drehen und sich zum Bauchnabel zusammenzuziehen.</p>		
Die SuS entdecken die vier Phasen der Atmung (Einatmen, wellenartiger Übergang, Ausatmen, Pause).	Pause: Pause entdecken	5'
<p>Aus zeitlichen Gründen wurde diese Übung ausgelassen.</p>		
Die SuS teilen ihre Beobachtungen während den Bewegungseinheiten.	Reflexionsgespräch	5'
<p>Beobachtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Schütteln gelingt beiden ohne Musik besser und sie können sich besser auf einzelne Körperteile fokussieren, wenn ich diese benenne. • Manchmal ist es wichtig, die vorgegebenen Bilder zu adaptieren oder die Übungen selbst mitzumachen, damit die SuS eine Vorstellung der Bwg erhalten. • Beide scheinen heute sehr müde zu sein und sind nicht gewillt lange bei einer Übung zu bleiben. Da ich selbst gesundheitlich angeschlagen bin, fällt es auch mir schwer die SuS zu motivieren. Bei der Übung mit den 100 Gangarten werden wir alle fit. • Die <p>Rückmeldungen SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwergelassen ist mir... <p>T. Schneemann, das langsam Hinfallen/ Seestern am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, geholfen haben meine Unterstützungen</p>		

R. den Seestern kannte ich noch nicht, den fand ich mega komplex/ Der Schneemann ging so/ Das Knochenklappern mag er nicht, das Loslassen könne er im Moment nicht so gut. /Gehirntanz ging nicht besser, obwohl er ihn schon kannte, ein bisschen besser ging es, als er sich festhalten konnte. / Diese Übungen sind für ihn auch anstrengend.

- Leichtgefallen ist mir...

T. Knochenklappern, Entwicklungsmuster, 100 Gangarten,

R. Die 100 Gangarten waren leichter, wenn sich jemand viel (gross) bewegt. /Wiederholungen der Übungen halfen dabei, dass sie mit der Zeit leichter fielen.

- Ich habe heute gelernt/entdeckt...

T. ich kann die Übungen jetzt besser, denn früher konnte ich das nicht gut, weil ich Angst hatte, dass mich alle auslachen. Aber jetzt werde ich eben nicht mehr gemobbt. (Hinweis auf Kontext)

R. ich habe nichts entdeckt.

Beobachtung Gespräch

T. schlägt eine Organisationsform vor, bevor wir mit der Reflexion beginnen. Sie holt das Einverständnis von mir ein und sucht den Blickkontakt zu mir. R. gibt mit einem Ja das Einverständnis. So ist erkennbar, dass er zuhört. Diese Form hält T. zwar nicht ein. Sie geht zwar die Übungen der Reihe nach durch, lässt danach aber R. nicht zur Sprache kommen. Ich werde diese das nächste Mal noch einmal vorschlagen, damit ein Dialog untereinander initiiert werden kann.

T. fragt bei R. konkret nach, ob sie beginnen könne und schaut ihn an. Sie beginnt erst, als sie eine Bejahung von R. bekommt.

T. begründet jeweils von sich aus, was ihr schwer oder leicht gefallen ist.

R. unterbricht T. nicht während sie erzählt. Am Anfang scheint er zuzuhören. Was daran zu erkennen ist, dass er die Karten anschaut, von denen T. spricht. Er reagiert auf den Blick von mir mit einem Lächeln. Er sitzt ruhig da. Nach etwa einer Minute fängt er wieder an mit der Matte zu spielen. Ob er zuhört ist daran zu erkennen, als ich bei T. nachfrage, schaut er kurz zu mir hin. Als ich auf die Karten zeige, schaut er auch auf diese. ist nicht erkennbar. R. reagiert sofort auf meine Fragen, er ist also trotz der motorischen Unruhe oder gerade deswegen aufmerksam am zuhören

T. reagiert auf Fragen nachdenklicher und überlegter. Sie antwortet mit Begründungen und Erklärungen. Als ich mit R. spreche wechselt sie den Blick von mir zu ihm.

T. fragt gezielt nach einer Übung bei R. nach als er bei der Erzählung eine Denkpause einlegt. Sie zeigt auf eine Karte und initiiert eine Weiterführung des Gesprächs.

R. scheint besser auf meine Fragen einzugehen und beantwortet diese direkt. War das schon vorher so?

R. geht auf meine Bitte ein, aufzuhören mit der Matte zu spielen.

T. bringt plötzlich ein neues Thema hinein. Sie hat an der Wandtafel etwas zum Thema Fasnacht gelesen. Liest nachher an der Wandtafel weiter.

R. reagiert auf den Hinweis von T. Als ich bei ihm nachfrage, richtet er den Blick wieder auf mich und lässt sich erneut auf das Gespräch mit mir ein.

Als ich nachfrage, welche Übung wir in der Klasse machen wollen sind beide wieder aufmerksam. Interaktion und Sprecherwechsel sind erkennbar. Auch wenn das Rederecht mitten im Satz eingefordert wird, können sie sich manchmal stoppen und später noch einmal einhaken. Sie wirken ruhiger als sonst. Widersprüche werden begründet.

3. Einheit

Die SuS lockern die Gelenke.
Die Die SuS wärmen sich auf.
Die SuS fokussieren sich auf die Muskeln.

Schütteln zur Musik in Kombination mit Mvly-Karte
Muskeln: Muskeltanz
Die SuS suchen einen Platz im Raum. Die SuS stellen sich ihre Muskeln vor und was sie alles damit machen können. Was wäre, wenn wir nur aus Muskeln bestehen würden? Welche Tiere haben auch nur Muskeln?
Bewegt euch wie eine Qualle zur Musik.

5'

T. fließende weiche Bewegungen.

R. konnte die Füße lockern und schütteln.

Die SuS richten ihre Aufmerksamkeit beim Spüren nach innen, in den Körper.

Körperwahrnehmung: Rückenbild
In Partnerarbeit hängen sie für jedes Kind ein Blatt hochkant an die Wand, mit einem Stift daneben. Eines der Kinder steht hinten und zeichnet mit dem vorderen mit dem Zeigefinger eine einfache Form auf den Rücken. Das vordere Kind zeichnet diese auf das Blatt. Wechseln. Wechseln...

30'

T. hatte Mühe alles zu spüren und wiederzugeben. Auch die einfachsten Formen, wie ein Quadrat.

R. konnte die Formen und Figuren sehr gut wiedergeben.

Es muss darauf geachtet werden, dass die SuS die Formen in einem angemessenen Tempo und mit einem angenehmen Druck auf den Rücken zeichnen. Der Vorgang kann gut wiederholt werden und ev. auch die Gruppen gewechselt werden. In diesem Fall habe ich auch Formen gezeichnet. So gibt es auch Wahrnehmungsunterscheidungen beim Druck. Ich hatte einen dickeren Finger, meinte T., weil ich mehr Druck gab.

Beim Malen auf dem Rücken (Parasympaticus), Beim Zeichnen auf das Papier (Sympaticus). Vorne-hinten Verbindung.

Die SuS spüren die Verbindung vom Bauchnabelzentrum zur Körperperipherie.

Körperverbindung: Seestern
Auf dem Rücken liegend, in einer X-Form. Alle Extremitäten, der Kopf und das Steissbein sind durch das Bauchnabelzentrum miteinander verbunden. Atem fließen lassen. Beim Ausatmen alle Anspannung loslassen. Überall, wo die SuS mit dem Körper auf dem Boden aufliegen, lassen sie ihr Gewicht in den Boden sinken. Mit der nächsten Ausatmung ziehen sie sich um den Bauchnabel zusammen und rollen sich auf eine Seite. Alle Extremitäten kommen gleichzeitig an. Mit der Einatmung strecken sie sich wieder vom Bauchnabelzentrum her zurück in die X-Form. Nach einer kurzen Pause drehen sie sich auf die andere Seite. Die Bwg sollte weich und fließend von einer zur anderen Seite gehen.

5'

Es wurde noch einmal die Übung Seestern durchgeführt, da die SuS noch nicht ganz im yield waren.

T. spürte von sich aus, dass sie den Arm festhält. Und es gelang ihr ihn loszulassen

Die SuS entdecken die vier Phasen der Atmung (Einatmen, wellenartiger Übergang, Ausatmen, Pause).

Pause: Pause entdecken

5'

Die SuS teilen ihre Beobachtungen während den Bewegungseinheiten.

Reflexionsgespräch

5'

Beobachtungen

- Das Rückenmalen fanden beide sehr toll.
- Beim Seestern half das Bild mit den Fangarmen und dass der Mund beim Bauchnabel ist. R. hat dabei sogar geschmatzt

Rückmeldungen SuS

- Schwergelassen ist mir...

T. das Rückenbild spürte sie nicht so gut.
 R. genau auf der Wirbelsäule habe ich nicht so gut gespürt.

- Leichtgefallen ist mir...

T. Selbstvertrauen, dass sie sich gut bewegen kann.

R. sagt nicht mehr einfach, es war alles leicht, gibt differenzierte Antwort, wie beim Muskeltanz:
 Es ist eigentlich auch leicht gewesen. Man musste sich einfach zusammenziehen und dann wieder entspannen. Man durfte sich einfach nicht ganz entspannen, sonst würde man umfallen.

- Ich habe heute gelernt/entdeckt...

T. dass ich den Arm beim Seestern festhält. Und wenn sie sich von der Mitte (Bauchnabel) bewegt, kommt er von sich aus nach.

R. Man muss beim Seestern die Muskeln gar nicht so doll benutzen, wenn man weiss, wo alles hinkommt. (Propriozeption). Das Bild mit dem Essen hat R. geholfen (LP).

Beobachtung Gespräch

- T. will nicht sofort starten, sie hört in Ruhe der Erklärung von mir zu.
- Interaktion sichtbar bei beiden. Blickkontakt, Zustimmung mit Kopfnicken, auf den Inhalt reagieren.
- Differenziertere Angaben zur Wahrnehmung. Gemeinsame Sprache entwickelt.
- Turn-Taking klar erkennbar. Wird auch von T. und R. initiiert.
- Beide Sitzen. Im Schneidersitz. Sind bei sich und auch im Aussen.

Fokus: Entwicklungshandlung yield/ Bewegungsblock 3 – Klasse:

Ziel	Inhalt/Übung	Dauer
Beobachtungen		
Diese setzen sich zusammen aus den Beobachtungen der Klassenlehrperson, der Autorin und den Rückmeldungen einzelner SuS. Wobei die Klassenlehrperson und die Autorin teilnehmend beobachten.		
Die SuS entdecken die vier Phasen der Atmung (Einatmen, wellenartiger Übergang, Ausatmen, Pause).	Pause: Pause entdecken	5'
Beobachtungen: Die SuS bleiben bei sich, viele schliessen die Augen.		
Rückmeldungen:		
<ul style="list-style-type: none"> • Ich genoss die Pause. Ich konnte langsam atmen, ohne dass es mir schlecht wurde. Der Körper mag es nicht, wenn ich langsam atme. • Wenn ich langsam atme, spür ich die Pause. • Ich konnte entspannt einatmen. • Ich konnte noch entspannter atmen als sonst. • An der Seite meines Oberkörpers hat es gezogen. • Ich spürte am Anfang Anspannung am Brustkorb und dann spürte ich die Entspannung. 		
Anmerkung von mir: Die SuS wünschen sich nun ab und zu diese Übung.		
Die SuS halten ihr Gleichgewicht.	Gleichgewicht: Bär und Tiger Die SuS bilden Paare. Ein Kind ist der Bär und das andere der Tiger. Der Bär stellt sich in einen tiefen, stabilen Stand. Rücken ist gerade, die Arme aktiviert. Das Gewicht sinkt durch die Füsse in den Boden. Das Körperzentrum liegt im Becken. Der Tiger testet nun den Stand des Bären durch Wegschieben oder -ziehen der Füsse, der Beine oder des Oberkörpers. Was kann der Bär tun, um standzuhalten, nicht umzufallen und seine Position zu halten? Rolle wechseln	10'

Beobachtungen: Die SuS gingen zuerst in eine Art Kampf und versuchten als Tiger den Bären auf den Boden zu bringen. Es braucht seine Zeit bis sie herausfinden, wie sie als Bär standhalten können oder als Tiger achtsam schieben oder ziehen. Es half, wenn ich mit jemandem die Übung vorzeige oder bei einzelnen Gruppen als Bär oder Tiger eingreife, damit sie ein Gespür für die «Rolle» bekommen. Die SuS wünschten von sich aus, dass sie diese Übung noch einmal durchführen können.

Rückmeldungen:

- Ich bin als Bär stets ausgewichen.
- Ich spürte eine Verbindung von einem Bein bis zur Schulter auf der gegenüberliegenden Seite und fühlte mich standhaft.
- Ich war als Bär, wie Knete, das machte Spass.
- Als Bär probierte ich aus zwischen flexiblen Bewegungen und hart sein. Bei flexiblen Bewegungen hilft es, wenn ich als Tiger ziehe und nicht schiebe.

2. Durchführung

- Wir standen als Bär stabiler. Ich spürte eine andere Spannung. Wir waren härter.
- Wir waren flexibler. Ich fand keinen Punkt zum Schieben, ausser von hinten (am Rücken).
- Nach dem Schubsen verliert der Bär die Spannung.
- Ein sehr guter Tiger ist, wenn er schnell ist und verschiedene Punkte berührt. Die Stabilität sinkt.

Die SuS wechseln zwischen Aktivieren/Anspannen und Loslassen/Entspannen.

Entwicklungshandlungen: Der Schneemann
Die SuS bewegen sich durch den Raum. Bei einem Klatschen von mir, frieren sie wie ein Schneemann ein (Freeze), ohne den Atem anzuhalten. Danach stellen sie sich vor, dass die Sonne fest heiss wird und sie langsam schmelzen, bis der Schneemann nur noch eine Pfütze auf dem Boden ist. Bei einem weiteren Klatschen stehe sie wieder auf und gehen wieder durch den Raum. (Es kann auch mit Musik ein Zeichen gesetzt werden.) Der Ablauf wird ein paar Mal wiederholt.

5'

Beobachtungen: Das Bild mit dem Schneemann hilft. Die Jahreszeiten und der Wasserkreislauf können dazu genommen werden. So verdampft im Sommer die Pfütze und steigt in die Luft (aufstehen). Im Herbst kommt der Wind, Regentropfen in den Wolken. (gehen im Raum, dabei können verschiedene Geschwindigkeiten noch dazu genommen werden oder Qualitäten der Gangarten). Im Winter fallen Schneeflocken und ein Schneemann wird gebaut (Freeze). Der Frühling kommt und der Schneemann schmilzt. Am Anfang zu schmelzen, fällt vielen SuS leicht. Auf halber Höhe werden sie ungeduldig und lassen sich fallen. Das langsame Schmelzen ein paar Mal üben.

Rückmeldungen:

- Beim Frühling spürte ich die Sonnenstrahlen, wie ein Kribbeln auf meiner Haut. Das war angenehm.
- Ich habe mich beim Frühling gefreut. Es war ein gutes Gefühl verbunden mit schönen Erinnerungen.
- Das Schmelzen war leicht.
- Dieses Loslassen, das Schmelzen, empfand ich als Traurigkeit.
- Es fühlte sich, wie tot an, wie ein Zombie (Bwg-Qualität).

Offene Fragen:

Sind es zu viele verschiedenen Übungen? Sollten eher weniger genommen werden, dafür an diesen länger dranbleiben?

Wäre eine andere Sitzordnung beim Reflexionsgespräch oder Setting fördernder für die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen. So z.B. wenn die SuS sich gegenüber sitzen und alleine die Sätze erweitern, ohne meine Fragen. Vielleicht hätte ich es mehr aushalten können bis Rückmeldungen von den SuS von sich aus kamen.

Fokus: Entwicklungshandlung reach/Bewegungsblock 4 – Kleingruppe: 21.2. – 11.03.22

Ziel	Inhalt/Übung	Dauer
Beobachtungen/Bemerkungen		
Diese setzen sich zusammen aus den Beobachtungen der Autorin und den Rückmeldungen der Fokuskinder. Wobei die Autorin teilnehmend beobachtet.		
1. Einheit		
Die SuS aktivieren den homologen Schub aus den Fersen.	Entwicklungshandlung: Knochenklappern Auf dem Rücken liegend. Augen schliessen. Die Arme liegen entspannt neben dem Körper. Der Kopf bleibt abgelegt. Das Gewicht sinken lassen. Die Aufmerksamkeit zu den Füßen lenken. Die SuS versetzen den Körper in ruckelnde Bwg, indem sie die Zehen vor und zurück bewegen und die Fersen fest am Boden bleiben. Die SuS achten darauf, ob die Bwg am Kopf ankommt. Ob die Bwg in einem Gelenk blockiert. Können sie diesen Ort benennen? Bei Schwierigkeiten bei der Bwg von den Füßen aus helfen.	10'
<p>T. Kann anfänglich selbst die Bwg initiieren und durchfliessen lassen und hält dann doch wieder fest. Mit Unterstützung an den Füßen von mir, hält sie vor allem am Nacken fest. Ich helfe ihr ihn zu lösen. Danach kann sie im Nacken loslassen. Die Übung ist noch anstrengend.</p> <p>R. fällt es schwer die Fersen zu fixieren, versucht mit Kraft von verschiedenen Körperteilen die Bwg zu initiieren. Mit Unterstützung an den Füßen, hält er am Nacken fest. Nach Hilfe, diese Blockade zu lösen, indem ich seinen Kopf mit meinen Händen leicht vom Boden löse und ihn leicht bewege, geht die Bwg durch den ganzen Körper (mit Unterstützung).</p> <p>Diese Übung wird noch einmal wiederholt, da sie eine darunterliegende Entwicklungshandlung des reach ist. (push von den Füßen)</p>		
Die SuS erfahren die Körpermittellinie und unterscheiden die Körperhälften.	Körperverbindung: Zwei Körperhälften Eine Person liegt mit dem Rücken am Boden. Die andere zeichnet vorsichtig und genau mit dem Zeigefinger vom Scheitel bis zu den Fusssohlen die Körpermittellinie. Dabei wird nach dem Bauchnabel die Linie in die Luft gezeichnet. Danach sucht sich die liegende Person für jede Seite eine Farbe aus. Die andere streicht mit den Handflächen die jeweilige Seite mit dieser Farbe an. Die jeweiligen Seiten werden nach dem Anmalen bewegt, ohne die andere mitzubewegen.	15'
<p>T. es gelingt ihr entspannt auf dem Rücken zu liegen. Und die Körperhälften danach einzeln zu bewegen.</p> <p>R. gelingt es entspannt auf dem Rücken zu liegen und kann die Berührungen (das Anmalen) gut annehmen und scheint es auch zu geniessen. Er teilt sofort mit, falls eine Körperregion ausgelassen wurde.</p> <p>Ich übernehme das Ziehen der Mittellinie und das Annehmen auf Wunsch der SuS. Was ich in diesem Alter wegen den unterschiedlichen Geschlechtern verstehen kann.</p>		
Die SuS reichen hinaus und sind mit der Körpermitte verbunden.	Entwicklungshandlung: Pflück' den Apfel	5'

Sie haben einen stabilen Stand durch den Gegenpol.	Die SuS stehen auf beiden Beinen und versuchen jeweils mit der einen oder anderen Hand imaginierten einen Apfel von einem Baum zu pflücken. Dabei folgt der Blick der Hand. Die Hand wird auf die Körperseite zurückgezogen. Achte dabei auf die Körperverbindung vom Bauchnabel bis zu den Fingerspitzen.	
<p>T.</p> <p>R.</p> <p>Bei beiden muss der Blick zur Hand eingefordert werden. Die Verbindung vom Nabel bis zu den Fingerspitzen gelingt beiden gut, Die Füße bleiben am Boden verhaftet und sind ebenso mit dem Nabelzentrum verbunden. Sie wünschen sich andere leckere Lebensmittel am Baum hängend. Schokolade und dann auch noch andere Wünsche, wie ein Hund. Dazu gebraucht R. beide Hände, da dieser so gross ist. Ich lasse es zu und fordere am Schluss noch einmal die Bwg mit jeweils einer Hand durchzuführen.</p>		
Die SuS spüren die Verbindung vom Bauchnabelzentrum zur Körperperipherie.	Pause: Pause entdecken überleiten zum Seestern	5'
<p>T. es gelingt ihr von Anfang an vom Bauchnabel her die Bwg zu initiieren. Zuerst hält sie den Arm noch fest. Nach dem Spiegeln kann sie diesen entspannen. Das yield ist jetzt klar erkennbar und sie scheint die Bwg zu geniessen.</p> <p>R. ist das yield klar erkennbar und er scheint das gross und klein werden zu geniessen. Keine Hilfe mehr von mir notwendig.</p>		
Die SuS teilen ihre Beobachtungen während den Bewegungseinheiten.	Reflexionsgespräch	5'
<p>Beobachtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • T. lag heute von sich aus auf dem Rücken und lag entspannt. Das Knochenklappern • R. liess sich bei den Körperhälften anmalen und konnte es auch geniessen. • Das Anmalen übernahm ich, weil sich die SuS dabei wohler fühlten. Ich fragte sie zuvor, wie sie es machen wollen. • R. schildert, dass er beim Schlafen alles hört, aber er nicht antworten könne. <p>Rückmeldungen SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwergefallen ist mir... <p>T. -</p> <p>R. -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leichtgefallen ist mir... <p>T. das Knochenklappern, weil da muss man nur die Füße bewegen. Ich mag die Übung «Pause machen». Es hilft mir beim Entspannen beim Essen und auch beim Einschlafen. Nach dieser Übung komme ich entspannt nachhause und meine Mama meldet es auch so zurück. Sonst quatsche ich sie voll, aber nach diesen Übungen nicht.</p> <p>R. das fiel mir auch leicht. Ich mag die Übung «Pause machen»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich habe heute gelernt/entdeckt... <p>T. dass ich auch entspannen kann. Ich lege einfach die Hände auf den Bauch. Beim Seestern bemerkte ich, dass ich den Arm festhielt und dann konnte ich ihn ändern.</p> <p>R. das farbig machen fand ich lustig. Das Berühren fand ich angenehm.</p>		
<p>Beobachtung Gespräch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwechslungsweise sprechen. R. war am Gespräch dabei. Schaute mich an. Blickkontakt erkennbar. • T. fragt immer wieder bei R. nach. Turn-Taking initiiert. • T. fragt jeweils nach, ob sie das Gespräch beginnen soll oder R. anfangen möchte. • T. zeigt mit Bwg nach, was sie meint. 		

- R. nimmt am Gespräch teil. Spricht aber nicht rein, sondern wartet auf Redepause von T. und mir.
- Sie nehmen aufeinander Bezug (Höhenangst).

2. Einheit

Die SuS verbinden den Atemfluss mit der Bewegung in allen Bewegungsmustern der frühkindlichen Bewegungsentwicklung.

Entwicklungsmuster: Gehirntanz
Die SuS beginnen im Stand und spüren kurz in sich hinein, wie sich der Körper anfühlt. Danach richten sie ihre Aufmerksamkeit auf ihren Atem – dann klopfen sie mit den Fingerspitzen sanft auf ihren Schädel, über den Körper bis zu den Füßen. – dann strecken sie vom Bauchnabel aus ihre Arme und Beine weit weg vom Zentrum und wieder dahin zurück. – Von der Krone des Kopfes aus werden Bwg in den Raum hinein initiiert. – Die SuS springen vom Fersensitz aus, wie ein Frosch. – Im Stand ziehen die SuS abwechslungsweise auf einer Körperhälfte die Ellbogen und die Knie zueinander und mit den Finger- und Fussspitzen wieder weit auseinander. – Hüpfend an Ort werden jeweils mit der einen Hand der gegenüberliegende grosse Zeh berührt. - Zum Abschluss drehen sich die SuS sieben Mal um die Achse. Bleiben stehen und beobachte wie der Körper das Gleichgewicht wieder findet und dann wiederholen sie das Drehen in die andere Richtung.

5'

T. führt die Bwg selbstverständlich durch. Sie verbindet sie mit Tanzschritten aus dem Tanzkurs, den sie neuerdings besucht. Nach dem Drehen zeigt sie noch Balancefiguren vor.

R. sucht von sich aus die Nähe der Wand, um die Übungen auszuführen. Das Abklopfen und Abstreichen der Haut von Kopf bis Fuss führt er langsamer und achtsamer aus. Der Frosch gelingt ihm und er lässt sich auf den Versuch ein etwas weiter zu springen. Das Drehen macht ihm sichtlich Spass.

Die SuS aktivieren den homologen Schub aus den Fersen.

Entwicklungshandlung: Knochenklappern
Auf dem Rücken liegend. Augen schliessen. Die Arme liegen entspannt neben dem Körper. Der Kopf bleibt abgelegt. Das Gewicht sinken lassen. Die Aufmerksamkeit zu den Füßen lenken. Die SuS versetzen den Körper in ruckelnde Bwg, indem sie die Zehen vor und zurück bewegen und die Fersen fest am Boden bleiben. Die SuS achten darauf, ob die Bwg am Kopf ankommt. Ob die Bwg in einem Gelenk blockiert. Können sie diesen Ort benennen? Bei Schwierigkeiten bei der Bwg von den Füßen aus helfen.

10'

T. gelingt es von sich aus die Bwg durch den Körper zu lassen. Es strengt sie jedoch schnell an. Nach Unterstützung an den Füßen und dem Hinweis den Kopf leicht wie bei einem Ja und Nein zu bewegen. Ist die Bwg durchfließend.

R. gelingt die Bwg mit Unterstützung an den Füßen. Es fällt ihm schwer die Fersen zu fixieren. Den Nacken lässt er locker, nachdem er ihn leicht, wie bei einem Ja und Nein bewegt. Das yield gelingt ihm sehr gut.

Die SuS verbinden die rechte und linke Körperhälften mit der kontralateralen Bewegungsansteuerung.

Körperverbindung: Im X-Rollen
Ein Kind legt sich mit dem Rücken zum Boden in der X-Form (Beine und Arme ausgestreckt). Das Gewicht in den Boden sinken lassen, atmen. Eine Hand wandert unterhalb des Bauchnabels vorbei und dann rauf vorbei an der gegenüberliegenden Seite nach oben. Die Fingerspitzen ziehen weit nach oben, bis der ganze Körper in die Bauchlage kippt. Das andere Kind kann zum Helfen an der Hand vorsichtig ziehen. Die Bwg führt von

20'

	den Fingerspitzen durch den ganzen Körper, dieser bleibt entspannt. Die Bwg folgt zurück, dabei führt der kleine Finger zur anderen Seite. Auch von den Füßen kann die Bwg initiiert werden. Beobachte, ob sich ein Körperteil bewegt, bevor es an der Reihe ist.	
<p>Die Unterstützung biete ich als LP. Mit Abstreichen von einer Hand über den Bauchnabel zu den Zehenspitzen gebe ich den SuS eine Idee der kontralateralen Verbindung. Das Entspannt sein gelingt beiden, nachdem ich ihnen mitteile, dass sie einmal den Arm oder die Hüfte spüren sollen, ob die entspannt sind. Zur Unterstützung der Orientierung setze ich mich zu dem Ort hin, wo sie sich mit der Hand oder dem Fuss hinziehen sollen.</p> <p>T. kann die Bwg schnell umsetzen.</p> <p>R. Findet es lustig mich zu packen, so ist er motiviert sich zu drehen. Initiiert die Bwg teils aus der Hüfte oder aus den Beinen heraus. Die Drehungen gelingen ihm jedoch nach einer Weile ohne grossen Kraftaufwand.</p>		
Die SuS spüren die Verbindung vom Bauchnabelzentrum zur Körperperipherie.	<p>Von der Pause entdecken zur Körperverbindung: Seestern</p> <p>Auf dem Rücken liegend, in einer X-Form. Alle Extremitäten, der Kopf und das Steissbein sind durch das Bauchnabelzentrum miteinander verbunden. Atem fließen lassen. Beim Ausatmen alle Anspannung loslassen. Überall, wo die SuS mit dem Körper auf dem Boden aufliegen, lassen sie ihr Gewicht in den Boden sinken. Mit der nächsten Ausatmung ziehen sie sich um den Bauchnabel zusammen und rollen sich auf eine Seite. Alle Extremitäten kommen gleichzeitig an. Mit der Einatmung strecken sie sich wieder vom Bauchnabelzentrum her zurück in die X-Form. Nach einer kurzen Pause drehen sie sich auf die andere Seite. Die Bwg sollte weich und fließend von einer zur anderen Seite gehen.</p>	5'
<p>Über die Übung «Pause entdecken» kommen die SuS schnell in die Entspannung für den Seestern. Beiden gelingt es, diese Übung im yield durchzuführen und die Bwg vom Nabelzentrum her zu initiieren. Beide haben sichtlichen Spass an der Übung und dass sie ihnen nun so einfach fällt.</p> <p>T. bemerkt von sich aus, dass sie den Arm wieder festhält. Danach kann sie ihn entspannen und die Verbindung Nabel-Hand nutzen, ohne zu viel Kraft zu verwenden. Nimmt die Atmung mit.</p> <p>R. führt die Bwg selbstverständlich aus, wirkt fließend und entspannt. Die Mitte-Peripherie Verbindung ist sichtbar.</p>		
Die SuS teilen ihre Beobachtungen während den Bewegungseinheiten.	Reflexionsgespräch	5'
<p>Beobachtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ich habe heute mehr Raum gelassen für ein offenes Gespräch. Im Zusammenhang mit dem Gleichgewicht bei der Übung Gehirntanz, habe ich R. rückgemeldet, dass er sich Hilfe von der Wand geholt hat. Danach spiegelte ich ihm das Verhalten beim Treppensteigen. Es ist mir aufgefallen, dass er dabei stets am Rand geht und nie in der Mitte. Nachher war das Treppensteigen bei beiden plötzlich ein Thema. Um zu sehen, wie das Sprachhandeln sichtbar wird bei einer offeneren Struktur, liess ich mich auf das für sie wichtige Thema ein. Deshalb gab es weniger Rückmeldungen zu den Übungen. Beobachtungen meinerseits zu diesen habe ich oben bei den Übungen notiert. <p>Rückmeldungen SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> Schwergefallen ist mir... <p>T. -</p> <p>R. das Gleichgewicht beim Gehirntanz</p> <ul style="list-style-type: none"> Leichtgefallen ist mir... 		

T. alles, da ihr die Bwg vom Tanzen geläufig waren.

R. -

- Ich habe heute gelernt/entdeckt...

T. -

R. -

Beobachtung Gespräch

- Beiden scheint es besser zu gelingen, Pausen abzuwarten, ihren Redebeitrag zurückzuhalten und zu warten, bis das andere Kind eine Pause macht. Ähnlich wie bei der Übung «Jetzt».
- R. wirkte offener, interessierter und zeigte mehr Emotionen.
- Beide blieben am Thema.

3. Einheit

Die SuS verbinden den Atemfluss mit der Bewegung in allen Bewegungsmustern der frühkindlichen Bewegungsentwicklung.

Entwicklungsmuster: Gehirntanz

Die SuS beginnen im Stand und spüren kurz in sich hinein, wie sich der Körper anfühlt. Danach richten sie ihre Aufmerksamkeit auf ihren Atem – dann klopfen sie mit den Fingerspitzen sanft auf ihren Schädel, über den Körper bis zu den Füßen. – dann strecken sie vom Bauchnabel aus ihre Arme und Beine weit weg vom Zentrum und wieder dahin zurück. – Von der Krone des Kopfes aus werden Bwg in den Raum hinein initiiert. – Die SuS springen vom Fersensitz aus, wie ein Frosch. – Im Stand ziehen die SuS abwechslungsweise auf einer Körperhälfte die Ellbogen und die Knie zueinander und mit den Finger- und Fussspitzen wieder weit auseinander. – Hüpfend an Ort werden jeweils mit der einen Hand der gegenüberliegende grosse Zeh berührt. - Zum Abschluss drehen sich die SuS sieben Mal um die Achse. Bleiben stehen und beobachte wie der Körper das Gleichgewicht wieder findet und dann wiederholen sie das Drehen in die andere Richtung.

5'

T.

R. holt sich von sich aus, Stütze an der Mauer. Der Frosch geht jetzt einwandfrei.

Die SuS aktivieren den homologen Schub aus den Fersen.

Entwicklungshandlung: Knochenklappern

Auf dem Rücken liegend. Augen schliessen. Die Arme liegen entspannt neben dem Körper. Der Kopf bleibt abgelegt. Das Gewicht sinken lassen. Die Aufmerksamkeit zu den Füßen lenken. Die SuS versetzen den Körper in ruckelnde Bwg, indem sie die Zehen vor und zurück bewegen und die Fersen fest am Boden bleiben. Die SuS achten darauf, ob die Bwg am Kopf ankommt. Ob die Bwg in einem Gelenk blockiert. Können sie diesen Ort benennen? Bei Schwierigkeiten bei der Bwg von den Füßen aus helfen.

10'

Die SuS erfahren die Entwicklungshandlung reach und lernen somit das eigene Gewicht im Raum zu organisieren

Entwicklungshandlung Zieh' mich!

Ein Kind legt auf den Boden. Das andere Kind zieht es an den Füßen in Schlangenlinien durch den Raum. Dabei darf das liegende Kind die Augen schliessen und sich ziehen lassen wie ein nasser Sack. Geht die

10'

	Schlangenlinie durch den ganzen Körper? Bleibt der Rücken, der Kopf und die Arme am Boden? Nach einem Wechsel halten sich das liegende und das ziehende Kind an einem Seil fest. Das liegende Kind darf sich auch am Seil heranziehen, wenden und drehen.	
Beide hatten grosse Freude daran. Den Reach musste ich richtig einfordern. Das Rausstrecken der Arme. Der Pull ging richtig gut.		
Die SuS trainieren die Geläufigkeit von allen sechs Entwicklungsmustern, indem sie gezielt verschiedene Körperverbindungen bewegen.	Koordination: Käferbeine	5'
Die Luft war etwas draussen. Beide machten noch halbherzig mit.		
Die SuS entdecken die vier Phasen der Atmung (Einatmen, wellenartiger Übergang, Ausatmen, Pause).	Pause: Pause entdecken	5'
Die SuS teilen ihre Beobachtungen während den Bewegungseinheiten.	Reflexionsgespräch	5'
<p>Beobachtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> R. sagt, dass er ins Wingtsun gehe. Ein Verteidigungstraining. <p>Rückmeldungen SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> Schwergefallen ist mir... - Leichtgefallen ist mir... <p>T. ist mir der Gehirntanz, da wir es schon oft gemacht haben. R. das Ziehen fand ich lustig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ich habe heute gelernt/entdeckt... <p>T. Ich kann jetzt besser, bei mir bleiben. Beim Abstreichen. R. nur schon die Übung zu machen, fiel mir leichter.</p>		
<p>Beobachtung Gespräch</p> <ul style="list-style-type: none"> Offenes Gespräch. 		

Fokus: Entwicklungshandlung reach/Bewegungsblock 4 – Klasse:

Ziel	Inhalt/Übung	Dauer
Beobachtungen Diese setzen sich zusammen aus den Beobachtungen der Klassenlehrperson, der Autorin und den Rückmeldungen einzelner SuS. Wobei die Klassenlehrperson und die Autorin teilnehmend beobachten.		
Die SuS entwickeln spielerisch ein Gefühl für «den richtigen Zeitpunkt»	Intuition Jetzt! Die Gruppe bewegt sich im Raum. Sie starten und halten gemeinsam an. Wie gelingt das, ohne zu sprechen oder sich ein Zeichen zu geben? Zu Beginn übernimmt ein Kind die Führung und entscheidet stehenzubleiben oder weiterzugehen.	10'
Beobachtungen: Es hilft, wenn beim Gehen durch den Raum noch einmal der Hinweis auf die eigene Seifenblase gegeben wird (siehe Bewegungsblock 1). Die SuS lernen schnell von Einer-Fokus (Ein Kind führt) auf den Multi-Fokus zu wechseln. Durch den Fokus wirken sie sehr aufmerksam und konzentriert. Es brauchte noch den Hinweis, dass es ein miteinander sein soll und nicht um ein gegenseitiges Austricksen. Bei schnellem Wechsel braucht es den Hinweis, dass aufeinander gewartet werden muss und das Gehtempo zu regulieren.		
Rückmeldungen: <ul style="list-style-type: none"> • Wenn wir alle konzentriert sind, ist es einfach. • Wenn ein Kind bestimmt, konnte man immer dieses anschauen. Bei keinem, musste ich den Blick öffnen. • Bei einem schnellen Wechsel von Anhalten und Stoppen ist es schwieriger. • Die Konzentration muss nach aussen gerichtet werden. • Ich spürte, dass der Zeitpunkt da war. • Es macht Spass 		
Diese Übung wollte die Klasse mehrmals wiederholen. Wir haben sie im Ganzen dreimal wiederholt.		
Die SuS üben die Handlungsplanung, indem sie verschiedene Handlungsmöglichkeiten erforschen.	Präfrontallappen: Platzwechsel Die Gruppe bildet einen Kreis im Stehen oder Sitzen. Wichtig ist, dass es eine gerade Zahl ist. Alle brauchen ein klar zugeordnetes Gegenüber. Beim Spiel wird mit diesem der Platz gewechselt. Zunächst auf direktem Weg ohneinander zu berühren. Zur Einführung wechselt jedes Paar einzeln. Was passiert, wenn alle gleichzeitig wechseln?	
Beobachtungen: Die einzelnen Paare müssen für alle klar sein. Das nicht Berühren muss eingefordert werden. Erweiterung, die Paare wechseln in ihrem Tempo die Plätze. Dadurch wird der Augenkontakt automatisch wichtig. Es kann auch mit dem Tempo variiert werden.		
Rückmeldungen: <ul style="list-style-type: none"> • Diese Übung macht Spass, vor allem, wenn wir den Wechsel selbst bestimmen können. • Man muss auf zwei Sachen aufpassen: dass man niemanden berührt und das Gegenüber beobachten. Dabei muss man die anderen auch ausblenden können. • Es braucht Strategien, um das Gegenüber zu sehen, wenn die anderen durch die Mitte gehen. 		
Die SuS	Rhythmus: Rhythmischer Ball	10'
Beobachtungen: Rückmeldungen: nur einmal durchgeführt. Den SuS fiel es schwer im Rhythmus zu bleiben. Schwierigkeit liegt einerseits in der Augen-Handkoordination und den Rhythmus aufrecht zu halten.		
Diese Übung braucht Zeit und Wiederholungen.		

Anhang 20

Beispielkarten aus dem Karten-Set Mvly

KINESPHÄRE
SEIFENBLASE

RAUM

SEIFENBLASE

■ EINZEL | GRUPPE

■ LEER | VARIABEL

● 10 MINUTEN

ANLEITUNG
Es geht darum herauszufinden, wo die Grenzen deines persönlichen Raumes sind. Finde einen Platz im Raum. Stelle dir vor, du bist von einer großen Seifenblase umgeben. Erteste die Innenseite der Seifenblase mit deinen Händen und Füßen sowie der Krone deines Kopfes. Strecke dich vom Bauchnabel aus in alle Richtungen. Überall dort, wo du mit den Finger- und Fußspitzen sowie mit dem Kopf hinreichst, befindet sich deine Seifenblasengrenze. Vergiss den Bereich hinter deinem Rücken nicht. Deine Seifenblase ist dein persönlicher Raum. Wenn du diesen Raum um dich herum gut spürst, beginne mit deiner Seifenblase durch den Raum zu laufen. Achte zunächst darauf, keine fremden Seifenblasen zu berühren. Kannst du die Seifenblasen der anderen wahrnehmen? Was passiert, wenn sich zwei Seifenblasen zart an den Fingerspitzen berühren? Kannst du mit deiner Seifenblase rollen, springen oder mit anderen Blasen eine Kette bilden? Tauscht euch über die gemachten Erfahrungen und Beobachtungen aus. Wie habt ihr dieses Spiel erlebt? Was habt ihr gemerkt?

HINWEIS
Der persönliche Raum wird auch als *Kinesphäre* bezeichnet. Um den persönlichen Raum anderer wahrnehmen zu können, ist es wichtig, zunächst den eigenen persönlichen Raum zu kennen und selbst wahrzunehmen. Dass auch andere den eigenen persönlichen Raum wahrnehmen und achten, kann ein Gefühl von Gesehen-Werden und Sicherheit erzeugen. Zudem sensibilisiert der bewusste Umgang mit der eigenen Kinesphäre für ein angemessenes Nähe-Distanz-Gefühl.

ERWEITERUNG
Tut euch zu zweit zusammen. Wählt drei Alltagssituationen aus, wo es um den Abstand zwischen zwei Personen oder zwischen zwei Gegenständen oder zwischen einer Person und einem Gegenstand geht. Mit anderen Worten, wo es um Nähe und Distanz geht. Wie weit stehst du von einer Person entfernt, der du zum Abschied am Bahnhof winkst? Wie nah liegt die Gabel neben dem Teller beim Mittagessen? Wie nah kommst du einem Schuh, den du aufhebst? Spielt dies mit eurem Körper nach, zum Beispiel: Findet eine Körperhaltung für die Gabel. Findet eine andere für den Teller. Bringt dann euch beide räumlich in Beziehung zueinander. Beobachtet, wie sich der Raum zwischen euch verändert, während ihr mit Nähe und Distanz spielt. Gestaltet eine Abfolge der Situationen. Ladet andere Kinder ein, euch zuzuschauen.

GEHIRNTANZ

■ EINZEL | GRUPPE

■ LEER | VARIABEL

● 5 MINUTEN

HINWEIS
Der Gehirntanz besteht aus acht Bewegungsmustern: der frühkindlichen Bewegungsentwicklung. Die Abfolge der Bewegungen fördert die Vernetzung des Gehirns, die motorische Koordination sowie die Körperwahrnehmung. Eine bewusste Verbindung von Atemfluss und Bewegung in allen Bewegungsmustern kann das Verständnis für die einzelnen Bewegungen fördern und bei der Ausführung helfen.

ANLEITUNG
Beginne im Stehen, mit ausreichend Platz um dich herum. Spüre kurz in dich hinein, wie fühlt sich dein Körper jetzt an?

Ambäbe * Atme: Richte die Aufmerksamkeit auf den Atem. Beobachte wie sich die Lungen beim Einatmen mit Luft füllen. Der Brustkorb und die Bauchdecke weiten und heben sich. Beobachte den wellenartigen Übergang zwischen Ein- und Ausatmen.

Beim Ausatmen ziehst sich der Brustkorb zusammen und sinkt etwas ab. Unterstütze diese Bewegung des Atems, indem du beim Einatmen die Arme über die Seiten Richtung Himmel hebst. Beim Ausatmen führst du die Hände über die Seiten zurück. Atme so eine Welle.

Taktil * Nervensystem: Klopfle mit den Fingerspitzen sanft auf deinen Schädel. Bewege dich sanft klopfend über alle Flächen deines Körpers bis hin zu den Füßen. Vergiss auch die Innen-, Außen- und Hinterseiten deines Körpers nicht. Anschließend streichst du mit den Handflächen den ganzen Körper aus. Von der Krone des Kopfes bis zu den Fußspitzen, so als würdest du Wassertropfen abwischen.

Seesystem * Zentrum – Ferlophäre: Finde deinen Bauchnabel (Zentrum). Von dort aus strecke Arme und Beine weit weg vom Zentrum und führe sie zurück zum Zentrum. Betrachte auch Kopf und Stoßbein als Körperenden, die sich weg von und hin zum Körperzentrum bewegen können.

Fisch * Kopf – Stoßbein: Initiere Bewegungen von der Krone des Kopfes. Der Rest der Wirbelsäule folgt leicht und beweglich bis hinunter zum Stoßbein. Bewege dich damit, wenn du magst, durch den Raum.

Frosch * Oberkörper – Unterkörper homolog: Breiter Fersensatz, die Hände sind zwischen den Füßen auf dem Boden abgelegt. Drücke die Füße fest in den Boden, um dich abzustützen. Springe wie ein Frosch! Die Hände bewegen sich dabei gestreckt in Richtung Himmel. Lande lautlos und mit beiden Füßen gleichzeitig. Die Hände kehren in die Ausgangsposition zurück.

Eidechse * Körperhälften homolog: Komm zurück ins Stehen. Der rechte Ellbogen und das rechte Knie ziehen zueinander und treffen sich seitlich auf Höhe des Bauchnabels. Anschließend ziehen die Finger- und Fußspitzen weit auseinander, bis Arm und Bein gestreckt sind. Seitenwechsel.

Katze * kontralateral: Stell dich aufrecht hin. Nimm abwechselnd mit der rechten Hand den linken großen Zeh und mit der linken Hand den rechten großen Zeh in die Hand. Führe die Bewegung hüfttief aus.

Vestibular * Gleichgewicht: Drehe dich etwa sieben Mal um die eigene Achse. Halte anschließend inne und beobachte, wie dein Körper sein Gleichgewicht wiederfindet. Gleiches in die andere Richtung. Spüre nach: Wie fühlt sich dein Körper jetzt an?

ERWEITERUNG
Kombiniere die einzelnen Bewegungsmuster in einer eigenen Reihenfolge.

ENTWICKLUNGSHANDLUNG
KNOCHENKLAPPERN

KÖRPER

PAUSE
PAUSEN ENTDECKEN

ZEIT

KÖRPERVERBINDUNG
SEESTERN

KÖRPER

Anhang 21

Beschreibung Ablauf der Intervention

Kalenderwo- che/Datum	Inhalt	Bemerkungen
KW 1 3.1.- 7.1.22	Fokus: Raum/ Bewegungsblock 1	Förderlektion <ul style="list-style-type: none"> • Schütteln zur Musik Kartenset MVLY: <ul style="list-style-type: none"> • Kinesphäre: Seifenblase • Raumwahrnehmung: Mit Körperteilen schreiben • Raumrichtung: Vor- Zurück • Entwicklungsmuster: Gehirntanz • Pause: Pause entdecken Reflexionsrunde
		Klasse <ul style="list-style-type: none"> • Kinesphäre: Seifenblase • Kinesphäre: Seifenblase/Erweiterung • Aufmerksamkeit: Fokusspiel
KW 2 -3 10.1.-21.1.22	Fokus: Entwicklungshandlung push/ Bewegungsblock 2	1. Einheit Förderlektion <ul style="list-style-type: none"> • Schütteln zur Musik Kartenset MVLY: <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsmuster: Gehirntanz • Körperverbindung: Igel und Stachelschwein • Gewicht: Körperwippe • Grosshirn: Neue Namen • Pause: Pause entdecken Reflexionsrunde
		Klasse <ul style="list-style-type: none"> • Pause: Pause entdecken • Propriozeption: Lass Mal los!
		2. Einheit Förderlektion <ul style="list-style-type: none"> • Schütteln zur Musik Kartenset MVLY: <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungshandlung: Knochenklappern • Propriozeption: Lass Mal los! • Pause: Pause entdecken Reflexionsrunde
		Klasse <ul style="list-style-type: none"> • Propriozeption: Lass Mal los! • Gewicht: Körperwippe
KW 4 23.1.- 31.1.22	Ferien	
KW 5-6 31.1.-18.2.22	Fokus: Entwicklungshandlung yield/Bewegungsblock 3	1. Einheit Förderlektion <ul style="list-style-type: none"> • Schütteln zur Musik/ Knochen: Knochengerüst Kartenset MVLY: <ul style="list-style-type: none"> • Gleichgewicht: Bär und Tiger • Entwicklungshandlung: Knochenklappern • Pause: Pausen entdecken Reflexionsrunde
		Klasse <ul style="list-style-type: none"> • Pause: Pausen entdecken
		2. Einheit Förderlektion <ul style="list-style-type: none"> • Schütteln zur Musik/ Knochen: Knochengerüst Kartenset MVLY: <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsmuster: Gehirntanz

		<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungsbeobachtung: 100 Gangarten • Entwicklungshandlung: Der Schneemann • Körperverbindung: Seestern • Pause: Pause entdecken Reflexionsrunde Klasse <ul style="list-style-type: none"> • Gleichgewicht: Bär und Tiger
		3. Einheit Förderlektion <ul style="list-style-type: none"> • Schütteln zur Musik/Muskeln: Muskeltanz Kartenset MVLY: <ul style="list-style-type: none"> • Körperwahrnehmung: Rückenbild • Körperverbindung: Seestern • Pause: Pause entdecken Reflexionsrunde Klasse <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungshandlung: Der Schneemann
KW 8-9 21.2. – 3.22	Fokus: Entwicklungshandlungen reach/ Bewegungsblock 4	1. Einheit Förderlektion Kartenset MVLY: <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungshandlung: Knochenklappern • Körperverbindung: Zwei Körperhälften • Entwicklungshandlung: Pflück' den Apfel • Pause: Pause entdecken Reflexionsrunde Klasse <ul style="list-style-type: none"> • Intuition: Jetzt!
		2. Einheit Förderlektion Kartenset MVLY: <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsmuster: Gehirntanz • Entwicklungshandlung: Knochenklappern • Körperverbindung: Im X-Rollen • Pause: Pause entdecken • Körperverbindung: Seestern Reflexionsrunde Klasse <ul style="list-style-type: none"> • Präfrontallappen: Platzwechsel
KW 10 7.3.-11.3.22	Schneesportlager	
KW 11	Fokus: Entwicklungshandlungen reach/ Bewegungsblock 4	3. Einheit Förderlektion Kartenset MVLY: <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsmuster: Gehirntanz • Entwicklungshandlung: Knochenklappern • Entwicklungshandlung: Zieh' mich! • Koordination: Käferbeine • Pause: Pause entdecken Reflexionsrunde Klasse <ul style="list-style-type: none"> • Präfrontallappen: Platzwechsel/Erweiterung • Rhythmus: Rhythmischer Ball

Anhang 22

ICF-Aktivitätenraster Roman

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten, Roman

Roman wohnt mit seinem Vater allein. Wenn der Vater am Arbeiten ist, kommt die Oma aus Deutschland und kümmert sich die Tage um Roman. In der Freizeit spielt er oft allein oder mit seinem Vater oder seiner Oma. Beide sind bemüht, dass er mit anderen Kindern abmachen kann.

Er besucht die 4. Regelklasse, hat ein grosses Allgemeinwissen und eine schnelle Auffassungsgabe. Auch wenn er im Unterricht teilweise abwesend wirkt, bekommt er sehr viel mit und scheint vieles zu beobachten. Beobachtungen teilt er gerne den Lehrpersonen mit.

Oft ist sein Fokus eher im Aussen und er korrigiert andere SuS in ihrem Verhalten oder ihre Arbeiten. Dabei vergisst er gerne seine eigenen Aufgaben oder hat dann keine Energie mehr.

Roman äussert oft, dass er nicht mehr arbeiten mag und er müde sei. Bereits das Sitzen scheint für ihn anstrengend zu sein wie auch Basisfähigkeiten Lesen oder Schreiben. Das langsame Lesen und Schreiben hindert ihn seinem Intellekt entsprechend, selbständig in schnellem Tempo vorwärtszukommen. Auf diese Diskrepanz reagiert er mit Frust, Ausweichen, Müdigkeit, Verweigerung oder Wut und verlässt das Schulzimmer. Dabei hat er gelernt, sich selbst wieder zu beruhigen und kommt daraufhin wieder allein zurück ins Schulzimmer.

So gerne er ungefragt anderen hilft, holt er für sich selbst keine Hilfe im Unterricht. Hat er Konflikte mit anderen, weiss er, wo er Hilfe holen kann. Konflikte klären gelingt ihm mit Unterstützung von Erwachsenen. Im Sportunterricht und im Englisch rennt er regelmässig wütend aus dem Raum. Im Sportunterricht scheint er auf vielen Ebenen überfordert zu sein, wie visuell, akustisch, sozial, emotional und motorisch. Die vielen Reize scheint er nicht verarbeiten zu können. Im Englischunterricht ist es einerseits eine sehr unruhige Gruppe und es fällt ihm schwer, sich die neue Sprache anzueignen.

In der Klasse wird viel mit kooperativen Lernformen gearbeitet. Roman bevorzugt jedoch die Einzelarbeit. In Partner- oder Gruppenarbeiten ist er schnell frustriert und verweigert die Zusammenarbeit. Einfacher fällt es ihm, wenn er kognitiv und fachlich der Stärkere ist und die Führung übernehmen kann. Dabei fällt es ihm jedoch schwer zu planen und strukturiert zu organisieren. Es ist dann eher ein nebeneinander arbeiten als ein miteinander arbeiten. Die Kommunikation und Interaktion beschränken sich auf das Notwendigste. In den Gesprächen mit den Eltern kam heraus, dass ihn das sehr belastet, wenn er mit anderen zusammenarbeiten muss und Konflikte entstehen. In diesen Gesprächen sprechen oft die Oma und/oder der Vater für ihn. Dabei klammert sich Roman fest an die Oma.

Anhang 23

ICF-Aktivitätenraster Tina

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten, Tina

Tina ist ein fröhliches und neugieriges Mädchen, das vor Ideen sprudelt. Am Morgen kommt sie meist fröhlich und als eine der Ersten ins Schulzimmer. Direkt steuert sie zu einer Lehrperson hin und sprudelt los, ohne Begrüssung. Sie erzählt schnell, begeistert und artikuliert mit den Händen. Es ist schwierig ihren Ausführungen zu folgen.

Seit dem Kindergarten hatte sie immer wieder Konflikte mit anderen Mitschüler_innen. Es fällt ihr schwer, eine Freundin zu finden oder eine Freundschaft aufrecht zu erhalten, obwohl sie sehr offen und herzlich ist. Diese Konflikte konnten nur mit Unterstützung der Schulsozialarbeiterin gelöst werden. Dort lernte sie, was Freundschaft bedeutet, was gute Freunde sind und Strategien, wie sie Konflikte selbst klären kann. Diese Strategien wendet sie an und holt sich sonst Hilfe bei Erwachsenen.

Tina war lange Zeit in der Klasse nicht gut integriert. Durch ihre Schwierigkeit mit dem Umgang von Nähe und Distanz, ihrer Neugier und dem ungefragten Helfen, das oft als Einmischen wahrgenommen wird, machte sie sich nicht sehr beliebt. Die Konflikte entstanden oft auch aus Missverständnissen in der Kommunikation, wie sich beim Klären herausstellte. Da sie sehr hilfsbereit ist und es ihr oft nicht bewusst ist, dass sie Grenzen von anderen überschreitet, fällt es ihr schwer die Reaktionen von den anderen nachzuvollziehen. Die Selbstwahrnehmung von Tina ist oft eine andere als die Fremdwahrnehmung.

Im Unterricht vergisst sie über das Helfen ihre eigenen Arbeiten. Mit ihrer Hilfsbereitschaft und das an sich reißen der Leitung und dem direkten Lossprudeln von Ideen in Partner- oder Gruppenarbeiten überfordert sie oft die Mitschüler_innen. Das wiederum führt zu Konflikten. Tina ist dann schnell gestresst, hat Angst zurückgewiesen zu werden und durch die Anspannung gelingt es ihr kaum noch zuzuhören. Es entstehen dann immer mehr Missverständnisse. In ihrer Aufregung gelingt es ihr nicht mehr, diese selbst zu klären.